

ETS de
Ingeniería
Informática

Máster en Ciberseguridad

--

Certificación de Firma Electrónica
Manuscrita en proceso judicial

Curso 2024/2025

Convocatoria de Septiembre

Trabajo realizado por:

D. JOSÉ MARÍA VIERA GODOY

Directora del Máster:

Dña. MARÍA DE LOS LLANOS TOBARRA ABAD

I. Resumen del Trabajo.

El presente trabajo de investigación aborda una carencia crítica en los procesos judiciales actuales: la necesidad de establecer un procedimiento científico y jurídicamente sólido para la certificación de una Firma Electrónica Manuscrita (en adelante representando por el acrónimo FEM tanto en plural cómo en singular), concretamente para una FEM avanzada, que valide su uso para la identificación del firmante.

El objetivo principal del trabajo consiste en desarrollar una metodología forense integral que permita evaluar la autenticidad, integridad y no repudio de este tipo de firma. De esta forma, se consigue garantizar su admisibilidad como prueba en un proceso judicial, especialmente cuando los datos son recolectados por un prestador de servicios de confianza no cualificado, lo que requiere un análisis forense para su certificación.

Esta investigación se ha estructurado en tres fases principales: realización de un análisis teórico, elaboración de un procedimiento metodológico y su validación, aplicándolo, con un caso práctico.

Análisis del marco normativo: Se ha llevado a cabo una revisión exhaustiva del marco legal, incluyendo el Reglamento eIDAS y la legislación española aplicable. Los resultados revelaron una brecha significativa: si bien la normativa reconoce la validez de la FEM avanzada, la jurisprudencia actual se apoya erróneamente en periciales caligráficas tradicionales basadas en la imagen estática de la firma, ignorando los datos biométricos dinámicos subyacentes. Este hallazgo subraya la necesidad de un procedimiento que centre el análisis en la evidencia forense informática, en lugar de un simple cotejo visual de la representación gráfica.

Elaboración de un procedimiento forense válido: Se ha diseñado un procedimiento detallado que incluye la garantía de la cadena de custodia de las evidencias electrónicas, desde su recolección hasta su análisis y los requisitos mínimos para la recogida de la firma y la gestión de la evidencia, asegurando la autenticidad e integridad de la FEM. El valor probatorio de esta metodología reside en el cotejo telemático de los perfiles biométricos de la firma.

Se valida la necesidad de analizar múltiples parámetros, en base a la metodología forense caligráfica, tales como el tamaño del trazo, la presión ejercida, la inclinación en cada punto, la continuidad del trazo, su forma, la velocidad de ejecución, la dirección del trazo, los gestos tipo y la forma de la rúbrica usada, por su alto valor probatorio. El procedimiento propone el cotejo de cada perfil biométrico de la firma dubitada con un conjunto de firmas indubitadas, recabadas bajo los criterios legales mínimos de admisibilidad.

Análisis forense informático y su validación: La fase de análisis técnico se fundamenta en la aplicación de algoritmos matemáticos avanzados y validados. El cotejo no se basa en un simple margen de confianza, sino que ha requerido de ajustes críticos para el análisis riguroso de cada perfil biométrico. Las técnicas aplicadas son las siguientes:

Interpolación polinomial de spline cúbico (cubic spline polynomial interpolation – CSPI), que permite generar un trazo de la firma con curvas fluidas y fieles al movimiento original, facilitando un cotejo morfológico preciso.

Combinación de interpolación polinomial cúbica de Hermite (piecewise cubic Hermite interpolating polynomial – PCHIP) con el alineamiento dinámico temporal (dynamic time warping – DTW), para los perfiles biométricos dinámicos (presión, velocidad e inclinación), que permite el ajuste y alineamiento de las gráficas de estos datos biométricos dinámicos, salvando el hándicap de la variabilidad temporal en el proceso de ejecución de cada firma.

Segmentación de los datos biométricos de cada FEM en base a agrupaciones de datos similares, a los que se aplican las técnicas de ajuste y alineamiento anteriores, lo que permite incrementar el detalle de cotejo de cada perfil biométrico incrementando el rigor científico del análisis forense.

Al aplicar estas técnicas, se ha determinado si existe una discrepancia significativa entre los datos, proporcionando, así, la base científica para certificar el no repudio de la FEM dubitada en cada perfil.

El trabajo concluye que esta metodología es viable y proporciona una vía rigurosa para certificar la validez probatoria de una FEM avanzada en un proceso judicial, cerrando la brecha existente entre la tecnología y su validez legal.

Palabras clave: firma electrónica, firma electrónica manuscrita (FEM), análisis forense, eIDAS, prueba judicial, validez jurídica, admisibilidad de la prueba, firma electrónica simple, firma electrónica avanzada, firma electrónica cualificada, firma manuscrita, firma dubitada, firma indubitada, cadena de custodia, análisis caligráfico, cotejo de letras, cotejo informático de datos biométricos, pericia caligráfica, pericia informática, perfil biométrico, tableta digitalizadora, dispositivo cualificado, algoritmo criptográfico, función resumen (HASH), certificado digital, MATLAB, norma ISO, norma une, request for comment (RFC), reglamento/normativa, ley/decreto, autenticidad, integridad, trazabilidad, no repudio, admisibilidad de evidencias, legislación, jurisprudencia, doctrina, interpolación polinomial de spline cúbico (cubic spline polynomial interpolation – CSPI), interpolación polinomial cúbica de Hermite (piecewise cubic Hermite interpolating polynomial – PCHIP), alineamiento dinámico temporal (dynamic time warping – DTW), cálculo del camino óptimo, información estática de la firma, información dinámica de la firma, puntos del trazo, tamaño del trazo, forma del trazo, continuidad del trazo, velocidad, inclinación, presión, dirección, gestos tipo, datos calculados, gráfica de perfil biométricos.

This research paper addresses a critical shortcoming in current judicial processes: the need to establish a scientifically and legally sound procedure for the certification of a Handwritten Electronic Signature (hereinafter represented by the acronym FEM both in plural and singular), specifically for an advanced FEM, which validates its use for the identification of the signer.

The main objective of the work is to develop a comprehensive forensic methodology that allows for the evaluation of the authenticity, integrity, and non-repudiation of this type of signature. In this way, its admissibility as evidence in a judicial process can be guaranteed, especially when the data is collected by a non-qualified trust service provider, which requires a forensic analysis for its certification.

This research has been structured into three main phases: the execution of a theoretical analysis, the development of a methodological procedure, and its validation through a practical case study.

Analysis of the regulatory framework: An exhaustive review of the legal framework was carried out, including the eIDAS regulation and applicable Spanish legislation. The results revealed a significant gap: although the regulation recognizes the validity of advanced FEM, current jurisprudence mistakenly relies on traditional calligraphic expertise based on the static image of the signature, completely ignoring the underlying dynamic biometric data. This finding underscores the need for a procedure that centers its analysis on forensic computer evidence, instead of a simple visual comparison of the graphical representation.

Development of a valid forensic procedure: A detailed procedure has been designed that includes ensuring the chain of custody of electronic evidence, from its collection to its analysis, and the minimum requirements for signature collection and evidence management, ensuring the authenticity and integrity of the FEM. The evidentiary value of this methodology resides in the telematic comparison of the signature's biometric profiles.

The need to analyze multiple parameters, based on forensic calligraphic methodology, is validated, such as stroke size, pressure exerted, inclination at each point, stroke continuity, its form, execution speed, stroke direction, typical gestures, and the form of the rubric used, due to their high evidentiary value.

The procedure proposes the comparison of each biometric profile of the questioned signature with those of a set of unquestioned signatures, collected under the minimum legal admissibility criteria.

Digital forensic analysis and its validation: The technical analysis phase is based on the application of advanced and validated mathematical algorithms. The comparison is not based on a simple confidence margin, but has required critical adjustments for the rigorous analysis of each biometric profile. The applied techniques are as follows:

Cubic Spline Polynomial Interpolation (CSPI): This allows for generating a signature trace with fluid curves faithful to the original movement, facilitating a precise morphological comparison.

Combination of Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial (PCHIP) with Dynamic Time Warping (DTW): For dynamic biometric profiles (pressure, speed, and inclination), this combination allows for the adjustment and alignment of the graphs of these dynamic biometric data, overcoming the handicap of temporal variability in the execution process of each signature.

Segmentation of biometric data: The biometric data of each FEM is segmented based on similar data groupings, to which the previous adjustment and alignment techniques are applied, which increases the detail of the comparison of each biometric profile, thus increasing the scientific rigor of the forensic analysis.

By applying these techniques, it has been determined whether a significant discrepancy exists between the data, thus providing the scientific basis to certify the non-repudiation of the questioned FEM in each profile.

The work concludes that this methodology is viable and provides a rigorous path to certify the evidentiary validity of an advanced FEM in a judicial process, bridging the gap between technology and its legal validity.

Keywords: electronic signature, handwritten electronic signature (FEM), forensic analysis, eIDAS, judicial evidence, legal validity, admissibility of evidence, simple electronic signature, advanced electronic signature, qualified electronic signature, handwritten signature, questioned signature, unquestioned signature, chain of custody, calligraphic analysis, handwriting comparison, computer-based comparison of biometric data, calligraphic expertise, computer forensics expertise, biometric profile, digitizer tablet, qualified device, cryptographic algorithm, HASH function, digital certificate, MATLAB, ISO standard, UNE standard, Request for Comment (RFC), regulation, law/decreed, authenticity, integrity, traceability, non-repudiation, admissibility of evidence, legislation, jurisprudence, doctrine, cubic spline polynomial interpolation (CSPI), piecewise cubic Hermite interpolating polynomial (PCHIP), dynamic time warping (DTW), optimal path calculation, static signature information, dynamic signature information, stroke points, stroke size, stroke shape, stroke continuity, velocity, inclination, pressure, direction, specific gestures, calculated data, biometric profile graph.

III. Índice de Contenidos.

1. Introducción.....	27
1.1. Contexto General.....	27
1.2. Estado del arte.....	27
1.2.1. Análisis previo del marco normativo.....	29
1.2.2. Tipologías de firma electrónica. Aplicación al estudio de investigación.....	33
1.2.3. Admisibilidad en procesos judiciales.....	34
1.2.4. Retos actuales.....	35
1.3. Objetivos.....	36
1.3.1. Objetivo General.....	36
1.3.2. Objetivos Específicos.....	36
1.3.2.1. Análisis exhaustivo del marco normativo, con especial interés en la FEM avanzada.....	37
1.3.2.2. Identificar las características detalladas de la FEM avanzada.....	37
1.3.2.3. Desarrollo de una metodología especializada de análisis forense para la certificación de la FEM avanzada.....	38
1.3.2.4. Evaluar la validez y admisibilidad de la FEM avanzada en procesos judiciales.	38
1.3.2.5. Aplicación y validación de la metodología propuesta mediante caso práctico.	38
1.4. Metodología y Planificación.....	39
1.4.1. Análisis Teórico y Normativo (capítulo 3).....	39
1.4.2. Desarrollo Metodológico (capítulo 4).....	40
1.4.3. Validación y Aplicación Práctica (capítulo 5).....	41
1.4.4. Planificación.....	41
1.5. Estructura de la Memoria.....	45
2. Definiciones. Marco teórico.....	47
2.1. Firma electrónica.....	47
2.2. Firma electrónica avanzada.....	48
2.3. Firma electrónica manuscrita (FEM).....	48
2.4. Firma electrónica manuscrita (FEM) avanzada.....	49
2.5. Datos biométricos.....	50
2.6. Análisis forense de la FEM avanzada.....	51
2.7. Criterios mínimos de aceptación de evidencias electrónicas en Proceso Judicial (España).....	52
2.7.1. Autenticidad.....	52

2.7.2. Integridad.....	52
2.7.3. Trazabilidad (Cadena de Custodia). No repudio de la evidencia.....	53
2.7.4. Legalidad. Cumplimiento de la Normativa.....	53
2.7.5. Competencia Pericial.....	54
3. Estudio de la normativa española actual.....	55
3.1. Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de Julio de 2014 (eIDAS).....	57
3.1.1. Firma Electrónica en el Reglamento eIDAS.....	57
3.1.2. Firma Electrónica Avanzada.....	59
3.1.2.1. Autenticidad, integridad y no repudio.....	59
3.1.2.2. Datos de Creación de la Firma Electrónica.....	59
3.1.2.3. Prestadores de Servicios de Confianza.....	60
3.1.2.4. Efectos Jurídicos de la Firma Electrónica Avanzada.....	62
3.2. Reglamento 2024/1183 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de Abril de 2024 (eIDAS 2).....	63
3.3. Ley 6/2020, de 11 de Noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.....	65
3.3.1. Disposiciones generales. Objeto y ámbito de aplicación.....	68
3.3.2. Obligaciones y responsabilidad de los prestadores de servicios electrónicos de confianza.....	70
3.3.3. Disposiciones adicionales, transitorias y finales.....	73
3.4. Ley 34/2002, de 11 de Julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.....	74
3.5. Real Decreto 255/2025, de 1 de Abril, por el que se regula el Documento Nacional de Identidad.....	75
3.6. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de Marzo, de protección de la seguridad ciudadana.....	75
3.7. Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC).....	75
3.7.1. En lo referente a la firma electrónica.....	76
3.7.2. En lo referente al cotejo para los documentos electrónicos.....	77
3.7.3. En lo referente al perito.....	78
3.7.3.1. Condición del perito.....	78
3.7.3.2. Recusación del perito.....	79
3.7.3.3. Tacha del perito.....	80
3.8. Real Decreto de 14 de Septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).....	81
3.8.1. Con respecto al ámbito de la firma electrónica.....	81
3.8.1. Con respecto a los peritos.....	82
3.8.2. Del informe pericial.....	83

3.8.3. Con respecto a las pruebas.....	84
3.9. Ley 36/2011, de 10 de Octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS).....	84
3.10. Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.....	85
3.11. Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.....	88
3.12. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.....	89
3.13. Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de Enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo.....	90
3.14. Normativa para la gestión de las evidencias electrónicas.....	91
3.14.1. UNE 71505:2013-2, que recoge las buenas prácticas en la gestión de las evidencias electrónicas.....	92
3.14.1.1. Alcance de la Norma.....	93
3.14.1.2. Confiabilidad.....	93
3.14.1.2.1. Autenticación e integridad.....	94
3.14.1.2.2. Disponibilidad y completitud.....	95
3.14.1.2.3. Cumplimiento y gestión.....	96
3.14.2. UNE 71506:2013, que define el proceso de análisis forense dentro del ciclo de gestión de evidencias informáticas.....	97
3.14.2.1. Alcance de la Norma.....	97
3.14.2.2. Principios Fundamentales del Análisis Forense.....	98
3.14.2.3 Fases del Proceso de Análisis Forense según la Norma UNE 71506:2013.	99
3.14.3. UNE 197010:2015, que recoge los criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).....	102
3.14.3.1 Relevancia, Fiabilidad, Suficiencia y Oportunidad.....	103
3.14.3.2. Requisitos generales del informe pericial.....	104
3.14.3.3. Identificación.....	105
3.14.3.4. Declaración de tachas.....	106
3.14.3.5. Juramento o promesa.....	106
3.14.3.6. Índice General.....	106
3.14.3.7. Cuerpo del informe o dictamen pericial.....	107
3.14.3.8. Anejos.....	108
3.14.4. UNE 197001:2019, que recoge los criterios generales para la elaboración de informes periciales.....	109
3.14.4.1. Ámbito de aplicación.....	109
3.14.4.2. Requisitos generales.....	109
3.14.4.3. Contenido del informe pericial.....	110

3.14.4.3.1. Título.....	110
3.14.4.3.2. Identificación.....	110
3.14.4.3.3. Paginación.....	111
3.14.4.3.4. Declaración de tachas.....	111
3.14.4.3.5. Requisito de veracidad.....	111
3.14.4.3.6. Índice general del cuerpo del informe y de los anejos.....	112
3.14.4.3.7. Cuerpo del informe pericial.....	112
3.14.4.3.8. Anejos.....	113
3.14.5. UNE 16775:2016, que recoge los requisitos generales para los servicios periciales.....	113
3.14.5.1. Ámbito de aplicación.....	113
3.14.5.2. Código Ético.....	114
3.14.5.3. Conocimientos/Cualificaciones.....	114
3.14.5.4. Procesos periciales.....	115
3.14.6. ISO/IEC 27042:2015, que proporcionan orientación sobre el análisis en la interpretación de la evidencia digital.....	116
3.14.6.1. Tipos de análisis recogidos en el estándar.....	116
3.14.6.2 Indicaciones para el informe pericial.....	117
3.14.6.3 Indicaciones para el perito informático.....	118
3.14.7. ISO/IEC 27037:2012, que proporciona directrices para actividades específicas en el manejo de evidencia digital.....	119
3.14.7.1. Principios Fundamentales.....	119
3.14.7.2 Tratamiento de las evidencias electrónicas.....	120
3.14.8. Request For Comments (RFC).....	120
3.14.8.1. RFC 3227, con las directrices para la recolección de evidencias y su almacenamiento.....	120
3.14.8.2. RFC 4810, que definen un estándar que debe seguirse para la preservación de la información.....	121
3.14.8.3. RFC 4998, que definen un estándar que debe seguirse para la preservación de la información firmada digitalmente.....	121
3.14.8.4. RFC 6283, que definen un estándar para demostrar la existencia, integridad y validez de información.....	121
3.15. Jurisprudencia. Doctrina.....	121
3.15.1. Jurisprudencia Española.....	122
3.15.1.1. Roj: AAP HU 105/2023 - ECLI:ES:APHU:2023:105A.....	122
3.15.1.2. Roj: AAP M 6703/2024 - ECLI:ES:APM:2024:6703A.....	123
3.15.1.3. Roj: AAP AV 100/2025 - ECLI:ES:APAV:2025:100A.....	125
3.15.1.4. Roj: AAP M 7482/2024 - ECLI:ES:APM:2024:7482A.....	127

3.15.1.5. Roj: SAP IB 968/2025 - ECLI:ES:APIB:2025:968.....	128
3.15.1.6. Roj: STSJ GAL 6693/2010 - ECLI:ES:TSJGAL:2010:6693.....	130
3.15.1.7. Roj: AAP SE 1081/2024 - ECLI:ES:APSE:2024:1081A.....	131
3.15.1.8. Roj: AAP LO 495/2024 - ECLI:ES:APLO:2024:495A.....	132
3.15.1.9. Roj: AAP M 2388/2025 - ECLI:ES:APM:2025:2388A.....	134
3.15.1.10. Roj: AAP A 611/2024 - ECLI:ES:APA:2024:611A.....	136
3.15.1.11. Roj: AAP V 1479/2024 - ECLI:ES:APV:2024:1479A.....	138
3.15.2. Jurisprudencia Europea.....	140
3.15.2.1. ECLI:EU:C:2022:951.....	140
3.15.2.2. ECLI:EU:C:2022:815.....	140
3.15.2.3. ECLI:EU:C:2024:185.....	141
3.15.3. Jurisprudencia no relacionada directamente.....	142
3.15.3.1. ECLI:EU:C:2020:401 (Asunto C-309/19 P).....	142
3.15.4. Doctrina.....	143
3.16. Conclusiones.....	145
4. Procedimiento para la certificación forense de la FEM.....	150
4.1. Proceso metodológico.....	150
4.1.1. Proceso de gestión de las evidencias electrónicas (documento firmado y datos biométricos).....	152
4.1.1.1. Condiciones del Prestador de Servicios de Confianza no Cualificado.....	152
4.1.1.2. Adquisición de las evidencias electrónicas. Autenticidad e integridad de las mismas.....	154
4.1.1.3. Trazabilidad (cadena de custodia) de las evidencias electrónicas (documento firmado y datos biométricos de la firma).....	156
4.1.2. Procedimiento de análisis gráfico de la FEM.....	157
4.1.2.1 Contexto del cotejo calígrafo.....	161
4.1.2.2. Proceso metodológico de certificación gráfica.....	161
4.1.2.2.1. Tamaño.....	162
4.1.2.2.2. Presión.....	162
4.1.2.2.3. Inclinación.....	162
4.1.2.2.4. Continuidad del trazado.....	163
4.1.2.2.5. Forma.....	163
4.1.2.2.6. Velocidad.....	164
4.1.2.2.7. Dirección.....	164
4.1.2.2.8. Gestos tipo.....	164
4.1.2.2.9. Rúbrica.....	165
4.1.3. Procedimiento de análisis biométrico de la FEM.....	166

4.1.3.1. Recopilación y adquisición de los datos biométricos de la firma.....	166
4.1.3.2. Preprocesamiento y Normalización de Datos.....	167
4.1.3.3. Aplicativo de análisis y cotejo con MATLAB.....	168
4.1.3.4. Generación del trazo.....	169
4.1.3.5. Ajustes temporales de secuencias para cotejo de perfiles biométricos.....	169
4.1.3.5.1. Ajuste Temporal mediante Interpolación Polinomial (Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial - PCHIP).....	171
4.1.3.5.2. Alineamiento Temporal mediante Dynamic Time Warping (DTW).....	174
4.1.3.5.3. Otras técnicas de alineamiento temporal.....	176
3.1.3.5.4. Resumen.....	178
4.1.3.6. Segmentación (división de los puntos biométricos de cada perfil).....	179
4.1.3.7. Cotejo en las gráficas con los perfiles biométricos y con los trazos, completos o segmentados de cada firma.....	180
4.1.3.8. Cotejo con distancia de Mahalanobis.....	181
4.2. Herramientas recomendadas.....	182
4.2.1. Análisis de metadatos.....	182
4.2.2. Garantía de la cadena de custodia (cálculo de HASH).....	183
4.2.3. Análisis de datos biométricos.....	183
4.2.4. Validación de firma electrónica con certificado cualificado de sello electrónico... ..	184
5. Caso Práctico. Procedimiento de certificación de FEM avanzada.....	186
5.1. Herramientas usadas.....	186
5.1.1. Proceso de análisis (equipos informáticos).....	186
5.1.2. Proceso de recogida de firmas (tableta táctil).....	188
5.1.3. Proceso de Análisis. Herramientas de Software.....	189
5.1.3.1. Análisis de metadatos – Exiftool.....	189
5.1.3.2. Validación de firma electrónica con certificado cualificado de sello electrónico – VALiDe.....	190
5.1.3.3. Cálculo y comprobación de HASH. GtKHASH.....	191
5.1.3.4. Firma de archivos con certificado cualificado de sello electrónico. Autofirma.	192
5.1.3.5. Análisis de datos biométricos. MATLAB.....	193
5.2. Empresa prestadora del servicio de confianza.....	194
5.2.1. Criterios a efectos de cumplimiento de normativa.....	195
5.2.1.1. Sistemas de Seguridad.....	195
5.2.1.2. Responsabilidad.....	196
5.2.1.3. Protección de Datos.....	197
5.2.1.4. Verificación de FEM.....	197

5.2.2. Proceso de recogida de la firma de FIRMIO. Autenticidad e integridad.....	198
5.2.2.1. Proceso de firma de documento.....	198
5.2.2.2 Acreditación de autenticidad e integridad.....	198
5.3. Recogida de evidencias. Adquisición. Cadena de custodia (trazabilidad).....	199
5.3.1. Solicitud de datos de FEM dubitada.....	200
5.3.2. Proceso de recogida de FEM indubitadas.....	201
5.3.2.1. Designación del Fedatario Público competente.....	201
5.3.2.2. Homogeneidad instrumental y tecnológica.....	201
5.3.2.3. Identificación y constancia del acto de firma.....	202
5.3.2.4. Obtención de las FEM indubitadas.....	202
5.3.2.5. Custodia y entrega al perito informático.....	202
5.4. Análisis.....	202
5.4.1. Aplicación en MATLAB que procesa los datos biométricos.....	203
5.4.2. Carga de datos biométricos.....	203
5.4.3. Presentación de gráficas de perfiles biométricos (sin normalizar datos) y presentación de trazos.....	205
5.4.4. Cotejo dentro del análisis forense.....	215
5.4.4.1. Normalización de los datos de los perfiles biométricos de presión, inclinación y velocidad.....	215
5.4.4.1.1. Ajustes de Interpolación Polinomial (Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial - PCHIP).....	219
5.4.4.1.2. Alineamiento por Dynamic Time Warping (DTW).....	226
5.4.4.1.3. Segmentación por puntos.....	242
5.4.4.1.3.1. Gráficas de cotejo de SEGMENTOS de FEM DUBITADA con TERCERA FEM INDUBITADA:.....	247
5.4.4.1.3.2. Gráficas de cotejo de SEGMENTOS de FEM DUBITADA con QUINTA FEM INDUBITADA:.....	257
5.4.4.1.3.3. Gráficas de cotejo de SEGMENTOS de indubitadas que más DIFIEREN (PRIMERA FEM INDUBITADA con QUINTA FEM INDUBITADA):.....	266
5.4.4.1.3.4. Gráficas de cotejo de SEGMENTOS de indubitadas más SIMILARES (SEGUNDA FEM INDUBITADA con TERCERA FEM INDUBITADA):.....	275
5.4.4.2. Cotejo de cada perfil biométrico.....	284
5.4.4.2.1. Tamaño del trazo.....	284
5.4.4.2.2. Presión.....	288
5.4.4.2.3. Inclinación del trazado.....	293
5.4.4.2.4. Continuidad del trazado.....	296
5.4.4.2.5. Forma del trazo.....	297

5.4.4.2.6. Velocidad.....	301
5.4.4.2.7. Dirección del trazo.....	308
5.4.4.2.8. Gestos tipo.....	310
5.4.4.2.9. Rúbrica.....	313
5.4.4.2.10. Resultados del cotejo. Dictamen pericial y Conclusiones.....	314
5.4.4.2.10.1. Resumen ejecutivo.....	314
5.4.4.2.10.2. Dictamen pericial.....	316
5.4.4.2.10.3. Conclusiones.....	317
5.5. Resultados obtenidos.....	318
5.5.1. Resultados del análisis normativo.....	318
5.5.2. Resultados del desarrollo del procedimiento metodológico.....	319
5.5.3. Resultados del caso práctico.....	320
5.5.4. Apreciación final.....	320
5.6. Discusión.....	321
6. Conclusiones y trabajos futuros.....	328
6.1. Conclusiones.....	328
6.1.1. Falta de aplicación en proceso jurídico en base al estudio jurisprudencial.....	328
6.1.2. Determinación de un procedimiento metodológico probado y validado.....	328
6.1.3. Las técnicas usadas en el análisis forense de los datos biométricos.....	329
6.1.4. Procedimiento metodológico adecuado para proceso judicial.....	331
6.2. Trabajos futuros.....	332
6.2.1. Ampliación de pruebas de cotejo.....	332
6.2.1.1. Caso particular: personas mayores.....	332
6.2.1.2. Caso particular: personas con dificultad neuromotora.....	333
6.2.2. Mejora del aplicativo de MATLAB.....	333
6.2.3. Cotejo con distancia de Mahalanobis.....	334
6.2.3.1. Creación del Modelo de Variabilidad (Matriz de Covarianza) con los datos de las firmas indubitadas.....	334
6.2.3.2. Cálculo de la Distancia de Mahalanobis para la firma dubitada.....	335
6.2.4. Mejora del alineamiento usando Stroke Point Warping (SPW).....	336
7. Referencias y Bibliografía. Fuentes de información.....	338
ANEXO – Estructura del código MATLAB.....	343

IV. Índice de figuras

Diagrama de Gantt del proyecto (con fechas).....	44
Metodología para la preservación, adquisición, análisis, documentación y presentación de las evidencias informáticas.....	99
Ejemplo de archivo JSON con datos biométricos de una FEM.....	204
Trazo de la FEM Dubitada.....	205
Trazo de la primera FEM Indubitada.....	206
Trazo de la segunda FEM Indubitada.....	206
Trazo de la tercera FEM Indubitada.....	206
Trazo de la cuarta FEM Indubitada.....	206
Trazo de la quinta FEM Indubitada.....	207
Trazo de la sexta FEM Indubitada.....	207
Gráfica con los tamaños de cada FEM (dubitada e indubitadas).....	208
Presión de la FEM Dubitada.....	209
Presión de la primera FEM Indubitada.....	209
Presión de la segunda FEM Indubitada.....	209
Presión de la tercera FEM Indubitada.....	209
Presión de la cuarta FEM Indubitada.....	209
Presión de la quinta FEM Indubitada.....	210
Presión de la sexta FEM Indubitada.....	210
Inclinación de la FEM Dubitada.....	210
Inclinación de la primera FEM Indubitada.....	211
Inclinación de la segunda FEM Indubitada.....	211
Inclinación de la tercera FEM Indubitada.....	211
Inclinación de la cuarta FEM Indubitada.....	211
Inclinación de la quinta FEM Indubitada.....	211
Inclinación de la sexta FEM Indubitada.....	211
Gráfica con los valores de Continuidad de las FEM (dubitada e indubitadas).....	212
Velocidad de la FEM Dubitada.....	212
Velocidad de la primera FEM Indubitada.....	213
Velocidad de la segunda FEM Indubitada.....	213
Velocidad de la tercera FEM Indubitada.....	213
Velocidad de la cuarta FEM Indubitada.....	213
Velocidad de la quinta FEM Indubitada.....	213
Velocidad de la sexta FEM Indubitada.....	213
Gráfica con el ángulo de la dirección del trazo de cada FEM (dubitada e indubitadas).....	214
Cotejo del perfil biométrico de presión entre dubitada y primera indubitada.....	216

Cotejo del perfil biométrico de presión entre dubitada y segunda indubitada.....216

Cotejo del perfil biométrico de presión entre dubitada y tercera indubitada.....216

Cotejo del perfil biométrico de presión entre dubitada y cuarta indubitada.....216

Cotejo del perfil biométrico de presión entre dubitada y quinta indubitada.....216

Cotejo del perfil biométrico de presión entre dubitada y sexta indubitada.....216

Cotejo del perfil biométrico de inclinación entre dubitada y primera indubitada.....217

Cotejo del perfil biométrico de inclinación entre dubitada y segunda indubitada.....217

Cotejo del perfil biométrico de inclinación entre dubitada y tercera indubitada.....217

Cotejo del perfil biométrico de inclinación entre dubitada y cuarta indubitada.....217

Cotejo del perfil biométrico de inclinación entre dubitada y quinta indubitada.....217

Cotejo del perfil biométrico de inclinación entre dubitada y sexta indubitada.....217

Cotejo del perfil biométrico de verlocidad entre dubitada y primera indubitada.....218

Cotejo del perfil biométrico de verlocidad entre dubitada y segunda indubitada.....218

Cotejo del perfil biométrico de verlocidad entre dubitada y tercera indubitada.....218

Cotejo del perfil biométrico de verlocidad entre dubitada y cuarta indubitada.....218

Cotejo del perfil biométrico de verlocidad entre dubitada y quinta indubitada.....218

Cotejo del perfil biométrico de verlocidad entre dubitada y sexta indubitada.....218

Cotejo del perfil biométrico de presión aplicado PCHIP entre dubitada y primera indubitada.....220

Cotejo del perfil biométrico de presión aplicado PCHIP entre dubitada y segunda indubitada.....220

Cotejo del perfil biométrico de presión aplicado PCHIP entre dubitada y tercera indubitada.....220

Cotejo del perfil biométrico de presión aplicado PCHIP entre dubitada y cuarta indubitada.....220

Cotejo del perfil biométrico de presión aplicado PCHIP entre dubitada y quinta indubitada.....220

Cotejo del perfil biométrico de presión aplicado PCHIP entre dubitada y sexta indubitada.....220

Cotejo del perfil biométrico de inclinación aplicado PCHIP entre dubitada y primera indubitada. .221

Cotejo del perfil biométrico de inclinación aplicado PCHIP entre dubitada y segunda indubitada. 221

Cotejo del perfil biométrico de inclinación aplicado PCHIP entre dubitada y tercera indubitada. .221

Cotejo del perfil biométrico de inclinación aplicado PCHIP entre dubitada y cuarta indubitada.....221

Cotejo del perfil biométrico de inclinación aplicado PCHIP entre dubitada y quinta indubitada.....221

Cotejo del perfil biométrico de inclinación aplicado PCHIP entre dubitada y sexta indubitada.....221

Cotejo del perfil biométrico de velocidad aplicado PCHIP entre dubitada y primera indubitada....222

Cotejo del perfil biométrico de velocidad aplicado PCHIP entre dubitada y segunda indubitada. .222

Cotejo del perfil biométrico de velocidad aplicado PCHIP entre dubitada y tercera indubitada.....222

Cotejo del perfil biométrico de velocidad aplicado PCHIP entre dubitada y cuarta indubitada.....222

Cotejo del perfil biométrico de velocidad aplicado PCHIP entre dubitada y quinta indubitada.....222

Cotejo del perfil biométrico de velocidad aplicado PCHIP entre dubitada y sexta indubitada.....222

Cotejo de presión entre las seis indubitadas.....223

Cotejo de presión de las indubitadas más similares..... 224

Cotejo de presión de las indubitadas que más difieren.....	224
Cotejo de inclinación entre las seis indubitadas.....	224
Cotejo de inclinación de las indubitadas más similares.....	225
Cotejo de inclinación de las indubitadas que más difieren.....	225
Cotejo de velocidad entre las seis indubitadas.....	225
Cotejo de velocidad de las indubitadas más similares.....	226
Cotejo de velocidad de las indubitadas que más difieren.....	226
Ajuste de gráficas con "Dynamic Time Warping.....	226
Detalle de carga de librería DTW en MATLAB.....	229
Cotejo del perfil biométrico de presión aplicado DTW entre dubitada y primera indubitada.....	230
Cotejo del perfil biométrico de presión aplicado DTW entre dubitada y segunda indubitada.....	230
Cotejo del perfil biométrico de presión aplicado DTW entre dubitada y tercera indubitada.....	231
Cotejo del perfil biométrico de presión aplicado DTW entre dubitada y cuarta indubitada.....	231
Cotejo del perfil biométrico de presión aplicado DTW entre dubitada y quinta indubitada.....	231
Cotejo del perfil biométrico de presión aplicado DTW entre dubitada y sexta indubitada.....	231
Cálculo del camino óptimo en base a la matriz de distancias calculadas entre la FEM dubitada y la primera FEM indubitada.....	232
Cálculo del camino óptimo en base a la matriz de distancias calculadas entre la FEM dubitada y la segunda FEM indubitada.....	232
Cálculo del camino óptimo en base a la matriz de distancias calculadas entre la FEM dubitada y la tercera FEM indubitada.....	232
Cálculo del camino óptimo en base a la matriz de distancias calculadas entre la FEM dubitada y la cuarta FEM indubitada.....	232
Cálculo del camino óptimo en base a la matriz de distancias calculadas entre la FEM dubitada y la quinta FEM indubitada.....	232
Cálculo del camino óptimo en base a la matriz de distancias calculadas entre la FEM dubitada y la sexta FEM indubitada.....	232
Cotejo del perfil biométrico de presión aplicado DTW entre indubitada similares.....	234
Cálculo del camino óptimo en base a la matriz de distancias calculadas entre indubitadas similares	234
Cotejo del perfil biométrico de presión aplicado DTW entre indubitadas que difieren.....	234
Cálculo del camino óptimo en base a la matriz de distancias calculadas entre indubitadas que difieren.....	234
Cotejo del perfil biométrico de inclinación aplicado DTW entre dubitada y primera indubitada.....	235
Cotejo del perfil biométrico de inclinación aplicado DTW entre dubitada y segunda indubitada.....	235
Cotejo del perfil biométrico de inclinación aplicado DTW entre dubitada y tercera indubitada.....	235
Cotejo del perfil biométrico de inclinación aplicado DTW entre dubitada y cuarta indubitada.....	235
Cotejo del perfil biométrico de inclinación aplicado DTW entre dubitada y quinta indubitada.....	235
Cotejo del perfil biométrico de inclinación aplicado DTW entre dubitada y sexta indubitada.....	235

Cálculo del camino óptimo de inclinación entre la FEM dubitada y la primera FEM indubitada....	236
Cálculo del camino óptimo de inclinación entre la FEM dubitada y la segunda FEM indubitada...	236
Cálculo del camino óptimo de inclinación entre la FEM dubitada y la tercera FEM indubitada.....	236
Cálculo del camino óptimo de inclinación entre la FEM dubitada y la cuarta FEM indubitada.....	236
Cálculo del camino óptimo de inclinación entre la FEM dubitada y la quinta FEM indubitada.....	237
Cálculo del camino óptimo de inclinación entre la FEM dubitada y la sexta FEM indubitada.....	237
Cotejo del perfil biométrico de inclinación aplicado DTW entre indubitada similares.....	237
Cálculo del camino óptimo de inclinación entre indubitadas similares.....	237
Cotejo del perfil biométrico de inclinación aplicado DTW entre indubitada que más difieren.....	238
Cálculo del camino óptimo de inclinación entre indubitadas que más difieren.....	238
Cotejo del perfil biométrico de velocidad aplicado DTW entre dubitada y primera indubitada.....	238
Cotejo del perfil biométrico de velocidad aplicado DTW entre dubitada y segunda indubitada....	238
Cotejo del perfil biométrico de velocidad aplicado DTW entre dubitada y tercera indubitada.....	239
Cotejo del perfil biométrico de velocidad aplicado DTW entre dubitada y cuarta indubitada.....	239
Cotejo del perfil biométrico de velocidad aplicado DTW entre dubitada y quinta indubitada.....	239
Cotejo del perfil biométrico de velocidad aplicado DTW entre dubitada y sexta indubitada.....	239
Cálculo del camino óptimo de velocidad entre la FEM dubitada y la primera FEM indubitada.....	240
Cálculo del camino óptimo de velocidad entre la FEM dubitada y la segunda FEM indubitada....	240
Cálculo del camino óptimo de velocidad entre la FEM dubitada y la tercera FEM indubitada.....	240
Cálculo del camino óptimo de velocidad entre la FEM dubitada y la cuarta FEM indubitada.....	240
Cálculo del camino óptimo de velocidad entre la FEM dubitada y la quinta FEM indubitada.....	240
Cálculo del camino óptimo de velocidad entre la FEM dubitada y la sexta FEM indubitada.....	240
Cotejo del perfil biométrico de velocidad aplicado DTW entre indubitada similares.....	241
Cálculo del camino óptimo de velocidad entre indubitadas similares.....	241
Cotejo del perfil biométrico de velocidad aplicado DTW entre indubitada que más difieren.....	241
Cálculo del camino óptimo de velocidad entre indubitadas que más difieren.....	241
Traza de FEM dubitada con sus puntos biométricos.....	243
Traza de primera indubitada con sus puntos biométricos.....	244
Traza de segunda indubitada con sus puntos biométricos.....	244
Traza de tercera indubitada con sus puntos biométricos.....	244
Traza de cuarta indubitada con sus puntos biométricos.....	244
Traza de quinta indubitada con sus puntos biométricos.....	244
Traza de sexta indubitada con sus puntos biométricos.....	244
Trazos de dubitada y tercera indubitada con segmentación definida.....	248
Cotejo de trazos del primer segmento entre dubitada y tercera indubitada.....	248
Cotejo de trazos del segundo segmento entre dubitada y tercera indubitada.....	248
Cotejo de trazos del tercer segmento entre dubitada y tercera indubitada.....	249

Cotejo de trazos del cuarto segmento entre dubitada y tercera indubitada.....	249
Cotejo de trazos del quinto segmento entre dubitada y tercera indubitada.....	249
Cotejo de trazos del sexto segmento entre dubitada y tercera indubitada.....	249
Cotejo de presión con PCHIP para el primer segmento entre dubitada y tercera indubitada.....	250
Cotejo de presión con PCHIP para el segundo segmento entre dubitada y tercera indubitada.....	250
Cotejo de presión con PCHIP para el tercer segmento entre dubitada y tercera indubitada.....	250
Cotejo de presión con PCHIP para el cuarto segmento entre dubitada y tercera indubitada.....	250
Cotejo de presión con PCHIP para el quinto segmento entre dubitada y tercera indubitada.....	250
Cotejo de presión con PCHIP para el sexto segmento entre dubitada y tercera indubitada.....	250
Cotejo de presión con DTW para el primer segmento entre dubitada y tercera indubitada.....	251
Cotejo de presión con DTW para segundo segmento entre dubitada y tercera indubitada.....	251
Cotejo de presión con DTW para el tercer segmento entre dubitada y tercera indubitada.....	251
Cotejo de presión con DTW para el cuarto segmento entre dubitada y tercera indubitada.....	251
Cotejo de presión con DTW para el quinto segmento entre dubitada y tercera indubitada.....	252
Cotejo de presión con DTW para el sexto segmento entre dubitada y tercera indubitada.....	252
Cotejo de inclinación con PCHIP para el primer segmento entre dubitada y tercera indubitada..	252
Cotejo de inclinación con PCHIP para el segundo segmento entre dubitada y tercera indubitada	252
Cotejo de inclinación con PCHIP para el tercer segmento entre dubitada y tercera indubitada....	253
Cotejo de inclinación con PCHIP para el cuarto segmento entre dubitada y tercera indubitada..	253
Cotejo de inclinación con PCHIP para el quinto segmento entre dubitada y tercera indubitada....	253
Cotejo de inclinación con PCHIP para el sexto segmento entre dubitada y tercera indubitada.....	253
Cotejo de inclinación con alineamiento DTW para el primer segmento entre dubitada y tercera indubitada.....	253
Cotejo de inclinación con alineamiento DTW para el segundo segmento entre dubitada y tercera indubitada.....	253
Cotejo de inclinación con alineamiento DTW para el tercer segmento entre dubitada y tercera indubitada.....	254
Cotejo de inclinación con alineamiento DTW para el cuarto segmento entre dubitada y tercera indubitada.....	254
Cotejo de inclinación con alineamiento DTW para el quinto segmento entre dubitada y tercera indubitada.....	254
Cotejo de inclinación con alineamiento DTW para el sexto segmento entre dubitada y tercera indubitada.....	254
Cotejo de velocidad con PCHIP para el primer segmento entre dubitada y tercera indubitada.....	255
Cotejo de velocidad con PCHIP para el segundo segmento entre dubitada y tercera indubitada.	255
Cotejo de velocidad con PCHIP para el tercer segmento entre dubitada y tercera indubitada.....	255
Cotejo de velocidad con PCHIP para el cuarto segmento entre dubitada y tercera indubitada.....	255
Cotejo de velocidad con PCHIP para el quinto segmento entre dubitada y tercera indubitada.....	255
Cotejo de velocidad con PCHIP para el sexto segmento entre dubitada y tercera indubitada.....	255

Cotejo de velocidad con DTW para el primer segmento entre dubitada y tercera indubitada.....256

Cotejo de velocidad con DTW para segundo segmento entre dubitada y tercera indubitada.....256

Cotejo de velocidad con DTW para el tercer segmento entre dubitada y tercera indubitada.....256

Cotejo de velocidad con DTW para el cuarto segmento entre dubitada y tercera indubitada.....256

Cotejo de velocidad con DTW para el quinto segmento entre dubitada y tercera indubitada.....256

Cotejo de velocidad con DTW para sexto segmento entre dubitada y tercera indubitada.....256

Trazos de dubitada y quinta indubitada con segmentación definida.....257

Cotejo de trazos del primer segmento entre dubitada y quinta indubitada.....258

Cotejo de trazos del segundo segmento entre dubitada y quinta indubitada.....258

Cotejo de trazos del tercer segmento entre dubitada y quinta indubitada.....258

Cotejo de trazos del cuarto segmento entre dubitada y quinta indubitada.....258

Cotejo de trazos del quinto segmento entre dubitada y quinta indubitada.....258

Cotejo de trazos del sexto segmento entre dubitada y quinta indubitada.....258

Cotejo de presión con PCHIP para el primer segmento entre dubitada y quinta indubitada.....259

Cotejo de presión con PCHIP para el segundo segmento entre dubitada y quinta indubitada.....259

Cotejo de presión con PCHIP para el tercer segmento entre dubitada y quinta indubitada.....259

Cotejo de presión con PCHIP para el cuarto segmento entre dubitada y quinta indubitada.....259

Cotejo de presión con PCHIP para el quinto segmento entre dubitada y quinta indubitada.....260

Cotejo de presión con PCHIP para el sexto segmento entre dubitada y quinta indubitada.....260

Cotejo de presión con DTW para el primer segmento entre dubitada y quinta indubitada.....260

Cotejo de presión con DTW para segundo segmento entre dubitada y quinta indubitada.....260

Cotejo de presión con DTW para el tercer segmento entre dubitada y quinta indubitada.....260

Cotejo de presión con DTW para el cuarto segmento entre dubitada y quinta indubitada.....260

Cotejo de presión con DTW para el quinto segmento entre dubitada y quinta indubitada.....261

Cotejo de presión con DTW para el sexto segmento entre dubitada y quinta indubitada.....261

Cotejo de inclinación con PCHIP para el primer segmento entre dubitada y quinta indubitada.....261

Cotejo de inclinación con PCHIP para el segundo segmento entre dubitada y quinta indubitada.....261

Cotejo de inclinación con PCHIP para el tercer segmento entre dubitada y quinta indubitada.....262

Cotejo de inclinación con PCHIP para el cuarto segmento entre dubitada y quinta indubitada.....262

Cotejo de inclinación con PCHIP para el quinto segmento entre dubitada y quinta indubitada.....262

Cotejo de inclinación con PCHIP para el sexto segmento entre dubitada y quinta indubitada.....262

Cotejo de inclinación con DTW para el primer segmento entre dubitada y quinta indubitada.....262

Cotejo de inclinación con DTW para el segundo segmento entre dubitada y quinta indubitada.....262

Cotejo de inclinación con DTW para el tercer segmento entre dubitada y quinta indubitada.....263

Cotejo de inclinación con DTW para el cuarto segmento entre dubitada y quinta indubitada.....263

Cotejo de inclinación con DTW para el quinto segmento entre dubitada y quinta indubitada.....263

Cotejo de inclinación con DTW para el sexto segmento entre dubitada y quinta indubitada.....263

Cotejo de velocidad con PCHIP para el primer segmento entre dubitada y quinta indubitada.....	264
Cotejo de velocidad con PCHIP para el segundo segmento entre dubitada y quinta indubitada...	264
Cotejo de velocidad con PCHIP para el tercer segmento entre dubitada y quinta indubitada.....	264
Cotejo de velocidad con PCHIP para el cuarto segmento entre dubitada y quinta indubitada.....	264
Cotejo de velocidad con PCHIP para el quinto segmento entre dubitada y quinta indubitada.....	264
Cotejo de velocidad con PCHIP para el sexto segmento entre dubitada y quinta indubitada.....	264
Cotejo de velocidad con DTW para el primer segmento entre dubitada y quinta indubitada.....	265
Cotejo de velocidad con DTW para segundo segmento entre dubitada y quinta indubitada.....	265
Cotejo de velocidad con DTW para el tercer segmento entre dubitada y quinta indubitada.....	265
Cotejo de velocidad con DTW para el cuarto segmento entre dubitada y quinta indubitada.....	265
Cotejo de velocidad con DTW para el quinto segmento entre dubitada y quinta indubitada.....	265
Cotejo de velocidad con DTW para sexto segmento entre dubitada y quinta indubitada.....	265
Trazos de primera y quinta indubitadas con segmentación definida.....	266
Cotejo de trazos del primer segmento entre primera y quinta indubitada.....	267
Cotejo de trazos del segundo segmento entre primera y quinta indubitada.....	267
Cotejo de trazos del tercer segmento entre primera y quinta indubitada.....	267
Cotejo de trazos del cuarto segmento entre primera y quinta indubitada.....	267
Cotejo de trazos del quinto segmento entre primera y quinta indubitada.....	267
Cotejo de trazos del sexto segmento entre primera y quinta indubitada.....	267
Cotejo de presión con PCHIP para el primer segmento entre primera y quinta indubitada.....	268
Cotejo de presión con PCHIP para el segundo segmento entre primera y quinta indubitada.....	268
Cotejo de presión con PCHIP para el tercer segmento entre primera y quinta indubitada.....	268
Cotejo de presión con PCHIP para el cuarto segmento entre primera y quinta indubitada.....	268
Cotejo de presión con PCHIP para el quinto segmento entre primera y quinta indubitada.....	269
Cotejo de presión con PCHIP para el sexto segmento entre primera y quinta indubitada.....	269
Cotejo de presión con DTW para el primer segmento entre primera y quinta indubitada.....	269
Cotejo de presión con DTW para segundo segmento entre primera y quinta indubitada.....	269
Cotejo de presión con DTW para el tercer segmento entre primera y quinta indubitada.....	269
Cotejo de presión con DTW para el cuarto segmento entre primera y quinta indubitada.....	269
Cotejo de presión con DTW para el quinto segmento entre primera y quinta indubitada.....	270
Cotejo de presión con DTW para el sexto segmento entre primera y quinta indubitada.....	270
Cotejo de inclinación con PCHIP para el primer segmento entre primera y quinta indubitada.....	270
Cotejo de inclinación con PCHIP para el segundo segmento entre primera y quinta indubitada...	270
Cotejo de inclinación con PCHIP para el tercer segmento entre primera y quinta indubitada.....	271
Cotejo de inclinación con PCHIP para el cuarto segmento entre primera y quinta indubitada.....	271
Cotejo de inclinación con PCHIP para el quinto segmento entre primera y quinta indubitada.....	271
Cotejo de inclinación con PCHIP para el sexto segmento entre primera y quinta indubitada.....	271

Cotejo de inclinación con DTW para el primer segmento entre primera y quinta indubitada.....	271
Cotejo de inclinación con DTW para el segundo segmento entre primera y quinta indubitada....	271
Cotejo de inclinación con DTW para el tercer segmento entre primera y quinta indubitada.....	272
Cotejo de inclinación con DTW para el cuarto segmento entre primera y quinta indubitada.....	272
Cotejo de inclinación con DTW para el quinto segmento entre primera y quinta indubitada.....	272
Cotejo de inclinación con DTW para el sexto segmento entre primera y quinta indubitada.....	272
Cotejo de velocidad con PCHIP para el primer segmento entre primera y quinta indubitada.....	273
Cotejo de velocidad con PCHIP para el segundo segmento entre primera y quinta indubitada....	273
Cotejo de velocidad con PCHIP para el tercer segmento entre primera y quinta indubitada.....	273
Cotejo de velocidad con PCHIP para el cuarto segmento entre primera y quinta indubitada.....	273
Cotejo de velocidad con PCHIP para el quinto segmento entre primera y quinta indubitada.....	273
Cotejo de velocidad con PCHIP para el sexto segmento entre primera y quinta indubitada.....	273
Cotejo de velocidad con DTW para el primer segmento entre primera y quinta indubitada.....	274
Cotejo de velocidad con DTW para segundo segmento entre primera y quinta indubitada.....	274
Cotejo de velocidad con DTW para el tercer segmento entre primera y quinta indubitada.....	274
Cotejo de velocidad con DTW para el cuarto segmento entre primera y quinta indubitada.....	274
Cotejo de velocidad con DTW para el quinto segmento entre primera y quinta indubitada.....	274
Cotejo de velocidad con DTW para sexto segmento entre primera y quinta indubitada.....	274
Trazos de segunda y tercera indubitadas con segmentación definida.....	275
Cotejo de trazos del primer segmento entre segunda y tercera indubitada.....	276
Cotejo de trazos del segundo segmento entre segunda y tercera indubitada.....	276
Cotejo de trazos del tercer segmento entre segunda y tercera indubitada.....	276
Cotejo de trazos del cuarto segmento entre segunda y tercera indubitada.....	276
Cotejo de trazos del quinto segmento entre segunda y tercera indubitada.....	277
Cotejo de trazos del sexto segmento entre segunda y tercera indubitada.....	277
Cotejo de presión con PCHIP para el primer segmento entre segunda y tercera indubitada.....	277
Cotejo de presión con PCHIP para el segundo segmento entre segunda y tercera indubitada.....	277
Cotejo de presión con PCHIP para el tercer segmento entre segunda y tercera indubitada.....	278
Cotejo de presión con PCHIP para el cuarto segmento entre segunda y tercera indubitada.....	278
Cotejo de presión con PCHIP para el quinto segmento entre segunda y tercera indubitada.....	278
Cotejo de presión con PCHIP para el sexto segmento entre segunda y tercera indubitada.....	278
Cotejo de presión con DTW para el primer segmento entre segunda y tercera indubitada.....	278
Cotejo de presión con DTW para segundo segmento entre segunda y tercera indubitada.....	278
Cotejo de presión con DTW para el tercer segmento entre segunda y tercera indubitada.....	279
Cotejo de presión con DTW para el cuarto segmento entre segunda y tercera indubitada.....	279
Cotejo de presión con DTW para el quinto segmento entre segunda y tercera indubitada.....	279
Cotejo de presión con DTW para el sexto segmento entre segunda y tercera indubitada.....	279

Cotejo de inclinación con PCHIP para el primer segmento entre segunda y tercera indubitada...280

Cotejo de inclinación con PCHIP para el segundo segmento entre segunda y tercera indubitada280

Cotejo de inclinación con PCHIP para el tercer segmento entre segunda y tercera indubitada....280

Cotejo de inclinación con PCHIP para el cuarto segmento entre segunda y tercera indubitada...280

Cotejo de inclinación con PCHIP para el quinto segmento entre segunda y tercera indubitada....280

Cotejo de inclinación con PCHIP para el sexto segmento entre segunda y tercera indubitada.....280

Cotejo de inclinación con DTW para el primer segmento entre segunda y tercera indubitada.....281

Cotejo de inclinación con DTW para el segundo segmento entre segunda y tercera indubitada. 281

Cotejo de inclinación con DTW para el tercer segmento entre segunda y tercera indubitada.....281

Cotejo de inclinación con DTW para el cuarto segmento entre segunda y tercera indubitada.....281

Cotejo de inclinación con DTW para el quinto segmento entre segunda y tercera indubitada.....281

Cotejo de inclinación con DTW para el sexto segmento entre segunda y tercera indubitada.....281

Cotejo de velocidad con PCHIP para el primer segmento entre segunda y tercera indubitada....282

Cotejo de velocidad con PCHIP para el segundo segmento entre segunda y tercera indubitada. 282

Cotejo de velocidad con PCHIP para el tercer segmento entre segunda y tercera indubitada.....282

Cotejo de velocidad con PCHIP para el cuarto segmento entre segunda y tercera indubitada....282

Cotejo de velocidad con PCHIP para el quinto segmento entre segunda y tercera indubitada....283

Cotejo de velocidad con PCHIP para el sexto segmento entre segunda y tercera indubitada.....283

Cotejo de velocidad con DTW para el primer segmento entre segunda y tercera indubitada.....283

Cotejo de velocidad con DTW para segundo segmento entre segunda y tercera indubitada.....283

Cotejo de velocidad con DTW para el tercer segmento entre segunda y tercera indubitada.....283

Cotejo de velocidad con DTW para el cuarto segmento entre segunda y tercera indubitada.....283

Cotejo de velocidad con DTW para el quinto segmento entre segunda y tercera indubitada.....284

Cotejo de velocidad con DTW para sexto segmento entre segunda y tercera indubitada.....284

Valores de anchura y altura de cada FEM cotejado con los valores de media de las indubitadas 285

Cotejo de valores de anchura y altura de la FEM dubitada con los valores de media de las indubitadas.....287

DETALLE de cotejo del perfil biométrico de presión aplicado DTW entre dubitada y primera indubitada.....289

DETALLE de cotejo del perfil biométrico de presión aplicado DTW entre dubitada y segunda indubitada.....289

DETALLE de cotejo del perfil biométrico de presión aplicado DTW entre dubitada y tercera indubitada.....289

DETALLE de cotejo del perfil biométrico de presión aplicado DTW entre dubitada y cuarta indubitada.....289

DETALLE de cotejo del perfil biométrico de presión aplicado DTW entre dubitada y quinta indubitada.....289

DETALLE de cotejo del perfil biométrico de presión aplicado DTW entre dubitada y sexta indubitada.....289

DETALLE de cotejo de presión para el primer segmento entre dubitada y tercera indubitada.....290

DETALLE de cotejo de presión del segundo seg. entre dubitada y tercera indubitada.....290

DETALLE de cotejo de presión para el tercer segmento entre dubitada y tercera indubitada.....291

DETALLE de cotejo de presión para el cuarto segmento entre dubitada y tercera indubitada.....291

DETALLE de cotejo de presión con DTW para el quinto segmento entre dubitada y tercera indubitada.....291

DETALLE de cotejo de presión con DTW para el sexto segmento entre dubitada y tercera indubitada.....291

DETALLE de cotejo de presión para el primer segmento entre dubitada y quinta indubitada.....292

DETALLE de cotejo de presión para segundo segmento entre dubitada y quinta indubitada.....292

DETALLE de cotejo de presión para el tercer segmento entre dubitada y quinta indubitada.....292

DETALLE de cotejo de presión para el cuarto segmento entre dubitada y quinta indubitada.....292

DETALLE de cotejo de presión para el quinto segmento entre dubitada y quinta indubitada.....293

DETALLE de cotejo de presión para el sexto segmento entre dubitada y quinta indubitada.....293

DETALLE de cotejo del perfil biométrico de inclinación entre dubitada y primera indubitada.....294

DETALLE de cotejo del perfil biométrico de inclinación entre dubitada y segunda indubitada.....294

DETALLE de cotejo del perfil biométrico de inclinación entre dubitada y tercera indubitada.....295

DETALLE de cotejo del perfil biométrico de inclinación entre dubitada y cuarta indubitada.....295

DETALLE de cotejo del perfil biométrico de inclinación entre dubitada y quinta indubitada.....295

DETALLE de cotejo del perfil biométrico de inclinación entre dubitada y sexta indubitada.....295

DETALLE de cotejo del número de trazos de cada FEM (dubitada e indubitadas).....297

Cotejo del trazo entre dubitada y primera indubitada.....298

Cotejo del trazo entre dubitada y segunda indubitada.....298

Cotejo del trazo entre dubitada y tercera indubitada.....299

Cotejo del trazo entre dubitada y cuarta indubitada.....299

Cotejo del trazo entre dubitada y quinta indubitada.....299

Cotejo del trazo entre dubitada y sexta indubitada.....299

Cotejo de cada trazo ajustado entre dubitada y primera indubitada.....300

Cotejo de cada trazo ajustado entre dubitada y segunda indubitada.....300

Cotejo de cada trazo ajustado entre dubitada y tercera indubitada.....300

Cotejo de cada trazo ajustado entre dubitada y cuarta indubitada.....300

Cotejo de cada trazo ajustado entre dubitada y quinta indubitada.....301

Cotejo de cada trazo ajustado entre dubitada y sexta indubitada.....301

DETALLE de cotejo del perfil biométrico de velocidad entre dubitada y primera indubitada.....302

DETALLE de cotejo del perfil biométrico de velocidad entre dubitada y segunda indubitada.....302

DETALLE de cotejo del perfil biométrico de velocidad entre dubitada y tercera indubitada.....303

DETALLE de cotejo del perfil biométrico de velocidad entre dubitada y cuarta indubitada.....303

DETALLE de cotejo del perfil biométrico de velocidad entre dubitada y quinta indubitada.....303

DETALLE de cotejo del perfil biométrico de velocidad entre dubitada y sexta indubitada.....	303
DETALLE de cotejo de velocidad para el primer segmento entre dubitada y tercera indubitada. .	304
DETALLE de cotejo de velocidad para segundo segmento entre dubitada y tercera indubitada...	304
DETALLE de cotejo de velocidad para el tercer segmento entre dubitada y tercera indubitada. .	305
DETALLE de cotejo de velocidad para el cuarto segmento entre dubitada y tercera indubitada...	305
DETALLE de cotejo de velocidad para el quinto segmento entre dubitada y tercera indubitada...	305
DETALLE de cotejo de velocidad para sexto segmento entre dubitada y tercera indubitada.....	305
DETALLE de cotejo de velocidad para el primer segmento entre dubitada y quinta indubitada....	306
DETALLE de cotejo de velocidad para segundo segmento entre dubitada y quinta indubitada....	306
DETALLE de cotejo de velocidad para el tercer segmento entre dubitada y quinta indubitada.....	307
DETALLE de cotejo de velocidad para el cuarto segmento entre dubitada y quinta indubitada....	307
DETALLE de cotejo de velocidad para el quinto segmento entre dubitada y quinta indubitada....	307
DETALLE de cotejo de velocidad para sexto segmento entre dubitada y quinta indubitada.....	307
Cotejo de dirección entre dubitada y primera indubitada.....	308
Cotejo de dirección entre dubitada y segunda indubitada.....	308
Cotejo de dirección entre dubitada y tercera indubitada.....	309
Cotejo de dirección entre dubitada y cuarta indubitada.....	309
Cotejo de dirección entre dubitada y quinta indubitada.....	309
Cotejo de dirección entre dubitada y sexta indubitada.....	309
Gestos tipo detectados en FEM dubitada.....	311
Gestos tipo detectados en primera FEM indubitada.....	312
Gestos tipo detectados en segunda FEM indubitada.....	312
Gestos tipo detectados en tercera FEM indubitada.....	312
Gestos tipo detectados en cuarta FEM indubitada.....	312
Gestos tipo detectados en quinta FEM indubitada.....	313
Gestos tipo detectados en sexta FEM indubitada.....	313

1. Introducción.

1.1. Contexto General.

En este trabajo se efectúa un análisis de la normativa actual en lo referente a la Firma electrónica, concretando la FEM avanzada. Como punto de inicio, se ahonda en la normativa europea (eIDAS) y, dado que se pretende certificar una FEM dentro del ámbito legal español, teniendo este estudio como destinatarios a expertos en normativa jurídica, se enfoca, además, en efectuar un análisis de la normativa española a este respecto. En este aspecto, la normativa europea eIDAS no profundiza en la validez de la firma electrónica, especialmente la manuscrita. Sí deja claro el ámbito legal, y es concreta al respecto, pero, como toda normativa europea, ésta representa un marco de referencia que ha de aplicarse en el ámbito europeo y presentar la normativa española, a efectos legales, para la validez de una FEM.

Por ello, se introduce el estudio efectuando un breve resumen de la situación actual, qué normativa aplica, qué tipologías de firma se definen (en el eIDAS) y su admisibilidad en procesos judiciales.

Propone una serie de objetivos y sub-objetivos, con respecto a la certificación de una FEM. Y se consiguen en este estudio.

Se resume el proceso metodológico seguido para la elaboración de esta memoria, haciendo hincapié en las tres fases destacadas del mismo: Fase de Análisis Teórico y Normativo, Fase de Desarrollo Metodológico y Fase de Validación y Aplicación Práctica. También se expone el cronograma detallado que abarca desde la conceptualización de la idea hasta la redacción final de la memoria.

Finalmente, se detalla la estructura de la memoria, explicando cada capítulo y qué se pretende con cada uno de ellos.

1.2. Estado del arte.

A continuación, se efectúa una exposición clasificada en varios puntos que conllevan a un objetivo principal: la certificación de la FEM. Con respecto al marco normativo, encabezado por la referencia del eIDAS y definido por la legislación española, se expone la ley aplicable a analizar.

Y, dado que se referencia al eIDAS, se expone cada tipología de firma electrónica que define y cómo afecta dentro del ámbito del trabajo; así como su admisibilidad en un proceso judicial.

También, en esta puesta en escena de la situación actual, se efectúa un estudio sobre qué procedimientos metodológicos existen en la actualidad para efectuar la certificación concreta de la FEM y qué retos se plantean al respecto. Se analizan los procedimientos que se aplican actualmente para la certificación de una FEM y se tiene en cuenta, además, la certificación de documentos firmados digitalmente.

Se revisan, también, qué medios de prueba se aportan para la certificación de la firma electrónica y si fueran o no extrapolables a la FEM. Además, teniendo en cuenta los medios de prueba, se analizan, también, las metodologías aplicables al respecto y si éstas aplican o no a la FEM.

Se efectúa un análisis de jurisprudencia y doctrina con respecto a la FEM que sentará las bases del procedimiento que se propone, teniendo siempre presente la normativa y buenas prácticas a la hora de recopilar y presentar evidencias electrónicas, a la hora de redactar un informe pericial con su Dictamen, o a la hora de determinar la pericia de un perito informático.

En base al estudio efectuado, se propone un procedimiento metodológico específico para la certificación de una FEM avanzada en proceso judicial, que tendrá como base toda la normativa analizada, para que dicho procedimiento se admita en cualquier proceso judicial en los que se requiriese certificación de FEM o documento firmado digitalmente con FEM. Sobre todo, porque no se detecta procedimiento de certificación de FEM más allá del propio de cotejo de letras, efectuado por un perito calígrafo, pero siendo dudosamente aplicable a una FEM debido a que, dicho trazo, se trata de una imagen. Y ya se han efectuado estudios al respecto de la identificación biométrica de personas usando su firma electrónica manuscrita, que ponen en valor el procedimiento técnico de comparación de datos estáticos y dinámicos de una firma manuscrita, recogida con dispositivo electrónico (siendo una FEM) en el que se efectúan técnicas forenses para poder identificar firmas legítimas frente a no legítimas (detectando falsificación). Que dicho de otra forma, extrapolado a la temática que nos atañe, determinar la legitimidad de la FEM dubitada en base a las FEM indubitadas.

Sí es verdad que la mayoría de los estudios, como se verá más adelante, se enfocan en el uso de modelos de predicción basado en aprendizaje automatizado, concretamente en el Modelo Oculto de Markov (HMM) que permite efectuar predicciones sobre secuencias de eventos cuando hay un proceso subyacente que no podemos ver directamente.

En el caso que nos atañe, dado que el objetivo es determinar un procedimiento forense para presentar un análisis en informe pericial válido para un proceso judicial, no se puede acudir a herramientas basadas en aprendizajes automatizados, a no ser que los modelos resultantes conlleven una eficacia completa (del 100%) sin tasa de fallo (algo prácticamente imposible en estos procedimientos).

Es imprescindible que las conclusiones del perito informático se basen en argumentos que no conlleven duda alguna. Y por este motivo, el procedimiento de certificación la FEM habrá de efectuarse manualmente o con herramientas que ayuden a la comparación manual, que permita al perito informático ser concluyente sin ápice de duda. Además, se efectúan pruebas de concepto para el procedimiento propuesto en modo de caso práctico, trabajando con los datos recopilados por un prestador de servicios de confianza, colaborando con la empresa FIRMIO TECH S.L. con quien se cuenta con un convenio de colaboración para la realización de este TFM, en el caso que atañe al estudio, no cualificado, para exigir la certificación de la FEM de forma expresa en un procedimiento judicial.

1.2.1. Análisis previo del marco normativo.

El reglamento eIDAS (el Reglamento (UE) 2024/1183 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de Abril de 2024, por el que se modifica la primera versión, el Reglamento (UE) nº 910/2014 en lo que respecta al establecimiento del marco europeo de identidad digital, que regula la firma electrónica) representa el pilar fundamental que regula la identificación electrónica y los servicios de confianza en el ámbito de la Unión Europea.

Aun complementando el objetivo de esta investigación, al estudiar estos textos se determina que este reglamento no solo define los distintos tipos de firma electrónica (que sí atañe a esta investigación), sino que también establece un marco jurídico armonizado para los sellos electrónicos, los servicios de entrega electrónica

certificada, los certificados de autenticación de sitios web y otros servicios relacionados, además de determinar los criterios de seguridad y custodia de cada certificado y/o firma electrónica. El objetivo principal del eIDAS estriba en el fomento de la confianza en las transacciones electrónicas europeas, facilitando así el desarrollo del mercado único digital, aunque no corresponde con el objetivo principal de esta investigación, sí introduce “píldoras normativas” (o sea, criterios no generales de la normativa, que serían de relevantes para este estudio) que se usan para la determinación de los objetivos definidos en este estudio.

Poniendo el foco en la normativa española, en este caso, se destaca la Ley 6/2020, de 11 de Noviembre, que regula determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza (que deroga la Ley 59/2003, de 19 de Diciembre, de firma electrónica). También se destaca el artículo 25 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico). Adaptando, dichas normas, el eIDAS, al ordenamiento jurídico español.

Aunque la reciente aprobación del nuevo reglamento europeo eIDAS 2 (el Reglamento (UE) 2024/1183 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de Abril de 2024, por el que se modifica la primera versión), que introduce novedades significativas, como el concepto de "cartera de identidad digital europea", que podrían tener un impacto en el futuro de la firma electrónica y su uso en diversos contextos, que no afecta significativamente a este estudio, se aborda también su estudio para plasmar conclusiones que pudieran ser relevantes a la hora de certificar una FEM.

De igual forma, se estudia, también, toda la normativa española aplicable a la firma electrónica, para determinar si afecta a la certificación de una FEM, teniendo como objetivo la identificación del firmante en un documento electrónico.

Por ello, se aborda, adicionalmente a la ya indicada, la siguiente normativa:

- Ley 34/2002, de 11 de Julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
- Real Decreto 255/2025, de 1 de Abril, por el que se regula el Documento Nacional de Identidad.

- Ley Orgánica 4/2015, de 30 de Marzo, de protección de la seguridad ciudadana (ya que ésta refiere a la firma electrónica de documentos, teniendo presente el uso del Documento Nacional de Identidad).
- Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC).
- Real Decreto de 14 de Septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
- Ley 36/2011, de 10 de Octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS).
- Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
- Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de Enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo.

A igual respecto, y dado que el carácter de este estudio engloba criterios forenses para la aceptación de una FEM, como prueba, en Sede Judicial, se analiza la normativa española (y las aplicables internacionales) con respecto a la gestión de evidencias electrónicas y la elaboración de dictámenes periciales orientados a las TIC.

Por ello se revisa la UNE 71505:2013-2, que recoge las buenas prácticas en la gestión de las evidencias electrónicas; la UNE 71506:2013, que define el proceso de análisis forense dentro del ciclo de gestión de evidencias informáticas, la UNE 197010:2015, que recoge los criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y que complementa la UNE 197001:2019, con los criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales. Se incluye también un análisis de la UNE 16775:2016, que recoge los requisitos generales para los servicios periciales. No aplica directamente, pero es criterio del autor tener en cuenta cada posibilidad.

Igualmente se revisan los estándares internacionales ISO/IEC 27042:2015, que proporciona orientación sobre el análisis en la interpretación de la evidencia digital de una manera que aborda cuestiones de continuidad, validez, reproducibilidad y

repetibilidad; y la ISO/IEC 27037:2012, que proporciona directrices para actividades específicas en el manejo de evidencia digital, que son la identificación, recopilación, adquisición y preservación de evidencia digital potencial que puede ser de valor probatorio.

También se revisan los RFC que aplican a la gestión de evidencias electrónicas, incluyendo la recolección, su almacenamiento y preservación, su integridad y su validez. Los RFC «Request For Comments» son documentos que recogen propuestas de expertos en una materia concreta, con el fin de establecer por ejemplo una serie de pautas para llevar a cabo un proceso, la creación de estándares o la implantación de algún protocolo. Atendiendo siempre a la participación de la firma electrónica en cada caso.

Se analiza el RFC 3227, con las directrices para la recolección de evidencias y su almacenamiento y el RFC 4810, que define un estándar que debe seguirse para la preservación de la información al objeto de que, la existencia de determinados archivos, creados en un determinado momento del tiempo, pueda ser probada, así como su integridad desde el instante de su creación hasta el momento en que es presentada como evidencia por un perito informático.

Se incluye también un estudio del RFC 4998, que define un estándar que debe seguirse para la preservación de la información, incluyendo información firmada digitalmente, al objeto de demostrar su existencia e integridad durante un periodo de tiempo que puede ser indeterminado y del RFC 6283, que define un estándar para demostrar la existencia, integridad y validez de información, incluyendo información firmada digitalmente, durante periodos indeterminados de tiempo.

Y, adicionalmente al análisis efectuado ya a estas normativas, y en su punto específico, se efectúa, también, un estudio de la LEC y la LECrim para determinar, con respecto a la presentación de pruebas telemáticas, el no repudio de las mismas; con respecto al informe pericial, la forma correcta y también respecto al perito informático, teniendo presente la idoneidad del mismo, para evitar tacha y/o recusación, según procediera.

Finalmente, atendiendo, en estos casos específicos, no sólo a las especificaciones de la LEC y la LECrim, sino a jurisprudencia y doctrina al respecto.

1.2.2. Tipologías de firma electrónica. Aplicación al estudio de investigación.

En base al eIDAS, que establece una clasificación de las firmas electrónicas en función de su nivel de seguridad y fiabilidad, se destacan tres tipos principales:

1. Firma electrónica (firma electrónica simple): Se le denomina “firma electrónica simple” por mantener un criterio nominativo en función de la experiencia del autor. La normativa eIDAS no recoge expresamente la palabra “simple” como tal pero sí se usa en en ámbito forense para determinar la primera tipología de firma electrónica definida dentro del marco normativo europeo.

Esta tipología de firma corresponde con la más básica y se define como los datos en formato electrónico anejos a otros datos electrónicos o lógicamente asociados a ellos que se utilizan como método de firma por el firmante. Un ejemplo podría ser un nombre escrito al final de un correo electrónico.

2. Firma electrónica avanzada: Esta tipología de firma electrónica, recogida en el eIDAS, se determina con requisitos más estrictos, como estar vinculada al firmante de manera única y permitir su identificación. Este criterio es clave, dado que el objetivo de la certificación de la FEM estriba en la determinación, sin lugar a dudas, del autor de la firma electrónica.

Determina también, como requisito, haber sido creada con datos de creación de la firma electrónica que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su control exclusivo, y estar vinculada a los datos firmados de tal modo que cualquier modificación ulterior de los mismos sea detectable (entrando también a determinar los criterios de integridad de los datos biométricos custodiados de la FEM). Con respecto a la FEM, que captura datos biométricos, ésta se suele clasificar en esta categoría, como tipología mínima, para conseguir el objetivo previsto: identificar al firmante.

3. Firma electrónica cualificada: Esta tipología de firma electrónica es la que ofrece mayores garantías de seguridad, ya que, para que la firma sea cualificada, ésta ha de efectuarse utilizando un dispositivo cualificado de creación de firma electrónica y se basa en un certificado cualificado de firma electrónica.

También identifica al firmante, aunque los criterios de seguridad y de identificación los ofrece el dispositivo cualificado, que no ofrece duda al respecto.

Por ello, con respecto a la certificación de una FEM, especialmente cuando se capturan datos biométricos (como podrían ser la presión, velocidad o inclinación del trazo), dado que no tendría sentido efectuar un proceso de certificación de una FEM cualificada porque ya es garantía suficiente haber firmado con un dispositivo cualificado, y que la FEM simple, como tal no tendría sentido dado que no se identifica al firmante, el procedimiento que se expone en este trabajo se dedica a la certificación de una FEM avanzada.

1.2.3. Admisibilidad en procesos judiciales.

En el caso de FEM cualificada, la normativa europea, eIDAS, otorga a esta tipología plena validez legal en todos los Estados miembros de la Unión Europea, equiparándola a la firma manuscrita en papel. Esto significa que un documento electrónico firmado con una FEM cualificada no sería rechazado como prueba en un procedimiento judicial por el mero hecho de estar en formato electrónico.

Y con respecto a la FEM simple, dado que, también según la normativa europea, simplemente recoge un trazo o un nombre (en el caso de la FEM, el trazo de la firma digitalizado) sin más datos que la imagen en sí, no tiene sentido en un proceso judicial dado que no identifica al firmante. El mero hecho de disponer de un trazo generado digitalmente no es objeto de prueba frente a una identificación de una persona. Y a este respecto se pone en valor la incapacidad de un cotejo de letras de un trazo generado electrónicamente si fuera la única prueba que se presentara en el caso de una FEM. Sólo este análisis, sin tener en cuenta los datos biométricos de la firma no serían suficientes. Por ello, en el caso de tener que efectuar un proceso de certificación, por parte de un perito (informático), dentro de un proceso judicial, sólo se efectuaría sobre una FEM avanzada, dado que es la única que queda sujeta a la valoración judicial sobre su fiabilidad y en función de las pruebas aportadas en cada caso concreto.

En este sentido, la jurisprudencia española está en constante evolución, adaptándose a los avances tecnológicos y a las exigencias del entorno digital, por ello la motivación de este estudio.

La valoración de la FEM como prueba en juicio depende, en gran medida, de la solidez del análisis forense realizado y de la capacidad de demostrar su autenticidad e integridad.

Para que los jueces actuarios puedan considerar factores como la autenticidad e integridad de los datos biométricos capturados, el cotejo de los mismos con respecto a las indubitadas, dependerá, en gran medida, de los procedimientos utilizados para su análisis y la cualificación del perito que los presentan.

Por ello, se efectúa este estudio: para poder determinar un procedimiento válido que pueda dar validez a los datos biométricos recabados de una FEM avanzada y que éstos puedan presentarse como prueba en dicho procedimiento, para certificar (o no) la FEM avanzada.

1.2.4. Retos actuales.

A pesar de los avances normativos y tecnológicos, la FEM enfrenta diversos retos en la actualidad, en base a los objetivos del estudio efectuado:

- La falta de procedimientos estandarizados con respecto a la captura y análisis de datos biométricos dificulta la comparación y validación de firmas entre diferentes sistemas y proveedores, lo que puede generar incertidumbre en los procesos judiciales y dificultar la aceptación generalizada de esta tecnología. Por ello, el procedimiento presentado en este trabajo procura simplificar la tipología de datos biométricos para solventar esta falta de estandarización, como se verá más adelante.
- La necesidad de garantizar la seguridad y privacidad de los datos biométricos, que son altamente sensibles, plantea desafíos técnicos y legales significativos. Es fundamental ya no sólo implementar medidas robustas para proteger estos datos contra accesos no autorizados, alteraciones o pérdidas, sino disponer de protocolos e infraestructura que puedan certificar, en proceso judicial, que dichos datos biométricos no se han modificado desde su captura.
- Actualmente, la carrera de informática no es una profesión que obligue a la colegiación. Esto implica que ciertas materias de esta índole no se recojan como *expertis* en las carreras profesionales de los peritos informáticos

titulados. Además, la entrada de peritos no titulados en estas tipologías de peritaje está en auge.

Por ello, en este estudio, además de exponer un procedimiento para la certificación de la FEM avanzada, se reflejará la necesidad de pericia en este campo (con titulación oficial o no).

- La correcta interpretación y aplicación de la normativa aplicable al respecto, con enfoque especial en el eIDAS en particular, requiere una formación especializada de jueces, de abogados y, sobre todo, de peritos informáticos. Es necesario que los profesionales del derecho adquieran un conocimiento profundo de los aspectos técnicos y legales de la FEM para poder valorar adecuadamente las pruebas electrónicas y garantizar la seguridad jurídica en los procedimientos judiciales. Y, por ello, se expone un procedimiento metodológico y un caso práctico que lo valide, en este estudio.

1.3. Objetivos.

Este estudio se centra en el análisis forense de la FEM en el contexto de la normativa española y europea, con el objetivo de establecer una metodología que permita determinar su validez y admisibilidad como prueba en procesos judiciales. El enfoque principal se sitúa en la certificación de la FEM avanzada, considerando su relevancia práctica y los desafíos que plantea su certificación. A continuación, se detallan los objetivos generales y específicos que guían esta investigación:

1.3.1. Objetivo General.

El objetivo general de este estudio está claro:

desarrollar una metodología integral y especializada para el análisis forense de la FEM avanzada, que permita evaluar su autenticidad, integridad y validez legal en el marco del reglamento eIDAS y la legislación española, con el fin de facilitar su certificación y admisión como prueba en procesos judiciales

1.3.2. Objetivos Específicos.

A continuación se exponen los sub-objetivos de este estudio.

1.3.2.1. Análisis exhaustivo del marco normativo, con especial interés en la FEM avanzada.

- Analizar en profundidad el reglamento europeo eIDAS, poniendo especial atención a los artículos asociados con la firma electrónica y considerando aquellos que definen los requisitos y las implicaciones legales de la firma electrónica avanzada, y su aplicabilidad a la FEM (avanzada).
- Analizar también la legislación española, que complementa el eIDAS, determinando, también con especial atención a la FEM avanzada, y cómo se articula con el eIDAS.
- Analizar legislación española y normativa de aplicación en España con respecto a las evidencias electrónicas, perito informático, informe pericial, metodologías, etc.
- Analizar la jurisprudencia existente en relación con la admisibilidad de la FEM avanzada como prueba en juicio, identificando los criterios y factores específicos que los Tribunales consideran al valorar su validez y fiabilidad. Este análisis detectará procesos en los que se haya cuestionado la validez de este tipo de firma y cómo determina el Tribunal su resolución.

1.3.2.2. Identificar las características detalladas de la FEM avanzada.

- Describir en detalle las características distintivas de la firma electrónica avanzada, haciendo énfasis en los elementos que la diferencian de la firma electrónica simple y cualificada. Y extrapolar para la FEM.
- Analizar en detalle la captura de los datos biométricos involucrados en la FEM (avanzada), identificando los tipos de datos que se pueden registrar (presión, velocidad, ubicación, inclinación, dirección, etc.), su precisión y fiabilidad, y su relevancia específica para el análisis forense de la firma avanzada.
- Determinar las condiciones mínimas de recogida, preservación (almacenamiento), trazabilidad (cadena de custodia), análisis, etc. que debieran cumplirse para determinar unos mínimos a la hora de presentar los datos biométricos de una FEM en proceso judicial.

1.3.2.3. Desarrollo de una metodología especializada de análisis forense para la certificación de la FEM avanzada.

- Establecer un protocolo detallado y específico para la adquisición, preservación, trazabilidad y análisis de los datos biométricos de la FEM avanzada, garantizando la cadena de custodia, la autenticidad e integridad de las evidencias electrónicas y el cumplimiento de los requisitos legales de admisibilidad.
- Adaptar criterios y procedimientos específicos para el análisis caligráfico al análisis biométrico de la FEM avanzada, incluyendo la comparación de firmas dubitadas e indubitadas, la evaluación de la variabilidad intra e interindividual, y la determinación de la probabilidad de autenticidad.
- Determinar un análisis técnico forense de cotejo de los datos biométricos, en base a métodos matemáticos de aceptación de mínimos en función de agrupaciones de datos en gráficas, e involucrando dicho análisis en un proceso legal y normativo, estableciendo un marco claro y preciso para la valoración de la FEM avanzada en el contexto de un proceso judicial, que facilite su comprensión y aceptación por parte de los Tribunales.

1.3.2.4. Evaluar la validez y admisibilidad de la FEM avanzada en procesos judiciales.

- Determinar qué requisitos y estándares específicos deberían cumplir las evidencias electrónicas recabadas de una FEM para ser considerada válida y admisible como prueba en un juicio, de acuerdo con la normativa vigente, la jurisprudencia aplicable y a las mejores prácticas forenses.
- Proponer un conjunto de buenas prácticas y recomendaciones (en definitiva un procedimiento válido) para la presentación de las evidencias electrónicas, recabadas de una FEM, en un proceso judicial, con el fin de asegurar su aceptación.

1.3.2.5. Aplicación y validación de la metodología propuesta mediante caso práctico.

- Recabar datos biométricos de una FEM a través de un prestador de servicios de confianza no cualificado para su análisis, manteniendo los criterios mínimos

de admisibilidad de dichas evidencias electrónicas. Se pone el foco en un prestador de servicios de confianza no cualificado puesto que la recogida de datos de una FEM por un prestador de servicios de confianza cualificado no tendría lugar a análisis, por su aceptación implícita en los Tribunales.

- Aplicar la metodología de análisis forense desarrollada en este estudio a las evidencias electrónicas recabadas (datos de los perfiles biométricos), documentando, de manera correcta, cada parte del proceso, las decisiones tomadas, los resultados obtenidos y las limitaciones encontradas.
- Evaluar, críticamente, la eficacia, fiabilidad, aplicabilidad y robustez de la metodología propuesta, en función de los resultados obtenidos.
- Analizar en profundidad los resultados obtenidos para extraer conclusiones sólidas y bien fundamentadas sobre la validez y admisibilidad de la FEM avanzada en diferentes contextos judiciales, y su potencial impacto en la práctica forense y legal.

1.4. Metodología y Planificación.

El presente estudio de investigación se desarrolla siguiendo una metodología secuencial y estructurada, con el fin de garantizar la fiabilidad y la validez, además de permitir reproducir los resultados obtenidos. La investigación se ha concebido como un estudio de carácter teórico-práctico, combinando un enfoque teórico-jurídico con un enfoque práctico-forense. La metodología se estructura en las siguientes fases principales, que se corresponden con los capítulos de la presente memoria:

1.4.1. Análisis Teórico y Normativo (capítulo 3).

Una fase inicial de revisión exhaustiva de la literatura científica, la normativa legal y la jurisprudencia aplicable. Su objetivo es determinar el "estado del arte" y definir el marco de referencia que justifica la necesidad de esta investigación. Se lleva a cabo un análisis exhaustivo de:

- El marco normativo: Se estudian, en profundidad, normativas clave como el Reglamento eIDAS y su actualización (eIDAS 2), así como la legislación española aplicable (Ley 6/2020, Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, etc.).

Esto permite comprender la validez legal de la FEM avanzada y la base jurídica para su peritaje y la admisibilidad de la misma en proceso judicial.

- La normativa de evidencia electrónica: Se analizan estándares nacionales e internacionales como las normas UNE 71505, UNE 71506, UNE 197001, y las normas ISO/IEC 27037 y 27042.

Este estudio sirve para identificar los principios fundamentales y los requisitos técnicos para la correcta gestión de la evidencia digital, como la autenticidad, la integridad y la cadena de custodia.

- La Jurisprudencia actual y de la Doctrina: Se realiza una revisión de sentencias y doctrina judicial relevante, que evidencia la actual brecha entre la tecnología forense y la praxis judicial, que a menudo se apoya erróneamente en periciales caligráficas tradicionales basadas únicamente en la imagen estática de la firma.

1.4.2. Desarrollo Metodológico (capítulo 4).

A partir de las carencias identificadas en la fase anterior, se procede a diseñar un procedimiento forense integral para la certificación de la FEM avanzada. El proceso se centra en el desarrollo de una metodología que aborda los siguientes puntos:

- Criterios de adquisición y gestión de las evidencias electrónicas de la FEM: Se definen los requisitos mínimos para la recogida de la firma y la gestión de la evidencia, asegurando la autenticidad, integridad y trazabilidad (cadena de custodia) desde su origen.
- Diseño del procedimiento de análisis forense: Se propone un método de análisis que integra los principios de la pericia caligráfica tradicional (análisis de presión, velocidad, inclinación, etc.) con las capacidades del análisis forense informático de datos biométricos dinámicos.
- Selección de técnicas de análisis matemático para el cotejo de las gráficas de cada perfil biométrico: Se identifican y adaptan algoritmos matemáticos avanzados para el cotejo de las firmas. Se opta por la interpolación polinomial de spline cúbico para los trazos, además de la interpolación polinomial cúbica de Hermite (PCHIP) y el alineamiento dinámico temporal (DTW) para normalizar y comparar las series de datos biométricos dinámicos, superando el hándicap de la variabilidad temporal en la ejecución de las firmas.

1.4.3. Validación y Aplicación Práctica (capítulo 5).

La fase final, en la que se aplica el procedimiento desarrollado a un caso práctico real. El objetivo de esta fase consiste en validar la metodología propuesta, demostrar su viabilidad y evaluar su capacidad para producir resultados concluyentes y legalmente admisibles.

Los pasos seguidos incluyen:

- Recogida de evidencias: Se obtienen firmas dudosas (dubitadas) y un conjunto de firmas auténticas (indubitadas) bajo un protocolo controlado, replicando una situación forense real.
- Análisis técnico con MATLAB: Se utiliza un aplicativo desarrollado en MATLAB para procesar los datos biométricos de las firmas. Este software permite aplicar las técnicas de CSPI, PCHIP y DTW y realizar el cotejo de cada perfil biométrico de manera rigurosa.
- Elaboración del Dictamen pericial: Los resultados del análisis técnico se traducen en un informe pericial, del cual se indica el informe ejecutivo, con las Conclusiones y el Dictamen pericial, que evalúa si existen discrepancias significativas entre la firma dubitada y las indubitadas, proporcionando una base científica para certificar el no repudio de la firma.

1.4.4. Planificación.

La planificación temporal del proyecto se ha estructurado en un cronograma detallado que recoge la temporalización de las tres fases identificadas en el estudio efectuado. Desde el análisis teórico y estudio de la normativa actual de la primera fase, la conceptualización del procedimiento metodológico de la segunda fase y las modificaciones que sufre en base a las pruebas con el caso práctico de la tercera fase. Se incluye una fase final de elaboración de la memoria, incluyendo aparte la elaboración de las conclusiones y los trabajos futuros propuestos.

Se opta por una tabla simplificada en este apartado, que incluye la duración de cada fase, y se incluye, también, un diagrama de Gantt, para facilitar la visualización, incluyendo las fechas de ejecución de cada fase.

Serían las siguientes fases:

Fase / Tarea	Duración
Fase I: Análisis teórico y normativo	5 semanas
<u>1.1. Análisis del marco normativo y legal</u>	
1.1.1. Análisis de normativa europea y española	<u>3 semanas</u>
1.1.2. Estudio de las normas UNE e ISO (evidencias electrónicas)	
<u>1.2. Revisión de la jurisprudencia y doctrina</u>	<u>1 semana</u>
<u>1.3. Definición del Marco Teórico. Conceptos</u>	
1.3.1. Firma Electrónica Manuscrita avanzada	<u>1 semana</u>
1.3.2. Admisibilidad en proceso judicial	
Fase II: Desarrollo del procedimiento metodológico	8 semanas
<u>2.1. Diseño del Procedimiento de gestión de evidencias electrónicas</u>	
2.1.1. Protocolos de adquisición de las evidencias electrónicas	<u>1 semana</u>
2.1.2. Cadena de custodia	
<u>2.2. Análisis grafístico</u>	<u>1 semana</u>
2.2.1. Estudio de la metodología grafística	
<u>2.3. Procedimiento de análisis forense informático/matemático</u>	<u>6 semanas</u>
2.3.1. Adquisición, preprocesamiento y normalización de datos biométricos	1 semana
2.3.2 Técnicas usadas para facilitar cotejo	5 semanas
2.3.2.1. Generación del trazo (CSPI)	
2.3.2.2. Ajustes y alineación de gráficas (PCHIP + DTW)	
2.3.2.3. Segmentación	

Fase III: Validación y Aplicación Práctica	10 semanas
<u>3.1. Proceso de recogida de evidencias</u>	
3.1.1. Protocolo de adquisición y garantía de la cadena de custodia	<u>2 semanas</u>
3.1.2. Proceso de recogida de FEM dubitadas e indubitadas	
<u>3.2. Procesado con MATLAB de datos biométricos</u>	<u>6 semanas</u>
3.2.1. Carga y normalización de los datos	1 semana
3.2.2. Generación de gráficas y trazos	5 semanas
<u>3.3. Cotejo de datos biométricos</u>	
3.3.1 Cotejo de cada perfil biométrico y determinar conclusiones	<u>2 semanas</u>
3.3.2 Elaboración del dictamen pericial con las conclusiones	
Fase IV: Redacción de la Memoria, conclusiones y propuestas	3 semanas
<u>4.1. Puesta en común en Memoria</u>	<u>1 semana</u>
<u>4.2. Redacción de conclusiones y trabajos futuros</u>	<u>1 semana</u>
<u>4.3. Revisión y formato final de la Memoria</u>	<u>1 semana</u>

Y el diagrama de Gantt se puede observar, a continuación, en la Figura 1.

Figura 1: Diagrama de Gantt del proyecto (con fechas)

1.5. Estructura de la Memoria.

El trabajo se presenta en los siguientes capítulos, los cuales han sido organizados para guiar al lector de manera secuencial a través de la investigación, desde el marco teórico y la problemática inicial hasta las conclusiones finales y las propuestas de futuro.

Los capítulos que componen esta memoria son los siguientes:

- Capítulo 1. Introducción: Presenta el contexto general del estudio, el estado actual de la investigación en el campo de la firma electrónica, los objetivos del trabajo, y la metodología y estructura de la memoria.
- Capítulo 2. Definiciones. Marco Teórico: Proporciona un glosario de términos clave, conceptualizando la firma electrónica y las tipologías de FEM, así como los criterios forenses y legales que rigen el tratamiento de las evidencias electrónicas.
- Capítulo 3. Estudio de la normativa española actual: Contiene un análisis exhaustivo del marco normativo y la jurisprudencia, identificando el tratamiento de la firma electrónica en base a la normativa actual para determinar una base legal que legitime el procedimiento propuesto.

En base a esta normativa se propone un procedimiento metodológico para la certificación de una FEM avanzada.

- Capítulo 4. Procedimiento para la Certificación Forense de la FEM: Describe en detalle el procedimiento metodológico desarrollado en la investigación, incluyendo los protocolos de cadena de custodia, el análisis de datos biométricos y las herramientas utilizadas.

Se determina, de forma teórica y en base al estudio normativo anterior, el proceso metodológico que se habría de aplicar para la certificación de una FEM y su admisibilidad en un proceso judicial.

- Capítulo 5. Caso Práctico. Procedimiento de Certificación de FEM Avanzada: Aplica la metodología descrita en el capítulo anterior a un caso de estudio real, mostrando paso a paso el proceso de análisis, los resultados obtenidos y la

elaboración del informe pericial. Este caso práctico valida el procedimiento propuesto.

- Capítulo 6. Conclusiones y Trabajos Futuros: Sintetiza los hallazgos más relevantes del estudio, discute las implicaciones de los resultados y propone futuras líneas de investigación para dar continuidad al trabajo realizado.
- Capítulo 7. Referencias y Bibliografía. Fuentes de Información: Enumera todas las fuentes académicas que han servido de base para la investigación.

2. Definiciones. Marco teórico.

Obviamente, antes de cada comienzo, hay que sentar una base de conocimiento para el trabajo, teniendo presente qué es cada concepto. Por ello, se expondrá en este punto cada concepto, cómo afecta al ámbito jurídico y qué componentes actúan en cada caso.

Se aclararía el concepto de firma electrónica, firma manuscrita, y FEM, con sus componentes. Qué valor o función tendrían dichos componentes siempre dentro del marco jurídico.

También se pondrá en valor el concepto de la seguridad de la información como característica de la firma electrónica, y más concretamente, de la FEM.

Finalmente, se expondrán los criterios mínimos de aceptación de las evidencias electrónicas en proceso judicial. Cómo han de presentarse las evidencias para que éstas sean admitidas como pruebas en un juicio, en base a la normativa española, que se verá también en el siguiente punto.

2.1. Firma electrónica.

La firma electrónica se define, según el reglamento eIDAS, como un conjunto de datos en formato electrónico anejos a otros datos electrónicos o lógicamente asociados a ellos, que se utilizan como método de firma por el firmante. Este concepto abarca un amplio espectro de mecanismos que permiten a una persona manifestar su voluntad en el entorno digital.

En su forma más básica, una firma electrónica puede ser tan simple como un nombre escrito al final de un correo electrónico, pero su alcance y complejidad pueden aumentar significativamente.

Los componentes esenciales de una firma electrónica son el firmante, es decir, la persona física que crea la firma; los datos de firma, que constituyen el conjunto único de información que el firmante utiliza para generar la firma electrónica; y los datos firmados, que corresponden al documento electrónico que se suscribe mediante la firma.

La firma electrónica, en general, busca cumplir las mismas funciones que la firma manuscrita tradicional, es decir, identificar al firmante y expresar su consentimiento

respecto al contenido del documento firmado, otorgando así validez jurídica a las transacciones y comunicaciones electrónicas.

2.2. Firma electrónica avanzada.

La firma electrónica avanzada representa un tipo de firma electrónica que, a diferencia de la firma simple, cumple con una serie de requisitos más exigentes, diseñados para ofrecer mayores garantías de seguridad e integridad.

El reglamento eIDAS, en su artículo 26, establece estos requisitos de manera precisa: la firma debe estar vinculada al firmante de manera única, permitiendo así su identificación inequívoca; debe haber sido creada utilizando datos de creación de la firma que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su control exclusivo; y debe estar vinculada a los datos firmados de tal modo que cualquier modificación ulterior de los mismos sea detectable.

Esto implica que, además de los componentes básicos de una firma electrónica, la firma electrónica avanzada involucra un proceso de firma que asegura el control exclusivo del firmante sobre los datos de creación de la firma, así como mecanismos técnicos que garantizan la integridad del documento firmado y la detección de cualquier alteración posterior.

La relevancia jurídica de la firma electrónica avanzada es, por tanto, mayor que la de la firma simple, ya que ofrece garantías adicionales sobre la identidad del firmante y la integridad del documento.

Sin embargo, a diferencia de la firma electrónica cualificada, su validez no se presume legalmente, sino que debe ser apreciada por el juez en cada caso concreto, atendiendo a las pruebas aportadas. Y aquí estriba la base del conocimiento de este estudio.

2.3. Firma electrónica manuscrita (FEM).

La FEM es una forma específica de firma electrónica que se crea mediante la captura electrónica de los trazos realizados por el firmante al escribir su firma de manera manuscrita.

A diferencia de las firmas electrónicas basadas en certificados digitales y claves criptográficas, la FEM se centra en la representación digital del acto de firmar tal como se realiza tradicionalmente.

Para la captura de los datos de la firma se utilizan dispositivos como tabletas digitalizadoras y pantallas táctiles, que permiten registrar no solo la forma estática de la firma, sino también datos dinámicos como la presión, velocidad, aceleración y ritmo del trazo, entre otros. Estos datos dinámicos, que reflejan el comportamiento del firmante al realizar la firma, son fundamentales para el análisis forense y la verificación de la autenticidad de la FEM.

Los componentes esenciales de este tipo de firma engloban el dispositivo de captura, que digitaliza la firma; el software de captura, que registra y procesa los datos de la firma; y los datos biométricos, que constituyen la información única de la firma, incluyendo tanto los rasgos estáticos como los dinámicos.

La relevancia jurídica de la FEM radica en su potencial para ser admitida como prueba en juicio, especialmente si se han capturado datos biométricos que permiten verificar la autenticidad de la firma con un alto grado de fiabilidad.

2.4. Firma electrónica manuscrita (FEM) avanzada.

La FEM avanzada consiste, en esencia, en una FEM que cumple con los requisitos establecidos para la firma electrónica avanzada.

Esto significa que, además de capturar los trazos manuscritos del firmante, la FEM avanzada debe garantizar que la firma está vinculada al firmante de manera única, que permite su identificación, que se crea con datos de creación de la firma bajo su control exclusivo, y que está vinculada a los datos firmados de tal modo que cualquier modificación ulterior de los mismos sea detectable.

Para lograr esto, la FEM avanzada exige el cumplimiento de una serie de requisitos específicos.

En primer lugar, se requiere una captura de datos biométricos de alta calidad, lo que implica que el dispositivo de captura debe ser capaz de registrar con precisión los datos dinámicos de la firma, como la presión, velocidad y aceleración del trazo, entre otros.

En segundo lugar, el proceso de firma debe garantizar el control exclusivo del firmante sobre el dispositivo y los datos de creación de la firma en el momento de la firma, evitando así cualquier posibilidad de manipulación o influencia externa.

En tercer lugar, la vinculación segura al documento electrónico es fundamental, lo que implica que la FEM avanzada debe estar ligada al documento de forma que se detecte cualquier modificación posterior del mismo, garantizando así su integridad.

Los componentes de la FEM avanzada incluyen, por tanto, un dispositivo de captura de firma biométrica especializado, un software de captura y procesamiento de datos biométricos que registra, procesa y cifra los datos de la firma, y mecanismos de seguridad que abarcan procedimientos y tecnologías destinados a garantizar la integridad del documento firmado, la autenticación del firmante y el no repudio de la firma.

La relevancia jurídica de la FEM avanzada reside en su capacidad para ofrecer un alto nivel de seguridad y fiabilidad, lo que la convierte en una prueba electrónica sólida en un proceso judicial. Sin embargo, su admisibilidad depende en gran medida de que se demuestre el cumplimiento de los requisitos de la firma electrónica avanzada y de la validez del análisis forense realizado.

2.5. Datos biométricos.

Los datos biométricos de la firma recogen las características únicas de la FEM que se pueden medir y analizar. Estos datos van más allá de la simple forma estática de la firma, y abarcarían aspectos dinámicos como la presión ejercida al escribir, la velocidad y aceleración del trazo, el ritmo de escritura, los ángulos y las curvaturas.

Se pueden clasificar en dos categorías principales: los datos estáticos, que incluyen la forma de la firma, su longitud, altura e inclinación, y los datos dinámicos, que comprenden la presión, velocidad, aceleración, ritmo y orden de los trazos.

La relevancia de los datos biométricos para la FEM avanzada es crucial, ya que permiten una identificación más precisa del firmante y una verificación más fiable de la autenticidad de la firma. A diferencia de la forma estática de la firma, que puede ser relativamente fácil de imitar, los datos dinámicos reflejan patrones de comportamiento únicos del firmante, lo que los hace mucho más difíciles de falsificar.

2.6. Análisis forense de la FEM avanzada.

El análisis forense de la FEM avanzada es el proceso de examen y evaluación técnico-científica de una FEM avanzada con el fin de determinar su autenticidad, integridad y validez legal. Y, certificando dicha FEM avanzada se identifica, inequívocamente, al firmante.

Este proceso va más allá de la simple verificación de la firma, y busca establecer de manera indubitable si la firma fue realmente realizada por la persona que se presume como firmante, si el documento firmado ha sido alterado de alguna manera, y si el proceso de firma cumple con los requisitos legales establecidos.

Los objetivos del análisis forense en este contexto son, por tanto, verificar la identidad del firmante, determinar si la firma es auténtica o ha sido falsificada, comprobar la integridad del documento firmado y detectar cualquier alteración, y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales de la FEM avanzada.

Para lograr estos objetivos, el análisis forense sigue una serie de procedimientos que incluyen la adquisición y preservación de los datos de la firma, garantizando la cadena de custodia y la autenticidad e integridad de las evidencias electrónicas. Determina un análisis biométrico de los datos dinámicos de la firma; un cotejo informático de los datos biométricos de la FEM dubitada con los de las indubitadas para determinar si existiera no repudio. También evalúa la validez del proceso de firma y de los mecanismos de seguridad empleados.

La relevancia jurídica del análisis forense en este contexto es fundamental, ya que es el medio principal para determinar la validez de la FEM avanzada en un proceso judicial.

Un informe pericial sólido y bien fundamentado, que detalle de manera clara y precisa los procedimientos seguidos y los resultados obtenidos, puede ser determinante para que el juez acepte la firma como prueba y le otorgue el valor probatorio correspondiente.

2.7. Criterios mínimos de aceptación de evidencias electrónicas en Proceso Judicial (España).

La admisión de evidencias electrónicas, incluidas las de la FEM avanzada, en un proceso judicial en España está sujeta a una serie de criterios que buscan garantizar su autenticidad, integridad y trazabilidad; además de la validez legal y de la competencia pericial. Estos criterios se derivan de la normativa vigente, la jurisprudencia y las buenas prácticas forenses, y tienen como objetivo asegurar que las pruebas electrónicas presentadas ante un Tribunal sean valoradas adecuadamente y contribuyan a la correcta resolución del caso.

El cumplimiento de estos criterios mínimos es esencial para que una evidencia electrónica, incluyendo una FEM avanzada, sea admitida como prueba en un proceso judicial en España. La presentación de una evidencia electrónica que no cumpla con estos requisitos puede llevar a su rechazo por parte del Tribunal, lo que podría tener consecuencias negativas para el resultado del caso. Por lo tanto, es fundamental que todas las partes involucradas en la creación, gestión y presentación de firmas electrónicas avanzadas sean conscientes de estos criterios y adopten las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.

2.7.1. Autenticidad.

La evidencia electrónica debe demostrar que la FEM avanzada fue creada por el firmante que se presume. Esto implica verificar la identidad del firmante y su vinculación única con la firma. En el caso de la FEM avanzada, la autenticidad se refuerza mediante la captura y el análisis de datos biométricos, que permiten identificar patrones de comportamiento únicos del firmante.

El informe pericial debe detallar el proceso de identificación y las herramientas utilizadas, como el cotejo de los datos biométricos de la firma dubitada con los de las firmas indubitadas y el análisis de los mismos.

2.7.2. Integridad.

La evidencia electrónica debe garantizar que, tanto el documento firmado, como los datos biométricos, no han sido alterados o modificados de ninguna manera desde el momento en que se efectuó el proceso de firma.

Esto implica la utilización de mecanismos técnicos que permitan detectar cualquier cambio en el contenido del documento, como el uso de funciones HASH y sellos de tiempo.

El análisis forense debe verificar la integridad del documento electrónico y de la propia firma, comprobando que no se han producido alteraciones no autorizadas.

2.7.3. Trazabilidad (Cadena de Custodia). No repudio de la evidencia.

La evidencia electrónica debe estar sujeta a un procedimiento de cadena de custodia que garantice su trazabilidad y conservación desde el momento de su creación hasta su presentación en el juicio.

Esto implica documentar cada paso del proceso, incluyendo la identificación de las personas que han tenido acceso a la evidencia, las fechas y horas de las transferencias, y las medidas de seguridad adoptadas para prevenir cualquier alteración o contaminación.

Además, permite la realización de la pertinente prueba de contraste correspondiente, si así se requiriese. Asegurando que dichas evidencias electrónicas no se han manipulado desde el momento de su adquisición.

La cadena de custodia es fundamental para preservar la admisibilidad de la evidencia electrónica y asegurar su valor probatorio.

2.7.4. Legalidad. Cumplimiento de la Normativa.

La evidencia electrónica debe cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente, incluyendo el reglamento eIDAS y la legislación española aplicable.

Esto implica verificar que la FEM avanzada cumple con los requisitos de la firma electrónica avanzada, como la vinculación única al firmante, la identificación del firmante, el control exclusivo de los datos de creación de la firma y la detección de cualquier modificación posterior del documento firmado.

El informe pericial debe hacer referencia a los artículos y disposiciones legales que respaldan la validez de la FEM avanzada presentada como prueba.

2.7.5. Competencia Pericial.

La valoración de la evidencia electrónica, especialmente en el caso de la FEM avanzada, requiere de conocimientos especializados en áreas como la caligrafía, la biometría y la informática forense.

Por lo tanto, es fundamental que el análisis forense sea realizado por peritos informáticos cualificados, titulares y con experiencia demostrable en el campo de la firma electrónica y la prueba electrónica.

El informe pericial debe incluir información sobre la formación (titulación oficial) y experiencia del perito, así como sobre las metodologías y herramientas utilizadas en el análisis.

3. Estudio de la normativa española actual.

A continuación, se efectúa el planteamiento para el estudio de la normativa española con respecto a la validez de la FEM avanzada. Se presenta el eIDAS como marco de referencia. Se revisa el Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de Julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior (eIDAS), que deroga la Directiva 1999/93/CE, que no se entrará a valorar, y el Reglamento que lo modifica, 2024/1183 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de Abril de 2024, en lo que respecta al establecimiento del marco europeo de identidad digital (eIDAS 2).

Se analiza también la Ley 6/2020, de 11 de Noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, que deroga la Ley 59/2003, de 19 de Diciembre, de firma electrónica, que tampoco se valora; el artículo 25 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y la Orden del Ministerio de Fomento de 21 de febrero de 2000 por la que se aprueba el Reglamento de acreditación de prestadores de servicios de certificación y de certificación de determinados productos de firma electrónica.

Igualmente se revisa el Real Decreto 1553/2005, de 23 de Diciembre, por el que se regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica (que constituye un desarrollo reglamentario parcial de la derogada Ley 59/2003, de 19 de Diciembre, de firma electrónica, que tampoco se valorará) y la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de Marzo, de protección de la seguridad ciudadana (ya que ésta refiere a la firma electrónica de documentos, teniendo presente el uso del Documento Nacional de Identidad). A igual respecto, se analiza la normativa española (y las aplicables internacionales) con respecto a la gestión de evidencias electrónicas y la elaboración de dictámenes periciales orientados a las TIC.

Por ello se revisa la UNE 71505:2013-2, que recoge las buenas prácticas en la gestión de las evidencias electrónicas; la UNE 71506:2013, que define el proceso de análisis forense dentro del ciclo de gestión de evidencias informáticas; la UNE 197010:2015, que recoge los criterios generales para la elaboración de informes y

dictámenes periciales sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que complementa la UNE 197001:2011, con los criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales. Se incluye también un análisis de la UNE 16775:2016, que recoge los requisitos generales para los servicios periciales.

Igualmente, se revisan los estándares internacionales ISO/IEC 27042:2015, que proporcionan orientación sobre el análisis en la interpretación de la evidencia digital de una manera que aborda cuestiones de continuidad, validez, reproducibilidad y repetibilidad; y la ISO/IEC 27037:2012, que proporciona directrices para actividades específicas en el manejo de evidencia digital, que son la identificación, recopilación, adquisición y preservación de evidencia digital potencial que puede ser de valor probatorio.

También se revisa el RFC 3227, con las directrices para la recolección de evidencias y su almacenamiento y el RFC 4810, que definen un estándar que debe seguirse para la preservación de la información al objeto de que, la existencia de determinados archivos, creados en un determinado momento del tiempo, pueda ser probada, así como su integridad desde el instante de su creación hasta el momento en que es presentada como evidencia por un perito informático; el RFC 4998, que definen un estándar que debe seguirse para la preservación de la información, incluyendo información firmada digitalmente, al objeto de demostrar su existencia e integridad durante un periodo de tiempo que puede ser indeterminado y el RFC 6283, que definen un estándar para demostrar la existencia, integridad y validez de información, incluyendo información firmada digitalmente, durante periodos indeterminados de tiempo.

Adicionalmente, se analiza también la Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC); el Real Decreto de 14 de Septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim); la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal (CP); la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; el Artículo 129, normas de procedimiento, autenticación y firma, del Real Decreto Legislativo

8/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social; el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; entre otras normativas, al respecto de la FEM avanzada y, también, de la presentación de las evidencias en proceso judicial. Y, cuando se especifica FEM avanzada se refiere a que una persona puede ser identificada a través de esta FEM (Según eIDAS).

Se analiza también la idoneidad del perito informático que efectúa el análisis en base a Jurisprudencia y Doctrina al respecto. Adicionalmente, y a modo de catálogo, se expone también, relativo a la FEM avanzada o relacionado con ésta, la Jurisprudencia al respecto.

3.1. Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de Julio de 2014 (eIDAS).

El Reglamento (UE) nº 910/2014, conocido como eIDAS¹, establece un marco jurídico armonizado a nivel europeo para la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior. Este reglamento busca aumentar la confianza en las transacciones electrónicas transfronterizas y facilitar el reconocimiento mutuo de los medios de identificación electrónica y los servicios de confianza entre los Estados miembros.

El reglamento eIDAS abarca una amplia gama de servicios de confianza, incluyendo la firma electrónica, los sellos electrónicos, los servicios de entrega electrónica certificada y los servicios de certificación de sitios web. Sin embargo, para los propósitos de este estudio, se hace referencia únicamente a las disposiciones relativas a la firma electrónica, con un énfasis particular en la firma electrónica avanzada.

3.1.1. Firma Electrónica en el Reglamento eIDAS.

El eIDAS define la firma electrónica en su Artículo 3, apartado 10 como:

"datos en formato electrónico anejos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica a ellos que utiliza el firmante para firmar".

1 Una versión de esta normativa se encuentra recogida en el BOE en la siguiente dirección: <https://www.boe.es/doue/2014/257/L00073-00114.pdf>.

Esta amplia definición reconoce la diversidad de tecnologías y métodos que pueden emplearse para crear una firma electrónica. Sin embargo, el reglamento establece, también, una jerarquía de tipos de firma electrónica, cada uno con diferentes requisitos y efectos jurídicos, siendo la más básica la recogida en esta definición anterior, sin más detalles, en la normativa eIDAS distinguen, además, dos tipologías adicionales de firma electrónica: firma electrónica avanzada y firma electrónica cualificada. Siendo sus definiciones según esta normativa las siguientes:

Firma electrónica avanzada, según el Artículo 3, apartado 11:

"la firma electrónica que cumple los requisitos contemplados en el artículo 26".

Siendo el Artículo 26 el encargado de definir los requisitos para las firmas electrónicas avanzadas, y que indica:

" Una firma electrónica avanzada cumplirá los requisitos siguientes:

- a) estar vinculada al firmante de manera única;*
- b) permitir la identificación del firmante;*
- c) haber sido creada utilizando datos de creación de la firma electrónica que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su control exclusivo, y*
- d) estar vinculada con los datos firmados por la misma de modo tal que cualquier modificación ulterior de los mismos sea detectable."*

Firma electrónica cualificada, según el Artículo 3, apartado 12:

"una firma electrónica avanzada que se crea mediante un dispositivo cualificado de creación de firmas electrónicas y que se basa en un certificado cualificado de firma electrónica;".

Por ello, se concretan tres tipologías de firmas electrónicas en este reglamento, ya definidas en el Capítulo 2 de esta Memoria, a saber: Firma electrónica (firma electrónica simple), Firma electrónica avanzada y Firma electrónica cualificada. En el caso que atañe a este estudio, se hará hincapié en el estudio de la normativa al respecto de la firma electrónica avanzada, como ya se ha especificado anteriormente.

3.1.2. Firma Electrónica Avanzada.

La firma electrónica avanzada se define en el Artículo 3, apartado 11 del eIDAS como una firma electrónica que cumple los requisitos establecidos en el Artículo 26 del reglamento. Estos requisitos están diseñados para garantizar que la firma electrónica avanzada esté vinculada de forma única al firmante, permita su identificación y se cree utilizando datos de creación de la firma que el firmante puede utilizar bajo su control exclusivo.

Además, la firma electrónica avanzada debe estar vinculada a los datos firmados de tal modo que cualquier modificación ulterior de los mismos sea detectable, como ya se ha visto en el Artículo 26 del eIDAS.

3.1.2.1. Autenticidad, integridad y no repudio.

Estos requisitos anteriores implican que la firma electrónica avanzada debe ofrecer garantías robustas de autenticidad, integridad y no repudio.

- Autenticidad: La firma debe permitir identificar de manera fiable al firmante, asegurando que la firma fue creada por la persona que se presume que la creó.
- Integridad: La firma debe garantizar que los datos firmados no han sido alterados desde el momento en que se aplicó la firma, asegurando que el documento firmado mantiene su contenido original.
- No repudio: La firma debe impedir que el firmante niegue haber firmado el documento, proporcionando una prueba fehaciente de su participación en la transacción.

3.1.2.2. Datos de Creación de la Firma Electrónica.

Un elemento crucial para la seguridad de la firma electrónica avanzada es el concepto de datos de creación de la firma electrónica. El Artículo 3, apartado 13 del eIDAS define estos datos como:

"los datos únicos que utiliza el firmante para crear una firma electrónica".

Estos datos, que pueden consistir en códigos, contraseñas, claves criptográficas o datos biométricos, deben estar bajo el control exclusivo del firmante para garantizar la seguridad de la firma.

El requisito de que los datos de creación de la firma estén bajo el control exclusivo del firmante es fundamental para prevenir la falsificación y el uso no autorizado de la firma.

3.1.2.3. Prestadores de Servicios de Confianza.

El eIDAS regula también la actividad de los prestadores de servicios de confianza, que son las entidades que proporcionan los servicios relacionados con la firma electrónica (como podrían ser la emisión de certificados digitales o la validación de las firmas electrónicas). Estos prestadores pueden ser cualificados o no cualificados, dependiendo de si cumplen, o no, con los requisitos más exigentes establecidos por este reglamento.

Los prestadores de servicios de confianza cualificados deben cumplir con requisitos específicos en cuanto a su organización, personal, infraestructura y procedimientos.

Están sujetos a la supervisión de organismos designados por los Estados miembros y deben garantizar el más alto nivel de seguridad y protección de datos.

Pero, dado que la FEM avanzada, en el caso del estudio en cuestión, se recoge por un prestador de servicio de confianza no cualificado, se exponen las condiciones de esta recogida para un prestador de servicio de confianza no cualificado, ya que éstas han de darse por aplicables a los cualificados, dejando al margen de este estudio, de momento, las condiciones específicas (más exigentes) que se requieren para un prestador de servicios de confianza cualificado.

Esta normativa, eIDAS, no impone requisitos específicos a los prestadores de servicios de confianza no cualificados en relación con la firma electrónica avanzada, pero sí establece un marco general para su actividad. El marco general del reglamento les aplica, y deben cumplir con una serie de obligaciones. A saber:

Con respecto a los requisitos de seguridad aplicables a los prestadores de servicios de confianza (Artículo 19):

- En atención a la seguridad: se les exige adoptar medidas de seguridad apropiadas para evitar la alteración no autorizada de los datos:

“Los prestadores cualificados y no cualificados de servicios de confianza adoptarán las medidas técnicas y organizativas adecuadas para gestionar los riesgos para la seguridad de los servicios de confianza que prestan. Habida cuenta de los últimos avances tecnológicos, dichas medidas garantizarán un nivel de seguridad proporcionado al grado de riesgo. En particular, se adoptarán medidas para evitar y reducir al mínimo el impacto de los incidentes de seguridad e informar a los interesados de los efectos negativos de cualquiera de tales incidentes.”.

- En atención a la diligencia debida: también establece que los prestadores de servicios de confianza deben actuar con la debida diligencia al prestar sus servicios. Esto implica que, aunque no estén sujetos a los mismos requisitos que los prestadores de servicios de confianza cualificados, deben implementar medidas de seguridad y procedimientos adecuados para garantizar la fiabilidad de los servicios que ofrecen.

“Los prestadores cualificados y no cualificados de servicios de confianza, sin demoras indebidas pero en cualquier caso en un plazo de 24 horas tras tener conocimiento de ellas, notificarán al organismo de supervisión y, en caso pertinente, a otros organismo relevantes como el organismo nacional competente en materia de seguridad de la información, o la autoridad de protección de datos, cualquier violación de la seguridad o pérdida de la integridad que tenga un impacto significativo en el servicio de confianza prestado o en los datos personales correspondientes.”.

Con respecto Responsabilidad y carga de la prueba (Artículo 13), se establece la responsabilidad de los prestadores de servicios de confianza por los daños causados por su negligencia o dolo. Esto se aplica tanto a los prestadores de servicios de confianza cualificados como a los no cualificados.

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, los prestadores de servicios de confianza serán responsables de los perjuicios causados de forma deliberada o por negligencia a cualquier persona física o jurídica en razón del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento.”.

La carga de la prueba de la intencionalidad o la negligencia de un prestador no cualificado de servicios de confianza corresponderá a la persona física o jurídica que alegue los perjuicios a que se refiere el primer párrafo.”.

Eso sí, sin perjuicio a lo dispuesto en el apartado 2, o sea, que dicho prestador de servicios de confianza haya informado debidamente a sus clientes con antelación sobre las limitaciones de la utilización de los servicios que presta.

“Cuando un prestador de servicios informe debidamente a sus clientes con antelación sobre las limitaciones de la utilización de los servicios que presta y estas limitaciones sean reconocibles para un tercero, el prestador de servicios de confianza no será responsable de los perjuicios producidos por una utilización de los servicios que vaya más allá de las limitaciones indicadas.”.

Con respecto al tratamiento y protección de los datos, en su Artículo 5, el reglamento especifica que se ha de cumplir con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de Octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

“El tratamiento de los datos personales será conforme a lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE.”.

En el contexto de la firma electrónica avanzada, un prestador de servicios de confianza no cualificado podría, por ejemplo, ofrecer servicios de verificación de firmas electrónicas avanzadas.

En este caso, aunque no necesite cumplir con los requisitos de un prestador de servicios de confianza cualificado, sí debe garantizar que el proceso de verificación se lleva a cabo de manera fiable y segura.

3.1.2.4. Efectos Jurídicos de la Firma Electrónica Avanzada.

A diferencia de la firma electrónica cualificada, que tiene el mismo valor legal que una firma manuscrita, la firma electrónica avanzada no goza de una presunción legal de validez.

Sin embargo, el Artículo 25, apartado 2 del eIDAS establece que:

"No se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales a una firma electrónica por el mero hecho de ser una firma electrónica o porque no cumpla los requisitos de la firma electrónica cualificada."

Esto significa que, si bien una firma electrónica avanzada puede ser admitida como prueba en un juicio, su validez debe ser evaluada por el juez actuante en cada caso concreto, teniendo en cuenta las circunstancias específicas y las pruebas aportadas. Dicho juez deberá valorar la fiabilidad de la firma electrónica avanzada, considerando factores como el cumplimiento de los requisitos del Artículo 26, la calidad de los datos de creación de la firma y las medidas de seguridad empleadas en el proceso de firma. En resumen, el eIDAS establece un marco jurídico que reconoce y regula la firma electrónica avanzada, aunque su validez jurídica depende de su fiabilidad, la cual debe ser probada en cada caso. Y aquí entra en valor este estudio.

3.2. Reglamento 2024/1183 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de Abril de 2024 (eIDAS 2).

El Reglamento (UE) 2024/1183 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de Abril de 2024 (eIDAS 2)² introduce modificaciones al Reglamento eIDAS original con el objetivo de adaptarlo a las nuevas realidades del mercado digital y fomentar el desarrollo de la identidad digital europea. Si bien el eIDAS 2 se centra principalmente en la identidad digital europea, también introduce cambios que afectan a la firma electrónica avanzada. Introduce la Cartera de Identidad Digital Europea (Artículo 5 bis). El eIDAS 2 introduce la cartera de identidad digital europea, que permitirá a los ciudadanos y las empresas de la UE identificarse y autenticarse en línea de forma segura y armonizada. Esta cartera, que se expedirá a petición del usuario por los Estados miembros, podrá utilizarse para una amplia gama de servicios, incluyendo la firma electrónica avanzada.

También establece el derecho de las personas físicas y jurídicas a obtener una cartera de identidad digital europea y detallan las características y requisitos de estas carteras, incluyendo su interoperabilidad, seguridad y privacidad.

² Una versión de esta normativa se encuentra recogida en el BOE en la siguiente dirección: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2024-80608>.

La interoperabilidad de estas carteras con los servicios de firma electrónica avanzada facilitará la creación de firmas electrónicas avanzadas transfronterizas, ya que los usuarios podrán utilizar su identidad digital europea para firmar documentos electrónicos en cualquier Estado miembro que reconozca estas carteras. Esto, a su vez, impulsará el uso de la firma electrónica avanzada en el mercado único digital.

Si bien estos artículos se centran en la identificación electrónica, la lógica de la interoperabilidad se extiende a los servicios de confianza, incluyendo la firma electrónica avanzada. El objetivo estriba en crear un ecosistema digital en el que los ciudadanos y las empresas puedan utilizar sus medios de identificación y firma electrónica de forma segura y eficiente en toda la UE.

Con respecto a la Seguridad de los Servicios de Confianza (Artículos 19 a 24), el eIDAS 2 refuerza la seguridad de los servicios de confianza, incluyendo la firma electrónica. El reglamento actualizado establece requisitos más estrictos para los prestadores de servicios de confianza, tanto cualificados como no cualificados, con el objetivo de garantizar un mayor nivel de protección de los datos y la prevención del fraude. Los Artículos 19 a 24 detallan las obligaciones de los prestadores de servicios de confianza en materia de seguridad, responsabilidad y supervisión.

Aunque no se modifican directamente los Artículos 25 y 26, que regulan la firma electrónica avanzada, los cambios introducidos en el reglamento en materia de seguridad tienen un impacto indirecto en su fiabilidad. Al establecer requisitos más exigentes para los prestadores de servicios de confianza, el eIDAS 2 contribuye a aumentar la confianza en los servicios de firma electrónica avanzada.

En resumen, el eIDAS 2 no modifica directamente la definición ni los requisitos de la firma electrónica avanzada, pero introduce cambios que facilitan su uso y aumentan su interoperabilidad y seguridad. La creación de la cartera de identidad digital europea y el enfoque en la interoperabilidad y la seguridad contribuirán a un mayor reconocimiento y aceptación de la firma electrónica avanzada en el contexto de las transacciones digitales en la UE.

Pero, a efectos jurídicos, se sigue teniendo el Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de Julio de 2014 (eIDAS) como marco normativo de referencia.

3.3. Ley 6/2020, de 11 de Noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Esta norma³ deroga la Ley 59/2003, de 19 de Diciembre, de firma electrónica, y con ella aquellos preceptos incompatibles con el Reglamento (UE) 910/2014; como se indica en su preámbulo.

“La Ley 59/2003, de 19 de Diciembre, de firma electrónica, que supuso la transposición al ordenamiento jurídico español de la derogada Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de Diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica, se encuentra desde entonces jurídicamente desplazada en todo aquello regulado por el citado Reglamento. El objeto de esta Ley es, por tanto, adaptar nuestro ordenamiento jurídico al marco regulatorio de la Unión Europea, evitando así la existencia de vacíos normativos susceptibles de dar lugar a situaciones de inseguridad jurídica en la prestación de servicios electrónicos de confianza”.

También deroga el artículo 25 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, que se revisa en el punto siguiente, referido a los terceros de confianza, debido a que los servicios ofrecidos por este tipo de proveedores se encuentran subsumidos en los tipos regulados por el Reglamento (UE) 910/2014, fundamentalmente en los servicios de entrega electrónica certificada y de conservación de firmas y sellos electrónicos. También deroga la Orden de 21 de febrero de 2000 por la que se aprueba el Reglamento de acreditación de prestadores de servicios de certificación y de certificación de determinados productos de firma electrónica.

La Ley 6/2020, de 11 de Noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, tiene como objetivo principal adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS). Aunque el eIDAS es directamente aplicable en España, la Ley 6/2020 desarrolla ciertos aspectos y establece disposiciones específicas para su aplicación en el contexto español, especialmente en lo que respecta a la firma electrónica.

3 Una versión de esta normativa se encuentra recogida en el BOE en la siguiente dirección: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-14046>.

“La presente Ley no realiza una regulación sistemática de los servicios electrónicos de confianza, que ya han sido legislados por el Reglamento (UE) 910/2014, el cual, por respeto al principio de primacía del Derecho de la Unión Europea, no debe reproducirse total o parcialmente. La función de esta Ley es complementarlo en aquellos aspectos concretos que el Reglamento no ha armonizado y cuyo desarrollo prevé en los ordenamientos de los diferentes Estados miembros, cuyas disposiciones han de ser interpretadas de acuerdo con él”.

Deja claro el aspecto probatorio, a efectos jurídicos, de la firma electrónica cualificada, que la equipara a la manuscrita, por lo que este estudio no entrará a valorar su certificación, dado que se simplifica la prueba, pues basta la mera constatación de la inclusión del citado servicio en la lista de confianza de prestadores cualificados de servicios electrónicos regulada en el artículo 22 del Reglamento (UE) 910/2014, pero sí deja a cada Estado, en este caso, el español, determinar los efectos de las otras firmas electrónicas y de los servicios electrónicos de confianza en general, que sería el objeto de este estudio, concretando la validez de la FEM avanzada para identificar el firmante.

“El Reglamento (UE) 910/2014 garantiza la equivalencia jurídica entre la firma electrónica cualificada y la firma manuscrita, pero permite a los Estados miembros determinar los efectos de las otras firmas electrónicas y de los servicios electrónicos de confianza en general. En este aspecto, se modifica la regulación anterior al atribuir a los documentos electrónicos para cuya producción o comunicación se haya utilizado un servicio de confianza cualificado una ventaja probatoria. A este respecto, se simplifica la prueba, pues basta la mera constatación de la inclusión del citado servicio en la lista de confianza de prestadores cualificados de servicios electrónicos regulada en el artículo 22 del Reglamento (UE) 910/2014”.

Dispone que las medidas de seguridad mínima que habrán de disponer los prestadores de servicios de confianza, cualificados y no cualificados se definen en el eIDAS y que esta Ley sanciona al respecto:

“Una de las exigencias del Reglamento (UE) 910/2014 se centra en garantizar la seguridad de los servicios de confianza frente a actos deliberados o fortuitos que afecten a sus productos, redes o sistemas de información. En este sentido, todos los prestadores de servicios de confianza, cualificados y no cualificados, están sometidos a la obligación de adoptar las medidas técnicas y organizativas adecuadas para gestionar los riesgos para la seguridad de los servicios de confianza que prestan, así como de notificar al órgano de supervisión cualquier violación de la seguridad o pérdida de la integridad que tenga un impacto significativo en el servicio de confianza prestado. Esta Ley sanciona el incumplimiento de las citadas obligaciones”.

También, con respecto a los prestadores de servicios de confianza no cualificados, especifica que podrán prestar servicio sin verificación previa de cumplimiento, aunque sí habrán de notificar su inicio de actividad.

“Por su parte, los prestadores de servicios no cualificados pueden prestar servicios sin verificación previa de cumplimiento de requisitos, sin perjuicio de su sujeción a las potestades de seguimiento y control posterior de la Administración. No obstante, deberán comunicar al órgano supervisor la prestación del servicio en el plazo de tres meses desde que inicien su actividad, a los meros efectos de conocer su existencia y posibilitar su supervisión.”.

Igualmente se especifica en la disposición transitoria primera, que se refiere a la comunicación de actividad por prestadores de servicios no cualificados ya existentes, así como también define el régimen sancionador aplicable a los prestadores cualificados y no cualificados de servicios electrónicos de confianza.

Se destaca también la disposición transitoria segunda, que mantiene en vigor el Real Decreto 1553/2005, de 23 de Diciembre, por el que se regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica, que se profundiza más adelante, el cual constituye desarrollo reglamentario parcial de la Ley 59/2003, de 19 de Diciembre, de firma electrónica, derogada por esta Ley.

Finalmente, antes de analizar cada Título, se analizan las disposiciones finales, que modifican diversas leyes, con especial atención a:

- La disposición final segunda, en la que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil, que se analiza más adelante, con objeto de adaptarla al nuevo marco regulatorio de los servicios electrónicos de confianza definido en esta Ley y en el Reglamento (UE) 910/2014.
- La disposición final tercera, en la que se modifica la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, que también se aborda más adelante, para adaptar su regulación al Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, referente a plataformas digitales.
- Y la disposición final quinta, que contiene el título competencial, en virtud del cual la Ley se dicta al amparo de las competencias exclusivas que corresponden al Estado en materia de legislación civil, telecomunicaciones y seguridad pública, conforme al artículo 149.1.8.^a, 21.^a y 29.^a de la Constitución Española. El artículo 3 y la disposición final segunda se dictan, además, al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.6.^a de la Constitución, el cual atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de legislación procesal. Por su parte la disposición adicional segunda se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.18.^a de la Constitución, en relación con la competencia estatal exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y el procedimiento administrativo común.

Por ello, a continuación, se analiza cada Título de la Ley y estas disposiciones, que aplican en España, destacando su ámbito al de la firma electrónica, concretamente la avanzada.

3.3.1. Disposiciones generales. Objeto y ámbito de aplicación.

En este Título primero, se definen las disposiciones generales en las que se destaca el objeto de la Ley y su ámbito de aplicación, y deja claro dichos aspectos.

Artículo 1. Objeto de la Ley. Este artículo establece el objeto de la ley, que es regular determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, incluyendo la firma electrónica, para garantizar la seguridad jurídica y la confianza en las transacciones electrónicas. Complementando así el eIDAS.

“La presente Ley tiene por objeto regular determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, como complemento del Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de Julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE.”.

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Este artículo define el ámbito de aplicación de la ley, que se extiende a los servicios electrónicos de confianza prestados en España o que afecten a ciudadanos españoles. Sin mas destacado que éste.

Artículo 3. Efectos jurídicos de los documentos electrónicos. Este artículo, en su segundo punto, establece el principio fundamental del reconocimiento jurídico de los documentos en los que se ha utilizado un servicio de confianza no cualificado, de los cuales destacamos la firma electrónica avanzada, y especialmente la FEM avanzada.

Indica que se rige por lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 326 de la Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil, que se profundiza más adelante.

“La prueba de los documentos electrónicos privados en los que se hubiese utilizado un servicio de confianza no cualificado se regirá por lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 326 de la Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil. Si el servicio fuese cualificado, se estará a lo previsto en el apartado 4 del mismo precepto”.

Y, por adelantar, dicho apartado indica que se podrá pedir el cotejo pericial de letras o proponer cualquier otro medio de prueba que resulte útil y pertinente al efecto.

“Cuando la parte a quien interese la eficacia de un documento electrónico lo solicite o se impugne su autenticidad, integridad, precisión de fecha y hora u otras características del documento electrónico que un servicio electrónico de confianza no cualificado de los previstos en el Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de Julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, permita acreditar, se procederá con arreglo a lo establecido en el apartado 2 del presente artículo y en el Reglamento (UE) n.º 910/2014.”.

Y dicho apartado 2 indica:

“Cuando se impugne la autenticidad de un documento privado, el que lo haya presentado podrá pedir el cotejo pericial de letras o proponer cualquier otro medio de prueba que resulte útil y pertinente al efecto.

Si del cotejo o de otro medio de prueba se desprendiere la autenticidad del documento, se procederá conforme a lo previsto en el apartado tercero del artículo 320. Cuando no se pudiese deducir su autenticidad o no se hubiere propuesto prueba alguna, el Tribunal lo valorará conforme a las reglas de la sana crítica.”.

Y siempre, en línea con el artículo 25 del Reglamento eIDAS, ya referido anteriormente.

Por ello, se expone la necesidad de disponer de cotejos periciales, no sólo de las letras, como así se especifica en el apartado 2 del Artículo 326 de la LEC, sino de los datos biométricos y, además, certificando la autenticidad, integridad y no repudio de las evidencias electrónicas (dado que son documentos electrónicos firmados electrónicamente). En cualquier caso, se detallará cuando se analice la LEC, en el punto 3.8, pero se analizarán las obligaciones de los prestadores de servicios de confianza definidos en esta Ley (complementando las definidas en el eIDAS) haciendo hincapié a los prestadores de servicios de confianza no cualificados en lo que respecta a la firma electrónica avanzada.

3.3.2. Obligaciones y responsabilidad de los prestadores de servicios electrónicos de confianza.

Los prestadores de servicios electrónicos de confianza deben tratar los datos personales conforme a la legislación aplicable en materia de protección de datos. Si se utiliza un pseudónimo en un certificado, el prestador debe constatar la verdadera identidad del titular y conservar la documentación que la acredite.

Además, están obligados a revelar dicha identidad cuando lo soliciten los órganos judiciales y otras autoridades públicas en el ejercicio de funciones legalmente atribuidas.

Adicionalmente a esta obligación, los prestadores de servicios electrónicos de confianza no cualificados, con respecto a la firma electrónica avanzada deberán:

- Publicar información veraz y acorde con esta Ley y el Reglamento (UE) 910/2014.
- No almacenar ni copiar los datos de creación de la firma, sello o autenticación de sitio web del firmante, salvo en caso de gestión en nombre de éste, utilizando sistemas y productos fiables y aplicando procedimientos adecuados para garantizar un entorno seguro.

Además, los prestadores de servicios electrónicos de confianza asumirán toda la responsabilidad frente a terceros por la actuación de las personas u otros prestadores en los que deleguen la ejecución de alguna o algunas de las funciones necesarias para la prestación de servicios electrónicos de confianza.

De esta manera, con respecto a la FEM avanzada, teniendo únicamente en cuenta los criterios que obvien el certificado electrónico en el que se pudiera basar la firma electrónica avanzada dado que se trata de una FEM, y a efectos jurídicos, serán responsables, pero quedarán exentos cuando la persona que firma:

- No le proporciona información veraz, completa y exacta para la prestación del servicio de confianza.
- No le comunica, sin demora indebida, cualquier modificación de las circunstancias que incidan en la prestación del servicio de confianza.
- Es negligente en la conservación de sus datos de creación de firma, sello o autenticación de sitio web, en el aseguramiento de su confidencialidad y en la protección de todo acceso o revelación de estos o, en su caso, de los medios que den acceso a ellos

Como ya se ha indicado anteriormente, los prestadores de servicios de confianza no cualificados no necesitan verificación administrativa previa de cumplimiento de requisitos para iniciar su actividad, pero deberán comunicar su actividad al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

“Los prestadores de servicios de confianza no cualificados no necesitan verificación administrativa previa de cumplimiento de requisitos para iniciar su actividad, pero deberán comunicar su actividad al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el plazo de tres meses desde que

la inicien, que publicará en su página web el listado de prestadores de servicios de confianza no cualificados en una lista diferente a la de los prestadores de servicios de confianza cualificados, con la descripción detallada y clara de las características propias y diferenciales de los prestadores cualificados y de los prestadores no cualificados.

En el mismo plazo deberán comunicar la modificación de los datos inicialmente transmitidos y el cese de su actividad.”.

Con respecto a las obligaciones de seguridad de la información, y tal y como se ha indicado anteriormente, esta Ley especifica que los prestadores de servicios de confianza cualificados y no cualificados habrán de notificar al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital las violaciones de seguridad o pérdidas de la integridad señaladas en el artículo 19.2 del eIDAS, así como manteniendo la obligación de notificar también a la Agencia Española de Protección de Datos, a otros organismos relevantes o a las personas afectadas.

Asimismo, también indica que los prestadores de servicios cualificados ampliarán, en un plazo máximo de un mes tras la notificación del incidente y, de haber tenido lugar, tras su resolución, la información suministrada en la notificación inicial con arreglo a las directrices y formularios que pueda establecer el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Con respecto a las medidas de protección o de resolución de los incidentes de seguridad, esta Ley sólo indica que tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para resolverlos, sin más detalle.

En resumen, la Ley 6/2020 desarrolla y complementa el Reglamento eIDAS en el ordenamiento jurídico español, estableciendo disposiciones específicas sobre la firma electrónica y otros servicios electrónicos de confianza.

La ley garantiza el reconocimiento jurídico de la firma electrónica, incluyendo la firma electrónica avanzada y cualificada, y establece obligaciones para las Administraciones Públicas en relación con su uso. Además, la ley regula la actividad de los prestadores de servicios electrónicos de confianza y establece un régimen de infracciones y sanciones para garantizar el cumplimiento de la normativa.

3.3.3. Disposiciones adicionales, transitorias y finales.

A este respecto, sólo quedaría destacar, de dichas disposiciones, aquellas que afectase al objeto de este estudio.

En la disposición adicional segunda, en la que se especifican los efectos jurídicos de los sistemas utilizados en las Administraciones públicas, refiere a la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y a la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ambas analizadas en apartados siguientes, indicando que todos los sistemas de firma previstos en dichas leyes tendrán plenos efectos jurídicos.

“Todos los sistemas de identificación, firma y sello electrónico previstos en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tendrán plenos efectos jurídicos”.

En los puntos que se abordan dichas leyes, se destacan los puntos a los que están referidas las firmas que aquí se indican.

Con respecto a la disposición final segunda, en la que se indica la modificación de la Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil, que se revisa más adelante, se destaca el primer punto que modifica el apartado 3 del artículo 326 de la citada Ley, en el que se añade la posibilidad de certificar un documento electrónico impugnado por estar firmado con un servicio de confianza no cualificado, ya aceptado en el eIDAS, como se viene reflejando a lo largo de este estudio:

“ Se modifica el apartado 3 del artículo 326 de la Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil, que queda redactado en los siguientes términos:

«3. Cuando la parte a quien interese la eficacia de un documento electrónico lo solicite o se impugne su autenticidad, integridad, precisión de fecha y hora u otras características del documento electrónico que un servicio electrónico de confianza no cualificado de los previstos en el Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de Julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior,

permita acreditar, se procederá con arreglo a lo establecido en el apartado 2 del presente artículo y en el Reglamento (UE) n.º 910/2014.»

Se detalla en el apartado que analiza la citada Ley.

3.4. Ley 34/2002, de 11 de Julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

La Ley 34/2002, de 11 de Julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI-CE)⁴, tiene como objetivo principal regular los servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico en España. Esta ley transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de Junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior.

En lo que respecta al estudio, con objeto de la firma electrónica avanzada, se destacan los artículos que competen.

Y, en el caso de esta Ley, sólo aplica un artículo, el 24 que, además refiere a una Ley ya derogada, la Ley 59/2003, de 19 de Diciembre, de firma electrónica, por lo que se entiende que sería de aplicación la Ley 6/2020, de 11 de Noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, que la deroga, aunque no venga reflejada en la misma.

“Cuando los contratos celebrados por vía electrónica estén firmados electrónicamente se estará a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de Diciembre, de firma electrónica”.

En resumen, la LSSI-CE establece un marco jurídico para los servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico, abordando aspectos como las obligaciones de los prestadores de servicios, la validez de los contratos electrónicos, la responsabilidad de los intermediarios y el régimen de infracciones y sanciones.

Aunque la ley no se centra exclusivamente en la firma electrónica, sí refiere a la prueba de los contratos celebrados por vía electrónica, sin más relevancia.

4 Una versión de esta normativa se encuentra recogida en el BOE en la siguiente dirección: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758>.

3.5. Real Decreto 255/2025, de 1 de Abril, por el que se regula el Documento Nacional de Identidad.

Este Real Decreto deroga el Real Decreto 1553/2005, de 23 de Diciembre, por el que se regula la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica.

No se entrará en detalle con este Real Decreto⁵ ya que, tras un estudio del mismo, se destaca que todo lo relacionado con la firma electrónica que pudiera ser de interés para este estudio, no refiere a una posible FEM sino que todas aplican al DNI electrónico y los certificados que éste usa.

3.6. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de Marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

Al igual que el Real Decreto anterior, la firma electrónica a la que refiere esta Ley sólo implica la del DNI electrónico. Por ello, tampoco será objeto de aplicación al estudio efectuado⁶.

3.7. Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC).

Esta Ley aplicará al valor probatorio de las evidencias electrónicas en proceso judicial, orientado al proceso civil⁷.

Dado que el ámbito de actuación de un perito (concretamente un perito informático, que atañe a este estudio) engloba el proceso judicial, su actuación ha de ceñirse a la normativa civil, penal, laboral u otras, en función del proceso en el que se haya involucrado. Por ello, se añade a este estudio la legislación española en el ámbito civil, penal y laboral (por no andar profundizando demasiado en este campo, dado que sería suficiente en un proceso judicial).

Dicho esto, se da comienzo al estudio de la normativa, teniendo como primer punto el ámbito civil con la LEC.

5 Aun así, se indica la versión de esta normativa recogida en el BOE en la siguiente dirección: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2025-6601>.

6 Igual que antes, una versión de esta normativa se encuentra recogida en el BOE en la siguiente dirección: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-3442>.

7 Una versión de esta normativa se recoge en el BOE en la siguiente dirección: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323>.

3.7.1. En lo referente a la firma electrónica.

A este respecto se destaca la necesidad de impugnar el valor probatorio de las firmas electrónicas de un documento electrónico. Y la normativa admite dicha impugnación, aún habiendo verificado por el letrado o letrada de la Administración de Justicia. Pero, a estos efectos de impugnación, teniendo presente que se trataría de un documento firmado digitalmente con una FEM avanzada y, por lo tanto no disponiendo de Código Seguro de Verificación, se da opción al impugnante de presentar un informe pericial que acredite dicha impugnación, según se indica en el artículo 320. Impugnación del valor probatorio del documento público. Cotejo o comprobación.

“3.º En el caso de documentos electrónicos se verificará la validez de la firma electrónica.

En los casos de documentos públicos electrónicos, el letrado o letrada de la Administración de Justicia comprobará la validez de la firma electrónica, en su caso, mediante su verificación, a través del Código Seguro de Verificación.

En todo caso, podrá valerse de la asistencia de un experto que emita informe, de inicio a cargo del impugnante, sin perjuicio de lo que se determine sobre imposición de costas.”.

Por ello, se recomienda, en estos casos disponer de un informe pericial que acredite la autenticidad de la FEM avanzada sobre el documento electrónico, que identifique inequívocamente al firmante y que valga para evitar posibles impugnaciones al respecto. Además, así se indica en el artículo 326. Fuerza probatoria de los documentos privados.

“Cuando la parte a quien interese la eficacia de un documento electrónico lo solicite o se impugne su autenticidad, integridad, precisión de fecha y hora u otras características del documento electrónico que un servicio electrónico de confianza no cualificado de los previstos en el Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de Julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, permita

acreditar, se procederá con arreglo a lo establecido en el apartado 2 del presente artículo y en el Reglamento (UE) n.º 910/2014.”.

Que, como se indica en dicho artículo, habrá de estar en consonancia con las indicaciones del eIDAS, ya indicadas anteriormente.

3.7.2. En lo referente al cotejo para los documentos electrónicos.

En el caso que atañe al estudio que se viene efectuando, con respecto al cotejo, en este caso de la FEM dubitada, entra en valor el artículo 350. Documentos indubitados o cuerpo de escritura para el cotejo.

“1. La parte que solicite el cotejo de letras designará el documento o documentos indubitados con que deba hacerse.

2. Se considerarán documentos indubitados a los efectos de cotejar las letras:

1.º Los documentos que reconozcan como tales todas las partes a las que pueda afectar esta prueba pericial.

2.º Las escrituras públicas y los que consten en los archivos públicos relativos al Documento Nacional de Identidad.

3.º Los documentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida en juicio por aquel a quien se atribuya la dudosa.

4.º El escrito impugnado, en la parte en que reconozca la letra como suya aquel a quien perjudique.

3. A falta de los documentos enumerados en el apartado anterior, la parte a la que se atribuya el documento impugnado o la firma que lo autorice podrá ser requerida, a instancia de la contraria, para que forme un cuerpo de escritura que le dictará el Tribunal o el Letrado de la Administración de Justicia. Si el requerido se negase, el documento impugnado se considerará reconocido.

4. Si no hubiese documentos indubitados y fuese imposible el cotejo con un cuerpo de escritura por fallecimiento o ausencia de quien debiera formarlo, el Tribunal apreciará el valor del documento impugnado conforme a las reglas de la sana crítica.”.

De lo que se destaca el apartado 3, en el que se indica que se recogerá, ante el letrado o letrada de la Administración de Justicia un cuerpo de escritura, siendo en este caso una serie de firmas electrónicas, como indubitadas, y manteniendo el mismo sistema de recogida que el efectuado con la dubitada.

Para el caso del estudio, la FEM, dado que ésta es manuscrita, aplicando la normativa, la recogida de las indubitadas se debería efectuar también ante el letrado o letrada de la Administración de Justicia y usando los mismos medios que se usaron para la recogida de la FEM dubitada. O dicho de otra manera, usando los mismos dispositivos y a través del mismo prestador de servicios de confianza (y sus sistemas).

3.7.3. En lo referente al perito.

También es crítico disponer de competencia pericial, no sólo a efectos de pericia sino de admisibilidad como tal, sin tachas y/o recusación.

3.7.3.1. Condición del perito.

Con respecto a la condición del perito se dispone lo siguiente en el artículo 340. Condiciones de los peritos.

“1. Los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de este y ser acreditados expertos en la materia. Si se tratare de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias.

2. Podrá asimismo solicitarse dictamen de Academias e instituciones culturales y científicas que se ocupen del estudio de las materias correspondientes al objeto de la pericia. También podrán emitir dictamen sobre cuestiones específicas las personas jurídicas legalmente habilitadas para ello.

3. En los casos del apartado anterior, la institución a la que se encargue el dictamen expresará a la mayor brevedad qué persona o personas se encargarán directamente de prepararlo, a las que se exigirá el juramento o promesa previsto en el apartado segundo del artículo 335.”

De lo que se destaca, según dicho artículo, que no sólo habrá de disponer de Titulación oficial, sino que habrá de ser experto en el tema que tratase (de forma acreditada). Por ello, es crucial disponer de un profesional que evite cualquier tacha o recusación al respecto por alguno de estos motivos.

3.7.3.2. Recusación del perito.

Según el artículo 124. Ámbito de la recusación de los peritos, de esta Ley, sólo los peritos designados por el Tribunal mediante sorteo podrán ser recusados y serán objeto de recusación:

- Haber dado anteriormente sobre el mismo asunto dictamen contrario a la parte recusante, ya sea dentro o fuera del proceso.
- Haber prestado servicios como tal perito al litigante contrario o ser dependiente o socio del mismo.
- Tener participación en sociedad, establecimiento o empresa que sea parte del proceso.

Siendo claro al respecto.

“1. Sólo los peritos designados por el Tribunal mediante sorteo podrán ser recusados, en los términos previstos en este capítulo. Esta disposición es aplicable tanto a los peritos titulares como a los suplentes.

....

3. Además de las causas de recusación previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, son causas de recusación de los peritos:

1.^a Haber dado anteriormente sobre el mismo asunto dictamen contrario a la parte recusante, ya sea dentro o fuera del proceso.

2.^a Haber prestado servicios como tal perito al litigante contrario o ser dependiente o socio del mismo.

3.^a Tener participación en sociedad, establecimiento o empresa que sea parte del proceso.”.

3.7.3.3. Tacha del perito.

Pero sí podrán ser objeto de tacha los peritos no recusables, según el artículo 343. Tachas de los peritos. Tiempo y forma de las tachas, cuando se concurra en alguna de estas circunstancias:

- Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto grado civil de una de las partes o de sus abogados o procuradores.
- Tener interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante.
- Estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o contraposición de intereses con alguna de las partes o con sus abogados o procuradores.
- Amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes o sus procuradores o abogados.
- Cualquier otra circunstancia, debidamente acreditada, que les haga desmerecer en el concepto profesional.

Y es esta última circunstancia la que podría recoger aspectos tales como la no titularidad de los peritos, su falta de expertis o de ética, carencias en su informe, etc.

“1. Sólo podrán ser objeto de recusación los peritos designados judicialmente.

En cambio, los peritos no recusables podrán ser objeto de tacha cuando concurra en ellos alguna de las siguientes circunstancias:

1.º Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto grado civil de una de las partes o de sus abogados o procuradores.

2.º Tener interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante.

3.º Estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o contraposición de intereses con alguna de las partes o con sus abogados o procuradores.

4.º Amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes o sus procuradores o abogados.

5.º *Cualquier otra circunstancia, debidamente acreditada, que les haga desmerecer en el concepto profesional.”.*

Además, las tachas habrán de formularse después de los juicios o vistas en verbales o en audiencia previa en ordinarios.

“2. Las tachas no podrán formularse después del juicio o de la vista, en los juicios verbales. Si se tratare de juicio ordinario, las tachas de los peritos autores de dictámenes aportados con demanda o contestación se propondrán en la audiencia previa al juicio.”.

Por ello, habrán de cumplirse las condiciones indicadas para que no se recuse o tache, según proceda, el perito informático.

3.8. Real Decreto de 14 de Septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

Este Real Decreto corresponde con la normativa aplicable al proceso penal (Ley de Enjuiciamiento Criminal o LECrim⁸). Si se aplica el ámbito de este estudio, se ha de incidir en ciertos aspectos que se tendrán que tener en cuenta en un proceso penal.

Se atenderá a las indicaciones que se efectúe en esta normativa con respecto a:

- La firma electrónica.
- Los peritos (informáticos).
- El informe pericial.
- Las evidencias electrónicas (admitidas como prueba).

3.8.1. Con respecto al ámbito de la firma electrónica.

A este respecto se tiene en cuenta el artículo 266, que indica expresamente que la denuncia que se interponga habrá de estar firmada con firma electrónica si se presenta de forma telemática, conforme a la Ley 39/2015, de 1 de Octubre y atendiendo a la especificaciones del eIDAS.

“La denuncia que se haga por escrito deberá estar firmada por el denunciante de forma autógrafa o manuscrita, si es presencial, y si no pudiere hacerlo, por otra persona a su ruego; o si se interpone por vía

8 Una versión de esta normativa se encuentra recogida en el BOE en la siguiente dirección: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036>.

telemática, con firma electrónica conforme a lo establecido en artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de Julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE.

En el caso de las personas jurídicas, se firmará con certificado electrónico cualificado con atributo de representante o los medios previstos en la regulación de firma digital que permitan identificar la persona jurídica, así como la persona física que formula la denuncia.”.

Por ello, sin entrar en más valoración, se deja al eIDAS las especificaciones concretas para la aceptación de una firma electrónica válida.

3.8.1. Con respecto a los peritos.

En lo que respecta a los peritos, se destacan los artículos 457, 458, 471 y 468 EL 457 especifica que los peritos podrán o no ser titulares.

“Los peritos pueden ser o no titulares.

Son peritos titulares los que tienen título oficial de una ciencia o arte cuyo ejercicio esté reglamentado por la Administración.

Son peritos no titulares los que, careciendo de título oficial, tienen, sin embargo, conocimiento o prácticas especiales en alguna ciencia o arte.”

Pero el 458 indica que preferentemente será titular el designado por el Juez.

“El Juez se valdrá de peritos titulares con preferencia a los que no tuviesen título.”

Añadiendo con el 471 que los peritos nombrados a costa de una de las partes habrá de ser titular, a excepción de no existir perito titular en el partido o demarcación.

“En el caso del párrafo segundo del artículo 467, el querellante tendrá derecho a nombrar a su costa un perito que intervenga en el acto pericial.

El mismo derecho tendrá el procesado.

Si los querellantes o los procesados fuesen varios, se pondrán, respectivamente, de acuerdo entre sí para hacer el nombramiento.

Estos peritos deberán ser titulares, a no ser que no los hubiere de esta clase en el partido o demarcación, en cuyo caso podrán ser nombrados sin título.

Si la práctica de la diligencia pericial no admitiere espera, se procederá como las circunstancias lo permitan para que el actor y el procesado puedan intervenir en ella.”.

Y el 468 especifica las causas de recusación de los peritos (en penal no hay tacha).

Son causa de recusación de los peritos:

1.º El parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto grado con el querellante o con el reo.

2.º El interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante.

3.º La amistad íntima o la enemistad manifiesta.

Por todo ello, se deduce la importancia de disponer de una titulación oficial como perito informático (en el caso que atañe a este estudio).

3.8.2. Del informe pericial

En un proceso penal se ha de presentar un informe pericial que recoja el Dictamen del perito con sus conclusiones y el proceso técnico que conlleva a determinar las conclusiones determinadas en el Dictamen.

En cualquier caso, la LECrim define la forma mínima del informe pericial, aunque su especificación se trata como no obligatoria dado que se indica “... si fuere posible...”. Y así lo especifica el Artículo 478.

El informe pericial comprenderá, si fuere posible:

1.º Descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo en el estado o del modo en que se halle.

El Secretario extenderá esta descripción, dictándola los peritos y suscribiéndola todos los concurrentes.

2.º Relación detallada de todas las operaciones practicadas por los peritos y de su resultado, extendida y autorizada en la misma forma que la anterior.

3.º Las conclusiones que en vista de tales datos formulen los peritos conforme a los principios y reglas de su ciencia o arte.

O sea, que el informe deberá reflejar, en el caso que atañe el estudio:

- El estado inicial de las evidencias electrónicas, de los datos biométricos de la FEM recabados, acreditando su no repudio para potencial prueba de contraste (asegurando la cadena de custodia de las mismas), así como el procedimiento llevado a cabo para la recogida de los mismos (en función de los sistemas involucrados del prestador del servicio de confianza).
- Cada paso realizado en el análisis de dichos datos biométricos, para el cotejo con los recogidos de las indubitadas.
- Las conclusiones al respecto.

3.8.3. Con respecto a las pruebas

Tal y como se ha indicado anteriormente, el artículo 479 especifica que

Si los peritos tuvieren necesidad de destruir o alterar los objetos que analicen, deberá conservarse, a ser posible, parte de ellos a disposición del Juez, para que, en caso necesario, pueda hacerse nuevo análisis.

Por ello, la trazabilidad de las evidencias electrónicas es crucial para que éstas se admitan como válidas para una prueba de contraste, si así se requiriese.

3.9. Ley 36/2011, de 10 de Octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS).

La LRJS⁹ es la aplicable al proceso laboral, aunque puede aplicarse la LEC de forma supletoria.

Aun así, se destaca el artículo 94. Prueba documental:

9 Una versión de esta normativa se encuentra recogida en el BOE en la siguiente dirección: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15936>.

1. De la prueba documental aportada, que deberá estar adecuadamente presentada, ordenada y numerada, se dará traslado a las partes en el acto del juicio, para su examen.

2. Los documentos y otros medios de obtener certeza sobre hechos relevantes que se encuentren en poder de las partes deberán aportarse al proceso si hubieran sido propuestos como medio de prueba por la parte contraria y admitida ésta por el juez o Tribunal o cuando éste haya requerido su aportación.

Si no se presentaren sin causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la contraria en relación con la prueba acordada.

Sin entrar en más detalles de los indicados en la LEC o la LECrim, no entra a valorar su validez más allá de la forma de presentación de las pruebas y, como en todo proceso, éstas habrán de presentarse teniendo presente la posible impugnación de las mismas. Siendo recomendable, a todos los efectos, presentarlas con su correspondiente informe que certifique la prueba documental, si se requiriese una certificación de la FEM usada para identificar al firmante.

3.10. Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En esta Ley se destaca la separación entre identificación y firma electrónica y la simplificación de los medios para acreditar una u otra, de modo que, con carácter general, sólo será necesaria la primera, y se exigirá la segunda cuando deba acreditarse la voluntad y consentimiento del interesado. En ésta se establecen, con carácter básico, un conjunto mínimo de categorías de medios de identificación y firma a utilizar por todas las Administraciones.

En particular, se admitirán como sistemas de firma: los sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica, que comprenden tanto los certificados electrónicos de persona jurídica como los de entidad sin personalidad jurídica; los sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados cualificados de sello electrónico; así como cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan.

Esta Ley¹⁰ indica que está acorde con el eIDAS, dando a entender que los sistemas de firma electrónica que se presentan en esta Ley son válidos a efectos europeos conforme a la normativa del eIDAS:

“Tanto los sistemas de identificación como los de firma previstos en esta Ley son plenamente coherentes con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de Julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE. Debe recordarse la obligación de los Estados miembros de admitir los sistemas de identificación electrónica notificados a la Comisión Europea por el resto de Estados miembros, así como los sistemas de firma y sello electrónicos basados en certificados electrónicos cualificados emitidos por prestadores de servicios que figuren en las listas de confianza de otros Estados miembros de la Unión Europea, en los términos que prevea dicha norma comunitaria”.

Y, teniendo por hecho que, aunque se acepte la firma electrónica avanzada como sistema de firma, también indica que se permitirá “cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan”; permitiendo así poder dar por admitida la FEM avanzada como sistema de firma.

El artículo 10 lo deja muy claro:

“1. Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento”.

Además, en el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se acepta cualquier sistema no cualificado siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

10 Una versión de esta normativa se encuentra recogida en el BOE en la siguiente dirección: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565>.

“2. En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma

....

c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta comunicación vendrá acompañada de una declaración responsable de que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente. De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública podrá acudir a la vía jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de diez días desde su solicitud.”.

Además, se establece la obligatoriedad de que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de los sistemas de firma que se usen, se encuentren situados en territorio de la Unión Europea y cumplan con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Abril de 2016 (RGPD), en territorio español.

“3. En relación con los sistemas de firma previstos en la letra c) del apartado anterior, se establece la obligatoriedad de que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión Europea, y en caso de tratarse de categorías especiales de datos a los que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Abril de 2016, en territorio español”.

Esto deja abierta la puerta a poder usar una FEM avanzada como sistema de de firma, si se cumplen las condiciones antes referidas.

Además, se destaca la disposición final tercera en la que se indica la modificación de la Ley 59/2003, de 19 de Diciembre, de firma electrónica, aún estando ya derogada, dado que es interesante para el estudio:

“En la Ley 59/2003, de 19 de Diciembre, de firma electrónica, se incluye un nuevo apartado 11 en el artículo 3 con la siguiente redacción:

«11. Todos los sistemas de identificación y firma electrónica previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público tendrán plenos efectos jurídicos.»”.

Por lo que se dan por válidos los sistemas de firma electrónicas previstos en esta Ley.

3.11. Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En esta Ley¹¹, con respecto al objeto de este estudio, se destaca la posibilidad de uso de una firma electrónica avanzada que no se base en un certificado cualificado, para la interoperabilidad de la Administración, aunque podrá suponer (que no obliga a ello) un sello electrónico que sí esté basado en un certificado cualificado.

Se destaca el artículo 45 de esta Ley, Aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica, en su segundo punto:

“2. Con el fin de favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificación automática de la firma electrónica de los documentos electrónicos, cuando una Administración utilice sistemas de firma electrónica distintos de aquellos basados en certificado electrónico reconocido o cualificado, para remitir o poner a disposición de otros órganos, organismos públicos, entidades de Derecho Público o Administraciones la documentación firmada electrónicamente, podrá superponer un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado”.

Pero no especifica nada más que sea de interés para este estudio.

11 Una versión de esta normativa se encuentra recogida en el BOE en la siguiente dirección: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566>.

3.12. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Este Real Decreto¹², al respecto de este estudio, sólo especifica que podrá usarse una firma electrónica basada en sistemas no criptográficos, pero que será obligatoria la verificación previa de la identidad del firmante mediante los medios que también indica. Indicado en el artículo 129. Normas de procedimiento, autenticación y firma. A saber:

“6. Mediante resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones o del titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal en materia de protección por desempleo, se podrán establecer sistemas de firma electrónica no criptográfica en sus relaciones con los interesados, respecto a los procedimientos y trámites que se determinen.

Los sistemas de firma electrónica no criptográfica requerirán la previa verificación de la identidad del interesado, a través de los medios a que se refiere el apartado 4.”.

Siendo estos medios del canal telefónico o de voz, la videollamada o videoidentificación o el contraste de datos, u otros que así se establezcan, todos ellos equivalentes a la fiabilidad de la presencia física.

Además, también en el punto 6 deja claro que, además de disponer del consentimiento del firmante, los sistemas de recogida de firmas deberán garantizar el no repudio, la trazabilidad del caso, la gestión de la evidencia de autenticación y el sellado de la información presentada.

“Las aplicaciones informáticas en las que se utilice un sistema de firma electrónica no criptográfica requerirán de forma expresa el consentimiento y la voluntad de firma del interesado, y deberán garantizar el no repudio, la trazabilidad del caso, la gestión de la evidencia de autenticación y el sellado de la información presentada”.

12 Una versión de esta normativa se encuentra recogida en el BOE en la siguiente dirección:
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724>.

3.13. Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de Enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo.

En este Real Decreto¹³, igual que el Real Decreto anterior, en el mismo artículo: Artículo 129. Normas de procedimiento, autenticación y firma, se especifica exactamente lo mismo.

A saber:

“6. Mediante resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones o del titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal en materia de protección por desempleo, se podrán establecer sistemas de firma electrónica no criptográfica en sus relaciones con los interesados, respecto a los procedimientos y trámites que se determinen.

Los sistemas de firma electrónica no criptográfica requerirán la previa verificación de la identidad del interesado, a través de los medios a que se refiere el apartado 4.

Las aplicaciones informáticas en las que se utilice un sistema de firma electrónica no criptográfica requerirán de forma expresa el consentimiento y la voluntad de firma del interesado, y deberán garantizar el no repudio, la trazabilidad del caso, la gestión de la evidencia de autenticación y el sellado de la información presentada».”.

Siendo también los mismos los sistemas de verificación de identidad especificados en dicho apartado 4:

“A tal efecto, en dichas resoluciones se establecerán métodos seguros de identificación de la persona física a través del canal telefónico o de voz, la videollamada o videoidentificación o el contraste de datos, u otros que así se establezcan, todos ellos equivalentes a la fiabilidad de la presencia física. Esos métodos garantizarán, además, la gestión de la evidencia de la identificación realizada.”.

13 Una versión de esta normativa se encuentra recogida en el BOE en la siguiente dirección: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1130>.

3.14. Normativa para la gestión de las evidencias electrónicas.

A continuación se presentan una serie de normas y buenas prácticas que son vitales para la presentación de pruebas electrónicas en proceso judicial.

En todo proceso judicial se tiene que tener en cuenta que la evidencia electrónica, si ha de considerarse como prueba en un proceso, ésta debería cumplir una serie de principios fundamentales, entre los que se destaca la autenticidad, la integridad y la trazabilidad de las evidencias electrónicas, así como también habrían de considerarse la legalidad de las mismas, la admisibilidad procesal, su pertinencia y/o utilidad y también su comprensibilidad. A saber:

- **Autenticidad:** garantiza que la evidencia es lo que dice ser. Debe poder demostrarse el origen del dato o documento, y que no ha sido falsificado o suplantado.
- **Integridad:** asegura que la evidencia no ha sido modificada desde su recolección. Se valida, por ejemplo, mediante algoritmos hash, registros inmutables, blockchain, etc.
- **Trazabilidad (Cadena de custodia):** cada paso que ha seguido la evidencia desde su obtención hasta su presentación en juicio debe estar documentado. Es clave en procesos penales y periciales: si no se puede garantizar que la prueba ha sido conservada sin manipulación, puede ser impugnada.

Además, también se consideran:

- **Legalidad:** la obtención debe respetar los derechos fundamentales y las leyes vigentes (como la Constitución Española, la Ley de Protección de Datos o la normativa sobre interceptación de comunicaciones). No puede obtenerse mediante violación del derecho a la intimidad, secreto de las comunicaciones, ni sin autorización judicial si fuera exigida.
- **Admisibilidad procesal:** debe cumplir con las reglas del tipo de proceso en el que se presenta. Por ejemplo, en el proceso civil (LEC) debe ofrecerse en tiempo y forma y estar relacionada con los hechos objeto del proceso.
- **Pertinencia y/o utilidad:** la evidencia debe ser relevante para el caso, es decir, debe poder aportar información que ayude a esclarecer hechos controvertidos.

- **Comprensibilidad:** debe estar en un formato que pueda analizarse por el juez y las partes. Si es compleja (como un registro de log o un correo digital certificado), debe presentarse con un informe pericial explicativo, cuando sea necesario.

En base a estos principios, se establecen una serie de normas y buenas prácticas, de aplicación en el territorio nacional, que determinan los criterios y pasos a dar para que se cumplan dichos principios y así evitar cualquier impugnación de la prueba.

Además, también facilitan orientaciones al análisis de dichas evidencias y establecen criterios de elaboración de los informes periciales que plasma dicho proceso de análisis y recoge el dictamen del perito, al respecto.

3.14.1. UNE 71505:2013-2, que recoge las buenas prácticas en la gestión de las evidencias electrónicas.

La norma UNE 71505:2013 se divide en varias partes, cada una de las cuales aborda un aspecto específico de la gestión de evidencias electrónicas. La parte 2, específicamente, se centra en las buenas prácticas en la gestión de las evidencias electrónicas. La norma UNE 71505:2013-2 proporciona un conjunto de directrices y recomendaciones para garantizar que las evidencias electrónicas sean gestionadas de manera adecuada a lo largo de su ciclo de vida, desde su generación hasta su destrucción, asegurando su validez, autenticidad e integridad.

Esta segunda parte de la norma es esencial porque establece un marco de actuación que permite a las organizaciones, tanto públicas como privadas, manejar la información electrónica de tal manera que pueda ser admitida como prueba en un procedimiento legal. El proceso integral de gestión de las evidencias electrónicas que se describe en esta norma tiene por objeto la generación, gestión y conservación segura de la información con valor evidencial y, en el caso que nos atañe, de las evidencias electrónicas, mediante la integración de los procesos alineados tanto con las necesidades operativas (procesos de negocio), técnicas y físicas (equipamientos, hardware, software, en definitiva, tecnologías) como las humanas (personas y comportamientos).

Ello ha de llevarse a efecto dentro del marco social, legal y regulatorio que es el que confiere la cobertura y permite generar un entorno coherente y útil con el fin de conservar y gestionar información con valor evidencial orientada no sólo al cumplimiento normativo sino a mitigar los riesgos económicos, legales y reputacionales; tal y como se ha especificado en los apartados anteriores.

También define integración de las evidencias electrónicas en el ciclo PDCA de gestión de la seguridad de la información de la organización dentro del sistema de gestión de evidencias electrónicas (SGEE) de la misma. El ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act), o PHVA en español, significa Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, consiste en una metodología de mejora continua ampliamente utilizada en la gestión de calidad y otros procesos.

Al seguir estas buenas prácticas, se minimiza el riesgo de que la evidencia sea desestimada por no haber sido tratada correctamente.

3.14.1.1. Alcance de la Norma.

La norma UNE 71505-2:2013 es aplicable a cualquier organización que maneje evidencias electrónicas, independientemente de su tamaño o sector. Esto incluye, pero no se limita a:

- Administraciones públicas
- Empresas privadas
- Despachos de abogados
- Peritos informáticos
- Cuerpos de seguridad

3.14.1.2. Confiabilidad.

Sin entrar en detalle de la evidencia electrónica en todo su ámbito, tal y como se especifica en esta norma, se considera la evidencia electrónica como un elemento que se presenta con objeto probatorio en un proceso judicial (al menos, en este ámbito o similar). Y, en este caso, se necesita que la evidencia electrónica satisfaga las necesidades de saber, probar y rendir cuentas con completa confiabilidad.

Por ello, y tal y como se especifica en esta norma, la evidencia electrónica necesita que, al menos:

- la estructura de una evidencia electrónica, es decir, su formato y las relaciones existentes entre los elementos que la integran, debería permanecer intacta;
- el contexto en el que la evidencia electrónica fue creada, recibida y utilizada debería quedar patente en la misma (incluido el proceso de negocio del cual forma parte, la fecha y hora de realización, y los participantes en la misma);
- la vinculación existente entre evidencias, caso de existir, debería permanecer siempre presente.

Dicho esto, para conseguir que la información de las evidencias electrónicas sea confiable, esto es, para minimizar la posibilidad de que se cuestione con éxito la veracidad y la exactitud de lo custodiado, gestionado y/o almacenado, es necesario basarse en sistemas, procesos y procedimientos confiables, lo que implica el cumplimiento de la siguiente triple pareja de atributos:

- Autenticación e integridad.
- Disponibilidad y completitud.
- Cumplimiento y gestión.

3.14.1.2.1. Autenticación e integridad.

Con respecto a la autenticación e integridad, tal y como se indica en la norma:

La autenticidad es la suma de la autenticación y la integridad. La autenticación e integridad de la información custodiada garantiza la persistencia a lo largo del tiempo de las características originales de la información, el contexto, la estructura y el contenido. De esta forma se garantiza que la información no ha sufrido alteración o modificación, generándose una certeza del autor o firmante de la información y las circunstancias del contexto. En el caso de provenir la información de una captura de otro soporte o sistema, se debe garantizar la recogida fidedigna de la información.

Esto indica que las evidencias deben estar protegidas contra modificaciones o añadidos no autorizados una vez que se declaran en el sistema de gestión.

Asimismo, las políticas y los procedimientos de gestión de evidencias deben de especificar aspectos tales como qué adiciones o anotaciones podrán realizarse después de su incorporación, en qué circunstancias podrán autorizarse y quién está autorizado para llevarlas a cabo. Cualquier anotación, adición o supresión autorizada que se realice debe indicarse de forma explícita y dejar una traza.

Por ello, una evidencia electrónica auténtica es aquella de la que se puede probar:

- a) que es lo que afirma ser;
- b) que ha sido creada o enviada por la persona de la cual se afirma que la ha creado, almacenado y/o enviado; y
- c) que ha sido creada, almacenada y/o enviada en el momento en que se afirma.

Y, con respecto a la integridad, en una evidencia electrónica hace referencia a a su no alteración. Es necesario que una evidencia electrónica esté protegida contra modificaciones no autorizadas.

En un proceso forense, cuyo objetivo es trasladar dichas evidencias a un juzgado para que se consideren como pruebas, la autenticidad y la integridad son críticas.

3.14.1.2.2. Disponibilidad y completitud.

Las otras dos parejas de atributos (disponibilidad y completitud, cumplimiento y gestión) afectan más a las evidencias estando en los sistemas del prestador de servicios de confianza y a los sistemas de seguridad en sí de dicho prestador.

Con respecto a la disponibilidad, la norma indica:

Una evidencia electrónica disponible es aquella que puede ser localizada, recuperada, presentada e interpretada. Su presentación debería mostrar la actividad u operación que lo produjo, en tiempo y forma requerida.

O dicho de otras forma, los datos biométricos de la FEM, incluyendo los datos asociados a los mismos, así como el resultado de la operación de firma, han de poderse localizar, recuperar, presentar e interpretar.

Este proceso es clave para poder presentar dichas evidencias electrónicas en proceso judicial.

Y con respecto a la completitud, la norma indica:

La completitud de una evidencia electrónica es aquella cualidad que responde a una representación completa de las operaciones, las actividades o los hechos de los que da testimonio, a la que se puede recurrir en el curso de posteriores operaciones o actividades.

Lo que significa que debe existir una lógica en la línea de tiempo con respecto a la generación de las evidencias electrónicas. O dicho de otra manera, que las evidencias electrónicas deberían haber sido creadas en el momento, o poco después, en que tiene lugar la operación o actividad que reflejan, y que éstas han sido efectuadas por personas que dispongan de un conocimiento directo de los hechos o de forma automática por los sistemas del prestador de servicio de confianza.

La disponibilidad y completitud proporcionan la garantía de acceso y utilización, en los tiempos requeridos y comprometidos, aportando el contexto total a la evidencia.

3.14.1.2.3. Cumplimiento y gestión.

Esta pareja proporciona la garantía de que la evidencia obtenida es conforme a lo esperado al haberse gestionado y utilizado los procedimientos previamente planificados, siendo dichos procedimientos exhaustivos, repetitivos, controlados, medibles y susceptibles de auditoría.

La norma, a este respecto, indica:

La organización debe poder ser capaz de demostrar ante terceros que la evidencia electrónica, en todo su ciclo de vida, ha sido generada y almacenada conforme a lo descrito en sus políticas, normas y procedimientos de actuación. Así mismo debería garantizarse que el sistema sea auditable y que las evidencias puedan ser analizadas por terceras partes independientes. Por otro lado, el cumplimiento también se refiere a la adecuación a la legislación vigente y/ o a normas sectoriales.

En este caso, con la FEM, entran en valor puesto que definirán la validez de los datos biométricos.

Aparte de demostrar la autenticidad e integridad de los mismos al recabarlos, éstos han de cumplir la disponibilidad y la completud y los sistemas del prestador de servicios de confianza que recoge y gestiona la FEM debe proporcionar la garantía de que dichos datos biométricos son conforme a lo esperado al haberse gestionado y utilizado los procedimientos previamente planificados, siendo dichos procedimientos exhaustivos, repetitivos, controlados, medibles y auditables; conforme se indica en la norma.

3.14.2. UNE 71506:2013, que define el proceso de análisis forense dentro del ciclo de gestión de evidencias informáticas.

La norma UNE 71506:2013 se centra en la metodología para el análisis forense de las evidencias electrónicas. Complementa a la serie de normas UNE 71505, que establecen un marco más amplio para la gestión de evidencias electrónicas.

Esta norma proporciona una guía detallada sobre cómo llevar a cabo un análisis forense a las evidencias electrónicas que se haya recabado, concretamente a los datos de la FEM, tanto la dubitada como las indubitadas.

Se destaca esta norma porque establece un conjunto de procedimientos estandarizados que los peritos informáticos deben seguir para garantizar la integridad, autenticidad y fiabilidad de la evidencia digital. Al adherirse a estos estándares, se minimiza el riesgo de que la evidencia sea comprometida o desestimada debido a una manipulación inadecuada o a la falta de documentación.

Se pretende que esta esta UNE 71506 dé cumplida respuesta a la problemática causada por infracciones legales e incidentes informáticos en las distintas empresas y entidades, ya que la obtención de evidencias electrónicas fiables y robustas ayuda a atribuir correctamente dichos hechos, pudiendo discernir si su causa tiene como origen un carácter intencional o negligente. Con dicha información se consigue ubicar de forma acertada los instrumentos, acciones, fines y demás parámetros concernientes a dichas conductas.

3.14.2.1. Alcance de la Norma.

La norma UNE 71506:2013 es aplicable a cualquier organización o persona que lleve a cabo análisis forense de evidencias electrónicas. Esto incluye, pero no se limita a:

- Peritos informáticos
- Cuerpos de seguridad
- Abogados
- Auditores
- Consultores de seguridad

3.14.2.2. Principios Fundamentales del Análisis Forense

La norma se basa en una serie de principios fundamentales que deben guiar el proceso de análisis forense:

- **Legalidad:** El análisis forense debe llevarse a cabo de acuerdo con la legislación vigente y respetando los derechos de todas las partes involucradas.
- **Integridad:** La evidencia digital no debe ser alterada de ninguna manera durante el proceso de análisis. Se deben utilizar métodos y herramientas que garanticen la preservación de la integridad de los datos originales.
- **Competencia:** El análisis forense debe ser realizado por personas con la formación, las habilidades y la experiencia necesarias para llevar a cabo el trabajo de manera efectiva y profesional.
- **Documentación:** Todas las acciones llevadas a cabo durante el análisis forense deben ser documentadas de manera exhaustiva y precisa.

Esto incluye la identificación de la evidencia, los pasos seguidos durante el examen, los hallazgos encontrados y la cadena de custodia.

- **Trazabilidad (cadena de custodia):** Se debe mantener un registro detallado de quién ha tenido acceso a la evidencia, qué se ha hecho con ella y dónde se ha almacenado en cada momento. Esto es esencial para garantizar la admisibilidad de la evidencia en un Tribunal.
- **Repetibilidad:** El proceso de análisis forense debe ser reproducible, lo que significa que otro profesional forense debería poder llegar a los mismos hallazgos utilizando la misma metodología y los mismos datos.

Tiene por objeto establecer una metodología para la preservación, adquisición, documentación análisis y presentación de evidencias electrónicas. No se consideran dentro del campo de aplicación de esta norma la generación, gestión, seguridad, conservación y/o almacenamiento de la evidencia electrónica antes de la adquisición, aspectos a los que se refieren las Normas UNE 71505. No es tampoco objeto de esta norma la validación y/o acreditación de laboratorios forenses ni la homologación de software o equipos relacionados.

3.14.2.3 Fases del Proceso de Análisis Forense según la Norma UNE 71506:2013

Esta norma tiene como objetivo definir el proceso de análisis forense dentro del ciclo de gestión de evidencias informáticas, según se describe en la UNE 71505, complementándola. En ella se establece una metodología para la preservación, adquisición, análisis, documentación y presentación de las evidencias informáticas, que lleva una serie de fases, como se puede observar en la Figura 2.

Figura 2: Metodología para la preservación, adquisición, análisis, documentación y presentación de las evidencias informáticas

- **Preservación:** esta fase es crucial para garantizar que la evidencia digital no sea alterada, dañada o destruida. La norma enfatiza la importancia de utilizar técnicas de preservación adecuadas para mantener la integridad de los datos originales. Se indican criterios como:
 - Se deben utilizar herramientas y métodos que permitan crear copias forenses (copias bit a bit) de los datos originales.
 - Se debe proteger la evidencia contra la escritura para evitar cualquier modificación accidental.
 - Se deben implementar controles de acceso para limitar el acceso a la evidencia a personas autorizadas.
 - Se deben documentar todos los pasos tomados para preservar la evidencia.

- Adquisición: Se realizará aquí una copia de los datos originales, siguiendo un procedimiento documentado para asegurar que el proceso de adquisición es reproducible y repetible y manteniendo la trazabilidad de las evidencias. Si el lugar del incidente está delimitado físicamente, se deben seguir una serie de precauciones antes de proceder a la adquisición, que se detallan a continuación:
 - Alejar a todas las personas no autorizadas de la escena.
 - Identificar al administrador de los sistemas en caso de necesitar apoyo técnico.
 - Mantener el estado de los dispositivos, si están encendidos, no apagar dichos dispositivos y viceversa.
 - Buscar posibles notas asociadas a las contraseñas o PINs de acceso a los equipos.
 - Fotografiar la escena, para documentar el estado inicial y para una posible reconstrucción posterior.
 - Etiquetar dispositivos y cableado.
 - Localizar equipos inalámbricos instalados y determinar los modos de conexión que usan.
 - No desconectar fuentes de alimentación cuando las evidencias estén almacenadas en soportes volátiles.
 - En los distintos dispositivos digitales, revisar la existencia de dispositivos de almacenamiento adicionales introducidos en ellos

Es importante el estado en el que se encuentran los sistemas, de modo que el proceso de adquisición no será el mismo en sistemas apagados que en sistemas encendidos, en los que comprometer la integridad de las posibles evidencias es relativamente fácil.

- Análisis: en esta fase, la evidencia digital se examina en detalle para extraer la información relevante para la investigación. Esto puede implicar el uso de diversas técnicas y herramientas de software para analizar los datos.

Esta fase implica la interpretación de la información extraída durante el examen para determinar su significado y relevancia para la investigación.

- Se deben utilizar herramientas de software forense validadas para analizar los datos.
- Se deben seguir procedimientos estandarizados para garantizar la exhaustividad y precisión del examen.
- Se deben documentar todos los pasos seguidos durante el examen, incluyendo las herramientas utilizadas, los comandos ejecutados y los hallazgos encontrados.
- Se debe tener en cuenta la posibilidad de que la evidencia esté cifrada o oculta, y se deben utilizar técnicas adecuadas para superar estas barreras.
- Se deben analizar los datos en el contexto de la investigación para determinar su importancia.
- Se deben identificar patrones, anomalías y relaciones entre los datos.
- Documentación: esta norma destaca la importancia de la documentación a lo largo de todo el proceso de análisis forense. Se debe mantener un registro detallado de todas las acciones tomadas, los hallazgos encontrados y la cadena de custodia de la evidencia.
 - Se debe documentar la identidad de las personas que llevaron a cabo el análisis.
 - Se debe documentar la fecha, hora y ubicación de todas las acciones.
 - Se deben documentar las herramientas de hardware y software utilizadas.
 - Se deben documentar todos los comandos ejecutados y los resultados obtenidos.
 - Se debe documentar la cadena de custodia de la evidencia.
- Presentación: En esta fase, los hallazgos del análisis forense se presentan de manera clara, concisa y comprensible para las partes involucradas en la investigación o el procedimiento legal.

- La presentación debe ser objetiva, imparcial y basada en la evidencia.
- La presentación debe estar adaptada a la audiencia a la que se dirige (por ejemplo, investigadores, abogados, jueces, jurados).
- La presentación debe explicar claramente la metodología utilizada y los hallazgos obtenidos.
- La presentación debe incluir referencias a la documentación y la cadena de custodia de la evidencia.

Además de las fases del proceso de análisis forense, la norma UNE 71506:2013 también aborda otros aspectos importantes, como:

- Validación de herramientas: es recomendable que las herramientas de hardware y software utilizadas en el análisis forense pudieran ser validadas para garantizar su fiabilidad y precisión. En el caso que no fuera así, habría que exponer, muy detalladamente, el uso de la herramienta que se utiliza, documentación al respecto de la misma, pruebas empíricas adicionales, etc.
- Formación y cualificación del personal: el personal que lleva a cabo el análisis forense ha de tener la formación, las habilidades y la experiencia necesarias para realizar el trabajo de manera competente. En el caso de presentar un informe pericial en un proceso judicial, ya se requiere ser titular y expertis en el tema concreto.
- Resaltar la importancia de la calidad y la seguridad: es recomendable que las empresas y organizaciones que llevan a cabo los análisis forenses implementen sistemas de gestión de la calidad para garantizar que los procedimientos se sigan de manera consistente y que los resultados sean fiables y sistemas de seguridad de la información, para garantizar que no hay fuga de datos, ataques, borrados de la información no deseados, etc.

3.14.3. UNE 197010:2015, que recoge los criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

A nivel nacional, la norma UNE 197010:2015, de “Criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales sobre Tecnologías de la Información

y las Comunicaciones (TIC)”, define la forma en que debe redactarse un informe pericial informático. Esta norma está basada en la norma UNE 197001:2011, de “Criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales”, siendo ésta una norma de carácter genérico para la realización de informes periciales de cualquier disciplina, tomada como base para elaborar la ya mencionada norma UNE 197010:2015. La citada norma, publicada por AENOR, especifica los criterios que deben seguirse para la realización de informes periciales informáticos.

Así, la norma UNE 197010:2015 define principalmente la tipología del documento del informe pericial, sin entrar a valorar ni el aseguramiento de la escena, ni la recolección, ni la preservación, ni el análisis de las evidencias.

3.14.3.1 Relevancia, Fiabilidad, Suficiencia y Oportunidad.

Los principios sobre los que se fundamenta la utilización de evidencias digitales reflejadas en un informe pericial son la Relevancia, la Fiabilidad, y la Suficiencia al que hay que añadir en el caso de procedimientos judiciales la Oportunidad. Es de destacar que estos principios no son diferentes de los que caracterizan otros tipos de evidencias.

Estos principios tienen que acompañar al proceso de selección, obtención, presentación y almacenado de las evidencias digitales.

La Relevancia es la característica o propiedad que resalta unas evidencias sobre otras debido a su transcendencia, el valor que aporta en el informe pericial. Un informe pericial tendría que poder demostrar la elección de unas evidencias digitales frente a otras para responder al objeto del informe.

La Fiabilidad se refiere a obtener en un proceso los mismos resultados de forma consistente utilizando los mismos datos de partida y condiciones de contorno. Enunciado de otra forma, se puede reproducir los resultados del proceso de forma consistente con investigadores independientes obteniendo las mismas evidencias, además el procedimiento de la obtención de las evidencias puede ser auditado de forma independiente.

La Suficiencia se refiere a la demostración que la evidencia presentada es representativa, acorde y proporcionada con el objeto del informe pericial.

La suficiencia es una característica que tendrá que valorar el autor del informe para cada caso en concreto.

La Oportunidad hace referencia al momento temporal y las circunstancias en la que se presenta la evidencia como prueba, puede tener transcendencia en un procedimiento judicial.

Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos formales que deben tener los informes y dictámenes periciales en el ámbito de las TIC, sin determinar los métodos y procesos específicos para la elaboración de los mismos.

3.14.3.2. Requisitos generales del informe pericial.

El informe pericial habrá de disponer, según esta norma, como mínimo, de:

- **Título:** todo informe y dictamen pericial deben tener un título que los identifique de forma clara e inequívoca.
- **Estructura:** todo informe o dictamen pericial debe constar de la siguiente estructura básica:
 - Identificación.
 - Índice.
 - Cuerpo del informe; y cuando corresponda.
 - Anejos.

Los informes o dictámenes periciales TIC además deben constar en su estructura de:

- Declaración de imparcialidad (causas de recusación o de tacha, entre otros).
- Juramento o promesa (si procede).
- Conclusiones.
- Firma.
- Visado (cuando proceda).

- **Paginación:** en todas las páginas del informe o dictamen pericial debe figurar el código o referencia de identificación, el número de página y el número total de páginas.

Además, la norma destaca que los informes o dictámenes periciales TIC no deben tener hojas en blanco.

3.14.3.3. Identificación.

Se indican, en esta norma, los criterios de identificación del propio informe, su contenido o los peritos firmantes. A saber:

- **Generalidades:** es el elemento que contiene los datos necesarios para identificar el informe o dictamen pericial. El Código o referencia de identificación del informe pericial TIC debe estar formado por un conjunto de caracteres alfanuméricos que lo identifique de forma clara, única e inequívoca.
- **Contenido:** el informe o dictamen pericial debe iniciarse con la siguiente información:
 - El título y su código o referencia de identificación. Debe existir una correspondencia unívoca entre el código o la referencia del informe correspondiente, de forma que no pueda haber en un mismo emisor otro informe u otro dictamen que dispongan de la misma identificación.
 - El nombre del organismo u organismos a los que se dirige el informe o dictamen pericial y el número de expediente o procedimiento, si lo hubiera.
 - El nombre y apellidos del perito, su titulación, y, en su caso, colegio o entidad a la que pertenece, documento de identificación, domicilio profesional, teléfono, fax, correo electrónico y cualquier otro identificador profesional que pudiera existir, salvo aquellos cuya revelación no sea legalmente procedente.
 - El nombre, apellidos y documento de identificación del solicitante del informe o dictamen pericial, sea en nombre propio o en representación de otra persona física o jurídica, cuyos datos también figurarán y cualquier otro identificador que pudiera existir, cuya revelación sea legalmente procedente.

- En el caso en que el objeto del informe o dictamen pericial contemple un emplazamiento geográfico concreto, se debe definir dicho emplazamiento (dirección y población) y, si procede, sus coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator).
- Cuando proceda, nombre y apellidos del letrado y del procurador del solicitante.
- La fecha de emisión del informe o dictamen pericial.
- **Competencia y capacitación del Perito:** en el informe o dictamen debe figurar la titulación, formación y experiencia del perito o peritos que lo han elaborado, concretamente la correspondiente a la materia objeto del informe o dictamen. Si el perito necesita apoyarse en pruebas o ensayos realizados por otras personas o entidades, este debe dejar constancia de este hecho.
- **Firma del perito o peritos:** En el informe o dictamen pericial TIC debe figurar la firma del perito o peritos autores del citado informe o dictamen pericial. Si el informe pericial TIC se proporciona en soporte digital, este debe ir firmado digitalmente para que se pueda identificar al autor del informe y asegurar que no ha existido modificación desde el momento de su firma.

3.14.3.4. Declaración de tachas.

En este capítulo se establece, cuando proceda, que el perito puede aplicar el sistema de tachas o hacer constar su imparcialidad.

3.14.3.5. Juramento o promesa.

En este capítulo se establece, cuando proceda, que al emitir su dictamen, el perito manifiesta bajo juramento o promesa de decir verdad, que actuará con veracidad y con la mayor objetividad posible, que ha tomado y tomará en consideración todo aquello que sea susceptible de favorecer o causar un perjuicio a cualquiera de las partes y que conoce las sanciones penales en que puede incurrir en el caso de incumplir su deber como perito.

3.14.3.6. Índice General.

El índice general del informe o dictamen pericial tiene como misión el facilitar la localización de todos y cada uno de los capítulos y apartados.

Este índice debe indicar el número de página en que se inicia cada uno de los capítulos y apartados del informe o dictamen pericial.

3.14.3.7. Cuerpo del informe o dictamen pericial.

El cuerpo del informe o dictamen pericial es el documento principal de su estructura y asume la función de presentar y justificar las conclusiones.

El cuerpo del informe o dictamen pericial debe ser claramente comprensible por todos los interesados, especialmente en lo que se refiere a sus objetivos, las investigaciones realizadas y las razones que han conducido a las conclusiones adoptadas. La norma determina la estructura siguiente que habría de mantener el cuerpo del informe:

- **Objeto:** en este capítulo del cuerpo del informe o dictamen pericial se debe indicar su finalidad. El objeto del informe debe ser el especificado por el solicitante.
- **Alcance:** en este capítulo del cuerpo del informe o dictamen pericial se deben indicar las cuestiones planteadas por el solicitante. Además se debe especificar el ámbito del mismo.
- **Antecedentes:** en este capítulo se deben indicar los hechos, cosas, sucesos o asuntos que se hayan producido con anterioridad al inicio del informe o dictamen pericial y que estén en conocimiento del perito. Se debe incluir un inventario de los elementos recibidos o recogidos por el perito para la ejecución pericial (o indicarse en apartado distinto, a continuación de éste).
- **Consideraciones preliminares:** en este capítulo del cuerpo del informe o dictamen pericial se deben enumerar todos aquellos aspectos necesarios para la comprensión de la investigación llevada a cabo y de la metodología empleada. Se podrá incluir, en caso necesario, los criterios y técnicas utilizadas para garantizar la representatividad de la muestra objeto del informe o dictamen pericial.
- **Documentos de referencia:** este capítulo del cuerpo del informe o dictamen pericial debe recoger el conjunto de disposiciones normativas, otras normas de no obligado cumplimiento, la buena práctica profesional y la bibliografía que se han tenido en cuenta, y que hayan sido citadas en el informe o dictamen pericial.

- **Terminología y abreviaturas:** en este capítulo del cuerpo del informe o dictamen pericial se deben relacionar todas las definiciones de palabras técnicas, así como el desarrollo y significado de todas las abreviaturas o siglas que se hayan utilizado en el informe o dictamen pericial.
- **Análisis:** en este capítulo del cuerpo del informe o dictamen pericial se deben describir las bases y datos de partida establecidos por el solicitante y los que se deriven de:
 - la legislación, reglamentación y normativa aplicables;
 - la investigación realizada encaminada a la definición de las conclusiones;
 - las referencias, documentos, muestras y procedimientos de toma y conservación de las mismas que puedan fundamentar las conclusiones del informe o dictamen pericial.

También se deben indicar los distintos razonamientos estudiados, qué caminos se han seguido para llegar a ellos, las ventajas e inconvenientes de cada uno y cuál es la justificación de las conclusiones.

- **Conclusiones:** en este capítulo del cuerpo del informe o dictamen pericial se debe establecer de forma inequívoca la interpretación técnica y experta resumida que se emite sobre los extremos que constan en el alcance del informe. Se pueden añadir consideraciones adicionales que a juicio del perito maticen las conclusiones; pero su redacción debe ser lo más clara posible de forma que sea entendible por personas que no necesariamente sean expertos en la materia.

3.14.3.8. Anejos.

Los anejos forman parte inseparable de la estructura del informe o dictamen pericial, y deben estar recogidos en el índice general. Asimismo deben estar identificados de manera correlativa y paginados de forma inequívoca.

Como anejo, el perito puede incluir las referencias, documentos, muestras y procedimientos de toma y conservación de las mismas que puedan fundamentar las conclusiones del informe o dictamen pericial.

3.14.4. UNE 197001:2019, que recoge los criterios generales para la elaboración de informes periciales.

El objetivo principal de esta norma es dotar de una estructura y unos requisitos mínimos de contenido a los informes periciales, facilitando su comprensión, valoración y validez en distintos ámbitos, especialmente en procesos judiciales.

3.14.4.1. Ámbito de aplicación.

Aplica de forma general a la elaboración de los informes periciales, de cualquiera que sea la rama forense que aplique, si no tuviere normativa específica.

Esta norma especifica los requisitos de la estructura para la elaboración de informes periciales, sin determinar los métodos y procesos específicos para la elaboración de los mismos.

Esta norma se aplica a los informes periciales, excepto cuando existan normas específicas para el tipo de pericia desarrollada, si procede.

Dado que en la pericia informática no aplican normas específicas reguladas por los Colegios Profesionales, fuera del ámbito del Código Deontológico, esta norma es de aplicación, en su totalidad.

3.14.4.2. Requisitos generales.

El perito informático, como entidad de servicios periciales y en el cumplimiento de su cometido, debería cumplir con lo estipulado en la Norma UNE-EN 16775, que se refiere en el siguiente punto y, especialmente, no deberá aceptar ningún trabajo que no englobe su área de conocimiento.

Con todo ello, los informes que presenten no se podrán alterar, una vez firmados y, además, deberán:

- estar redactados de forma clara, concisa, sin ambigüedades ni tachaduras;
- ser fácilmente entendibles por lectores no especializados;
- su relato debe mantener un orden cronológico en relación a las acciones ejecutadas;
- especificar todas aquellas normas que se han utilizado para la realización de la pericia.

3.14.4.3. Contenido del informe pericial.

Al igual que se ha especifica en la norma UNE 197010:2015, que recoge los criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), vista en el punto anterior, esta UNE recoge, también, la estructura básica que ha de constar en todo informe pericial elaborado por un perito, informático, en este caso. Siendo ésta la siguiente:

3.14.4.3.1. Título.

Todo informe pericial debe tener un título que lo identifique de forma clara e inequívoca.

3.14.4.3.2. Identificación.

Contiene los datos necesario para tal efecto. Se ha de poder identificar el informe pericial indicando:

- Al inicio del mismo:
 - El título y su código o referencia de identificación.
 - El nombre del organismo u organismos a los que se dirige el informe pericial y el número de expediente o procedimiento, si lo hubiera.
 - El nombre y apellidos del perito, su titulación, y, en su caso, colegio o entidad a la que pertenece, número de colegiado/asociado y si dispone de número de registro como profesional experto certiicado o certificado de cualificación profesional en la materia objeto de la pericia, documento de identificación, domicilio profesional, teléfono, fax, correo electrónico y cualquier otro identificador profesional que pudiera existir, salvo aquellos cuya revelación no sea legalmente procedente.
 - El nombre, apellidos y documento de identificación del solicitante del informe pericial.
 - Emplazamiento geográfico concreto.
 - Nombre y apellidos del letrado y del procurador del demandante, si procede.
 - Nombre y apellidos del letrado y del procurador del demandado, si procede.

- Cuando proceda, si existen más de un informe sobre un mismo asunto, ampliación o corrección, estos deben estar clara e inequívocamente identificados, indicando la referencia.
- Al final del mismo:
 - Descripción del sistema del aseguramiento de la integridad del informe, utilizado por el perito informático.
 - La firma del perito o peritos autores del informe pericial.
 - La fecha de emisión del informe pericial.

Se ha de destacar que, aunque la norma especifique una ubicación concreta, la importancia de la misma estriba en la indicación de los elementos mínimos requeridos, independientemente de dónde se ubiquen en el informe, si se especifica, de forma clara, dónde se encuentran, dentro del informe pericial. Por la experiencia del autor de este estudio, a la hora de presentar las Conclusiones, según los resultados de los análisis forenses efectuados, se facilita la tarea de revisión a los profesionales de la Justicia (letrados, jueces/zas actuarios/as, Letrados/as de la Admon. de Justicia, etc.) presentando estas Conclusiones en Informe ejecutivo, al inicio del Informe pericial.

3.14.4.3.3. Paginación.

En todas las páginas del informe pericial debe figurar el código o referencia de identificación, el número de página y el número total de páginas.

3.14.4.3.4. Declaración de tachas.

En este apartado se establece, cuando proceda, que el perito puede aplicar el sistema de tachas o hacer constar su imparcialidad. En este punto, este perito quiere aportar que también es recomendable la inclusión de la declaración de recusación, añadiendo, además de lo expresado en art. 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aquello indicado en los artículos 434 y 474 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

3.14.4.3.5. Requisito de veracidad.

Corresponde con el juramento o promesa de decir la verdad, en el que el perito informático habrá de indicar que manifiesta que actuará con veracidad y con la mayor objetividad posible, que ha tomado y tomará en consideración todo aquello que sea

susceptible de favorecer o causar un perjuicio a cualquiera de las partes y que conoce las sanciones penales en que puede incurrir en el caso de incumplir su deber como perito.

3.14.4.3.6. Índice general del cuerpo del informe y de los anejos.

El índice general del informe pericial tiene como misión el facilitar la localización de todos y cada uno de los capítulos y apartados. Este índice debe indicar el número de página en que se inicia cada uno de los capítulos y apartados del informe pericial.

3.14.4.3.7. Cuerpo del informe pericial.

El cuerpo del informe pericial es el documento principal de su estructura y asume la función de presentar y justificar las conclusiones. Debe ser claramente comprensible por todos los interesados, especialmente en lo que se refiere a sus objetivos, las investigaciones realizadas y las razones que han conducido a las conclusiones adoptadas.

Como propuesta de contenido, esta norma indica que habrá de contener, al menos, los siguientes apartados:

- Objeto: la finalidad del informe pericial.
- Alcance: las cuestiones planteadas por el solicitante.
- Antecedentes: hechos, cosas, sucesos o asuntos que se hayan producido con anterioridad al inicio del informe pericial, relacionados con la pericia en curso y que estén en conocimiento del perito.
- Consideraciones Preliminares: datos de partida y actuaciones necesarias para la comprensión de la investigación llevada a cabo y su metodología empleada. Se podrá incluir, en caso necesario, los criterios y técnicas utilizadas para garantizar la representatividad de la muestra objeto del informe pericial.
- Documentos De Referencia: conjunto de disposiciones normativas, otras normas de obligado cumplimiento, la buena práctica profesional y la bibliografía que se han tenido en cuenta, y que hayan sido citadas en el informe pericial.

- Terminología Y Abreviaturas: relación de todas las definiciones de palabras técnicas, así como el desarrollo y significado de todas las abreviaturas o siglas que se hayan utilizado en el informe pericial.
- Desarrollo Del Estudio: análisis que se efectúa a las evidencias electrónicas conforme el objeto del informe pericial.
- Conclusiones: exposición técnica y experta resumida que se emite sobre los extremos que constan en el Alcance.

3.14.4.3.8. Anejos.

Los anejos forman parte inseparable de la estructura del informe pericial, y deben estar recogidos en el índice general. Asimismo, deben estar identificados de manera correlativa y paginados de forma inequívoca.

Como anejo, el perito puede incluir las referencias, documentos, planos, fotografías, muestras y procedimientos de toma y conservación de las mismas, etc. que puedan fundamentar las conclusiones del informe pericial.

3.14.5. UNE 16775:2016, que recoge los requisitos generales para los servicios periciales.

Esta norma se enfoca en los requisitos que deben cumplir las personas (peritos informáticos) y/o las organizaciones (grupos de expertos o gabinetes periciales) que prestan estos servicios periciales.

3.14.5.1. Ámbito de aplicación.

En definitiva engloba, como ya se ha indicado, a los peritos y las empresas que presten servicios periciales (en adelante, para esta norma, PSP, por aplicar la nomenclatura usada en dicha norma, siendo PSP un Prestador de Servicios Periciales).

Los requisitos específicos de esta norma europea no son de aplicación a los servicios periciales para los que existen obligaciones contractuales y/o un marco jurídico y reglamentario, por ejemplo en consultoría, inspección y litigación judicial.

En esencia, esta norma expresa las directrices para que el servicio pericial se lleve a cabo de manera profesional y de alta calidad.

La norma determina tres campos de actuación en los que enfoca las directrices que habrían de cumplirse para que dicho servicio pericial cumpla con sus mínimos establecidos. Serían las siguientes:

3.14.5.2. Código Ético.

En este campo se pretende definir los principios claves que conciernen al trabajo cotidiano de los PSP. El comportamiento ético es fundamental para crear el nivel de confianza deseado en cualquier servicio pericial que se proporcione con carácter de neutralidad.

Dado que el carácter de este estudio pretende determinar los mínimos para un servicio pericial informático, dando por hecho que, existiendo Colegios Profesionales en Informática, para cumplir un código ético como el establecido en esta norma, se considera que los Códigos Deontológicos de entidades de Derecho Público, como los Colegios Profesionales en Informática en España, son de obligado cumplimiento para sus colegiados, y teniendo en cuenta que, aunque no sea obligatoria la colegiación para un perito informático, sí es altamente recomendable dadas las características de las directrices de esta norma.

En cualquier caso, tal y como se especifica en esta norma, como mínimo, los principios fundamentales que deben regir la actuación del PSP serían: independencia, imparcialidad, objetividad, integridad y confidencialidad. Se busca garantizar que el servicio pericial se realice sin sesgos, influencias externas o conflictos de interés, y que la información manejada se trate con la debida reserva. Incluyendo, a los anteriores, la no aceptación de trabajos en las que existe conflicto de interés real o potencial, o, si lo hubiera una vez aceptado el caso, informar debidamente.

3.14.5.3. Conocimientos/Cualificaciones

O dicho de otra manera, la competencia del perito. El PSP debe poseer la formación, experiencia y conocimientos específicos necesarios para la tarea encomendada. Se enfatiza la importancia de la actualización y formación continua.

La competencia en servicios periciales se puede demostrar por ejemplo mediante la experiencia profesional, la formación, la certificación y reconocimiento del PSP, los artículos científicos y técnicos publicados en el campo del peritaje, etc.

El PSP debe tener las pertinentes habilidades de comunicación, por ejemplo: lenguaje, tecnología, presentación y documentación de resultados.

3.14.5.4. Procesos periciales.

El proceso de los servicios periciales puede incluir las siguientes etapas:

- Evaluación inicial de la solicitud del cliente: comprender la naturaleza y el alcance de la tarea, asegurando que el perito sea competente para realizarla y que se disponga de los recursos necesarios.
- Identificación de los riesgos: efectuar una identificación de los riesgos previamente a la aceptación de la asignación. Este análisis puede incluir los conflictos de interés, riesgos legales, responsabilidad pecuniaria y responsabilidad civil. Los riesgos pueden aparecer en el campo del servicio pericial en sí mismo con respecto a la programación temporal (la complejidad, las limitaciones...). El PSP debe considerar la necesidad de tener un seguro (Seguro de Responsabilidad Civil) para cubrir sus servicios, así como su cobertura.
- Acuerdos con el cliente: establecer claramente los términos de la contratación, honorarios, plazos, confidencialidad, etc.
- Realización del servicio pericial: aplicación de métodos y procedimientos adecuados para la recogida, análisis y evaluación de los datos. Según el tipo del servicio pericial requerido y acordado, el PSP debe recopilar, analizar y evaluar los datos necesarios. La asignación del PSP puede requerir comunicar y acordar con el cliente métodos y objetivos.
- Documentación del informe final: Asegurar que el informe se genere y archive de forma adecuada, garantizando la trazabilidad. La documentación se puede presentar bajo cualquier forma y sobre cualquier tipo de soporte.

Se debería considerar tomar medidas para asegurar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, fuente, autenticidad y fiabilidad de los datos documentados.

3.14.6. ISO/IEC 27042:2015, que proporcionan orientación sobre el análisis en la interpretación de la evidencia digital.

Esta norma determina una serie de directrices para el análisis forense que realizan los peritos, así como determina las pautas de interpretación que habría de seguir. En la definición que se encuentra en la Wikipedia¹⁴ se expresa:

La norma ISO/IEC 27042, perteneciente a la familia de estándares ISO/IEC 27000, publicada en 2015, proporciona un marco para las directrices y posterior interpretación de las evidencias electrónicas. Determina la manera en que un perito debe afrontar el análisis y posterior interpretación de una evidencia electrónica en un determinado problema.

Esta norma unifica una serie de buenas prácticas acerca de la selección, diseño e implementación de procesos para manipular las evidencias.

Puede ocurrir que para un mismo problema haya diversas maneras de abordarlo haciendo uso de los mismos recursos y responsables. Será trabajo de ese equipo de investigadores justificar por qué eligen un método y no otro, y de qué manera el elegido se asemeja a la alternativa.

Se detallan, a continuación, estas directrices.

3.14.6.1. Tipos de análisis recogidos en el estándar

El estándar habla, asimismo, de los modelos analíticos que pueden utilizar los peritos informáticos, que se dividen en las siguientes categorías:

- **Análisis estático:** es una inspección de la evidencia digital potencial (contenido de ficheros, datos borrados, etc.), a fin de determinar si puede ser considerada evidencia digital. Debe examinarse en crudo y utilizarse procedimientos que eviten la alteración de la evidencia digital potencial.
- **Análisis en vivo:** es una inspección de evidencias digitales potenciales en sistemas activos, como memorias RAM, teléfonos móviles, tablets, redes, etc. El análisis debe realizarse en caliente. A su vez, el análisis en vivo, se divide en:

14 Se resume claramente en: https://es.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27042.

- Análisis en vivo de sistemas que no pueden ser copiados ni se puede obtener una imagen de los mismos: el riesgo para el perito informático de analizar en vivo este tipo de sistemas es evidente, ya que la potencial evidencia digital, puede perderse al no poderse realizar una copia de la misma. Por tanto, es muy importante minimizar el riesgo del análisis y llevar un registro de todos los procedimientos ejecutados.
- Análisis en vivo de sistemas que pueden ser copiados o se puede obtener una imagen de los mismos: este tipo de sistemas deben analizarse interactuando con ellos directamente, prestándose sumo cuidado a la hora realizar emulaciones de software o hardware y utilizando para ello máquinas virtuales certificadas, o incluso los entornos reales para obtener unos resultados más cercanos a la realidad.

3.14.6.2 Indicaciones para el informe pericial

Asimismo, la ISO/IEC 27042:2015, enumera ciertas indicaciones o guidelines que debe incluir el perito informático en su informe pericial, a no ser que existan indicaciones judiciales en su contra. Dichas guidelines son las siguientes:

- Calificaciones del perito informático.
- Información inicial de que dispone el perito informático y su equipo.
- Naturaleza del incidente que va a ser investigado por el perito informático.
- Fecha, hora y duración del incidente.
- Lugar del incidente.
- Objetivos de la investigación.
- Miembros del equipo de investigación supervisados por el perito informático.
- Fecha, hora y duración de la investigación.
- Lugar de la investigación.
- Hechos sustentados por una evidencia digital y hallados durante la investigación.
- Daños en la evidencia digital y sus implicaciones en los siguientes estadios del proceso de investigación.

- Limitaciones de todos los análisis realizados.
- Detalle de procesos y herramientas utilizadas.
- Interpretación de la evidencia digital por parte del perito informático.
- Conclusiones.
- Recomendaciones para futuras investigaciones.

Por otra parte, la norma recalca que los hechos deben separarse totalmente de las opiniones del perito informático, de tal forma que dichas opiniones deberán ser fundadas y estar soportadas por los hechos que se desprendan de las evidencias digitales investigadas. El perito informático no podrá incluir, por tanto, en el informe pericial, ningún tipo de juicio de valor o afirmación que no se sustente en hechos puramente científicos.

3.14.6.3 Indicaciones para el perito informático

Por último, el estándar concluye con determinadas indicaciones para los peritos informáticos, que hablan sobre la formación y el mantenimiento de las habilidades requeridas para ejecutar con la debida calidad las actividades conducentes a la gestión de la evidencia digital. Así, estas indicaciones son:

- Definición de competencia profesional como habilidad para obtener un resultado a partir de la aplicación del conocimiento.
- La incompetencia de una persona puede lastrar la investigación o, incluso, echarla a perder.
- La competencia profesional de un perito informático debe ser medida e identificada con métricas como: carreras universitarias, exámenes, certificaciones, currículum, experiencia profesional, formación continua, asistencia a eventos formativos como congresos, simposios o conferencias, etc. En España, según las Leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal, el perito deberá estar en posesión de la titulación oficial correspondiente a la materia del dictamen para el ejercicio de la profesión, siendo el caso del peritaje informático, la Ingeniería o Ingeniería Técnica en Informática.

- La competencia profesional de un perito informático deberá ser medida de forma periódica y en periodos regulares, incluyendo nuevas áreas de conocimiento.
- Un perito informático será considerado competente, cuando de los análisis de sus investigaciones se obtengan resultados equivalentes a los de otro perito informático.
- La competencia profesional deberá ser validada por terceros independientes del profesional.

3.14.7. ISO/IEC 27037:2012, que proporciona directrices para actividades específicas en el manejo de evidencia digital.

El estándar ISO/IEC 27037:2012 “Information technology – Security techniques – Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence”, es una norma para la identificación, recolección, adquisición y preservación de evidencias digitales. Este estándar proporciona directrices para actividades específicas como la identificación, recolección, adquisición y preservación de potenciales evidencias informáticas que pueden tener valor probatorio. Este estándar provee, al perito informático, de guías con respecto al proceso de manejo de la evidencia digital, así como orienta a las organizaciones en sus procedimientos de intercambio de evidencias digitales entre jurisdicciones (por ejemplo, para que un juzgado pueda, a fin de ser analizada por un perito informático, enviar una evidencia digital a otro, manteniendo la cadena de custodia de dicha evidencia).

Incluye directrices de conservación de la evidencia y la cadena de custodia para dispositivos digitales de almacenamiento, como discos duros, memorias USB, discos ópticos y magnéticos, teléfonos móviles, PDAs, tarjetas de memoria, sistemas de navegación por satélite, cámaras de vigilancia (CCTV), ordenadores con conexión a la red, redes basadas en el protocolo TCP/IP y similares, etc.

3.14.7.1. Principios Fundamentales

Los principios fundamentales de la norma son los siguientes:

- Metodología del proceso: la evidencia debe ser adquirida utilizando un método no intrusivo o mínimamente intrusivo.

- Auditoría del proceso: el procedimiento seguido y la documentación generada deben poder ser auditados por peritos informáticos ajenos a los que adquirieron las evidencias, con una trazabilidad del proceso de recolección de las mismas.
- Reproducción del proceso: el procedimiento debe poder ser repetido por peritos informáticos ajenos a los que lo ejecutaron por primera vez, partiendo de las mismas premisas y obteniendo los mismos resultados.
- Defensa del proceso: el procedimiento debe poder ser defendido, demostrando la adecuación de las herramientas utilizadas en el mismo.

3.14.7.2 Tratamiento de las evidencias electrónicas

Asimismo, el tratamiento de las evidencias electrónicas, para cada tipología de dispositivo, sería el siguiente:

- Identificación: localización de la evidencia, sea física o lógica.
- Adquisición: recolección de la evidencia o de una copia forense de la misma, así como de la documentación asociada a ésta.
- Preservación: conservación de la evidencia como elemento inalterado, al objeto de que pueda ser admitido como prueba, es decir, conservando su cadena de custodia.

3.14.8. Request For Comments (RFC).

Los RFC «Request For Comments» son documentos que recogen propuestas de expertos en una materia concreta, con el fin de establecer por ejemplo una serie de pautas para llevar a cabo un proceso, la creación de estándares o la implantación de algún protocolo.

3.14.8.1. RFC 3227, con las directrices para la recolección de evidencias y su almacenamiento.

Directrices para la recolección de evidencias y su almacenamiento. Recoge las directrices para la recopilación de evidencias y su almacenamiento, y puede llegar a servir como estándar de facto para la recopilación de información en incidentes de seguridad.

3.14.8.2. RFC 4810, que definen un estándar que debe seguirse para la preservación de la información.

Define un estándar que debe seguirse para la preservación de la información al objeto de que, la existencia de determinados archivos, creados en un determinado momento del tiempo, pueda ser probada, así como su integridad desde el instante de su creación hasta el momento en que es presentada como evidencia por un perito informático. Igualmente, la RFC define qué tipo de sistemas de ficheros pueden dar soporte a este tipo de escenarios y qué requisitos deben cumplir los mismos. Finalmente, define la forma en que una firma digital debe poder ser verificada tras haber transcurrido un tiempo indeterminado desde la generación de la misma.

3.14.8.3. RFC 4998, que definen un estándar que debe seguirse para la preservación de la información firmada digitalmente.

Define un estándar que debe seguirse para la preservación de la información, incluyendo información firmada digitalmente, al objeto de demostrar su existencia e integridad durante un periodo de tiempo que puede ser indeterminado. Define qué tipo de sistemas de ficheros pueden dar soporte a estos escenarios y qué requisitos debe cumplir un Registro de Evidencias, en el que se apoye un perito informático, para garantizar la existencia de dicha información, al objeto de evitar que pueda ser repudiada.

3.14.8.4. RFC 6283, que definen un estándar para demostrar la existencia, integridad y validez de información.

Define un estándar para demostrar la existencia, integridad y validez de información, incluyendo información firmada digitalmente, durante periodos indeterminados de tiempo. Define, además, la sintaxis en lenguaje extensible de marcas XML, así como las reglas de procesado, que deben seguirse para la creación de evidencias íntegras de información de largo periodo al objeto de evitar su repudio.

3.15. Jurisprudencia. Doctrina.

Para la búsqueda de Jurisprudencia se han usado los buscadores:

- CENDOJ¹⁵ → Para la jurisprudencia en España.

¹⁵ Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial.
<https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>.

- InfoCuria¹⁶ → Para la jurisprudencia Europea.

3.15.1. Jurisprudencia Española.

A continuación se listan los casos jurisprudenciales, añadiendo, a cada caso, su referencia a la sentencia en PDF (para ofrecer el resultado a la misma).

3.15.1.1. *Roj: AAP HU 105/2023 - ECLI:ES:APHU:2023:105A*

Sentencia de Enero de 2023¹⁷.

La disputa se centra en la validez y el valor probatorio de una "firma biométrica" o "firma electrónica manuscrita" obtenida en una tablet y luego incrustada automáticamente en cada página de un contrato. La parte apelante alegaba que esto demostraba la falta de intervención de la querellante en el documento y una posible simulación contractual, o incluso falsedad.

El Tribunal desestimó el recurso de apelación y confirmó la decisión de sobreseimiento provisional y archivo de la causa, alegando:

- No hay indicio de simulación o falsedad por la forma de la firma: El Tribunal considera que el hecho de que una única firma obtenida en una tablet fuera incrustada automáticamente en cada página de un contrato no constituye, por sí solo, un indicio relevante de simulación o falsedad.
- Adecuación a la transformación digital: Se explica que esta forma de proceder es acorde con la transformación digital y el uso de tabletas digitalizadoras para firmar mediante sistemas de firma electrónica manuscrita o biométrica.
- Valor probatorio de la firma electrónica: Se cita el Reglamento (UE) núm. 910/2014 (Reglamento eIDAS), que establece que no se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales a una firma electrónica por el mero hecho de ser electrónica o no cumplir los requisitos de una firma electrónica cualificada. También se menciona la Ley 59/2003 de firma electrónica, que reconoce su valor como prueba.

16 Buscador de jurisprudencia de fuentes oficiales, o sea, de las versiones de los documentos publicadas en la Recopilación de la Jurisprudencia o en el Diario Oficial de la Unión Europea. Buscador: <https://curia.europa.eu/juris>.

17 Puede descargarse esta sentencia de la página del CENDOJ siguiente: <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7b323e11896ad355a0a8778d75e36f0d/20230622>.

- Corroboración pericial: El informe pericial del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil concluyó que las firmas biométricas en las hojas del contrato correspondían a la querellante.
- Cuestiones para la jurisdicción civil: El Tribunal señala que la determinación de la eficacia jurídica de estas firmas biométricas para acreditar una deuda, el grado de seguridad de la operación y el conocimiento de la firmante, así como la conexión con un pagaré, son cuestiones que, en su caso, deberían dirimirse ante la jurisdicción civil.

Apreciaciones:

El Tribunal considera que la forma de firma biométrica utilizada no es, por sí misma, prueba de delito o simulación, y que su validez y efectos jurídicos plenos corresponden ser valorados en la jurisdicción civil si persiste la disputa sobre la deuda. Ahora bien, el caso se centró en determinar si la firma, por sí misma, ya sea un mero trazo como imagen correspondería o no al querellante, no considerando que, en estos casos, hay que demostrar, sin lugar a dudas, que el documento que se firma es completo y corresponde al firmado con dicha firma manuscrita.

3.15.1.2. Roj: AAP M 6703/2024 - ECLI:ES:APM:2024:6703A

Sentencia de Octubre de 2024¹⁸.

La Audiencia Provincial de Madrid debía decidir si el Juzgado de primera instancia acertó al inadmitir una petición de procedimiento monitorio porque, según este último, "no consta firma del deudor ni manuscrita ni digital o electrónica" en un convenio de reconocimiento de deuda. Se considera la firma electrónica digitalizada, con datos biométricos al disponer de CVE de comprobación.

El Tribunal estimó en parte el recurso de apelación de Investcapital, LTD y revocó la inadmisión del procedimiento monitorio, pero solo respecto a uno de los deudores, alegando:

- Acerca de la validez de la firma electrónica biométrica: La Audiencia Provincial determinó que, contrariamente a lo afirmado por el auto recurrido, el documento

¹⁸ Puede descargarse esta sentencia de la página del CENDOJ siguiente: <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1b8f63949b104a8ba0a8778d75e36f0d/20250221>.

PDF de reconocimiento de deuda sí fue suscrito electrónicamente por uno de los deudores (don Hipólito). Se indicó que el documento incorporaba una "firma electrónica digitalizada biométrica" de este deudor, junto con un código de verificación electrónica (CVE) para su autenticidad.

- Acerca del reconocimiento de deuda: El Tribunal consideró que este convenio de reconocimiento de deuda constituye una novación de la deuda anterior y dispensa al acreedor (Investcapital, LTD) de justificar las relaciones obligacionales causales previas, convirtiéndolo en acreedor originario.
- En cuestión de la base jurídica para la firma electrónica: La sentencia fundamenta la validez y eficacia de los contratos celebrados a distancia y con firmas electrónicas, citando la Ley 22/2007 (sobre comercialización a distancia de servicios financieros) y el TRLGDCU (Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), que admiten la validez de contratos a distancia y la vinculación por firma o acuerdo por escrito (incluyendo medios electrónicos).
- Acerca de la limitación a un deudor: Sin embargo, el Tribunal observó que el acuerdo de reconocimiento de deuda solo estaba firmado por uno de los demandados (don Hipólito), y no por la otra codemandada (doña Sonsoles). Por lo tanto, la petición de monitorio solo podía admitirse frente a don Hipólito.

Apreciaciones:

La Audiencia Provincial consideró que la firma electrónica biométrica aportada era válida y suficiente para la admisión del procedimiento monitorio, pero únicamente contra el deudor que la había suscrito. O sea, que el Tribunal considera que existe validación (acerca del CSV) del documento firmado y, como tal, ha de aceptarse como prueba. Y no así con quién no firmó. Pero, desde un punto de vista más subjetivo (no siendo el objeto de un perito, pero aportando dicha opinión a este estudio), todo apunta a que el firmante (don Hipólito) no disponía de una copia del contrato en cuestión, siendo un requisito obligatorio que el prestatario disponga de copia del contrato y que el prestador disponga de justificante de dicha copia, tal y como se especifica en el artículo 63 del TRLGDCU, "Confirmación documental de la contratación realizada".

3.15.1.3. Roj: AAP AV 100/2025 - ECLI:ES:APAV:2025:100A

Sentencia de Febrero de 2025¹⁹.

Como la anterior, el juzgado de primera instancia había inadmitido una petición de procedimiento monitorio de Investcapital LTD contra D. Porfirio, alegando la falta de "principio de prueba documental necesario para justificar la deuda". Específicamente, el juzgado argumentó que no se había aportado el contrato de préstamo original firmado por el deudor, lo que impedía el control de abusividad y legalidad de las cláusulas. Se había requerido aportar el contrato "debidamente firmado por el deudor o, en su defecto, certificación de un tercero de confianza o documento equivalente".

El Tribunal estimó el recurso de apelación de Investcapital LTD y revocó la inadmisión del procedimiento monitorio, ordenando al juzgado de primera instancia admitir a trámite la demanda en base a:

- La existencia de prueba documental y contrato: El Tribunal determinó que, contrario a lo resuelto en primera instancia, sí se aportó el contrato de préstamo junto con la demanda, aunque no al inicio del documento.
- A la validez de la firma digital: Respecto a la alegación de que el contrato no había sido suscrito o firmado por el deudor (D. Porfirio), el Tribunal consideró que el contrato de préstamo aparecía "firmado digitalmente por la parte prestataria y aquí demandada D. Porfirio con firma manuscrita digitalizada". Aunque no constaba la intervención de un tercero de confianza, el Tribunal consideró que sí concurría lo dispuesto por la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 326) y la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información, siendo el soporte electrónico "documento apto para todo el proceso civil, al constar la nominación del demandado y la fecha de firma efectiva".
- A los contratos electrónicos: La sentencia se basa en la Ley 34/2002 sobre comercio electrónico, que establece que los contratos celebrados por vía electrónica producen todos los efectos legales cuando concurren

¹⁹ Puede descargarse esta sentencia de la página del CENDOJ siguiente: <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/dffe14b0d4931898a0a8778d75e36f0d/20250612>.

consentimiento y requisitos de validez, y que el soporte electrónico es admisible como prueba documental. También se refirió a la Ley 6/2020 reguladora de servicios electrónicos de confianza.

- A la posibilidad de oposición del deudor: El Tribunal dejó claro que la validez de la firma no exime al deudor de su derecho a oponerse por cualquier causa, incluida la falta de firma o la falsedad de la misma.

Apreciaciones:

La Audiencia Provincial concluyó que el contrato de préstamo y la firma digitalizada del deudor eran suficientes como principio de prueba documental para admitir el procedimiento monitorio, sin perjuicio de las alegaciones que el deudor pudiera hacer posteriormente.

Aquí se expone que dicha firma digitalizada es válida dado que se presenta una firma manuscrita digitalizada dentro del contrato, alegando que dicha firma se efectúa sobre dicho documento contractual. Y es destacable que se valide dicha firma digitalizada sin tener en cuenta que:

- No se presenta un prestador de servicios de confianza cualificado que avale dicha firma dentro del documento y que certifique que se aplica a la totalidad del documento que se presenta como prueba.
- No se especifica cómo se realiza la recogida de la firma, pero se presentan las opciones con las apreciaciones al respecto (siempre considerando que no interviene un prestador de servicios de confianza cualificado que recoge dicha firma):
 1. Que la firma se haya efectuado en papel, sobre el contrato y éste se haya digitalizado (sin acceso, por el motivo que fuere, al documento en papel): en este particular sólo habrían de validarse aquellas partes del contrato que contengan la firma manuscrita y no otras.
 2. Que dicha firma se haya efectuado sobre papel y se haya digitalizado para anexarse al contrato: en esta opción, la firma no se efectúa sobre el documento contractual, por lo que no debería admitirse todo aquello que unilateralmente se indica como firmado.

O dicho de otra manera, la firma podrá o no ser válida, pero no el documento al que aplica.

3. Que dicha firma se recoja en dispositivo digital, no efectuándose sobre papel y no se presenten datos biométricos como evidencias: esta particularidad dejaría sin efecto el mero análisis caligráfico dado que se efectuaría sobre una imagen que se genera en base a datos biométricos. O dicho de otro modo, la imagen no tiene porqué reflejar criterios significativos de la firma, a efectos gráficos, para su certificación dado que no la genera el firmante sino el sistema que recoge el trazo.
4. Que dicha firma se recoja en dispositivo digital, no efectuándose sobre papel y sí se presenten datos biométricos como evidencias: en esta opción se habría de certificar dicha firma para que se tenga como válida como firma electrónica avanzada, tal y como se pretende con este estudio, presentando una metodología al respecto.

Igualmente pasa con las sentencias “Roj: AAP M 7482/2024 – ECLI:ES:APM:2024:7482A” y “Roj: SAP IB 968/2025 – ECLI:ES:APIB:2025:968, que se analizan más adelante.

3.15.1.4. Roj: AAP M 7482/2024 - ECLI:ES:APM:2024:7482A

Sentencia de Diciembre de 2024²⁰.

El caso se refiere a un recurso de apelación de Cabot Securitisation Europe Limited contra un auto que inadmitió su petición de procedimiento monitorio. El juzgado de primera instancia había considerado que no se acreditaba la suscripción del contrato de crédito por parte de la demandada, ya que el documento no venía acompañado de una certificación de un tercero de confianza, como exigían ciertas leyes.

El Tribunal estimó el recurso de apelación de Cabot Securitisation Europe Limited y revocó la inadmisión del procedimiento monitorio, ordenando al juzgado de primera instancia que admitiera a trámite la petición en base a:

²⁰ Puede descargarse esta sentencia de la página del CENDOJ siguiente: <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/552d7c73b58ef609a0a8778d75e36f0d/20250327>.

- La validez de la firma manuscrita digitalizada: La Audiencia Provincial determinó que el documento PDF del contrato de tarjeta de crédito sí contenía una "firma manuscrita digitalizada" de la deudora en su página 9ª, mediante la cual reconocía haber recibido, leído y aceptado el contrato. Aunque esta firma no era visible en el sistema de gestión documental del Juzgado (Horus), sí lo era al descargar y visualizar el documento con aplicaciones externas compatibles con PDF.
- Que no hay necesidad de tercero de confianza: El Tribunal concluyó que la incorporación de la firma manuscrita digitalizada de la deudora excluía la necesidad de una confirmación adicional por parte de un tercero de confianza, desestimando así el argumento del juzgado de primera instancia.
- La base legal de los contratos electrónicos: La sentencia fundamenta la validez de los contratos suscritos mediante firma digital, citando la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, que establece que los contratos electrónicos producen todos los efectos legales cuando concurren consentimiento y requisitos de validez, y que el soporte electrónico es admisible como prueba documental.

También se apoya en el Reglamento (UE) N° 910/2014 y la Ley 6/2020 de servicios electrónicos de confianza. Además, el artículo 812.1.1ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) contempla expresamente la acreditación de la deuda mediante documentos firmados por el deudor de forma "física o electrónica".

Apreciaciones:

El Tribunal consideró que la firma manuscrita digitalizada en el contrato era válida y suficiente como prueba documental para la admisión del procedimiento monitorio, sin requerir una certificación de un tercero de confianza en este caso. Aquí se recalcan las mismas conclusiones que se indicaron en la sentencia anterior.

3.15.1.5. Roj: SAP IB 968/2025 - ECLI:ES:APIB:2025:968

Sentencia de Abril de 2024²¹.

21 Puede descargarse esta sentencia de la página del CENDOJ siguiente: <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/db4cae0b38403d45a0a8778d75e36f0d/20250613>.

La demanda original, desestimada en primera instancia, reclamaba una cantidad de dinero derivada de un contrato de tarjeta de crédito. La clave del litigio en apelación defendía que el contrato estaba debidamente firmado y cumplía los controles de transparencia e incorporación, puesto que la defensa del demandado alegaba que el contrato carecía de firma física o electrónica y que no se había aportado certificado de tercero de confianza. La sentencia de primera instancia consideró que el contrato era nulo por no estar adecuadamente firmado y por no superar los controles de incorporación y transparencia.

El Tribunal estimó el recurso de apelación de EOS SPAIN, S.L. y revocó la sentencia de primera instancia, considerando que la documentación sí aparecía firmada y superaba el control de incorporación, pero no el de transparencia en base a la firma y el control de incorporación: el Tribunal no compartió la conclusión de la instancia anterior sobre la falta de firma o la necesidad de un certificado de tercero de confianza. Consideró que en los documentos aparecía una "firma manuscrita digitalizada" atribuible al demandado, y que la parte demandada y apelada no había alegado una falsedad de dicha firma. Por lo tanto, se concluyó que el control de incorporación sí se superaba, ya que la documentación estaba firmada y era legible.

También se hizo referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el control de incorporación como control de cognoscibilidad, que requiere que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer las condiciones y que estas sean legibles y claras.

Apreciaciones:

Sin tener la constancia de las pruebas practicadas durante la instrucción, por la documentación disponible se deduce que se da por válida la firma por el mero hecho que dicha firma digitalizada no es negada por el prestatario. Ahora bien, el enfoque, atendiendo al eIDAS y a la 6/2020, se certifica el documento, supuestamente firmado.

Que acredite que dicha firma, de la que no se niega autoría, se usó para firmar el documento objeto de la disputa. Algo que no es viable si la firma manuscrita digitalizada se incrustó como imagen en dicho contrato.

Y se vuelve a hacer hincapié en lo indicado en las dos sentencias anteriores.

3.15.1.6. Roj: STSJ GAL 6693/2010 - ECLI:ES:TSJGAL:2010:6693

Sentencia de Junio de 2010²².

La TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social) emite un documento de deuda con firma manuscrita digitalizada. No requieren certificación de las mismas, aún realizando el correspondiente acuse de recibo de dichas notificaciones.

El recurso contencioso-administrativo se interpuso contra una resolución de la TGSS que desestimaba un recurso de alzada contra unas providencias de apremio. Uno de los motivos clave del recurso era que las providencias de apremio "no vienen firmadas por autoridad competente alguna, lo cual las vicia de nulidad radical y provoca la invalidez jurídica de las mismas".

El Tribunal (Tribunal Superior de Justicia de Galicia) desestimó el recurso contencioso-administrativo, en base a:

- La falta de firma: El Tribunal indicó que la parte demandada (la Administración) alegó que "los originales, con firma electrónica (manuscrita digitalizada) de la Subdirectora de Gestión Recaudatoria de la Dirección Provincial de la TGSS de A Coruña (o del funcionario encargado o jefe del órgano en quien delegare), que se expiden de manera masiva y centralizada, obran en poder del propio recurrente quien ha acusado recibo de todos y cada uno de los títulos ejecutivos". La parte demandante, en sus conclusiones, no rebatió esta alegación, limitándose a reiterar lo que había expuesto inicialmente.
- La indefensión: Además, el Tribunal señaló que la demandante no alegó desconocimiento del órgano actuante o del concepto de la deuda, ni alegó indefensión en ningún momento de los escritos presentados.
- Los motivos tasados de oposición: El recurso de alzada contra las providencias de apremio solo es admisible por motivos tasados (pago, prescripción, error material o aritmético, condonación/aplazamiento/suspensión, falta de notificación), y la demandante no recondujo los defectos de firma a ninguno de esos motivos tasados de oposición.

22 Puede descargarse esta sentencia de la página del CENDOJ siguiente:
<https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2480adfb3c043381/20100916>.

Apreciaciones:

El Tribunal desestimó el argumento sobre la falta de firma competente, aludiendo a la existencia de firmas electrónicas (manuscritas digitalizadas) y a la falta de impugnación específica de esta circunstancia por parte del recurrente, además de la limitación de los motivos para recurrir providencias de apremio. En este caso, sin entrar a valorar la validez o no de la firma, se constata que la demandante acepta dicho documento firmado, sin alegar oposición. Algo que es crucial en un proceso judicial, puesto que has de certificar que no estás de acuerdo en el momento que corresponda. Pero sí se ha de aclarar que, si la defensa hubiera requerido certificación de la firma y, aún no habiendo ejercitado oposición, por desconocimiento u otro motivo, podría derivar en una necesidad de acreditación de firma electrónica de dicho documento que podría no haberse firmado debidamente (aunque, sabiendo que la Administración usa prestadores de servicios de confianza cualificado, podría ser fácilmente subsanable).

3.15.1.7. Roj: AAP SE 1081/2024 - ECLI:ES:APSE:2024:1081A

Sentencia de Diciembre de 2024²³.

El Juzgado de Primera Instancia había inadmitido una petición de procedimiento monitorio porque consideró que no había suficiente prueba documental de la deuda. Específicamente, cuestionó la ausencia de una firma física o electrónica del deudor en el contrato de préstamo y la falta de acreditación de la entrega del principal del préstamo. El Tribunal estimó el recurso de apelación de HOIST FINANCE SPAIN SL y revocó la resolución de inadmisión, ordenando al Juzgado de Primera Instancia que admitiera a trámite la solicitud de procedimiento monitorio, en base a:

- La validez de la firma electrónica: La Audiencia Provincial consideró que, en contra de lo resuelto por el juzgado inferior, el contrato de préstamo se había suscrito mediante una "firma electrónica" a través de Bankia On line y que esto aparecía reflejado en la segunda página de la póliza. El Tribunal enfatizó que el contrato se entendía emitido conforme a lo pactado por suscripción telemática.

²³ Puede descargarse esta sentencia de la página del CENDOJ siguiente:
<https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/232fc01b286b542fa0a8778d75e36f0d/20250205>.

- La acreditación de la deuda: Se verificó que el ingreso del capital prestado en la cuenta corriente asociada al préstamo y diversos pagos a cuenta del mismo corroboraban la existencia del crédito. Además, se indicó que una deuda derivada de un contrato de préstamo es líquida y exigible desde su perfección, sin necesidad de liquidación adicional.
- La suficiencia de la documentación: El Tribunal concluyó que se cumplían los requisitos del artículo 812 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) para acreditar indiciariamente un derecho de crédito vencido, líquido y exigible a favor de la actora.
- La posibilidad de oposición del deudor: La decisión de admisión no prejuzga la validez de las cláusulas contractuales ni la posibilidad de que el demandado formule oposición en el procedimiento.

Apreciaciones:

La Audiencia Provincial de Sevilla determinó que la firma electrónica y la documentación aportada eran suficientes para dar curso al procedimiento monitorio, destacando la validez de los contratos suscritos telemáticamente.

Ahora bien, no se deja claro, pero el contrato firmado digitalmente ha de contener la firma y estar asociada a todo el contenido, sin lugar a dudas. Por ello, que haya firma no significa necesariamente que ésta se aplique al documento en cuestión. Pueden haberse agregado o eliminado partes si no se asocia correctamente. Igualmente, dado que se alude al eIDAS, con respecto a la obligatoriedad de mantener los datos biométricos de la firma, éstos han de certificarse. Y no se especifica en dicha sentencia.

3.15.1.8. Roj: AAP LO 495/2024 - ECLI:ES:APLO:2024:495A

Sentencia de Noviembre de 2024²⁴.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N° 2 de Calahorra inadmitió una petición de procedimiento monitorio porque consideró que el contrato de préstamo y la certificación de deuda aportados, como la anterior, también por Hoist Finance Spain

²⁴ Puede descargarse esta sentencia de la página del CENDOJ siguiente:
<https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a8a22c2c653a57d0a0a8778d75e36f0d/20250303>.

SL, no estaban firmados por la demandada (Doña Estrella), lo que implicaba la falta de un principio de prueba por escrito de la deuda.

El Tribunal estimó el recurso de apelación de Hoist Finance Spain SL y revocó la inadmisión del procedimiento monitorio, ordenando al juzgado de primera instancia que admitiera a trámite la solicitud, en base a:

- La validez de la firma manuscrita digitalizada: La Audiencia Provincial no compartió el razonamiento del juzgado de primera instancia. El contrato de préstamo aportado aparecía "firmado digitalmente" por la prestataria Doña Estrella. En la última página del contrato, bajo su nombre y DNI, figuraba su firma manuscrita digitalizada, un número de referencia y la mención de "Entidad Certificadora: Camerfirma S.A."

Además, cada hoja del contrato incluía la fecha y hora de la firma, lo que la entidad certificadora verificaba para autenticar la firma y la fecha.

- El marco legal: El Tribunal consideró que estas características cumplían con las garantías de validez de un contrato electrónico, conforme al Reglamento (UE) n.º 910/2014, la Ley 6/2020 (que adapta el marco europeo), y el artículo 812.1.1.ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que contempla la acreditación de la deuda mediante documentos firmados por el deudor de forma "física o electrónica".

También se mencionó el artículo 23 de la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información, que establece que los contratos electrónicos producen efectos legales cuando concurren consentimiento y requisitos de validez.

- La suficiencia de la prueba documental: El Tribunal concluyó que toda la documentación aportada (contrato con firma digitalizada, certificados de cesión de deuda y de importe de la deuda) constituía el "principio de prueba necesario" para el requerimiento de pago en el procedimiento monitorio, por lo que debía ser admitido a trámite. Esto no prejuzga el posible juicio de abusividad ni la oposición que el deudor pueda formular sobre la realidad del contrato o la deuda.

Apreciaciones:

La Audiencia Provincial consideró que la firma manuscrita digitalizada y los elementos de verificación asociados eran suficientes para acreditar la existencia de la deuda y la validez del contrato electrónico, permitiendo así la tramitación del procedimiento monitorio.

Aquí, como antes, no se certifica (o, al menos, no se indica) el documento firmado. Es más, dado que dicha firma se efectúa a través de CAMERFIRMA, esta plataforma ofrece la opción de verificación a través de CSV (Código Seguro de Verificación) que acredita el documento firmado digitalmente certificado por dicha Plataforma como Prestadora de Servicios de Confianza Cualificada.

3.15.1.9. Roj: AAP M 2388/2025 - ECLI:ES:APM:2025:2388A

Sentencia de Marzo de 2025²⁵.

Al igual que las anteriores, Hoist Finance Spain, S.L.U., presentó solicitud de proceso monitorio frente a doña Antonia en reclamación de 2.516,75 euros con fundamento en el contrato de préstamo formalizado por la demandada y Bankia S.A., el 18 de febrero de 2016 (nº NUM000, luego nº NUM001), siendo Hoist Finance Spain S.L.U., cesionaria del crédito, y lo adeudado por la demandada, a fecha de la cesión, 15 de septiembre de 2021 (fecha de elevación a público del contrato de compraventa de créditos de 30 de julio de 2021), 2.309,90 euros, y a fecha 21 de febrero de 2023, un total de 2.516,75 euros (2.309,90 euros de principal vencido e impagado y 206,85 euros de intereses), acompañando contrato de préstamo celebrado a distancia, testimonio notarial en relación de la cesión del crédito por la cedente, ahora Caixabank S.A., certificados de saldo deudor expedidos por la cedente y cesionaria, certificado de la discrepancia de numeraciones del contrato y extracto de movimientos de la cuenta del préstamo a fecha de la cesión del crédito.

El juzgado de primera instancia inadmitió a trámite la petición de proceso monitorio razonando, tras citar los artículos 812 y 815 de la LEC, en lo que resulta relevante destacar, lo siguiente:

²⁵ Puede descargarse esta sentencia de la página del CENDOJ siguiente:
<https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f83f3b75bad3d53ca0a8778d75e36f0d/20250613>.

"(...) - Partiendo de tales premisas, en el presente caso se reclama el pago de la cantidad que expresa la demanda con fundamento en una serie de hechos que sucintamente se recogen en la misma, referidos al impago de las cantidades debidas por la parte demandada en virtud del contrato de préstamo firmado entre la parte demandada y la entidad cedente del crédito, Bankia. Sin embargo, procede inadmitir a trámite la solicitud pues el contrato aportado no aparece firmado por el deudor, lo que determina que la documental aportada no justifica la posible existencia de la deuda al no constar la prestación del consentimiento y, lo que es más relevante en este trámite procesal, que no puedan conocerse las condiciones contractuales que la parte demandada pudo haber aceptado ni la forma en la que se le informó sobre las mismas, lo que en todo caso impide valorar la posible existencia de cláusulas abusivas en el contrato en los términos previstos en el art. 815.4 L.E.C.

Por otra parte, y de acuerdo con reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, no es posible conceder a la parte demandante un plazo para subsanar las deficiencias constatadas.(...)"

La solicitante de proceso monitorio interpuso recurso de apelación contra el auto referido alegando que infringe el contenido de lo dispuesto en los artículos 812 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 24 de la CE, así como el artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por cuanto consta contrato firmado electrónicamente mediante certificado digital Camerfirma S.A., por la demandada doña Antonia en fecha 18 de febrero de 2016

La entidad Hoist Finance Spain S.L., presentó, junto con la solicitud de proceso monitorio por importe de 2.516,75 euros, el contrato de préstamo formalizado el 18 de febrero de 2016 por Bankia S.A., y por la prestataria, doña Antonia, por importe de 12.000 euros, interés nominal 9% anual, TAE 10,54%, devolución del importe total (14.612,73 euros) en 48 cuotas mensuales de 298,63 euros cada una, comprensivas de capital e intereses, a partir del día 2 de cada mes siguiente a la suscripción del contrato y cláusulas de derecho de desistimiento y de vencimiento anticipado por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas. El contrato aportado incorpora firma manuscrita digitalizada de la prestataria (fecha el día 18/02/2016),

de conformidad con lo pactado en la cláusula 21 del contrato, indicando el documento aportado el número de referencia asignado por la entidad certificadora Camerfirma. La firma digitalizada se visualiza y sus propiedades se muestran descargando el archivo en pdf y analizándolo con la aplicación *Adobe Acrobat Reader Dc*.

Apreciaciones:

Bien, al igual que en este caso, que se indicó que la firma no era la efectuada por la prestataria, siendo ésta efectuada a través de un prestador de servicios cualificado (Camerfirma) la defensa de la prestataria no tenía que haber enfocado el caso alegando que no se había firmado dicho préstamo, dado que dicha firma se había celebrado vía telemática con prestador de servicios cualificado.

Pero, dado que la prestataria no tenía dicha constancia, si se tiene como cierta la premisa de la inexistencia de dicho contrato por parte de la prestataria, podría haber alegado que dicho contrato, firmado por ambas partes, no se le habría remitido, tal y como exige el punto 7 del artículo 98. Requisitos formales de los contratos a distancia, del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

El empresario deberá facilitar al consumidor y usuario la confirmación del contrato celebrado en un soporte duradero y en un plazo razonable después de la celebración del contrato a distancia, a más tardar en el momento de entrega de los bienes o antes del inicio de la ejecución del servicio.

Y también, con respecto a la aceptación de la firma electrónica manuscrita, a través de Camerfirma, teniendo en cuenta las especificaciones ya indicadas se tienen las sentencias: “Roj: AAP A 611/2024 – ECLI:ES:APA:2024:611A” y “Roj: AAP V 1479/2024 – ECLI:ES:APV:2024:1479A” que se detallan más adelante.

3.15.1.10. Roj: AAP A 611/2024 - ECLI:ES:APA:2024:611A

Sentencia de Octubre de 2024²⁶.

²⁶ Puede descargarse esta sentencia de la página del CENDOJ siguiente: <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/45f9addc1935ed92a0a8778d75e36f0d/20250217>.

El Juzgado de Primera Instancia de Benidorm había inadmitido una petición de procedimiento monitorio porque consideró que el contrato presentado no superaba el control de transparencia formal, dado que la firma del consumidor (una firma manuscrita digitalizada) no aparecía en todas las páginas del contrato y no cumplía con los requisitos de la firma electrónica válida.

La demandante, EOS Spain S.L.U., apeló, alegando que la firma había sido debidamente certificada por un tercero de confianza (Camerfirma S.A.) y que el contrato era transparente.

El Tribunal estimó el recurso de apelación de EOS Spain S.L.U. y revocó la inadmisión del procedimiento monitorio, declarando que el documento presentado era suficiente para sustentar la demanda, en base a:

- La validez de la firma electrónica y control de incorporación: La Audiencia Provincial consideró que la firma manuscrita digitalizada presente en el contrato era válida y que el contrato sí estaba firmado por el demandado.

El Tribunal destacó que en este caso, el contrato era de fecha 22 de enero de 2016, momento en el que la Ley 34/2002 exigía la intervención de un tercero de confianza para la validez del contrato electrónico. Dado que en este contrato se adjuntaba la certificación de Camerfirma, el Tribunal concluyó que el contrato se encontraba firmado y reunía los requisitos necesarios para superar los controles de transparencia e incorporación.

La sentencia también aclara que no existe ninguna norma en la legislación civil que obligue a la firma de todas y cada una de las páginas de un contrato.

- El marco Legal: La sentencia se basó en el Reglamento (UE) nº 910/2014 (Reglamento eIDAS), la Ley 6/2020 de servicios electrónicos de confianza (que deroga parcialmente la Ley 34/2002 en lo relativo a terceros de confianza, subsumiendo esos servicios en el Reglamento eIDAS), y el artículo 812.1.1ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que admite documentos firmados por el deudor de forma "física o electrónica".

El Tribunal concluyó que el documento era suficiente para sustentar la demanda monitoria y ordenó su admisión a trámite, sin perjuicio de la oposición que pudiera formular el demandado frente a la reclamación.

Apreciaciones:

Bien, al igual que en el caso anterior, que también se indicó que la firma no era la efectuada por la prestataria, siendo ésta efectuada a través de un prestador de servicios cualificado (Camerfirma), la defensa podría haber enfocado el caso aludiendo al punto 7 del artículo 98 del TRLGDCU (Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios).

3.15.1.11. Roj: AAP V 1479/2024 - ECLI:ES:APV:2024:1479A

Sentencia de Julio de 2024²⁷.

El Juzgado de Primera Instancia Nº 6 de Valencia había inadmitido una petición de procedimiento monitorio de LC ASSET 2, S.A.R.L. La inadmisión se basó en que no se había presentado un contrato de préstamo firmado por el deudor con firma manuscrita, lo que impedía el control de la abusividad de las cláusulas. El juzgado consideró que el documento aportado (un extracto de movimientos bancarios y un contrato sin firma manuscrita) no era un "principio de prueba documental" suficiente.

El Tribunal estimó el recurso de apelación de LC ASSET 2, S.A.R.L. y revocó la inadmisión del procedimiento monitorio, ordenando al juzgado de primera instancia que admitiera a trámite la demanda, en base a:

- La validez del contrato electrónico/telefónico: La Audiencia Provincial consideró que, a pesar de la ausencia de una firma manuscrita, el extracto de movimientos bancarios junto con la información del contrato (incluso si no estaba directamente firmada en papel) eran suficientes para justificar la existencia de una relación contractual. El Tribunal destacó que las entidades de crédito suelen operar con contratos formalizados telefónicamente o por medios electrónicos, lo cual es perfectamente válido según la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico.
- El principio de prueba documental en el monitorio: Se reiteró que para el procedimiento monitorio basta con un "principio de prueba" que "acredite una relación contractual que, al menos indiciariamente, justifique la deuda", sin que se exija una prueba plena en esta fase.

27 Puede descargarse esta sentencia de la página del CENDOJ siguiente: <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/882bf22b047fab9da0a8778d75e36f0d/20250130>.

La ausencia de firma manuscrita o electrónica reconocida no impide la existencia del contrato.

- El control de abusividad: El Tribunal subrayó que el control de la abusividad de las cláusulas es una cuestión de fondo que debe realizarse después de admitir el procedimiento monitorio, y no es un motivo para inadmitir la demanda inicial.

Apreciaciones:

La Audiencia Provincial de Valencia determinó que la prueba documental aportada, que incluía la formalización de un préstamo por medios electrónicos/telefónicos, era suficiente para admitir el procedimiento monitorio, y que el control de abusividad debía realizarse en una fase posterior, tras la admisión.

Sin entrar a valoración al respecto de la abusividad del contrato, sí se hace hincapié en la alusión de la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico (LSSI), puesto que en su artículo 28 especifica que exige al prestador de servicios, LC ASSET 2, S.A.R.L., que envíe un acuse de recibo con la confirmación del contrato firmado por ambos, y que el prestatario, en este caso, el deudor, haya podido descargar la confirmación, entendiéndose ésta como el contrato firmado, teniendo que tener constancia de ello, en todo caso, el prestador de servicios.

A saber:

1. El oferente está obligado a confirmar la recepción de la aceptación al que la hizo por alguno de los siguientes medios:

a) El envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente a la dirección que el aceptante haya señalado, en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la aceptación, o

b) La confirmación, por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de contratación, de la aceptación recibida, tan pronto como el aceptante haya completado dicho procedimiento, siempre que la confirmación pueda ser archivada por su destinatario.

En los casos en que la obligación de confirmación corresponda a un destinatario de servicios, el prestador facilitará el cumplimiento de dicha obligación, poniendo a disposición del destinatario alguno de los medios

indicados en este apartado. Esta obligación será exigible tanto si la confirmación debiera dirigirse al propio prestador o a otro destinatario.

Por ello, podría ser viable la reclamación anterior (no recepción del contrato firmado), sin tener constancia, ojo, que esto fuere así. Aparte de aplicar en este caso, también, el TRLGDCU.

3.15.2. Jurisprudencia Europea.

A este respecto, se añade también sentencias del Tribunal Europeo, por aportar otras similares.

3.15.2.1. *ECLI:EU:C:2022:951*

Sentencia europea de Diciembre de 2022²⁸. La sentencia aborda si el requisito de "forma escrita" para una resolución administrativa (en este caso, una denegación de protección internacional) se cumple cuando la resolución original firmada a mano se escanea y el original físico se destruye, quedando solo una copia digitalizada. También se discute si esto afecta la autenticidad y el derecho del solicitante a un expediente completo y accesible.

El Tribunal consideró que una copia digitalizada de una resolución, incluso si el original manuscrito ha sido destruido, puede cumplir el requisito de forma escrita, siempre que se garantice la integridad y accesibilidad del expediente electrónico para el solicitante y su defensa. Siendo una firma escaneada, es el documento completo el que se escanea, cuando éste contenía la firma manuscrita original. No se trata de una firma escaneada añadida a posteriori a otro documento.

3.15.2.2. *ECLI:EU:C:2022:815*

Sentencia europea de Octubre de 2022²⁹.

28 Puede descargarse esta sentencia de la página de InfoCuria siguiente: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=EC769B4A8D8A63842BBBB88CF7BF4BA3?text=%2522Firma%2Belectr%25C3%25B3nica%2522&docid=268236&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3187062#ctx1>.

29 Puede descargarse esta sentencia de la página de InfoCuria siguiente: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=267410&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=%2522Firma%2Belectr%25C3%25B3nica%2522%252B%2522910%252F2014%2522&doclang=ES&cid=3187062#ctx1>.

Litigio entre Ekofrukt EOOD y el director de la Dirección de Recursos y Práctica en materia de Fiscalidad y Seguridad Social de Veliko Tarnovo, Bulgaria. El litigio se refiere a una liquidación complementaria del impuesto sobre el valor añadido (IVA) adeudado por Ekofrukt. Los documentos de la administración tributaria se emitieron en formato electrónico y se firmaron con firmas electrónicas. Ekofrukt impugna la validez de estos documentos, alegando que nada indicaba que fueran documentos electrónicos con firmas electrónicas y que carecían de una "firma electrónica cualificada"

La cuestión clave de esta sentencia se centra en la validez y los efectos jurídicos de las firmas electrónicas en documentos administrativos, particularmente cuando no cumplen con los requisitos de una "firma electrónica cualificada" según el Reglamento (UE) n.º 910/2014 (Reglamento eIDAS).

Se alega que se presenta un documento firmado con firma electrónica "profesional". Concepto no recogido en el eIDAS. Se determina que no se trata de una firma electrónica cualificada.

3.15.2.3. ECLI:EU:C:2024:185

Sentencia europea de Febrero de 2024³⁰. Petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, que tiene por objeto la interpretación del artículo 25, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014.

Se solicita dictaminar si una firma electrónica cumple con los requisitos mínimos para considerarse "cualificada".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no se posiciona sobre si la firma específica en el caso que motivó la cuestión prejudicial es una firma electrónica cualificada o no. Su papel es interpretar el Derecho de la Unión, en este caso el Reglamento (UE) n.º 910/2014 (Reglamento eIDAS). Lo que el TJUE aclara es que, si se cumplen los requisitos del artículo 3, punto 12, del Reglamento eIDAS para una

30 Puede descargarse esta sentencia de la página de InfoCuria siguiente: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=EC769B4A8D8A63842BBBB88CF7BF4BA3?text=%2522Firma%2Belectr%25C3%25B3nica%2522&docid=283287&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3187062#ctx1>.

firma electrónica cualificada, entonces los Tribunales de los Estados miembros están obligados a reconocerle un valor probatorio equivalente al de una firma manuscrita, dentro del marco de lo que establezca la ley nacional pertinente para esa firma manuscrita.

La sentencia recalca que es tarea del órgano jurisdiccional nacional (el Tribunal búlgaro en este caso) determinar si la firma en cuestión cumple efectivamente todos los requisitos para ser considerada una firma electrónica cualificada. Si el Derecho nacional permite impugnar la autenticidad o el valor probatorio de una firma manuscrita, también debe existir esa posibilidad para una firma electrónica cualificada.

Por lo tanto, el TJUE no convalida ni invalida la firma en el litigio principal, sino que establece los principios jurídicos que los Tribunales nacionales deben aplicar al evaluar tales firmas.

3.15.3. Jurisprudencia no relacionada directamente.

En este caso, se aporta una sentencia que, aunque no aplicara directamente (dado que es por error de omisión de documento firmado), se aporta al estudio igual.

3.15.3.1. ECLI:EU:C:2020:401 (Asunto C-309/19 P)

Sentencia europea de Febrero de 2019³¹.

Recurso de casación interpuesto el 15 de abril de 2019 por Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos contra el auto del Tribunal (Sala Quinta) dictado el 14 de febrero de 2019 en el asunto T-709/18, Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos.

Se alega que entiende el Auto recurrido, básicamente, de manera errónea, que la demanda contenía “únicamente firmas escaneadas” de los representantes de la demandante, cuando, en realidad, contenía firmas electrónicas cualificadas, con certificado cualificado ACA, que tienen un efecto jurídico equivalente al de una firma manuscrita. Alegando su admisibilidad en función del Reglamento eIDAS, Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014.

31 Puede descargarse esta sentencia de la página de InfoCuria siguiente: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522Firma%2Belectr%25C3%25B3nica%2522%252B%25222910%252F2014%2522&docid=216670&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&cc=first&part=1&cid=3187062#ctx1>.

3.15.4. Doctrina

A este respecto no se ha encontrado mucho. Pero sí se destacará la importancia de la pericia a la hora de efectuar un análisis forense. Y que ésta habrá de corroborarse con el proceso metodológico que en el informe se exponga.

Se pone en valor los artículos de ZARZALEJOS NIETO³², MAGRO SERVET³³ y CASTILLEJO MANZANARES³⁴, donde aplican la Doctrina para determinar la idoneidad de los peritos que elaborarían el informe pericial en cuestión.

Según el Art. 457 LECrim, que indica que:

los peritos pueden ser titulares o no titulares

siendo estos últimos los que tienen —aun careciendo de un título oficial— conocimientos o amplio bagaje sobre prácticas especiales en alguna ciencia o arte; por lo que es importante no obviar la importancia del bagaje y cualificación del perito.

ZARZALEJOS NIETO³² incide en ello cuando dice:

Precisamente, la cualificación profesional del perito suele ser una parte importante de las preguntas a las que es sometido en juicio oral, bien sea para reforzar su fiabilidad profesional y académica, bien sea para debilitarla

...

Jurisprudencia y doctrina se han manifestado en este sentido, destacando que el propósito de la pericial es ofrecer al juzgador conocimientos técnicos, científicos, artísticos o prácticos cuya finalidad es fijar una realidad no constatable directamente por el Juez.

Como resulta notorio, las consideraciones de estos expertos no vinculan al juzgado, pues serán sometidas a la sana crítica, de acuerdo con el artículo 741 LECrim. Y así, lo expone Excmo. D. VICENTE MAGRO SERVET³³.

32 (19) ZARZALEJOS NIETO, J. “El dictamen de peritos y el reconocimiento judicial en el proceso civil”, ed. La Ley, 2019, p. 32.

33 (20) MAGRO SERVET, V. “Casuística práctica de la prueba digital en el proceso civil y penal”, op. Cit., ISSN 0213-7100, Actualidad Civil, N.º 1, Enero 2020. Análisis metodológico sobre la proposición y práctica de la prueba digital y la forma y método de acceso al proceso judicial. Fases de la prueba digital.

34 (21) CASTILLEJO MANZANARES, R., “La prueba pericial de inteligencia”, en Diario La Ley, nº 7756, Madrid, 2011, pp. 3-12.

Por ello, se resalta que, tanto el derecho positivo como la sentencia citada hacen referencia a la práctica, y a la dificultad que tendría el Juez o Tribunal para poder valorar la prueba sin la intervención de los peritos, puesto que no aportan aspectos fácticos, sino criterios que ayudan al tribunal en la interpretación y valoración de los hechos, dejando incólumes sus facultades para la valoración de la prueba.

Y se resalta este hecho porque CASTILLEJO MANZANARES³⁴ fija como criterio identificador de la pericia el determinar si las conclusiones que aporta la prueba en cuestión podían haber sido obtenidas directamente por el tribunal. Si la respuesta fuera negativa, es decir, que el tribunal no hubiera podido obtener conclusiones del material original del que partió el pretendido informe pericial, podrá afirmarse que se trata de una prueba pericial (23)³⁴. Por ello, y teniendo esto en cuenta, dentro del proceso de certificación de una FEM avanzada, que dispone de datos biométricos que la avalen, se valora la pericia de la que habrá de disponer el perito informático en este caso concreto. Dado que el Juzgado, como tal, no sería capaz de determinar conclusiones al respecto, dada la necesidad de conocimientos informáticos, que se entiende no se adquieren en la actividad habitual, se descarta como parte resolutive al respecto. Y, dado que estos conocimientos son fácilmente adquiridos en la titulación propia de Informática, habrá de determinarse la necesidad de perito informático titular.

Ahora bien, atendiendo a los ensayos de ZARZALEJOS NIETO³² y de CASTILLEJO MANZANARES³⁴ se podrá validar la actuación de un perito informático no titular que pueda acreditar los conocimientos suficientes en esta materia, pero siempre de forma oficial, pero dando por hecho que, de existir en el partido un perito titular, ya por el hecho de disponer de la titulación oficial, tiene certificado los conocimientos mínimos informáticos al respecto, no siendo así para un perito informático no titular.

Y, además, conforme a los cambios efectuados en enero del presente sobre la LEC, que especifica la obligatoriedad de ser experto en la materia que trata, en este caso, dado que el proceso metodológico conlleva procesos de cálculo avanzados y cotejos matemáticos no viables sin herramientas específicas ni conocimientos matemáticos concretos, aparte de la propia gestión grafológica, que como tal, no dispone de formación oficial, sí se comprende la necesidad de la titularidad, aunque se pudiera validar formación específica, siempre que competa a las materias que

atañen al proceso pericial, en este caso, al análisis matemático de datos biométricos y ésta sea oficial.

Es complicado determinar que algo sea oficial pero no acredite titularidad. Por ejemplo, la realización de un grado o máster universitario, por sí solo, son formaciones que avalan como titular al perito. Pero sin la finalización de las misma, no adquiere tal carácter. Pero sí es válido todo curso que haya efectuado en dicha formación oficial y que haya superado oficialmente. Es posible que uno de éstos concentren la formación necesaria para la realización del análisis forense requerido para la certificación de la FEM avanzada. Y, en este caso, aplicaría la Doctrina especificada por ZARZALEJOS NIETO y CASTILLEJO MANZANARES.

3.16. Conclusiones.

Con respecto a la normativa, se destaca que, al ámbito de aplicación sobre la FEM avanzada, teniendo en cuenta que todas las consideran como firma electrónica avanzada, teniendo en este caso particular una serie de datos biométricos que se asocian al firmante recogidos por un prestador de servicios de confianza no cualificado en vez de un certificado digital emitido por un prestador de servicios de confianza no cualificado (por equiparar). En este sentido, serían de aplicación el Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de Julio de 2014 (eIDAS) y la Ley 6/2020, de 11 de Noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, que lo complementa para el territorio nacional.

También, a efectos de validez jurídica, entrarían en valor la Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) y el Real Decreto de 14 de Septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRim). Y también son de consideración toda la normativa para la gestión de las evidencias electrónicas (UNE 71505:2013, UNE 71506:2013, UNE 197010:2015, ISO 27042:2015 e ISO 27037:2012, sin desmerecer las RFC) que aseguran la autenticidad, integridad y trazabilidad de las evidencias electrónicas, entre otras disposiciones.

Del resto de normativas estudiadas no afectan al objeto del estudio o afianzan las indicaciones ya especificadas en la normativa anterior.

Por ello, a modo de corolario, se especifica qué se necesitaría para la certificación de una FEM avanzada frente a un proceso judicial, para proceder con el procedimiento definiendo una metodología al respecto en el siguiente punto. A saber:

Ya se indica en el apartado 2 del artículo 326 de la Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil que, en caso de impugnación de documento electrónico firmado electrónicamente con un medio que usa servicio electrónico de confianza no cualificado, con el caso que atañe a este estudio, en el que se usa una FEM avanzada, que ya el eIDAS indica que dicha tipología identifica al firmante, dispone que se podrá pedir el cotejo pericial de letras o se podrá proponer cualquier otro medio de prueba que resulte útil y pertinente al efecto.

Teniendo presente el uso de una FEM podría entenderse como válido el cotejo pericial de letras, pero teniendo en cuenta que dicha FEM no deja de ser un trazo electrónico que se genera en base a unos algoritmos que usan datos biométricos para su generación, siendo el resultado una imagen de la firma manuscrita; por ello ¿podría tenerse como válido dicho cotejo a efectos judiciales?. O dicho de otra manera, ¿podría darse como suficiente?

En este estudio se quiere hacer hincapié en la necesidad de disponer de un procedimiento que asegure que dicha imagen podría no ser válida como tal, si no se tienen otros criterios presentes en el cotejo correspondiente. No se entraría a valorar la necesidad de disponer o no de un cotejo pericial de letras, sino reflejar la necesidad de disponer de un cotejo pericial de los datos biométricos, y, como se tratan de evidencias electrónicas, con requisitos concretos según eIDAS, y analizar los criterios de autenticidad, integridad y no repudio de las mismas. Por ello, atendiendo a la normativa ya estudiada, como resumen a dicho estudio, se puede destacar:

- Que la FEM avanzada identifica al firmante y se admite en proceso judicial bajo criterios específicos de certificación de la misma, siendo éstos:
 - Que el prestador de servicios de confianza que gestiona la firma del documento mantenga los criterios especificados en el eIDAS y en la Ley 6/2020 de 11 de Noviembre.
 - Que la FEM disponga de datos biométricos que la caractericen como avanzada para la identificación del firmante.

- Que los datos biométricos y el documento firmado esté bajo las condiciones de autenticidad, integridad y no repudio, en base a los criterios de seguridad definidos en el eIDAS y en la Ley 6/2020 de 11 de Noviembre y en base a las especificaciones recogidas en las normas que definen la adquisición de evidencias electrónicas.
- Que la FEM avanzada requiere de un proceso de cotejo, no sólo de letras, sino de datos biométricos, en base al apartado 3 del artículo 326 de la Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil y manteniendo los mismos criterios de recogida de cada FEM indubitada a cotejar; requiriendo para ello un cotejo pericial además de una certificación de los criterios de autenticidad, integridad, y no repudio de todas las evidencias electrónicas, manteniendo, además, una garantía de la cadena de custodia de las mismas que permitan una prueba de contraste.

Además, la recogida de las firmas indubitadas habrán de efectuarse usando los mismos medios usados para la recogida de la FEM dubitada. Y éstas habrán de efectuarse ante el letrado o letrada de la Administración de Justicia. Por ello, se deberá usar el mismo dispositivo o, en su defecto, uno similar y la recogida se efectuará con el mismo prestador de servicios de confianza a través de sus sistemas. De acuerdo con el Artículo 350 de la LEC.

Finalmente, se habrá de tener en cuenta la pericia del autor en la experticia elaborada. O dicho de otra forma, la suficiencia del perito como tal para poder darse como válida conforme al artículo 340 de la LEC o de los artículos 457, 458, 471 y 468 de la LECrim.

Aún permitiendo la no titularidad del perito en una profesión no regulada como la Informática, conforme ya especificaron ZARZALEJOS NIETO y CASTILLEJO MANZANARES, la demostración de la pericia del mismo vendrá dada por dicha titulación oficial.

Y, aún así, deberá acreditar tener pericia suficiente en la materia específica que se trata, siendo, en este caso que atañe al estudio, el cotejo informático de datos biométricos y la correcta interpretación de los resultados obtenidos.

Finalmente, al respecto de la jurisprudencia encontrada, se destaca, de forma general, que no parece aplicar el requerimiento, crítico, a entender de este humilde estudiante, por el cual se ha de certificar todo documento electrónico que se presente como evidencia para que se admita como prueba. Con más necesidad en el caso que dicho documento dispusiera de firma electrónica.

Parece que las sentencias encontradas derivan a la necesidad de acreditar o no que dicha firma pertenece o no al firmante, algo lógico. Pero tratándose de FEM, sin valorar la intermediación de un prestador de servicios de confianza CUALIFICADO (o sea, sin certificado o similar), simplemente con el hecho de “incrustar” la imagen de la firma en el documento, se tiene que tener en cuenta:

1. Que el mero hecho de incrustar una imagen de una firma manuscrita en un documento no acredita que éste se haya firmado, sólo se puede acreditar que se efectúa una FEM, pero no a qué aplica.
2. Que la imagen no es susceptible de certificación caligráfica, por sí sola. Una FEM recoge un trazo en base a datos biométricos. Son éstos los que definen las características de certificación gráfica.

Se destaca que la entidad Camerfirma efectúa este procedimiento: incrusta una imagen de la firma en los documentos. Esta opción se acepta siempre que se disponga de un método de verificación del documento, que certifique qué se ha firmado, en caso de requerirse.

Es verdad que no aplican procedimientos actuales a respecto del tratamiento de una FEM para identificar una persona, o cómo aplicaría a un documento que se pretenda presentar como prueba en un proceso judicial. Hecho que corrobora DAVID GRACIA³⁵, que enfatiza la falta de actualización en los Tribunales de este tipo de procedimientos.

Como ya se ha indicado en el estudio normativo efectuado, con respecto a la FEM, ésta ha de asegurar los criterios mínimos de autenticidad, integridad y no repudio (conforme se especifica, concretamente, en el eIDAS).

35 (1) GRACIA GARCÍA, DAVID. “Sobre la validez y eficacia jurídica de la FEM, biométrica o dinámica”. Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, ISSN 0210-2161, Nº. 8, 2017, págs. 1071-1082.

O sea, que la FEM debe permitir identificar de manera fiable al firmante, asegurando que la firma fue creada por la persona que se presume que la creó (autenticidad), que la FEM debe garantizar que los datos firmados no han sido alterados desde el momento en que se aplicó la firma, asegurando que el documento firmado mantiene su contenido original (integridad); y que la FEM debe impedir que el firmante niegue haber firmado el documento, proporcionando una prueba fehaciente de su participación en la transacción (no repudio).

Además, dado que se presenta en proceso judicial, ésta ha de mantener la trazabilidad en todo momento, asegurando la garantía de la cadena de custodia de las evidencias involucradas en la FEM (permitiendo así, la potencial prueba de contraste correspondiente).

Por ello, lo que se pretende con este estudio es presentar un proceso metodológico que recoja el procedimiento adecuado, a entender del autor, para certificar una FEM en base a sus datos biométricos, que mantenga la legalidad de las evidencias para su presentación en proceso judicial.

4. Procedimiento para la certificación forense de la FEM

En este punto se diferenciará de FEM simple y FEM avanzada. No se entrará en la certificación de la FEM cualificada dado que los criterios de validación son tan concretos y específicos que tendrían asegurada su validez en cualquier proceso judicial.

Con respecto a la FEM simple, teniendo en cuenta que se trata de una mera imagen aplicada (o no) a un documento, ésta en sí no revierte datos biométricos como tal, no disponiendo de más información que el propio trazo efectuado recogido como imagen. Ésta, como tal, no podría ser objeto de certificación dado que no dispone de datos biométricos que la avalen. Ya sean los puntos de recogida del tazo como otros tales como la velocidad o la presión. Y este factor es crítico a la hora de presentar un documento firmado digitalmente, con FEM, sin más información que la propia de la imagen de la firma, tal y como lo expresa ANTONIO OCTAVIO³⁶.

La FEM simple, como tal, sin más datos que la propia imagen, no debería considerarse más allá de lo que es, una mera imagen. Esto no tiene nada que ver con la aplicación de una imagen con la firma manuscrita a los documentos firmados avalados por un prestador de servicios de confianza cualificado, como sería el caso de Camerfirma, que efectúa dicho proceso (aplicar la imagen de la firma al documento) dado que el proceso de firma se realiza a través de un certificado cualificado.

Por ello, se procede a exponer el proceso metodológico recomendado para la certificación de una FEM avanzada.

4.1. Proceso metodológico.

A continuación se expone el proceso de análisis forense de una FEM avanzada. Dado que, en base a la normativa ya reseñada, se pretende certificar una FEM en un documento firma, ésta ha de cumplir los criterios mínimos de autenticidad, integridad y no repudio (como ya se indica anteriormente), además de presentar las evidencias de forma que éstas se admitan en proceso judicial.

Puesto que no intervienen criterios cualificados para corroborar dichos criterios, se hace indispensable disponer de certificación de dicha firma que se pueda afirmar,

36 (2) OCTAVIO CÁMARA LARGO, ANTONIO. “La firma de contratos en pizarra digital como firma manuscrita”. Actualidad Jurídica (1578-956X), 2013, Issue 34, pág. 89.

sin duda alguna, que se cumplen y, por lo tanto, dicha FEM se debe aceptar como prueba.

Por ello, para dicha certificación se propone un proceso metodológico que pueda servir para disponer de los pasos necesarios para el análisis forense informático de la FEM (y el documento que la contiene).

En base a cualquier análisis forense informático, se van a distinguir tres fases diferenciadas a la hora de realizar dicha certificación:

1. Proceso de gestión de las evidencias electrónicas (documento firmado y datos biométricos). En esta fase se procede con la determinación, a priori, del tratamiento de las evidencias electrónicas, puesto que, al tratarse de una FEM, sólo se disponen de dichas evidencias. Sean las que sean, han de gestionarse conforme ya se especifica en la normativa antes reseñada.

Por ello, se indica, brevemente, el proceso de recogida de las evidencias, puesto que éste es estándar en toda pericial de carácter informático. Pero sí se recalca qué habrá de tenerse en cuenta a la hora de recabar (o recibir) los datos biométricos por parte del prestador de servicios de confianza (que recoge el proceso de firma), además de certificar la integridad de las mismas desde el acto de la firma. Y se determina, en consecuencia, la garantía de la cadena de custodia, para permitir cualquier potencial prueba de contraste a la parte contraria o a la designación del Tribunal.

2. Proceso de análisis forense de dichas evidencias electrónicas. En esta fase se expone el proceso tradicional de certificación de una firma, normalmente el procedimiento habitual que debería ser de aplicación para los peritos calígrafos. Pero, dado que se certifica una FEM, en base a sus datos biométricos, se extrapolará dicho procedimiento a un proceso metodológico que analizará dichos datos biométricos (posición, marca de tiempo/velocidad, presión) para determinar cada punto del proceso de certificación caligráfica en base a dichos datos.
3. Proceso de generación del informe pericial. Obviamente, dado que se pretende presentar dicho procedimiento en proceso judicial, el resultado habrá de

especificar un Dictamen pericial con el informe ejecutivo que contenga las conclusiones a las que se llega con el análisis forense del paso anterior.

También recogerá, en informe técnico, todo el proceso de análisis, documentando cada proceso gráfica y técnicamente; con especificación de cada actuación, análisis y/o estudio realizado.

4.1.1. Proceso de gestión de las evidencias electrónicas (documento firmado y datos biométricos).

Se tiene constancia, de antemano, que se trabajará con dos grupos de evidencias electrónicas diferenciados (a efectos de análisis forense, dado que, seguramente, intervengan muchas más evidencias aportadas por el prestador de servicios de confianza, que certifiquen, sobre todo, la integridad del documento firmado en base a criterios específicos, que habrán de corroborarse):

1. El documento firmado digitalmente.
2. El grupo de datos biométricos de la FEM.

Además, se tiene constancia que dicho documento firmado digitalmente, con FEM, se ha firmado a través de plataforma de prestador de servicios de confianza (centrando el procedimiento en aquellos no cualificados, que complica el procedimiento) que habrá de cumplir con los criterios mínimos especificados en el eIDAS.,

Siendo, estos criterios, la seguridad, la responsabilidad y el tratamiento de los datos personales.

4.1.1.1. Condiciones del Prestador de Servicios de Confianza no Cualificado.

Al respecto del prestador de servicios de confianza no cualificado, no conlleva todas las obligaciones requeridas para los cualificados, indicadas en el eIDAS, pero sí conlleva la obligatoriedad de unos mínimos que aseguren el proceso, ante un proceso judicial, para que dicha FEM se admita como prueba válida y, por consiguiente, el documento que se firma (a través de la plataforma de firma de dicho prestador de servicios no cualificado) se admita en dicho proceso.

Por ello, el proceso requerirá certificar que el prestador de servicio de confianza no cualificado adopte las siguientes medidas:

- Adopte las medidas técnicas y organizativas adecuadas para gestionar los riesgos para la seguridad de los servicios de confianza que prestan y notificarán, al organismo correspondiente, en un plazo no superior a 24 horas, cualquier violación de la seguridad o pérdida de la integridad que tenga un impacto significativo en el servicio de confianza prestado o en los datos personales correspondientes;
- Mantenga la responsabilidad de los perjuicios causados de forma deliberada, o por negligencia, a cualquier persona física o jurídica en razón del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el eIDAS, aunque dicha responsabilidad corresponderá a la persona física o jurídica que alegue los perjuicios cuando haya informado debidamente a sus clientes con antelación sobre las limitaciones de la utilización de los servicios que presta;
- Cumpla con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de Octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos;
- En el supuesto que ofrezca servicios de verificación de firmas electrónicas avanzadas, aunque no necesite cumplir con los requisitos de un prestador de servicios de confianza cualificado, deberá garantizar que el proceso de verificación se lleva a cabo de manera fiable y segura.

Adoptando dichas medidas, el prestador de servicios de confianza no cualificado podrá considerarse como adecuado para la recogida de FEM sobre un documento y que éste se acepte como tal en un proceso judicial.

Obviamente, y teniendo en cuenta la complejidad de cada proceso, la certificación de adopción de las medidas anteriores, por parte del prestador de servicios de confianza no cualificado, se puede conseguir a través de una declaración jurada del mismo o certificaciones de terceros que la avalen. Pero se recomienda concretar dichas medidas, para corroborar las que aplica, efectuando auditorías para certificar que dichas medidas son las que se afirman que se toman. Ahora bien, dichas auditorías pueden encarecer y alargar, injustificadamente, un proceso judicial.

4.1.1.2. Adquisición de las evidencias electrónicas. Autenticidad e integridad de las mismas.

Dado que el prestador de servicios de confianza cumple con los requisitos del eIDAS, se ha de corroborar la autenticidad e integridad de las evidencias resultantes de la firma sobre el documento. Y, aunque existen varios métodos, lo más correcto es usar un certificado cualificado de sello electrónico emitido a nombre del prestador de servicios de confianza no cualificado que recoge el proceso se firma, por un prestador de servicios de confianza cualificado en Europa. De esta forma, se asocian los datos biométricos al documento objeto de firma (asegurando la autenticidad de la misma) y se invalida cualquier alteración de dichas evidencias electrónicas (asegurando la integridad de la misma).

Pongamos un supuesto: El sistema del prestador de servicios de confianza no cualificado recoge la FEM sobre un documento PDF. Al efectuar la firma, se generan datos biométricos (que representan la velocidad, la presión, la posición, etc.), y éstos se guardan, por ejemplo, en formato JSON³⁷, en un archivo de dicha tipología. Y, en base a dichos datos biométricos, se genera un trazo que se aplicaría, como imagen, al documento PDF.

Se debe garantizar que, tanto el documento firmado (archivo PDF), como los datos biométricos (archivo JSON), no han sido alterados o modificados de ninguna manera desde el momento en que se efectuó el proceso de firma y que dichos datos biométricos se asocian inequívocamente a la imagen de la firma que se aplica al documento PDF objeto de la FEM.

En este particular, la metodología recomendada consiste en usar un certificado cualificado de sello electrónico emitido a nombre del prestador de servicios de confianza no cualificado que recoge el proceso se firma, por un prestador de servicios de confianza cualificado en Europa.

Este certificado representa legalmente al prestador de servicios de confianza no cualificado; se usa para firmar automáticamente documentos o transacciones;

³⁷ Siglas de JavaScript Object Notation, es un formato ligero, de texto simple, para el intercambio de datos basado en texto. Es ampliamente utilizado en aplicaciones web y servicios para transmitir datos entre un servidor y un cliente. Es fácil de leer y escribir para humanos y fácil de analizar y generar para las máquinas.

equivale legalmente a una firma de persona jurídica (“firma electrónica cualificada de empresa”) y tiene fuerza probatoria legal en todos los países de la UE.

Al usar dicho certificado se aseguraría la integridad de las evidencias que se firman, aunque se necesitaría asociar inequívocamente los datos biométricos con el documento PDF. En este caso, se podría usar algún HASH criptográfico sobre el archivo JSON con los datos biométricos e incrustar dicho HASH en el documento PDF previo a la firma con el certificado cualificado de sello electrónico. Así también se aseguraría la autenticidad de dicha imagen incrustada en el documento PDF, asegurando que la misma procede los datos biométricos asociados mediante dicho HASH. En este supuesto, le procedimiento sería, por ejemplo, el siguiente:

1. Generar el HASH (SHA-256) del archivo JSON que contiene los datos biométricos de la FEM.
2. Incrustar dicho HASH en los metadatos del archivo PDF con la imagen de la firma, generada de dichos datos biométricos, ya incrustada.
3. Firmar dicho documento con el certificado cualificado de sello electrónico emitido a nombre del prestador de servicios de confianza no cualificado (PadES³⁸).

De esta forma se presenta un documento PDF firmado digitalmente por el prestador de servicios de confianza no cualificado que invalida cualquier modificación y que, además, asegura que los datos biométricos asociados a través del HASH previamente generado, pertenecen a la imagen de la firma incrustada en el documento PDF. Por lo tanto, se asegura la autenticidad de la FEM y la integridad de las evidencias electrónicas, tanto el documento PDF como el JSON con los datos biométricos. Al contener el HASH del archivo JSON que contiene los datos biométricos, se asegura, también, la integridad de éste, a efectos jurídicos. Igualmente, podrían existir procedimientos similares. A saber:

1. Empaquetar el documento PDF con la imagen de la firma y el archivo JSON en un contenedor estructurado (ZIP, 7z, tar, etc.).

³⁸ PDF advanced Electronic Signatures (Firmas Electrónicas Avanzadas de PDF), es un estándar que define cómo se deben aplicar las firmas electrónicas a los documentos PDF para garantizar su integridad, autenticidad y validez a largo plazo

2. Firmar dicho contenedor con el certificado cualificado de sello electrónico emitido a nombre del prestador de servicios de confianza no cualificado.

El resultado de dicho procedimiento genera una firma criptográfica del conjunto, que invalida cualquier alteración de alguno de los archivos y los asocia, también, inequívocamente. Asegurando, por consiguiente, la autenticidad y la integridad de las evidencias. Por ello, teniendo en cuenta que en esta fase se debe verificar la integridad del documento electrónico y de los datos biométricos, comprobando que no se han producido alteraciones no autorizadas, se ha de certificar el proceso llevado a cabo por el prestador de servicios de confianza no cualificado. Por lo tanto, en el supuesto que el prestador de servicios de confianza no cualificado no disponga de procedimientos que certifiquen la autenticidad y la integridad de las evidencias (documento con la firma y datos biométricos), es necesario que se requiera una certificación de dichas características (no cuestionando que no fuere así, pero ha de certificarse para asegurar que dichas evidencias no han sufrido alteraciones desde el acto de la firma y que los datos biométricos que se analizan pertenecen, sin lugar a dudas, a la imagen de la firma que se presenta en el documento a certificar).

Sea cual sea el procedimiento, en un proceso judicial ha de asegurarse la autenticidad y la integridad de las evidencias electrónicas (en estos particulares, el documento electrónico con la imagen de la firma y datos biométricos de la misma), para asegurar el valor probatorio de estas evidencias electrónicas.

4.1.1.3. Trazabilidad (cadena de custodia) de las evidencias electrónicas (documento firmado y datos biométricos de la firma).

La evidencia electrónica debe estar sujeta a un procedimiento de cadena de custodia que garantice su trazabilidad y conservación desde el momento de su adquisición hasta su presentación en el juicio. Esto implica documentar cada paso del proceso, incluyendo la identificación de las personas que han tenido acceso a la evidencia, las fechas y horas de las transferencias, y las medidas de seguridad adoptadas para prevenir cualquier alteración o contaminación.

Además, permite la realización de la pertinente prueba de contraste correspondiente, si así se requiriese. Asegurando que dichas evidencias electrónicas no se han manipulado desde el momento de su adquisición.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta fase dependería de la forma que el prestador de servicios de confianza no cualificado ofrece/entrega las evidencias electrónicas (como se indica en el punto anterior).

Si dichas evidencias electrónicas ya se presentan de forma que se puede asegurar, de forma inequívoca, la autenticidad de las mismas y su integridad, desde la recogida de la FEM (acto de firma), y se puede asegurar la integridad durante todo el proceso, manteniendo la trazabilidad de las evidencias a efectos jurídicos, éstas, por sí solas, son válidas para poder facilitar la correspondiente prueba de contraste, si fuere requerida.

En el caso que no hubiere procedimiento que asegure la autenticidad que asocie los datos biométricos a la imagen de la firma, pero más importante, que no asegure la integridad de las evidencias electrónicas (tanto del documento con la firma como de los datos biométricos), habrá de certificarse mediante análisis forense, siendo éste de carácter informático dado que se trata de evidencias electrónicas, estando presente un Fedatario Público (ya sea Notario o Letrado de la Admon. de Justicia) que certifique el procedimiento llevado a cabo por dicho perito informático. En este procedimiento no sólo se certificará la autenticidad y la integridad de las evidencias durante su adquisición, sino que se prepararán a certificar la integridad en un futuro, a efectos de invalidar cualquier futura manipulación (usando, por ejemplo, los mismos procedimientos descritos en el punto anterior para garantizar la integridad de las mismas). Quedando, de esta forma, una cadena de custodia garantizada con las evidencias electrónicas a disposición de potencial prueba de contraste, garantizando la integridad de las mismas, tras su adquisición, invalidando cualquier manipulación de éstas desde su adquisición.

La cadena de custodia es fundamental para preservar la admisibilidad de las evidencias electrónicas y asegurar su valor probatorio.

4.1.2. Procedimiento de análisis grafístico de la FEM.

En esta fase se dispone de las siguientes evidencias electrónicas válidas (puesto que ya se ha asegurado su autenticidad e integridad) para su análisis:

- Documento con la firma (trazo generado de los datos biométricos).

- Datos biométricos.

Antes de proceder con la definición de un procedimiento al respecto, se reseñan los estudios llevados a cabo por el Grupo de Reconocimiento Biométrico ATVS, actualmente Biometrics and Data Pattern Analytics³⁹. Concretamente los proyectos (entre otros):

- BBfor2 - Bayesian Biometrics for Forensics. En el que participan la Universidad Autónoma de Madrid, Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen, Politecnico di Torino, Universiteit Twente, IDIAP, University of York, Katholieke Universiteit Leuven, Hogskolan i Halmstad, NFI; con los investigadores principales David van Leeuwen y Julian Fierrez Aguilar (de la Universidad Autónoma de Madrid).
- MCYT-BIMODAL - Aplicaciones de la Identificación de Personas mediante Multimodalidad Biométrica en Entornos de Seguridad y Acceso Natural a Servicios de Información. De la Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Universitaria Politécnica de Mataró, Universidad del País Vasco y Universidad de Valladolid; con Javier Ortega-Garcia como investigador principal.
- BIOSECURE - Biometrics for Secure Authentication. Del cual se genera la Asociación BioSecure⁴⁰, organización sin ánimo de lucro registrada en París, Francia; cuyo papel es mantener y distribuir los principales resultados de la Red de Excelencias BioSecure FP6 que duró de junio de 2004 a septiembre de 2007. La Asamblea BioSecure proporciona, por lo tanto, a la comunidad biométrica de investigación y desarrollo, una plataforma de evaluación que incluye bases de datos, sistemas de referencia (algoritmos de base) y protocolos de evaluación para una variedad de modalidades bien establecidas (cara, altavoz, firma en línea, huellas dactilares, forma de mano, iris). Hay que destacar que no se han usado dichas bases de datos para la elaboración del caso práctico de este estudio. Sí es verdad que se contaba con la colaboración de un prestador de servicios de confianza no cualificado (FIRMIO) para la recogida de datos biométricos de este estudio, pero disponer de estas bases de datos, sobre todo con carácter investigador para la elaboración de los modelos

39 BiDA – <http://atvs.ii.uam.es>, del Dpto. de Ingeniería Informática, de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid.

40 Cuya web informativa sería: <https://www.biosecure.info/>.

de machine learning, es crucial, debido a la cantidad de datos que se requieren en estos particulares.

Sí es verdad que este grupo de investigación, así como los trabajos que se referencian en este estudio, de sus principales investigadores (JULIAN FIERREZ, JAVIER ORTEGA-GARCIA, DANIEL RAMOS, JOAQUÍN GONZÁLEZ-RODRÍGUEZ, J.M. PASCUAL-GASPAR, AYTHAMI MORALES, JAVIER GALBALLY, etc.)⁴¹, de los cuales algunos de los analizados se referencian en este estudio, se orientan, básicamente, al reconocimiento biométrico basado en Modelos Ocultos de Markov (HMM⁴²), una técnica estadística comúnmente usada en reconocimiento de patrones y machine learning.

Es verdad que el enfoque es muy atractivo, pero el objeto de este estudio es presentar un procedimiento que se verifica por el propio perito informático.

41 (11) JULIÁN FIERREZ, JAVIER ORTEGA-GARCÍA, DANIEL RAMOS, JOAQUÍN GONZÁLEZ-RODRÍGUEZ, “HMM-based online signature verification: Feature extraction and signature modeling”, *Pattern Recognition Letters*, Volume 28, Issue 16, 2007, págs. 2325-2334, ISSN 0167-8655.

(12) JAVIER GALBALLY, MOISÉS DÍAZ-CABRERA, MIGUEL A. FERRER, MARTA GÓMEZ-BARRERO, AYTHAMI MORALES, JULIÁN FIERREZ, “Online signature recognition through the combination of real dynamic data and synthetically generated static data”, *Pattern Recognition*, Volume 48, Issue 9, 2015, págs. 2921-2934, ISSN 0031-3203.

(13) FIERREZ, J., ORTEGA-GARCÍA, J. (2008). “Online Signature Verification”. In: Jain, A.K., Flynn, P., Ross, A.A. (eds) *Handbook of Biometrics*. Springer, Boston, MA. Print ISBN 978-0-387-71040-2.

(14) A. GILPEREZ, F. ALONSO-FERNÁNDEZ, S. PECHARROMÁN, J. FIERREZ, AND J. ORTEGA-GARCÍA, “Off-line Signature Verification Using Contour Features”, in *Proceedings: eleventh International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition*, Montréal, Québec - Canada, August 19-21, 2008.

(15) N. HOUMANI, A. MAYOUE, S. GARCIA-SALICETTI, B. DORIZZI, M.I. KHALIL, M.N. MOUSTAFA, H. ABBAS, D. MURAMATSU, B. YANIKOGLU, A. KHOLMATOV, M. MARTINEZ-DIAZ, J. FIERREZ, J. ORTEGA-GARCÍA, J. ROURE ALCOBÉ, J. FABREGAS, M. FAUNDEZ-ZANUY, J.M. PASCUAL-GASPAR, V. CARDEÑOSO-PAYO, C. VIVARACHO-PASCUAL, “BioSecure signature evaluation campaign (BSEC’2009): Evaluating online signature algorithms depending on the quality of signatures”, *Pattern Recognition*, Volume 45, Issue 3, 2012, págs. 993-1003, ISSN 0031-3203.

(16) J.M. PASCUAL-GASPAR, “Uso de la Firma Manuscrita Dinámica para el Reconocimiento Biométrico de Personas en Escenarios Prácticos”, Ph.D. Thesis, Departamento de Informática, Universidad de Valladolid, Enero 2010.

42 HMM, Hidden Markov Model o Modelo Oculto de Markov es una estructura matemática probabilística usada para modelar secuencias temporales donde el sistema evoluciona en estados ocultos, y lo único que se observa son las manifestaciones externas (en este caso, para certificar una FEM, los puntos biométricos del trazo efectuado de la realización de la firma manuscrita).

Sin entrar a valoraciones, este tipo de enfoque (efectuar entrenamientos de machine learning para obtener modelos viables que determinen, en este caso concreto, la autoría de una FEM), es válido para proponer un plan de acción en un análisis forense, teniendo que efectuar todo el proceso de nuevo, dado que la mera interpretación del modelo generado no sería viable a no ser que la efectividad del mismo fuera del 100%, algo que no suele establecerse en esta tipología de procedimiento.

Y, si no se tiene la certeza completa, sin lugar a dudas, que la autoría de la firma corresponde a la persona específica, no se podrá determinar como tal. Y sin esta efectividad del 100%, no se tendría la certeza completa.

Este es el motivo por el cual este estudio se enfoca a determinar un procedimiento distinto, manual, que no determine conclusiones. Esta responsabilidad recae específicamente sobre el profesional, perito informático, que efectúa el estudio.

Aunque, en este estudio, que se elabora en base a pruebas efectuadas sobre el procedimiento que se detalla, se proporcionan técnicas, recomendaciones y herramientas que, en base a los resultados obtenidos a dichas pruebas efectuadas, bajo el auspicio de este estudio, facilitan la tarea de investigación y proporcionan un plan estructurado para el análisis forense a efectuar. Se han efectuado pruebas orientadas a reflejar, de forma más sencilla, los datos de cotejo de los datos biométricos de la FEM con los de las indubitadas. Algunas no han resultado ser viables, otras, sin embargo obtienen muy buenos resultados. Es verdad que el tiempo dedicado no es el correspondiente para asumir que dichas técnicas o procedimiento fueran los más viables y fueran requeridas más pruebas para determinar posibles cambios en el camino escogido en este estudio, pero esto ya se plantea como trabajos a futuro.

Además, los resultados obtenidos sí validan, científicamente, el procedimiento, a efectos de presentarse en proceso judicial.

Por ello, sí se tienen en cuenta los trabajos del grupo de investigación antes mencionado y de sus investigadores (referenciados en este estudio), pero para plantear un plan de acción futuro que ayude a tomar decisiones al perito informático, pero que no la determine como tales.

Y, tras esta exposición, se procede a plantear un procedimiento forense que determine los pasos a seguir para la certificación de una FEM, teniendo los datos biométricos de la firma.

Dado que se trata de una firma manuscrita, intervienen las características de certificación caligráfica como tales. Y, teniendo en cuenta que el trazo no se efectúa sobre un papel sino que se recoge con un dispositivo electrónico, en base a la recogida de ciertos puntos biométricos (posición, velocidad, presión, etc.) generando una imagen con dicho trazo, la certificación caligráfica habría de efectuarse en base a dichos datos biométricos. Pero manteniendo el procedimiento de cualquier proceso de certificación caligráfica.

4.1.2.1 Contexto del cotejo calígrafo.

El cotejo caligráfico se enmarca en la disciplina de la grafística, rama de la documentoscopia forense que estudia los aspectos gráficos de la escritura con fines identificativos. En el contexto de este estudio en particular, el cotejo no se basa en la comparación exacta entre grafismos, sino en el análisis de la repetición inconsciente de los hábitos gráficos individualizantes que se manifiestan en las firmas genuinas del firmante. No se entrará a determinar todo el ámbito metodológico de un cotejo caligráfico, como por ejemplo, las condiciones de recogida de indubitadas, dado que quedaría bajo el ámbito de la certificación de la FEM, en general.

4.1.2.2. Proceso metodológico de certificación grafística.

En este estudio se usa como referente metodológico, para el caso del cotejo de letras, el estudio realizado por LAURA PEÑA y PEDRO JOSÉ HORCAJO⁴³, cuyo resultado corresponde con un informe pericial en el que se recogen las fases metodológicas que usan para aplicarlas a los trazos, dubitados e indubitados, que se general al efectuar la FEM con un dispositivo electrónico.

Dicho proceso metodológico recoge las siguientes fases (conforme se indican en el estudio referido):

43 (18) PEÑA SÁNCHEZ, LAURA Y HORCAJO GIL, PEDRO JOSÉ. "Informe caligráfico pericial. Comparación de las características del complejo firma rúbrica dubitado y de las características de los complejos firma rúbrica indubitados". Psicopatología Clínica Legal y Forense, ISSN 1576-9941, Vol. 19, N°. 1, 2019, págs. 22-57.

4.1.2.2.1. Tamaño.

El tamaño es un parámetro gráfico que se refiere a la dimensión global del grafismo, y se evalúa tanto en altura como en amplitud. Este rasgo constituye una manifestación visible del gesto y está condicionado por factores propios de la persona que firma (entre ellos, factores neuromotores, cognitivos o de personalidad). La medida del tamaño se realiza comparando el de la firma dubitada con los de las indubitadas, valorando si existe una proporción similar entre elementos gráficos (por ejemplo, entre las letras y la rúbrica), así como la consistencia interna del tamaño dentro de la misma firma.

En falsificaciones, el tamaño suele ser irregular, y puede observarse una reducción o ampliación artificial del trazo por parte del falsificador, ya sea por imitación o por inseguridad gráfica. En firmas auténticas, el tamaño se mantiene dentro de un rango de variabilidad natural constante, aunque pueda oscilar ligeramente en función del soporte o contexto de ejecución.

4.1.2.2.2. Presión.

Se entiende por presión a la acción que se ejerce apretando o comprimiendo el útil sobre el papel, atendiendo al exceso o escasez de la tinta.

En este caso no aplica dado que el trazo corresponde con una imagen generada y los datos de presión se cotejan de forma matemática, en análisis forense informático. .

4.1.2.2.3. Inclinación.

La inclinación hace referencia al ángulo de dirección de los trazos respecto al eje vertical u horizontal, y puede evaluarse tanto a nivel general (de toda la firma) como de manera segmentada (en letras o en la rúbrica).

Se distinguen inclinaciones verticales (90°), a derechas (75–60°) o a izquierdas (105–120°). Este parámetro tiene un alto valor para el cotejo, ya que suele mantenerse constante dentro de una misma persona. En firmas auténticas, la inclinación tiende a ser regular y coherente, mientras que en firmas falsas es frecuente encontrar incongruencias angulares, falta de uniformidad o intentos forzados de replicar una inclinación no natural para el falsificador.

El cotejo tradicional sería visual, con apoyo informático para facilitar la comparativa de trazos. Igualmente, se aplican métodos para comparativas de inclinación de trazos parciales.

4.1.2.2.4. Continuidad del trazado.

Consiste en el número de veces que la persona necesita levantar el útil para escribir. Analizar si la persona cuya muestra se perita ha realizado la muestra gráfica sin levantar el útil en ninguna ocasión, enlazando la letra que compone la firma con la rúbrica, por lo que considera un trazado continuo, o, si por el contrario, efectúa varios trazos, generando varios “strokes”⁴⁴ en la firma. En definitiva, se evalúa la frecuencia de interrupciones en la ejecución de la firma. En el análisis forense informático se separan los trazos (o strokes) y se efectúa una comparativa visual independiente de éstos. En esta fase, se cuentan el número de trazos efectuados.

4.1.2.2.5. Forma.

El análisis de la forma examina la estructura de los signos que componen la firma: sean letras legibles, abreviaturas o formas abstractas. En esta fase se presta especial atención a:

- Si existe predominio de curvas, ángulos o formas mixtas.
- Si se detecta presencia o ausencia de bucles.
- Si existen conexiones entre letras.
- Si hay homogeneidad o irregularidad en la formación de cada trazo.

La forma tiene un gran valor identificativo porque responde a hábitos motores profundamente arraigados. Aunque una firma pueda parecer estilizada o ilegible, sigue presentando regularidades internas, como bucles en posiciones constantes, modulaciones específicas de curva o gestos repetitivos.

En este punto también se analiza el ritmo de alternancia de formas: cambios de dirección, curvas versus ángulos, lo cual indica el nivel de automatización gráfica. Un falsificador puede imitar ciertas formas, pero le resultará difícil reproducir su alternancia natural o el modo en que se integran orgánicamente en el trazado.

⁴⁴ Se refiere a cada trazo, a línea continua que se dibuja al escribir la firma. Es la forma en que se compone la firma mediante la sucesión de estos trazos, cada uno representando un movimiento específico del bolígrafo o lápiz sobre el papel.

Esta fase tiene una relación muy estrecha con la anterior, dado que el análisis visual del cotejo de los trazos se efectúa por cada *stroke* o en general.

4.1.2.2.6. Velocidad.

Al igual que con el paso de la presión, la velocidad viene dada como dato biométrico que se analiza con gráficas al respecto. Se efectuará un análisis de las gráficas de cotejo de la velocidad durante todo el trazado. Se generarán datos parciales (por partes de cada firma, para afinar resultados) y se efectuarán cálculos medios de datos de velocidad (completos y de cada parte) para su cotejo visual.

4.1.2.2.7. Dirección.

Evalúa el recorrido general del trazo o la rúbrica respecto al eje horizontal (180°). Esta dirección podría ser: horizontal, ascendente, descendente o con quiebros y variaciones laterales. Se analiza el ángulo de dirección principal y las eventuales desviaciones internas. Este rasgo revela aspectos del gesto y la intención motriz de la persona firmante. Firmas indubitadas muestran una dirección coherente y constante, mientras que en falsificaciones es frecuente observar desviaciones o trayectorias forzadas. También se analiza si la dirección del texto (letras) y la de la rúbrica coinciden o difieren, ya que estas relaciones se mantienen estables en la escritura auténtica.

Al respecto del análisis forense informático, se efectuará un cálculo de la inclinación de la firma, en base a cálculos de intermedios entre máximos y mínimos durante el trazado.

4.1.2.2.8. Gestos tipo.

Se trata de movimientos perseverantes e inconscientes que se repiten con periodicidad, y confieren al grafismo una expresión característica e idiosincrásica de la persona que no resultaría fácil de imitar por parte de un falsificador. Entre otros, se analiza:

- Golpe de látigo: trazo que cambia de dirección bruscamente, que avanza o retrocede a gran velocidad.
- Botón de tinta: acumulación de tinta en puntos específicos del escrito debida a la disminución de la velocidad o cambio de dirección en el trazado.

- Torsiones: desvío de la curvatura normal del trazado.

Al tratarse de una imagen generada en base a un trazo telemático, se analiza este aspecto conforme los datos biométricos de velocidad.

4.1.2.2.9. Rúbrica.

Elemento proyectivo que forma parte del complejo firma/rúbrica sin ser el texto (letras). Consiste en todo gesto gráfico accesorio. Se analiza la firma, detectando posibles letras y se descarta aquello que no son, determinando como tal, una rúbrica. Se define por su carácter personal, estilizado, abstracto y proyectivo.

Su análisis comprende:

- Una identificación de la rúbrica en el trazo: determinar qué parte del trazado pertenece a letras reconocibles y cuál corresponde a la rúbrica.
- Identificar la forma de la rúbrica: analizar si se trata de una línea simple, o un bucle, o una combinación de trazos, etc. Si se ejecuta con continuidad o no. Y si incluyera trazos característicos, como curvas, espirales, etc.
- Detectar la dirección e inclinación de la rúbrica: como se indica en su paso, analizar el ángulo de dirección de los trazos respecto al eje vertical u horizontal.
- Deducir si existiera conexión con el nombre de la persona firmante: se analizaría si la rúbrica se enlaza directamente con las letras o si se ejecuta en un momento diferente, o con latencias no detectadas en las indubitadas; lo cual puede indicar espontaneidad y, por lo tanto legitimación, o al contrario, una falsificación.

La rúbrica es uno de los elementos más resistentes a la falsificación, dado su carácter emocional y automatizado.

En muchas ocasiones, su análisis resulta determinante para confirmar o descartar la autoría de una firma.

Se efectúa un análisis visual detectando las partes de la firma correspondientes a texto reconocible y a la rúbrica y se separan los puntos de la rúbrica en partes independientes para su cotejo visual.

4.1.3. Procedimiento de análisis biométrico de la FEM.

El presente apartado describe la metodología empleada para la evaluación y certificación de una FEM, fundamentada en el análisis de sus datos biométricos dinámicos, y extrapolando el proceso metodológico definido en el punto anterior.

Dado que se trabaja con datos biométricos, y se ha de disponer de opciones de comparación visual, tipo gráficas, en base a ajustes justificados, se trabajará con técnicas avanzadas de procesamiento de señal para la comparación objetiva de patrones gráficos (forma), cinemáticos (movimiento) y dinámicos o presivos (presión ejercida durante la escritura).

Antes de definir este procedimiento, se aclarará la situación para entrar en contexto del procedimiento. O sea, se determinará cómo se recoge la FEM dubitada, las FEM indubitadas, los datos biométricos que se recopilan, qué procesamiento requerirían dichos datos biométricos, cómo se visualizarían los datos, etc.

En definitiva, aclarar el proceso de certificación desde la solicitud de certificación de la FEM. Además, se aclara que el procedimiento metodológico expresado en este estudio se centra sobre la certificación de la FEM en base a sus datos biométricos, no entrando a valorar la validez del documento con la imagen de la firma incrustada. Es labor del prestador de servicios de confianza asociar dichos datos biométricos a dicho documento y acreditar su integridad, como ya se ha visto anteriormente.

4.1.3.1. Recopilación y adquisición de los datos biométricos de la firma.

La primera fase del proceso consiste en la recolección de los datos biométricos de la firma electrónica manuscrita. Estos datos son capturados en tiempo real durante el acto de la firma, utilizando dispositivos especializados como tabletas digitalizadoras o pantallas táctiles capacitivas. La información registrada incluye, pero no se limita a:

- Coordenadas Espaciales (X, Y): La trayectoria bidimensional de la punta del instrumento de escritura a lo largo del tiempo.
- Presión (P): La fuerza ejercida sobre la superficie de escritura en cada instante.
- Tiempo (T): La secuencia temporal de los puntos de la firma, permitiendo calcular la duración total y la velocidad de ejecución.

Estos datos se almacenan en un formato estructurado (ej., archivos de texto o binarios) que permite su posterior carga y procesamiento.

Para cada caso de estudio, se requiere:

- FEM Dubitada: La firma cuya autenticidad se desea verificar.
- FEM Indubitadas: Un conjunto de firmas de referencia, cuya autenticidad es incuestionable, provenientes del mismo signatario del que se sospecha la FEM a certificar (dubitada). Disponer de un conjunto robusto de indubitadas es crítico para establecer un patrón de variabilidad natural del firmante.

En esta fase inicial,

4.1.3.2. Preprocesamiento y Normalización de Datos.

Una vez adquiridos los datos, se procede a una fase de preprocesamiento para estandarizar las firmas y prepararlas para el análisis comparativo:

- Generación de trazo: es crítico determinar un trazo que asemeje el acto de escritura, con respecto a cualquier firmante, para que éste se vea de forma fluida y natural, en lugar de una simple unión de estos puntos de los datos biométricos.
- Normalización temporal: la duración absoluta de las firmas puede variar. Para facilitar la comparación, los perfiles de tiempo y sus características derivadas (velocidad, presión) se normalizan a un rango común [0, 1]. Esto permite comparar la evolución relativa de las características independientemente de la duración total de la firma.
- Cálculo de Características Dinámicas: a partir de las coordenadas (X, Y) y el tiempo (T), se calcula la velocidad instantánea de la escritura. La presión (P), si está disponible, se utiliza directamente como una característica dinámica.
- Determinación de cada trazo: la firma se puede descomponer en segmentos individuales, generalmente correspondientes a los trazos continuos realizados sin levantar el instrumento de escritura de la superficie. Esta segmentación permite un análisis más granular, identificando similitudes y diferencias a nivel de micro-estructura de la firma.

En base a estos procesados iniciales, que podrían o no aplicar durante la fase de análisis, se tienen preparados para poder generar gráficas visuales e imágenes de trazos (completos o parciales) para el correspondiente cotejo (dubitada con indubitadas). Y dichos procesos son fácilmente aplicables usando herramientas como MATLAB, programando un aplicativo que efectúe dicho proceso.

4.1.3.3. Aplicativo de análisis y cotejo con MATLAB

Todos los pasos de procesamiento, análisis y visualización se ejecutan dentro de un aplicativo desarrollado en MATLAB⁴⁵. Este entorno proporciona las capacidades computacionales y gráficas necesarias para el análisis biométrico forense. Se genera un aplicativo que, a priori, su función consiste en:

- La carga de datos: el sistema permite la carga de los archivos de datos biométricos, en formato, inicialmente, en JSON, de la FEM dubitada y el conjunto de datos (archivos JSON) de las FEM indubitadas.
- La generación de perfiles y trazos: internamente, el sistema procesa los datos brutos para generar los perfiles de velocidad, presión, posición, inclinación o dirección normalizados, así como ofrecer la posibilidad de mostrar los trazos de los datos para cada firma.
- La visualización inicial de los trazos: el sistema ofrece la generación de los trazos de las firmas (dubitada e indubitadas) en conjunto, antes de cualquier alineamiento, ofreciendo un primer vistazo a las similitudes y diferencias generales. Es un comienzo para una inspección visual inicial. También ofrece la opción de generación de partes de cada firma para su cotejo (dado que el trazo se genera en base a puntos posicionados se pueden indicar para que genere, de cada firma, partes concretas para cotejo visual).
- La visualización de gráficas: el sistema ofrece la generación de gráficas de valores de la dubitada y las indubitadas, permitiendo su generación en conjunto para su cotejo.

45 MATLAB es un entorno de programación y cálculo numérico de alto nivel, especialmente diseñado para aplicaciones en ingeniería y ciencia. Se utiliza para el análisis de datos, el desarrollo de algoritmos y la creación de modelos, gracias a su capacidad para trabajar con matrices y vectores de datos de manera eficiente.

<https://es.mathworks.com/products/matlab.html>.

Y realiza los ajustes temporales de las mismas, que se detallan más adelante, para facilitar dicho cotejo.

- La visualización trazos segmentados conforme a características de cotejo gráficas: el sistema genera gráficas de segmentos de la firma para características específicas (velocidad, presión, inclinación, etc.) para la inspección visual de las mismas.

4.1.3.4. Generación del trazo.

En un inicio, se ha de generar el trazo de cada FEM para poder disponer del mismo para posterior cotejo (de dubitada con el de cada indubitada). Dado que se genera el trazo en base a una serie de datos biométricos de posición, para que el trazo se vea de forma fluida y natural, en lugar de una simple unión de estos puntos de los datos biométricos, se usa interpolación polinomial para generar una serie de puntos adicionales, correlacionados, que determinan la forma.

Y es la interpolación polinomial de spline cúbico o CSPI (Cubic Spline Polynomial Interpolation) la encargada de esta tarea, en base al estudio de BISWAJIT KAR, ANIRBAN MUKHERJEE y PRANAB K. DUTTA⁴⁶, en el que se aplica CSPI para determinar y suavizar los puntos de trazo de una firma. La técnica CSPI crea una serie de polinomios cúbicos (de tercer grado) para cada segmento entre dos puntos. Cuando se efectúa el trazo, se asegura que la curva pase por cada punto, y también garantiza que la curva sea continua y suave en los puntos de unión (los llamados "nudos"). Esto significa que la inclinación y la curvatura del trazo no cambian bruscamente, lo que reproduce con gran fidelidad el movimiento original de la mano. De esta manera se dispone un trazo que mantiene la lógica de trazado en base a la dinámica de los puntos que se lleva a cabo aplicando esta técnica de interpolación polinomial.

4.1.3.5. Ajustes temporales de secuencias para cotejo de perfiles biométricos.

En el análisis forense de FEM, la comparación de los perfiles dinámicos, como la velocidad, la presión, la posición, entre otros, es fundamental.

46 (3) KAR, B., MUKHERJEE, A. AND DUTTA, P. K., "Stroke Point Warping-Based Reference Selection and Verification of Online Signature" in IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 67, nº. 1, págs. 2-11, Enero. 2018, doi: 10.1109/TIM.2017.2755898.

Estos perfiles son secuencias temporales que capturan la evolución de las características biométricas del firmante a lo largo del tiempo. Sin embargo, un desafío inherente a este tipo de análisis es la variabilidad natural en el ritmo de ejecución de una misma firma. Aunque dos firmas auténticas provengan del mismo individuo, sus duraciones y velocidades pueden diferir, lo que dificulta su comparación directa.

Para abordar esta cuestión, se emplean algoritmos de alineamiento temporal de secuencias. En este estudio, se ha optado por el algoritmo de Dynamic Time Warping (DTW), del cual se desarrollará su explicación en el siguiente punto. Aún así, se destaca que se opta por este método en función de las pruebas efectuadas, que lo cataloga de idóneo por su capacidad para manejar las distorsiones temporales no lineales, permitiendo un "estiramiento" y "compresión" adaptativos de las secuencias para encontrar la alineamiento óptima entre ellas.

Su uso se justifica al descartar otras alternativas cuyos resultados no generan gráficas tan ajustadas, siendo, por lo tanto, menos eficientes para esta tipología de datos. Técnicas como la correlación cruzada y el reescalado lineal se desestiman por su incapacidad para adaptarse a las variaciones locales de ritmo, asumiendo una distorsión uniforme del tiempo que no refleja la complejidad real de la escritura manuscrita. La distancia de Mahalanobis, si bien útil para la clasificación de características estáticas, no es una técnica de alineamiento y por tanto no permite el cotejo punto a punto de las secuencias temporales (se justificará más detalladamente en el siguiente punto, donde se indican las razones para el uso de la técnica de DTW).

Aún así, dicha técnica no ofrece resultados limpios y claros, obligando a ajustes adicionales, ya que durante la fase de desarrollo y validación de las herramientas de visualización, se identificó una limitación crucial en la presentación de los resultados.

A pesar de que el algoritmo DTW lograba una alineamiento matemática entre los perfiles de la firma dubitada y las indubitadas, las representaciones gráficas iniciales no reflejaban visualmente esta correspondencia de manera intuitiva. Las secuencias, una vez alineadas, no coincidían en su inicio y fin en el eje temporal, lo que dificultaba un cotejo visual claro y preciso.

Para corregir esta deficiencia, se implementa un proceso de ajuste visual en las gráficas.

Se efectúa un ajuste temporal que consiste en un proceso de normalización de la señal basado en la interpolación polinomial (una técnica fundamental en el procesamiento de señales digitales). Mediante una normalización del eje de tiempo de las secuencias alineadas, se ha logrado que las curvas de la firma dubitada e indubitada comiencen y terminen en el mismo "instante" del eje de comparación. Este ajuste visual, sin alterar los datos subyacentes, asegura una correspondencia clara y directa entre los perfiles, facilitando la interpretación por parte del perito informático forense y permitiendo una comparación eficaz y profesional. Efectuar la interpolación polinomial antes del alineamiento DTW simplifica mucho el cálculo de ajuste temporal.

4.1.3.5.1. Ajuste Temporal mediante Interpolación Polinomial (Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial - PCHIP).

En el ámbito de la pericia caligráfica, en concreto con la informática forense, los datos biométricos dinámicos (como presión, velocidad e inclinación) son cruciales porque reflejan patrones subconscientes y neuromotores del firmante. Sin embargo, como se ha venido detectando, en función de las pruebas efectuadas, es muy normal que una FEM tenga un número de puntos de muestreo diferente cada vez que se realiza; es decir, que una firma rápida tendrá menos puntos de datos, en cambio, una firma lenta o con más detalles tendrá más puntos de datos; lo que dificulta el cotejo con una simple superposición de gráficas de estos perfiles biométricos.

Efectuar un ajuste temporal de estas gráficas resuelve, parcialmente, este problema (no lo resuelve por sí solo, hay que complementar esta técnica con el alineamiento DTW, que se verá más adelante). En lugar de comparar señales de distinta duración, esta interpolación permite comparar los gestos motrices subyacentes que forman el trazo de la firma, independientemente del tiempo que tardó en realizarse. El proceso "estira" o "encoge" el tiempo de la firma, preservando la forma intrínseca del resultado en gráfica. Este ajuste es fundamental para el cotejo de los siguientes perfiles biométricos:

- **Presión:** Al alinear las gráficas, es viable el cotejo de la secuencia de aumentos y disminuciones de la presión. Por ejemplo, si un firmante auténtico siempre ejerce un pico de presión en el mismo punto de la firma (relativo a la secuencia del trazado, no al tiempo absoluto), esto será visible incluso si la velocidad de la firma varía.

- **Inclinación:** Similar al cotejo de la presión, al estirar o encoger el perfil de inclinación, podemos superponer las curvas y buscar similitudes en los puntos donde el firmante típicamente cambia la dirección del trazado. Esta característica no es difícil de imitar, pero siempre hay que tenerla en consideración.
- **Velocidad:** La velocidad es un perfil biométrico muy revelador, puesto que es, junto con la presión, el factor más relevante dado que estos dos perfiles biométricos son muy difíciles de imitar. Este ajuste temporal de interpolación polinomial permite comparar los patrones de aceleración y desaceleración típicos del firmante. Una falsificación podría intentar igualar la forma visual de la firma, pero le resultará extremadamente difícil replicar los patrones de velocidad y desaceleración en los puntos correctos.

En el artículo de Vic (Vishvjit Singh) Nalwa⁴⁷ se discute cómo las características dependientes del tiempo, como la velocidad y la presión, deben ser normalizadas antes de ser procesadas por redes neuronales; para poder aplicar suavizados y ajustes de trazo. Pero son Lein Harn y Feng Wang⁴⁸ los que aplican técnicas de interpolación polinomial para la normalización de las gráficas. Útil en este contexto para el cotejo de gráficas. Además, según el documento de “Notas de clase sobre Métodos Numéricos” del profesor Fernando Vadillo⁴⁹ se puede aplicar esta interpolación usando MATLAB. Cito:

Adaptación a datos o interpolación: El program “polyinterp.m” de C.B. Moler realiza la interpolación de Lagrange, mientras que el comando “interp1” realiza interpolaciones a trozos. Más concretamente $Y_i = \text{interp1}(X, Y, X_i, \text{método})$ devuelve el polinomio de interpolación por X e Y evaluado en X_i y calculado con el método:

47 (4) NALWA, V. S., "Automatic on-line signature verification" in Proceedings of the IEEE, vol. 85, no. 2, págs. 215-239, Feb. 1997, doi: 10.1109/5.554220.

48 (5) HARN, L., WANG, F., "Threshold Signature Scheme without Using Polynomial Interpolation". Department of Computer Science Electrical Engineering, University of Missouri-Kansas Cit, College of Mathematics and Physics, Fujian University of Technology. International Journal of Network Security, Vol.18, No.4, págs. 710-717, Julio 2016.

49 (6) VADILLO, F. “Una introducción a la interpolación polinomial”. Facultad de Ciencia y Tecnología UPV/EHU, Universidad de Valladolid. Departamento de Matemáticas. Notas de clase sobre Métodos Numéricos.

- *linear*
- *spline*
- *nearest*
- *cubic*

Esto es, y dados los resultados ya obtenidos en pruebas efectuadas, que el ajuste se realiza mediante la función *interp1* de MATLAB.

Y, además, considerando las conclusiones indicadas en el estudio de Emanuela L. Dan, Mihaela Dînşoreanu y Raul C. Mureşan⁵⁰, en el que aplican seis métodos de interpolación polinomial (el método lineal, el método de los vecinos anteriores y cuatro interpolaciones cúbicas) de las que resaltan el método Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial (que denominaremos, por simplificar, “PCHIP”) como el más adecuado para la estimación que construye nuevos datos a partir de valores existentes y vecinos.

Por ello, aplicando la función *interp1* de MATLAB utilizando el método “PCHIP”, se busca que los picos y valles de la gráfica no se vena afectados. Y aquí es donde entra Hermite, que aplica derivadas para asegurar la continuidad y la suavidad de la curva (calculándolos automáticamente).

El proceso realiza lo siguiente:

- Divide la gráfica en trozos: En lugar de crear un único polinomio gigante para toda la firma (lo cual sería propenso a errores y oscilaciones, según ya se explica en los estudios antes referidos), el método “PCHIP” divide la señal en pequeños segmentos, uno entre cada par de puntos de datos consecutivos.
- Estima la derivada en cada punto: Para cada punto de datos (x_i, y_i) , el algoritmo estima la derivada (o sea, la pendiente de la curva) en ese punto. No necesita la ecuación de la firma, solo los puntos adyacentes al que está calculando. Utiliza un método numérico que calcula una pendiente que sea lo más consistente posible con las pendientes de los segmentos circundantes.

50 (7) DAN, E. L., DÎNŞOREANU, M., MUREŞAN, R. C., "Accuracy of Six Interpolation Methods Applied on Pupil Diameter Data" 2020 IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics (AQTR), Cluj-Napoca, Romania, 2020, págs. 1-5, doi: 10.1109/AQTR49680.2020.9129915.

- Construye un polinomio cúbico para cada trozo: Con esta pendiente estimada en cada punto, el algoritmo tiene ahora cuatro condiciones para cada segmento: las coordenadas de los dos puntos extremos (x_i, y_i) y $(x_{(i+1)}, y_{(i+1)})$ y las derivadas estimadas en ambos puntos. Con estas cuatro condiciones, se puede definir de manera única un polinomio cúbico para ese segmento.

El resultado es una serie de polinomios cúbicos, uno para cada segmento, que se conectan entre sí de forma suave.

Lo crucial aquí es que el método “PCHIP” está diseñado para garantizar que la curva resultante sea monótonica (si la señal original subía o bajaba, la interpolada hará lo mismo) y que no tenga oscilaciones inesperadas entre los puntos, lo cual es ideal para señales como la presión o la velocidad.

En conclusión, este ajuste temporal no solo hace que las gráficas sean visualmente más atractivas, sino que se basa en un principio científico sólido de normalización de señales, lo que permite a la herramienta de cotejo centrarse en la comparación de los patrones gestuales intrínsecos de las firmas, en lugar de en la mera coincidencia de la cantidad de puntos de muestreo. Por ejemplo, si una firma se hizo en 5 segundos y otra en 8 segundos, la interpolación las re-muestra para que ambas tengan la misma cantidad de puntos de datos.

4.1.3.5.2. Alineamiento Temporal mediante Dynamic Time Warping (DTW)

Dado que se busca alineamiento temporal que, similar a la interpolación polinomial, generando puntos en la gráfica que permita “ajustar” desfases temporales, según el estudio de Yurtman, A., Soenen, J., Meert, W. y Blockeel, H.⁵¹, se usaría la técnica de *Dynamic Time Warping* (en adelante DTW) para efectuar un ajuste a las carencias del método PCHIP, en variaciones de ritmo no lineales.

O sea, que, en el caso que hubiera firmas con variaciones de velocidad (y, por consecuencia, de puntos biométricos), y éstas se produjeran de forma intermitente (algo no fuera de lo común, sobre todo en falsificaciones de firmas), el ajuste temporal

51 (8) YURTMAN, A., SOENEN, J., MEERT, W., BLOCKEEL, H. (2023). “Estimating Dynamic Time Warping Distance Between Time Series with Missing Data”. In: Koutra, D., Plant, C., Gomez Rodriguez, M., Baralis, E., Bonchi, F. (eds) Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases: Research Track. ECML PKDD 2023. Lecture Notes in Computer Science(), vol 14173. Springer, Cham.

por interpolación polinomial no correlacionaría las crestas o valles de las gráficas (de los perfiles biométricos de presión, inclinación y velocidad) y habría “cierto” desajuste. Por ello, se considera, según las pruebas efectuadas en este estudio, el alineamiento DTW como la piedra angular del proceso de cotejo.

O sea, que DTW consiste en una técnica de alineamiento de series temporales que permite encontrar la correspondencia óptima entre dos secuencias que pueden variar en su extensión y velocidad. Así también se recoge en el artículo de Bhushan V. Patil y Punam R. Patil⁵², que mediante la aplicación del algoritmo DTW, se calcula la distancia de deformación para mejorar la distinción entre una firma genuina y una falsificación. Concluyendo que el resultado del algoritmo DTW es viable para tomar decisiones sobre el resultado de la verificación.

A diferencia de métodos de correlación lineales que asumen una correspondencia uno a uno en el tiempo, DTW “estira” o “comprime” no linealmente el eje temporal de una secuencia (la más corta o la indubitada en nuestro caso) para que se alinee con la otra (la más larga o la dubitada), minimizando una distancia de costo acumulado. Este ajuste es particularmente recomendable una vez efectuado el ajuste por interpolación polinomial. Esto es particularmente útil en la biometría de firma, donde la velocidad de escritura no es perfectamente constante entre diferentes ejecuciones de la misma firma por el mismo individuo, o entre firmas auténticas y falsificaciones. El algoritmo construye una matriz de distancia (o costo) donde cada celda representa la similitud entre un punto de la primera secuencia y un punto de la segunda. Luego, busca el “camino” de menor costo acumulado a través de esta matriz, sujeto a restricciones de continuidad y monotonidad, que representa la mejor alineamiento posible entre las dos secuencias. Los índices de este camino nos indican qué puntos de una secuencia corresponden a qué puntos de la otra.

Se opta por la descarga del algoritmo actualizado del DTW (para MATLAB) desarrollada por Quan Wang, de la página de ayuda de Mathworks. De esta descarga se hablará más adelante, cuando se trabaje con MATLAB, puesto que hay que modificar el código que se descarga.

52 (9) PATIL, B.V., PATIL, P.R., "An Efficient DTW Algorithm for Online Signature Verification" 2018 International Conference On Advances in Communication and Computing Technology (ICACCT), Sangamner, India, 2018, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICACCT.2018.8529614.

Por ello, dado que los datos biométricos vienen dados por puntos posicionados (y por el número de éstos, en función de la velocidad), es crucial poder determinar los ajustes en base de puntos en posiciones “similares”.

4.1.3.5.3. Otras técnicas de alineamiento temporal.

DTW es ideal para alinear secuencias de firmas con variaciones de tiempo, pero existen otras técnicas que podrían considerarse, aunque serían menos óptimas para este proyecto. Algunas de estas técnicas son la correlación cruzada, el reescalado lineal y la distancia de Mahalanobis.

Correlación Cruzada (Cross-Correlation):

La correlación cruzada es una medida de similitud entre dos series temporales como función del desplazamiento de una respecto a la otra. Se desplaza una de las series a lo largo de la otra y se calcula la correlación en cada punto. El pico de correlación indica el desplazamiento óptimo para la alineamiento.

En el caso de análisis de datos biométricos de FEM, se ha usado para encontrar el mejor "solapamiento" temporal entre los perfiles de velocidad o presión de dos firmas. Se desplaza una firma sobre la otra para encontrar la posición donde las curvas coinciden más.

Pero se descarta porque, aún ajustando inicio y fin de los datos biométricos, la correlación cruzada asume que las variaciones de tiempo son uniformes y lineales. En las pruebas se ha detectado que no maneja bien las distorsiones no lineales del tiempo, como, por ejemplo, cuando un firmante se detiene momentáneamente en un bucle o acelera en un trazo largo. DTW se considera idóneo frente a esta técnica dado que permite un "estiramiento" y "compresión" no lineal del tiempo para cada segmento, adaptándose a estas variaciones de ritmo de forma más flexible.

Reescalado Lineal (Linear Rescaling):

Esta técnica consiste en estirar o comprimir una de las series temporales de manera uniforme para que su duración coincida con la de la otra.

Por ejemplo, si una firma dura 2 segundos y otra 3, la primera se estiraría un 50% de forma lineal para que ambas duren lo mismo. Al contrario que la anterior, ésta técnica se usa parcialmente en el proceso de análisis.

Pero no como se define, en realidad. Aplicando esta técnica, que se determina como no idónea, dado que reajusta el eje de tiempo de la firma más corta para que se corresponda con la de la más larga, interpolando los datos para que ambas secuencias tengan el mismo número de puntos, se determina que, en el caso de certificación forense con carácter jurídico, cuyo procedimiento ha de ser lo más “limpio” posible, no son viables variaciones en perfiles biométricos (como la velocidad o la presión) para que “ajusten”.

El reescalado lineal asume que las variaciones de velocidad ocurren de manera proporcional a lo largo de toda la firma. No tiene en cuenta que un firmante puede ser rápido en un trazo y lento en otro. Al estirar toda la firma de manera uniforme, se perdería la información crucial sobre las variaciones locales de velocidad y presión, que son características biométricas distintivas. DTW, por el contrario, alinea dinámicamente cada punto, respetando las diferencias de ritmo locales.

Pero, como se ha indicado anteriormente, la técnica de ajuste temporal sí es interesante a efectos de ajuste inicial y final, para determinar qué puntos biométricos ajustan entre sí, sin modificar los perfiles biométricos.

Distancia de Mahalanobis (Mahalanobis Distance):

La distancia de Mahalanobis es una medida de distancia entre un punto y una distribución de puntos. A diferencia de la distancia euclidiana, que mide la distancia "en línea recta", la de Mahalanobis considera la correlación entre las variables y la escala de la distribución.

En las pruebas efectuadas sobre los datos biométricos de cada FEM, no se aplican directamente sobre las series de tiempo completas, sino sobre un conjunto de características extraídas de cada FEM (por ejemplo, la media de velocidad, varianza de presión, duración de trazos). En estos casos, se ha creado un perfil estadístico de cada firma indubitada para cotejo con la dubitada y se calcula la distancia de la dubitada a cada perfil generado.

Esta técnica es útil para la clasificación de patrones, pero no es una herramienta de alineamiento temporal, dado que descarta la información secuencial y el orden de los trazos, que son vitales para la biometría de firma.

Si bien se usa dentro del procedimiento de certificación de la FEM, para la fase final de certificación, no sería una alternativa a DTW para el cotejo visual y la alineamiento de las secuencias temporales en sí mismas, cuando, de hecho, se usa en este procedimiento y se han de ajustar previamente los datos (con DTW y adicionales). Motivo por el cual se introduce en este punto, aunque se exponga el procedimiento más adelante.

3.1.3.5.4. Resumen.

En resumen, según pruebas realizadas sobre datos biométricos de FEM ya recogidas, se concluye que el alineamiento DTW es la técnica más adecuada para el ajuste temporal de las secuencias de cada perfil biométrico, dado que su naturaleza no lineal y adaptativa permite una alineamiento más precisa de los perfiles de firmas que otras técnicas, respetando las variaciones de ritmo, que son inherentes a la escritura manuscrita y que contienen información biométrica valiosa.

Ahora bien, el alineamiento DTW, a diferencia de la interpolación polinomial, no es fácil de aplicar. En base a las pruebas efectuadas, el algoritmo de Quan Wang para el alineamiento DTW no genera el camino óptimo de alineamiento para la generación de las gráficas, de forma que pueda efectuarse el cotejo de las mismas, por ello, se aplica dicha generación del camino en base al artículo “How to plot cost matrix and accumulated cost/distance matrix for dynamic time warping” en el centro de ayuda de MATLAB⁵³. Aún así, como se verá en el caso práctico, esta solución, en aplicación general, no ofrece resultados óptimos ya que, el código de generación del camino óptimo no ofrece resultados robustos según la tipología de datos usadas. Y todo viene por imposibilidad de calcular el punto concreto de similitud entre cada gráfica (en pruebas efectuadas se comprueba que los valores de velocidad y presión son poco significativos para que el algoritmo detecte los cambios de forma correcta, cuando los valores de inclinación son suficientes para este cálculo). Y es por ello que surge la necesidad de la segmentación, que proporciona una solución viable al este problema, pudiendo así aplicar DTW sobre segmentos concretos, para efectuar un cotejo detallado de cada parte de la FEM.

53 Puede revisarse en la siguiente URL:

<https://es.mathworks.com/matlabcentral/answers/703192-how-to-plot-cost-matrix-and-accumulated-cost-distance-matrix-for-dynamic-time-warping>.

4.1.3.6. Segmentación (*división de los puntos biométricos de cada perfil*).

Si bien la interpolación polinomial, en consonancia con el alineamiento DTW, presentan el ajuste relevante, se determina un ajuste adicional que permite visualizar las gráficas de cada perfil biométrico de forma ajustada, en cada parte (segmentada). En pruebas efectuadas se podrían llegar a determinar conclusiones viables únicamente con ajuste PCHIP+DTW sin necesidad de segmentación; pero sí se detecta una imposibilidad de determinar un camino óptimo en caso de tratarse una falsificación. Determinar que lo es, sin efectuar cotejos más detallados es arriesgado, por ello se recomienda.

Según las pruebas que se han ido efectuando durante el desarrollo de este estudio, se determina la necesidad de una segmentación por puntos, sobre todo en los perfiles biométricos de presión y velocidad. Aunque los ajustes anteriores son válidos para un cotejo global, sí es verdad que la rigurosidad de este tipo de análisis forense requiere dividir, en segmentos similares, los datos biométricos de la FEM. Éstos segmentos, tras pruebas, se determinan manualmente, en base a aproximación visual de los mismos.

Esta idea surge del artículo de Krzysztof Cpałka y Marcin Zalasiński⁵⁴, en el que usan una técnica llamada “vertical signature partitioning”, que efectúa segmentación de perfiles biométricos de la firma, habiendo ya estudiado técnicas de verificación de firmas ya articuladas. Además, efectúa esta técnica sobre, lo que ellos llaman “características dinámicas de la firma”, que son, manteniendo la terminología usada en este estudio, perfiles biométricos de una FEM.

Es verdad que en el estudio de Krzysztof Cpałka y Marcin Zalasiński se va más allá, puesto que la segmentación se efectúa de forma dinámica en base a segmentaciones efectuadas con firmas ya verificadas (en este caso, las indubitadas) aplicando dicha segmentación a firmas efectuadas a posteriori para su verificación. En este estudio se efectúa una segmentación, pero manual, ya que el trabajo del perito informático es crucial para certificar un procedimiento forense en proceso judicial.

54 (10) CPAŁKA, K., ZALASIŃSKI, M., "On-line signature verification using vertical signature partitioning", Expert Systems with Applications, Volume 41, Issue 9, 2014, Págs. 4170-4180, ISSN 0957-4174.

Y se aplica sobre perfiles biométricos específicos que, por las pruebas efectuadas, el ajuste temporal (PCHIP y DTW) no arroja resultados óptimos. Este ajuste se efectúa junto con estos ajustes temporales (la interpolación polinomial y el alineamiento DTW), igualmente que con la aplicación al total de los puntos.

4.1.3.7. Cotejo en las gráficas con los perfiles biométricos y con los trazos, completos o segmentados de cada firma.

Una vez realizados los ajustes temporales (alineamiento DTW) y los ajustes adicionales, se procede con el cotejo visual y cuantitativo. En función de este cotejo visual, con las gráficas correspondiente y sobre los trazos generados de las firmas (ya sean los trazos completos como los segmentos de cada una), se podrá ir teniendo una visual de estos cotejos. La representación de estos datos, en gráficas y en trazos, sería secuencial, de la forma:

- Presentación de gráficas de perfiles globales: se representan los datos de cada perfil biométrico, sin ajustes, para tener una visión general de las diferencias de duración y ritmo.
 - Se representan las gráficas sin ajustar. Dubitada e indubitadas. Se enumeran las indubitadas para tenerlas identificadas durante el proceso.
 - Se representan las gráficas en cotejo de dubitada con cada indubitada.
 - Se presentan los trazos, sin ajuste, generados de cada firma.
 - Se presentan los trazos cotejados de la dubitada con cada indubitada
- Presentación de gráficas de cada perfil biométrico a analizar (velocidad, presión, inclinación, dirección, ...) ajustada con PCHIP y con alineamiento DTW (eje X Ajustado). Éstas serían las gráficas clave para el cotejo. Después de que el algoritmo DTW haya generado los caminos de alineamiento óptimos (i_x e i_y), las series de tiempo alineadas (en el ejemplo de la velocidad, $velocidad_dubitada(i_x)$ y $velocidad_indubitada(i_y)$) se generan en gráficas sobre un eje X común y normalizado. Este eje X común (que abarca la longitud del camino con alineamiento DTW) asegura que ambas curvas comienzan y terminan en el mismo punto en el eje X, para poder permitir el cotejo visual por parte del perito informático.

Como ya se ha explicado, el ajuste temporal alineando los posibles picos de cada gráfica de cada perfil biométrico permite al perito informático comparar la forma intrínseca estos perfiles, eliminando la variabilidad de la velocidad de ejecución global.

Al llevar el alineamiento DTW la presentación de las gráficas de cada perfil biométrico en cotejo de la dubitada con los de cada indubitada cobra todo su sentido.

- Presentación de los trazos en cotejo (el dubitado junto con cada uno de los indubitados). Sin ajustes. De esta manera se podrá efectuar una inspección visual por parte del perito informático de cada cotejo de los trazos.
- Presentación de gráficas de perfiles biométricos por segmentos. Debido a que el alineamiento DTW se aplica de forma genérica a todo el perfil biométrico de la firma, tras la realización de pruebas se ha determinado que no siempre es viable este ajuste de forma genérica. Sobre todo porque la línea de tiempo de la gráfica del perfil biométrico puede que no sea constante. Por ello, se ha determinado efectuar, en estos casos (la mayoría de los casos) los ajustes DTW a segmentos de la FEM. Y efectuar los cotejos de forma segmentada.

Los resultados de las pruebas efectuadas del alineamiento temporal confirmaron que los puntos de máxima variación en los perfiles biométricos se correspondían. O sea, que la correspondencia temporal de las crestas y valles en estos perfiles biométricos, tras el alineamiento DTW a cada segmento, ha sido verificada, lo que optimiza su cotejo para el análisis forense.

- Presentación de los resultados, en función de las pruebas de cotejo efectuadas.

4.1.3.8. Cotejo con distancia de Mahalanobis

La integración de la distancia de Mahalanobis ofrece una capa de análisis estadístico que complementa la alineamiento temporal del Dynamic Time Warping (DTW). Mientras que el DTW se centra en la similitud de la forma de los perfiles de velocidad y presión a lo largo del tiempo, la distancia de Mahalanobis evalúa si cada punto de un perfil de firma dubitada cae dentro del rango de variabilidad natural observado en las firmas indubitadas.

En su estudio, Colin M. Stutz y John T. Hrynu⁵⁵ aplican esta técnica para el cálculo de perfiles de velocidad de partículas para el uso de Velocimetría de Imagen de Partículas. Esta metodología podría ser plausible, no solamente en sí sino como una técnica complementaria al análisis visual con el alineamiento DTW, permitiendo una cuantificación objetiva de la similitud entre la firma dubitada y el patrón de las indubitadas. Se pasaría de una simple comparación visual a un análisis estadístico punto a punto que evalúa la "naturalidad" de cada micro-gesto de la firma. Pero, este estudio, aunque se referencia por si se quisiera abordar en investigaciones futuras, no se implementa en el procedimiento propuesto.

4.2. Herramientas recomendadas.

En base a las pruebas efectuadas y, a efectos de disponer de un catálogo de herramientas para el análisis forense de los datos biométricos de una FEM para la certificación de la misma dentro de un documento que lleve la firma o su trazo, se proponen las siguientes herramientas de software, recomendadas para el procedimiento propuesto de certificación de la FEM ante proceso judicial. Se proponen herramientas de software para que el perito informático que quiera aplicar el procedimiento propuesto tenga a disposición dichas opciones. No se proponen herramientas de hardware porque éstas se indicarían, como las usadas, en el informe pericial correspondiente, siendo las comunes en este procedimiento el equipo informático y un dispositivo táctil que recoja datos biométricos de velocidad y presión, como mínimo, para la recogida de las FEM. Por ello, para llevar a cabo una certificación pericial de una FEM, con el rigor científico y la fiabilidad requeridos en un contexto forense, es imprescindible emplear herramientas especializadas que abarquen desde la integridad de los datos hasta el análisis detallado de sus características biométricas.

A continuación, se detallan las tipologías de herramientas recomendadas.

4.2.1. Análisis de metadatos

En el ámbito forense, los metadatos de un archivo son tan cruciales como el propio contenido.

55 (17) COLIN M. STUTZ, JOHN T. HRYNUK, "On the use of Mahalanobis distance in particle image velocimetry post-processing", Aerospace Science and Technology, Volumen 158, 2025, 109935, ISSN 1270-9638.

Para una FEM y el documento que la contiene, los metadatos incluyen información como la fecha y hora de creación y modificación, el software utilizado para la captura, y las especificaciones del hardware. La ausencia de un análisis de metadatos podría comprometer la autenticidad de la evidencia y se recomienda encarecidamente. Por ello, las herramientas de análisis de metadatos son fundamentales para:

- Confirmar la temporalidad: Verificar que la firma se realizó en la fecha y hora reclamadas.
- Identificar el origen: Determinar el dispositivo y el software que generaron el archivo, lo que puede ser crucial en casos de alteración o manipulación.
- Detectar inconsistencias: Revelar discrepancias que puedan indicar una manipulación de la evidencia digital.

4.2.2. Garantía de la cadena de custodia (cálculo de HASH)

Para garantizar la cadena de custodia y la integridad de la evidencia digital, se utilizan funciones de HASH criptográfico. Una función de HASH toma un archivo de cualquier tamaño y produce una cadena de caracteres única y de longitud fija (el valor HASH). Cualquier cambio, por mínimo que sea, en el archivo original resultará en un valor HASH completamente diferente. Estas herramienta permiten:

- Garantizar la inalterabilidad: demostrar que el archivo de la firma no ha sido modificado desde el momento de su adquisición inicial. Se calcula el valor HASH en el momento de la captura y se vuelve a calcular en cada etapa del proceso pericial. Si los valores coinciden, se certifica la integridad del archivo.
- Probar la cadena de custodia: al registrar los valores HASH en cada transferencia de la evidencia, se construye un rastro digital inquebrantable que prueba que la evidencia ha sido tratada de forma segura y sin alteraciones, un requisito legal indispensable en la mayoría de las jurisdicciones.

4.2.3. Análisis de datos biométricos

Una vez que la integridad de la evidencia ha sido establecida, se procede al análisis de los datos biométricos en sí. Para este propósito, un entorno de programación y cálculo numérico como MATLAB es una herramienta esencial.

Su capacidad para manejar grandes conjuntos de datos, ejecutar algoritmos complejos y generar visualizaciones de alta calidad lo convierten en un aliado imprescindible en el análisis pericial. Con MATLAB, se pueden realizar las siguientes tareas:

- **Procesamiento y Normalización de Datos:** Los datos crudos de la firma (coordenadas, tiempo, presión) son procesados y normalizados para estandarizar las firmas y prepararlas para un cotejo preciso.
- **Análisis Dinámico:** Se calculan características dinámicas como la velocidad y la presión, que revelan patrones de escritura únicos para cada individuo.
- **Implementación de Algoritmos:** Permite el uso de algoritmos de alineamiento temporal como el Dynamic Time Warping (DTW) para comparar firmas con duraciones diferentes, ajustando las secuencias de manera no lineal para un cotejo más preciso.
- **Visualización Científica:** Genera gráficas claras que superponen y comparan los perfiles de firmas, lo que es crítico para la interpretación del experto y la presentación de los hallazgos en un informe pericial.

4.2.4. Validación de firma electrónica con certificado cualificado de sello electrónico.

Una herramienta de validación de firma es un software (puede ser aplicación de escritorio, web o CLI) que analiza un documento firmado y realiza las siguientes acciones:

- Extrae la(s) firma(s) embebida(s) en el documento.
- Comprueba su integridad criptográfica:
 - Calcula el HASH del documento firmado.
 - Lo compara con el HASH firmado y cifrado que está dentro de la firma.
- Valida el certificado:
 - Comprueba que es un certificado cualificado según la lista TSL (Trusted List) oficial de la UE.
 - Comprueba que el certificado no esté revocado (OCSP/CRL).

- Verifica que no esté caducado en la fecha de la firma.
- Confirma la conformidad con el formato (PAdES para PDF, CAdES/XAdES para otros formatos).
- Genera un informe de validación con el resultado.

En definitiva, se trata de una herramienta que ejecuta un proceso de verificación criptográfica asimétrica (RSA/ECC) sobre una firma digital cualificada, combinada con una validación de confianza jerárquica basada en la infraestructura PKI europea.

En este caso se dispone de dos herramientas válidas y oficiales para tal efecto:

- **VALIDe**⁵⁶ (Gobierno de España), donde se sube el documento PDF firmado y la herramienta valida la firma y la integridad del documento.
- **EU DSS Demonstration**⁵⁷ (para reglamento eIDAS), que soporta certificados cualificados y valida la integridad.

56 Se puede revisar en la URL: <https://valide.redsara.es>.

57 Se puede revisar en la URL:

<https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/DSS/webapp-demo/validation>.

5. Caso Práctico. Procedimiento de certificación de FEM avanzada.

En este punto se realiza un análisis forense a una FEM recogida con un dispositivo táctil. Se efectúa una recogida de firmas indubitadas manteniendo el mismo sistema de generación de la FEM que el usado en la dubitada, para mantener la coherencia del proceso.

A efectos prácticos, y teniendo en cuenta que este estudio pretende demostrar la viabilidad y necesidad de un procedimiento forense para la certificación de FEM, no se hará hincapié en el procedimiento que siempre ha de realizar un perito informático: la cadena de custodia. Es verdad que es crítico, pero no es, en sí, novedoso ni afecta al procedimiento de certificación de la FEM. Además, se ha expuesto en el proceso metodológico cómo se ha de acreditar la autenticidad y la trazabilidad de las evidencias electrónicas. Se trata de acreditar el no repudio a través de esta certificación. Por ello, se pondrá en práctica, paso a paso, el proceso metodológico antes indicado.

5.1. Herramientas usadas.

A continuación, se exponen las herramientas que se han usado para el caso práctico, tanto las de Hardware como las de Software.

5.1.1. Proceso de análisis (equipos informáticos)

Para la realización del análisis forense se ha usado el equipo informático ASUS Expertbook modelo B5404CMA con arranque DUAL Ubuntu 24.04 LTS y Windows 11 PRO, con las siguientes características:

Especificaciones técnicas	
Marca y modelo	ASUS Expertbook B5404CMA
Certificación militar	US MIL-STD 810H grado militar estándar
Normas regulatorias	EPEAT Gold Energy star 8.0 FSC Recycled RoHS REACH
Seguridad	Protección y seguridad de la contraseña del usuario del HDD Protección de contraseña de usuario de arranque de la BIOS Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Contraseña de usuario de configuración de la BIOS Admite Absolute Persistence 2.0 (Computrace)

	Sensor de huellas dactilares integrado con la tecla de encendido Kensington Nano Security Slot™
Batería	63WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion Batería de polímero de litio recargable de larga duración.
Fuente de alimentación	TIPO-C, Adaptador de CA de 65 W, Salida: 20 V CC, 3,25 A, 65 W, Entrada: 100~240 V CA 50/60 Hz universal
Procesador	Procesador Intel® Core™ Ultra 7 155H 1,4 GHz (caché de 24 MB, hasta 4,8 GHz, 16 núcleos); NPU Intel® AI Boost
Gráficos	Gráficos Intel® Arc™ (disponibles para Intel® Core™ Ultra H 5/7/9 con memoria de doble canal)
Pantalla	Pantalla no táctil, 14" - 35,56 cm, WUXGA (1920 x 1200) 16:10, Vista ampliada, Pantalla anti-reflectante, LED Backlit, 300 nits, NTSC: 45%, Relación pantalla-cuerpo 84 %
Memoria	32Gb (16GB DDR5 SO-DIMM x 2)
Almacenamiento	4TB (2TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD x 2)
Puertos E/S	2 x USB 3.2 de 2.ª generación tipo A 2 x Thunderbolt™ 4 compatible con pantallas/suministro de energía 1x HDMI 2.1 TMDS 1 x Conector de audio combinado de 3,5 mm 1 x Gigabit Ethernet RJ45 Lector de tarjetas inteligentes
Ranuras de expansión	2 x DDR5 SO-DIMM slots 1 x M.2 2280 PCIe 4.0x4 1 x M.2 2230 PCIe 4.0x4
Teclado y touchpad	Teclado tipo chiclet retroiluminado, 1.5mm recorrido de tecla, Teclado resistente a derrames
Cámara	1080p FHD camera Con obturador de privacidad
Sonido	Dolby Atmos Matriz de micrófonos incorporada
Redes y comunicaciones	Wi-Fi 6 (802.11ax) (Doble banda) 2*2 + Bluetooth® 5.1
Neural processor	Intel® AI Boost NPU

Como respaldo, se ha usado el equipo informático de sobremesa, denominado "SAPHIRA", con arranque DUAL Ubuntu 22.04 LTS y Windows 10 PRO (OEM XKCPQ-DNG68-GTJRT-DWRYD-M7V22), con las siguientes características:

Especificaciones técnicas - Saphira

Procesador	Intel® Core™ i9-13900 1700
Frecuencia del procesador	1.7 GHz
Frecuencia del procesador turbo	2.0 GHz

Número de hilos de ejecución	32
System bus data transfer rate	4 GT/s
Número de núcleos de procesador	32
Caché de procesador	32 MB
Tipo de cache en procesador	Smart Cache
Memoria	32 GB
Tipo de memoria interna	DDR4-SDRAM 3600 (KINGSTON FURY BEAST)
Forma de factor de memoria	SO-DIMM
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM
Memoria interna máxima	64 GB
Número de HDDs instalados	1
Capacidad del HDD	4 TB
Ranura HDD	M.2
Tipo HDD	Crucial P3 Plus 4TB PCIe M.2
Placa Base	ATX ASROCK Z690 PG RIPTIDE INTEL1700 4DDR4
Máx SATA 3	8 SATA3
Alimentación	750W NOX HUMMER X PFC-ACTIVO 80+GOLD MODULAR

5.1.2. Proceso de recogida de firmas (tableta táctil)

Para la recogida de las FEM se ha usado tableta Samsung Galaxy Tab S3 con S/N R52KB08B14Y, con las siguientes características:

Especificaciones técnicas	
Marca y modelo	Samsung Galaxy Tab S3
Procesador	Velocidad CPU: 2.15GHz, 1.6GHz Tipo CPU: Quad-Cor
Pantalla	Tamaño (Pantalla principal): 9.7" (245.8mm) Resolución (Pantalla principal): 2048 x 1536 (QXGA) Tecnología (Pantalla principal): Super AMOLED Número de colores (Pantalla principal): 16M S Pen: Sí (IMPRESINDIBLE PARA RECOGIDA DE FEM)
Cámara	Cámara principal – Resolución: CMOS 13.0 MP Cámara principal – Autofocus: Sí Cámara frontal – Resolución: CMOS 5.0 MP Cámara principal – Flash: Sí Resolución de grabación de vídeo: UHD 4K (3840 x 2160)@30fps
Almacenamiento/ Memoria	Memoria (GB): 4 GB Almacenamiento (GB): 32 GB Soporte de almacenamiento externo: MicroSD (hasta 256GB)

Redes/Bandas	Infra: Sólo Wi-Fi
Conectividad	ANT+: Sí Versión USB: USB 3.1 Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz Wi-Fi Direct: Sí Versión Bluetooth: Bluetooth v4.2 Perf. Bluetooth: A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP
Sistema Operativo	Android 7.0
Sensores	Acelerómetro, Fingerprint, Giroscopio, Geomagnético, Hall, Sensor Luz RG
Batería	Capacidad (mAh): 6000
Audio y Vídeo	Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Resolución de reproducción de Vídeo: UHD 4K (3840 x 2160) @60fps Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA

5.1.3. Proceso de Análisis. Herramientas de Software.

Se indican las herramientas de Software usadas para la elaboración de este estudio.

5.1.3.1. Análisis de metadatos – Exiftool.

Se comprueban los metadatos del documento PDF y del archivo JSON con los datos biométricos. Se pueden revisar, entre otros datos, la fecha de creación, software empleado para su creación, acciones sobre el archivo, con sus fechas, metadatos incrustados, etc.

Para esta visualización se usará la herramienta **exifTools**, de Phil Harvey. Esta herramienta sirve para mostrar los metadatos de un archivo de una forma sencilla y fácil estructurada.

Es independiente de la plataforma, disponible tanto como una biblioteca Perl (Imagen::ExifTool) como una aplicación de línea de comandos. ExifTool se incorpora comúnmente en diferentes tipos de flujos de trabajo digitales y admite muchos tipos de metadatos, incluyendo Exif, IPTC, XMP, JFIF, GeoTIFF, ICC Profile, Photoshop IRB, FlashPix, AFCP e ID3ID3, así como los formatos de metadatos específicos del fabricante de muchas cámaras digitales.

También implementa su propio formato de metadatos abierto. Está diseñado para encapsular la meta-información de muchas fuentes, en forma binaria o textual, y agruparla junto con cualquier tipo de archivo. Puede ser un solo archivo, envolviendo los datos existentes o usados como un archivo sidecar, llevando por ejemplo metadatos Exif o XMP.

5.1.3.2. Validación de firma electrónica con certificado cualificado de sello electrónico – VALIDe.

VALIDe es una herramienta online ofrecida por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para la validación de Firmas y Certificados electrónicos. Es una solución de referencia para cumplir con las medidas de Identificación y autenticación descritas en la Ley39/2015 de Procedimiento Administrativos Común de las Administraciones Públicas.

El objetivo de este servicio es permitir a un usuario comprobar que el certificado utilizado es un certificado válido y que no ha sido revocado. También permite comprobar la validez de una firma electrónica realizada mediante certificado digital emitido por un prestador de servicios de certificación reconocido, y realizar firmas mediante certificado digital que se disponga de la clave privada correspondiente. Realiza las siguientes acciones:

- Extrae la(s) firma(s) embebida(s) en el documento.
- Comprueba su integridad criptográfica:
 - Calcula el HASH del documento firmado.
 - Lo compara con el HASH firmado y cifrado que está dentro de la firma.
- Valida el certificado:
 - Comprueba que es un certificado cualificado según la lista TSL (Trusted List) oficial de la UE.
 - Comprueba que el certificado no esté revocado (OCSP/CRL).
 - Verifica que no esté caducado en la fecha de la firma.
- Confirma la conformidad con el formato (PAdES para PDF, CAdES/XAdES para otros formatos).
- Genera un informe de validación con el resultado.

En definitiva, se trata de una herramienta que ejecuta un proceso de verificación criptográfica asimétrica (RSA/ECC) sobre una firma digital cualificada, combinada con una validación de confianza jerárquica basada en la infraestructura PKI europea. La aplicación ofrece las siguientes secciones: validar certificado, validar certificado de sede electrónica, validar firma, realizar firma y visualizar firma. Está programado en HTML, JAVA, y usando Servicios Web (web services).

5.1.3.3. Cálculo y comprobación de HASH. GtkHASH.

GtkHASH es una utilidad de escritorio para computar resúmenes de mensajes o sumas de verificación. Se admiten la mayoría de las funciones HASH conocidas, incluidas MD5, SHA1, SHA2 (SHA256/SHA512), SHA3 y BLAKE2.

Está diseñado para ser una alternativa gráfica fácil de usar a las herramientas de línea de comandos como md5sum.

Características:

- Soporte para verificar archivos de suma de verificación de sfv, sha256sum, etc.
- HASH con clave (HMAC)
- Cálculo de HASH paralelo/multiproceso
- Acceso remoto a archivos usando GIO/Gvfs
- Integración del administrador de archivos
- Pequeño y rápido

GtkHASH es software libre: puede redistribuirlo y/o modificarlo según los términos de la Licencia Pública General de GNU publicada por la Free Software Foundation, ya sea la versión 2 de la Licencia o (a su elección) cualquier versión posterior.

5.1.3.4. Firma de archivos con certificado cualificado de sello electrónico. Autofirma.

Cuando se quiere asegurar la autenticidad e integridad de un archivo, si se usa un certificado cualificado de sello electrónico se acredita la identidad del firmante y que dicho archivo no se modifica. Para ello se usa la aplicación Autofirma.

Autofirma es una aplicación de firma desarrollada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de España para firmar electrónicamente documentos.

Es parte de la suite @firma, un conjunto de servicios y herramientas en la que se basan los servicios comunes de identificación y firma electrónica del Gobierno de España. Está basada en software libre y estándares abiertos. Se compone de distintos productos, desarrollados por la Secretaría General de Administración Digital, perteneciente al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que pueden utilizarse de forma independiente tanto en modo servicio, como productos.

Autofirma, al poder ser ejecutada desde el navegador, permite la firma en páginas de Administración electrónica cuando se requiere la firma en un procedimiento administrativo.

5.1.3.5. Análisis de datos biométricos. MATLAB.

Una vez que la integridad de la evidencia ha sido establecida, se procede al análisis de los datos biométricos en sí. Para este propósito, un entorno de programación y cálculo numérico como MATLAB es una herramienta esencial. Su capacidad para manejar grandes conjuntos de datos, ejecutar algoritmos complejos y generar visualizaciones de alta calidad lo convierten en un aliado imprescindible en el análisis pericial.

Con MATLAB, se pueden realizar las siguientes tareas:

- **Procesamiento y Normalización de Datos:** Los datos crudos de la firma (coordenadas, tiempo, presión) son procesados y normalizados para estandarizar las firmas y prepararlas para un cotejo preciso.
- **Análisis Dinámico:** Se calculan características dinámicas como la velocidad y la presión, que revelan patrones de escritura únicos para cada individuo.
- **Implementación de Algoritmos:** Permite el uso de algoritmos de alineamiento temporal como el Dynamic Time Warping (DTW) para comparar firmas con duraciones diferentes, ajustando las secuencias de manera no lineal para un cotejo más preciso.
- **Visualización Científica:** Genera gráficas claras que superponen y comparan los perfiles de firmas, lo que es crítico para la interpretación del experto y la presentación de los hallazgos en un informe pericial.

5.2. Empresa prestadora del servicio de confianza.

- Denominación Social: FIRMIO TECH S.L.
- Nombre Comercial: FIRMIO
- Domicilio Social: C/ Jose Luis Lassaletta 6, esc. 6, 8L – 03008 Alicante
- NIF: B-56195522
- Teléfono: 605 64 83 42
- Correo electrónico: legal@firmio.es
- Datos registrales: Registro Mercantil de Alicante con fecha 13 de julio de 2023, Tomo 4592, Folio 40, Hoja A-186542
- Sitio Web: firmio.es (y todos sus subdominios)

FIRMIO es una empresa de Alicante que, en 2020, en pleno año del Covid, detecta la necesidad de disponer de servicios de firma a través de medios telemáticos y proceden a ofrecer dichos servicios como prestador de servicios de confianza no cualificado.

5.2.1. Criterios a efectos de cumplimiento de normativa.

A continuación se exponen los criterios que cumple esta empresa a efectos de normativa actual, para acreditar el proceso de recogida (y verificación) de FEM.

Dado que la contratación se efectúa a través de servicios web, la empresa pone a disposición del prestatario el contrato que firma a través de su página de términos y condiciones del servicio⁵⁸.

En esta página se especifica que la empresa:

“... pone a disposición de su cliente un servicio para la gestión de documentos firmados electrónicamente, a través de una plataforma web y bajo diferentes planes de precios. Dichos planes estarán expuestos en el sitio web del titular con el objeto de informar en todo momento de sus características y precios concretos.”

Y expresa todas las condiciones de contratación, tal y como se requiere según la normativa actual. No se especifica más allá de lo indicado en esta página web que, estando disponible al público en general, siempre son constatables a efectos jurídicos. Sí se recomienda especificar cada punto a efectos de elaboración de informe pericial, para asegurar dicho contenido.

5.2.1.1. Sistemas de Seguridad.

Se ha de acreditar que la empresa adopta las medidas técnicas y organizativas adecuadas para gestionar los riesgos para la seguridad de los servicios de confianza que prestan y notificarán, al organismo correspondiente, en un plazo no superior a 24 horas, cualquier violación de la seguridad o pérdida de la integridad que tenga un impacto significativo en el servicio de confianza prestado o en los datos personales correspondientes. A estos efectos, se destaca que, también en la url antes referida, se especifican las medidas de seguridad que esta empresa adopta, en su “Anexo 2: Medidas de Seguridad”.

No se refleja dicho anexo en este estudio para no alargar más de lo que ya está siendo la memoria resultante, pero sí se destacan las 11 medidas adoptadas por esta empresa para asegurar que cumple con las condiciones específicas en el eIDAS.

58 En la url <https://www.firmio.es/tcs/>.

1. Establecimiento y protección de un perímetro de seguridad.
2. Seguridad relativa a los Recursos Humanos.
3. Copias de seguridad.
4. Seguridad de los equipos.
5. Uso de los equipos.
6. Red WIFI de la empresa.
7. Teletrabajo y uso de dispositivos móviles.
8. Almacenado de datos en la nube.
9. Seguridad del sitio web corporativo.
10. Violaciones de seguridad de datos de carácter personal.
11. Videovigilancia.

Se destacan los criterios de seguridad 1, 2, 3, 4, 8, 9 y 10 como los requeridos en dicha normativa, por lo que queda claro que cumple sobradamente con las condiciones legales requeridas para mantener los mínimos de seguridad específicos como prestador de servicios de confianza.

5.2.1.2. Responsabilidad.

Se ha de acreditar que la empresa es responsable de los perjuicios causados de forma deliberada o por negligencia a cualquier persona física o jurídica en razón del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el eIDAS, aunque dicha responsabilidad corresponderá a la persona física o jurídica que alegue los perjuicios cuando haya informado debidamente a sus clientes con antelación sobre las limitaciones de la utilización de los servicios que presta.

A estos efectos, también en los puntos del “SERVICIO” y “LÍMITES A LA RESPONSABILIDAD”, de la url antes referida, especifica claramente la responsabilidad de la empresa con sus clientes y sus datos, así como la limitación de dicha responsabilidad por el mal uso de la plataforma o por uso negligente, entre otros.

5.2.1.3. Protección de Datos.

También se ha de acreditar que la empresa cumple con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de Octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

A estos efectos queda claro en el “ANEXO 1: CONTRATO DE ENCARGADO DE TRATAMIENTO”, reflejado en la url antes referida, donde se especifican las condiciones a efectos de protección de los datos de sus clientes y que también especifican en la página que recoge la política de privacidad⁵⁹, dando cumplimiento, por lo tanto, a dicha normativa.

5.2.1.4. Verificación de FEM.

Dado que la empresa ofrece servicios de verificación de firmas electrónicas avanzadas, aunque no necesite cumplir con los requisitos de un prestador de servicios de confianza cualificado, sí debe garantizar que el proceso de verificación se lleva a cabo de manera fiable y segura.

Dados los criterios de seguridad antes referidos, con respecto a la seguridad de los datos y el tratamiento de los mismos, queda constancia que esta empresa cumple con las condiciones de verificación de documentos se efectúa de manera segura.

Y, dado que no se trata de un prestador de servicios de confianza cualificado, sí ofrece un sistema de certificación de los documentos que acredita la recogida de la firma, asegurando la autenticidad y la integridad de la misma. Además, dado que dicha información se firma con un certificado cualificado de sello electrónico emitido a nombre de la empresa, por un prestador de servicios de confianza cualificado en Europa, no sólo se acredita la autenticidad e integridad de la información, sino que también se acredita la trazabilidad de la misma.

Teniendo en cuenta que el proceso no es cualificado, sí se requiere una certificación, por parte de un perito informático, que acredite el no repudio de la firma, para asegurar, a efectos jurídicos, que la persona que se identifica como firmante es la que realmente firma el documento. Proceso que ha de efectuarse mediante análisis forense y que se especifica en este estudio.

⁵⁹ En la url <https://www.firmio.es/privacy/>.

Este procedimiento de certificación de la autenticidad, integridad y trazabilidad de las evidencias se detalla en el siguiente punto, cuando se detalla el proceso de recogida de la FEM.

5.2.2. Proceso de recogida de la firma de FIRMIO. Autenticidad e integridad.

En esta fase se expone el procedimiento que lleva a cabo FIRMIO para la recogida de la firma, con respecto a la acreditación de su autenticidad e integridad.

5.2.2.1. Proceso de firma de documento.

Cuando la empresa ya se ha establecido la relación contractual con el cliente, éste tiene a su disposición la opción de firmar un documento PDF, ya sea directamente o a través de un código QR que se facilita a quién tuviere que firmar.

A continuación, el firmante lee el documento que tuviera que firmar, rellena la información requerida que le identifica y procede con la firma manuscrita.

Al efectuar la FEM, se generan datos biométricos, que recogen timestamp, posición (x e y) y presión (si el dispositivo ofrece dicha opción). Teniendo la posición de cada punto y el momento de creación de dicho punto se puede generar el trazo de la firma (así como calcular la velocidad del trazo). Dicho trazo se plasma en el documento PDF objeto de firma. Los datos biométricos, en formato JSON, se almacenan en los servidores de la empresa.

Una vez efectuado dicho proceso de firma se envía correo electrónico (al cliente y, opcionalmente, al firmante) con el documento PDF firmado. Los datos biométricos de dicha FEM se guardan en las bases de datos de la empresa para tenerlos a disposición para la verificación.

5.2.2.2 Acreditación de autenticidad e integridad.

En este punto, se concreta el proceso de acreditación de la autenticidad e integridad, tanto del documento PDF firmado como de los datos biométricos de la FEM. Dado que se genera un archivo JSON con los datos biométricos; y tal y como ya se ha indicado en un supuesto anteriormente, se procede calculando el HASH de dicho archivo JSON, incrustando dicho HASH en los metadatos del documento PDF y firmando dicho documento con certificado cualificado de sello electrónico.

Se esta manera se aseguraría la autenticidad del trazo incrustado en el documento PDF, asegurando que la misma procede los datos biométricos asociados mediante dicho HASH. Y se acredita la integridad teniendo el documento firmado con certificado cualificado de sello electrónico. Se detalla el procedimiento que se sigue:

1. Se genera el JSON con los datos biométricos de la FEM. Con estos datos biométricos se genera el trazo que se incrusta en el documento PDF objeto de firma.
2. Se genera el HASH (SHA-256) del archivo JSON que contiene los datos biométricos de la FEM.
3. Se incrustar dicho HASH en los metadatos del documento PDF que ya contiene el trazo de la FEM incrustado.
4. Se firma dicho documento PDF con el certificado cualificado de sello electrónico emitido a nombre de la empresa.

De esta forma se dispone de un documento PDF, que lleva incrustado el trazo de la FEM, y que está firmado digitalmente por la empresa. Además se dispone de un archivo JSON con los datos biométricos de la FEM, cuyo HASH está incrustado en el documento PDF firmado digitalmente por la empresa.

Disponer de este procedimiento invalida cualquier modificación y, además, asegura que los datos biométricos asociados a través del HASH previamente generado, pertenecen al trazo incrustado en el documento PDF.

Por lo tanto, se asegura la autenticidad de la FEM y la integridad de las evidencias electrónicas, tanto el documento PDF como el JSON con los datos biométricos.

5.3. Recogida de evidencias. Adquisición. Cadena de custodia (trazabilidad).

En este paso se ha determinado que se requiere un informe pericial que certifique la firma que se plasma en un documento PDF. Como se pone en duda la identidad del firmante (afirma que dicha FEM no es suya) se ha requerido un Dictamen pericial que certifique si dicha FEM pertenece o no al, supuestamente, firmante.

Por ello, se procede con la adquisición de las evidencias y posterior garantía de la cadena de custodia de las mismas, para asegurar la trazabilidad de éstas.

5.3.1. Solicitud de datos de FEM dubitada.

Se procede con la solicitud de los datos que se dispongan, incluidos los biométricos. Se dispone de un documento PDF ya aportado a los autos del caso, que lleva incrustado el HASH del archivo JSON que tendría los datos biométricos de dicha FEM. Además, dicho documento PDF está firmado digitalmente por la empresa con su certificado cualificado de sello electrónico. Se solicitan los datos biométricos de la FEM dubitada. Por ello, se dispondrá de:

1. Documento PDF con la firma (y el HASH del JSON que contiene los datos biométricos).
2. Archivo JSON con los datos biométricos.

En base a esto, se procede a comprobar la autenticidad e integridad de dichos archivos, tanto del documento PDF como del archivo JSON. En este punto no se expondrá el proceso de certificación de dicha autenticidad e integridad por no extender el estudio, dado que es un procedimiento que todo perito informático debe conocer y aplicar en su análisis forense. Aún así, se indicará el proceso que debería llevarse a cabo:

1. Análisis del documento PDF certificando la validez de la firma de la empresa con el certificado cualificado de sello electrónico.

Para este proceso se usa el verificador VALIDe, subiendo el documento al validador online del Ministerio.

2. Se analizan los metadatos del documento PDF para certificar la fecha de creación del mismo y obtener el HASH del archivo JSON que contiene los datos biométricos de la FEM.
3. Se genera el HASH del archivo JSON para cotejarlo con el valor obtenido del documento PDF.

En este caso particular (con el prestador de servicios de confianza FIRMIO) no requiere la intervención de Fedatario Público para acreditar el proceso y garantizar la Cadena de Custodia de las evidencias (manteniendo la trazabilidad de las evidencias),

dado que el proceso de recogida de firma llevado a cabo por esta empresa ya certifica la integridad de las evidencias. Por ello, si todos los valores cuadran, se expresa en el informe y se procede con la recogida de FEM indubitadas ante Fedatario Público.

5.3.2. Proceso de recogida de FEM indubitadas.

La validez del cotejo pericial de una FEM requiere que las muestras indubitadas sean obtenidas bajo condiciones de fiabilidad, autenticidad y control, que permitan su ulterior comparación con la FEM dubitada. A tal efecto, el proceso de recogida se articula conforme a las siguientes fases:

5.3.2.1. Designación del Fedatario Público competente.

La obtención de las FEM indubitadas debe realizarse en presencia de un Fedatario Público, cuya función estriba en dar fe de la autoría del acto de firma y de la identidad del firmante.

Preferentemente, este rol será desempeñado por el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ), al amparo de sus funciones de fe pública procesal. No obstante, en los supuestos en que el perito informático sea designado de forma privativa, por parte del firmante al que se atribuye la autoría de la FEM, que pretende acreditar o impugnar la FEM dubitada, la recogida podrá efectuarse igualmente ante Notario, sin merma de la eficacia probatoria, dado que la intervención notarial otorga igualmente fe pública.

5.3.2.2. Homogeneidad instrumental y tecnológica.

A efectos de garantizar el cotejo de las métricas biométricas de la FEM, la recogida de las muestras indubitadas se lleva a cabo, preferiblemente, utilizando el mismo dispositivo hardware (tableta digitalizadora, tableta gráfica o dispositivo táctil) usado para la recogida de la FEM y el mismo software del prestador de servicios de confianza empleado en la captura de la FEM dubitada. No teniendo que ser el mismo, dado que los tiempos procesales son extensos y podría darse el caso de inviabilidad de uso del mismo dispositivo.

Esta homogeneidad tecnológica asegura que las variables dinámicas de la firma (velocidad, presión, aceleración, inclinación, tiempos de trazo) sean registradas bajo condiciones idénticas a las de la firma dubitada, minimizando factores externos de distorsión.

5.3.2.3. Identificación y constancia del acto de firma.

El Fedatario Público procede a:

- Identificar fehacientemente al firmante mediante documento oficial de identidad.
- Dar fe del acto de firma, certificando que la FEM ha sido realizada por la persona compareciente (requirente).
- Levantar acta o diligencia en la que conste la fecha, hora, dispositivo, requirente y aplicación utilizados para la recogida de las FEM indubitadas.

Dicha acta, unida a las muestras, constituye el soporte documental que garantiza la cadena de custodia del proceso.

5.3.2.4. Obtención de las FEM indubitadas.

Se solicita al firmante la realización de un número suficiente de FEM indubitadas (habitualmente no inferior a diez), a fin de disponer de un rango representativo de variabilidad natural en la firma manuscrita.

Este proceso se efectúa a través de la plataforma que la empresa habilita a tal efecto.

Las muestras quedan registradas en el sistema del prestador de servicios de confianza y son exportadas en el mismo formato de datos biométricos en que se halla almacenada la FEM dubitada.

5.3.2.5. Custodia y entrega al perito informático.

Las FEM indubitadas, junto con el acta levantada por el Fedatario Público, son entregadas al perito informático, garantizando la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos mediante mecanismos de control HASH y, en su caso, si procediera, mediante la firma electrónica del Fedatario.

Con ello, se asegura la cadena de custodia de las evidencias electrónicas, requisito indispensable para la validez de la posterior pericia forense.

5.4. Análisis.

Proceso de análisis de las evidencias recabadas. El meollo del asunto. Se procede a poner en pie el proceso metodológico antes expuesto.

5.4.1. Aplicación en MATLAB que procesa los datos biométricos.

Se ha optado por un desarrollo en MATLAB para poder efectuar cotejos visuales en cada fase del proceso gráfico de las FEM y sus datos biométricos. Se opta por esta tecnología puesto que genera gráficas de perfiles biométricos de forma sencilla, aparte de disponer de módulos que ayudan al ajuste requerido. Además, se puede programar la carga de datos biométricos, permitiendo la normalización inicial de los mismos de forma relativamente sencilla. Los objetivos del desarrollo en MATLAB, al respecto de este proceso metodológico, serían:

- Visualizar y comparar perfiles biométricos de las FEM.
- Implementar técnicas de alineamiento temporal para facilitar el cotejo de firmas de diferente duración o velocidad de ejecución.
- Permitir el análisis por segmentos de las firmas, destacando características locales.
- Generar representaciones gráficas claras y concisas, adecuadas para la interpretación por parte de expertos y la presentación en contextos judiciales.

Inicialmente se pretendía usar algunos scripts programados en MATLAB para solventar aspectos independientes del análisis o la generación de gráficas puntuales pero, tras las necesidades detectadas en las pruebas que se han ido efectuando, el código de estos scripts ha crecido para convertirse en un pequeño aplicativo auxiliar, con gran protagonismo al proceso de análisis. Es por ello que se propone la realización de un aplicativo bien diseñado de inicio como trabajo futuro. Este aplicativo que se usa en este análisis forense no deja de ser un script que ha ido creciendo a lo largo de las pruebas que se han ido efectuando generando soluciones a cada problema que se ha ido detectando. Por ello, se expondrá durante esta fase de análisis, cómo se usaría este pequeño aplicativo de MATLAB, y qué resultados se obtienen al respecto.

5.4.2. Carga de datos biométricos.

Se procede a efectuar la carga de datos biométricos de la FEM dubitada y las FEM indubitadas. Se había optado por usar 10 FEM indubitadas para este estudio dado que se considera un mínimo inicial para la certificación de una FEM, pero el número de gráficas y trazos que se generan durante el proceso de análisis y cotejo de

perfiles biométricos es muy alto, generando un documento final demasiado extenso debido a esta gran cantidad de figuras. Motivo por el cual el proceso final que se reproduce en este estudio sólo contendrá el cotejo de seis FEM indubitadas, por no extender el trabajo. En cualquier caso, el aplicativo de MATLAB se parametriza para recibir hasta 10 FEM indubitadas, por lo que se podrían efectuar pruebas adicionales con más indubitadas.

De inicio se cargan los datos del JSON (de la dubitada y de las indubitadas) y se determinan los valores para cada punto del trazo definido en este archivo. Cada punto recogido dentro del archivo JSON recoge, según el modelo que genera la empresa FIRMIO, cuatro datos brutos, o sin procesar:

- Timestamp: marca de tiempo en el que se recoge el punto en cuestión.
- Posición x: coordenada X del punto.
- Posición y: coordenada Y del punto.
- Presión: valor de presión en el instante de recogida del punto.

Se puede observar un ejemplo en la Figura 3.

```
1 [
2   [
3     {
4       "time": 1755198381345,
5       "x": 119.00968933105469,
6       "y": 418.789794921875,
7       "pressure": 0.13113553822040558
8     },
9     {
10      "time": 1755198381365,
11      "x": 127.81094360351562,
12      "y": 412.01934814453125,
13      "pressure": 0.14529915153980255
14    },
15    {
16      "time": 1755198381381,
17      "x": 139.7368927001953,
18      "y": 401.9678955078125,
19      "pressure": 0.15140415728092194
20    },
21    {
22      "time": 1755198381414,
23      "x": 154.68338012695312,
24      "y": 383.8961181640625,
25      "pressure": 0.16214896738529205
26    },
27    {
28      "time": 1755198381433,
29      "x": 190.2529296875,
30      "y": 332.7012939453125,
31      "pressure": 0.16117216646671295
32    },
33  ]
34 ]
```

Figura 3: Ejemplo de archivo JSON con datos biométricos de una FEM

También recoge, en subconjuntos dentro del archivo JSON, el número de trazos (o *strokes*) que se efectúan en la FEM. Y se calcula, para cada punto, el valor de la velocidad (dado que se obtiene en función del *timestamp* recogido en cada punto). Estos valores se guardan en matrices de datos para el procesado posterior de cada perfil biométrico.

5.4.3. Presentación de gráficas de perfiles biométricos (sin normalizar datos) y presentación de trazos.

En un inicio, para disponer de datos sin procesar (puesto que no siempre se requiere ajuste) se presentan los trazos de cada FEM recogida, el de la dubitada y los de las indubitadas. Dado que se genera el trazo en base a una serie de datos biométricos de posición, para que el trazo se vea de forma fluida y natural, en lugar de una simple unión de estos puntos de los datos biométricos, se usa interpolación polinomial de spline cúbico (CSPI) para generar una serie de puntos adicionales, correlacionados, que determinan la forma (como ya se especificó en el procedimiento metodológico explicado en el capítulo anterior). De esta manera se dispone un trazo que mantiene la lógica de trazado en base a la dinámica de los puntos que se lleva a cabo aplicando esta técnica de interpolación polinomial. Por lo tanto, y en base a lo indicado anteriormente, se presentan en cotejo para cada indubitada. El trazo de la FEM Dubitada se puede observar en la Figura 4:

Figura 4: Trazo de la FEM Dubitada

Se destaca que la FEM a certificar corresponde a una misma persona de la cual se recogen las INDUBITADAS, pero no la DUBITADA. Para ello, se procede con la recogida de esta firma por parte de varias personas, probando imitarla lo más posible. Este es el motivo por el cual se opta por esta FEM, por ser fácilmente falsificable y complicar su detección. Así tomará protagonismo el valor de cada punto de los perfiles biométricos. Entre todas las efectuadas, se opta por aquella que se parece más a la original (por forma, dirección, inclinación, ...). Se presentan los trazos de las indubitadas para posterior cotejo. De inicio se recomienda presentar los trazos (además de las gráficas de cada perfil biométrico). Así se podrá efectuar una primera valoración de los valores con los que se trabaja. Las gráficas de los perfiles biométricos que vayan en escala lineal se presentarán en gráfica de eje de coordenadas, por representar la línea de valores.

Los trazos de las FEM indubitadas serían los representados en las Figuras 5, 6, 7, 8, 9 y 10:

Figura 5: Trazo de la primera FEM Indubitada

Figura 6: Trazo de la segunda FEM Indubitada

Figura 7: Trazo de la tercera FEM Indubitada

Figura 8: Trazo de la cuarta FEM Indubitada

Figura 9: Trazo de la quinta FEM Indubitada

Figura 10: Trazo de la sexta FEM Indubitada

De esta manera se dispone de una visión inicial de los trazos de cada firma.

También se efectúa una asignación de color que se reflejará en cada gráfica de cada perfil biométrico. Siendo ésta:

- Color NEGRO: para la FEM DUBITADA.
- Colores de las INDUBITADAS:
 - ROJO: Primera indubitada.
 - VERDE: Segunda indubitada.
 - AZUL: Tercera indubitada.
 - CELESTE: Cuarta indubitada.
 - VIOLETA: Quinta indubitada.
 - OLIVA: Sexta indubitada.

Además, se presentan, sin procesar ajustes, las gráficas de cada perfil biométrico para determinar aquellos que pudieran ser objeto de valor, de inicio.

Se presenta las gráfica con los valores de cada perfil biométrico en función de los cotejos que vayan a requerirse (tamaño, presión, inclinación, continuidad del trazado, velocidad o dirección). Los cotejos de la forma o de la rúbrica se obtendrían en cotejo de trazos (que se verá más adelante).

Igualmente, el análisis de estas gráficas o resultados se indicarán, también, más adelante. De momento sólo se presentan las gráficas con los datos sin normalizar.

Se presenta, a continuación, los datos de Tamaño de cada FEM. Éste se calcula en función de valores de ancho y alto.

- Se calcula el ancho obteniendo el valor entre el punto más a la izquierda y el más a la derecha (en el eje X).
- Se calcula el alto obteniendo el valor entre el punto más arriba y el más abajo (en el eje Y).

De esta forma se puede representar el tamaño en gráfica de barras, que facilita mucho el cotejo de valores, como se puede observar en la Figura 11.

Figura 11: Gráfica con los tamaños de cada FEM (dubitada e indubitadas)

A continuación, se presentan los datos del perfil biométrico de la Presión. Se presentan los datos de presión de cada FEM, tanto los de la dubitada como los de cada indubitada.

Se refleja, inicialmente los valores de presión, en gráfica, la FEM dubitada, como se puede observar en la Figura 12:

Figura 12: Presión de la FEM Dubitada

Y se presentan también las gráficas con los datos de presión de cada FEM indubitada, que serían los representados en las Figuras 13, 14, 15, 16, 17 y 18:

Figura 13: Presión de la primera FEM Indubitada

Figura 14: Presión de la segunda FEM Indubitada

Figura 15: Presión de la tercera FEM Indubitada

Figura 16: Presión de la cuarta FEM Indubitada

Figura 17: Presión de la quinta FEM Indubitada

Figura 18: Presión de la sexta FEM Indubitada

Ya se observan aspectos similares entre éstas, pero se analizarán más adelante (en el punto de Cotejo de cada perfil biométrico).

Seguidamente, se presentan los datos de la Inclinción. Ésta se calcula obteniendo la inclinación entre dos puntos adyacentes, teniendo como resultado una gráfica viable para el cotejo.

Como se viene haciendo hasta ahora, primero se presenta la gráfica con los datos de inclinación de la FEM dubitada, como se puede comprobar en la Figura 19:

Figura 19: Inclinción de la FEM Dubitada

Y, a continuación, también se presentan las gráficas con los datos de inclinación de las FEM Indubitadas en las Figuras 20, 21, 22, 23, 24 y 25:

Figura 20: Inclinación de la primera FEM Indubitada

Figura 21: Inclinación de la segunda FEM Indubitada

Figura 22: Inclinación de la tercera FEM Indubitada

Figura 23: Inclinación de la cuarta FEM Indubitada

Figura 24: Inclinación de la quinta FEM Indubitada

Figura 25: Inclinación de la sexta FEM Indubitada

Ya, visualmente, se observan muy similares (algo obvio si la forma coincide). El siguiente perfil biométrico representa los valores de continuidad (número de trazos efectuados) en cada FEM. Se efectúa un conteo de las veces que se levanta el útil para efectuar la firma. Y se representa en gráfica de barras en la Figura 26, para facilitar el cotejo entre estos valores:

Figura 26: Gráfica con lo valores de Continuidad de las FEM (dubitada e indubitadas)

En este perfil biométrico se efectúa poco análisis, dado que el número de trazos es significativo si hubiera una discrepancia significativa, que no es en este caso concreto.

Seguidamente, en la Figura 27, se presentan las gráficas que representan los valores del perfil biométrico asociado a la velocidad con la que se efectúa la FEM Dubitada:

Figura 27: Velocidad de la FEM Dubitada

Se puede observar las variaciones de velocidad, que se representa en píxeles/ms, tratándose de una medida que indica la cantidad de píxeles que se recorren cada milisegundo. Y, como antes, también se presentan las gráficas de velocidad de cada Indubitada. Éstas se presentan en las Figuras de la 28 a la 33:

Figura 28: Velocidad de la primera FEM Indubitada

Figura 29: Velocidad de la segunda FEM Indubitada

Figura 30: Velocidad de la tercera FEM Indubitada

Figura 31: Velocidad de la cuarta FEM Indubitada

Figura 32: Velocidad de la quinta FEM Indubitada

Figura 33: Velocidad de la sexta FEM Indubitada

Como detalle observable, ya se intuye un cambio significativo de velocidad, si se observa la escala del eje Y. Pero se analizará más adelante, en la fase de cotejo.

Y la dirección de las FEM (ángulo tenido desde el punto de partida hasta el último punto, observando el ángulo de dirección en la leyenda), como se puede observar en la Figura 34:

Figura 34: Gráfica con el ángulo de la dirección del trazo de cada FEM (dubitada e indubitadas)

Ya se observa, de inicio, que el grado de inclinación que se mantiene en la dirección del trazo durante la realización de la FEM es similar en todas, tanto en la dubitada como en las indubitadas. Pero, dado que se trata de un perfil biométrico que depende de la forma del trazo, éste es fácilmente reproducible en FEM falsificadas con especial interés.

A continuación, ya presentados los datos de los perfiles biométricos que requieren gráfica y los trazos de cada FEM, se procede al análisis de los mismos. Proceso en el que efectúa el cotejo de estos datos biométricos para determinar similitudes o discrepancias en los mismos.

5.4.4. Cotejo dentro del análisis forense.

El paso siguiente consiste en efectuar una normalización de los datos. Pero para entender este proceso, se presentan las gráficas de cotejo entre dubitada e indubitadas para que pueda entenderse el porqué de esta normalización.

Hay que entender que no siempre se mantiene la misma velocidad a la hora de efectuar una firma y este punto origina un “descuadre” de los cotejos en gráficas.

Se muestran estos cotejos con los datos sin normalizar, para entender el porqué. Se destaca que las gráficas que presentan perfiles biométricos con datos generales (tamaño, continuidad del trazado o dirección) no requieren ningún tipo de normalización de datos puesto que pueden tomarse conclusiones por sí mismos. Además, los cotejos de forma, los gestos tipo o el análisis de posibles rúbricas no requieren normalización puesto que no requieren presentar sus datos en gráficas para cotejo. Y es por esto que se procederá, previamente al análisis de cada perfil biométrico, a normalizar los datos biométricos (de presión, inclinación y velocidad) para prepararlos para el cotejo, dentro del proceso de cada perfil biométrico.

5.4.4.1. Normalización de los datos de los perfiles biométricos de presión, inclinación y velocidad.

En esta fase se ejecutan los ajustes que, en función de los resultados de todas las pruebas realizadas, son los más idóneos para determinar un cotejo de los datos de cada perfil biométrico indicado (presión, inclinación y velocidad). Se presentan los cotejos de los datos de estos tres perfiles biométricos para entender la necesidad de efectuar una normalización de los datos, que tenga base científica, y que permita facilitar el cotejo de estos tres perfiles biométricos para poder determinar una conclusión fehaciente. Según todas las pruebas efectuadas y, en base a las justificaciones ya determinadas en la fase metodológica (ya se indicó y justificó esta necesidad en el punto “Ajustes temporales de secuencias para cotejo de perfiles biométricos”), se determinan los siguientes ajustes temporales:

- Ajustes de Interpolación Polinomial (Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial – PCHIP)
- Ajustes Dynamic Time Warping (DTW).

Además, como se verá en este estudio, se requerirá un proceso de segmentación de los datos biométricos para proceder con su cotejo parcial (sobre

todo porque algunos ajustes, como DTW, no aplican correctamente debido a la tipología de los datos. Previamente, se procede con la presentación de los datos sin normalizar, para entender la necesidad. Se presentan los cotejos de presión (entre dubitada y cada indubitada) en las Figuras 35, 36, 37, 38, 39 y 40:

Figura 35: Cotejo del perfil biométrico de presión entre dubitada y primera indubitada

Figura 36: Cotejo del perfil biométrico de presión entre dubitada y segunda indubitada

Figura 37: Cotejo del perfil biométrico de presión entre dubitada y tercera indubitada

Figura 38: Cotejo del perfil biométrico de presión entre dubitada y cuarta indubitada

Figura 39: Cotejo del perfil biométrico de presión entre dubitada y quinta indubitada

Figura 40: Cotejo del perfil biométrico de presión entre dubitada y sexta indubitada

Como se puede observar, ya de inicio, al efectuar cada firma con distinta velocidad de trazo, éstas no contienen el mismo número de puntos biométricos y, por lo tanto, no cuadrarán en dicha gráfica. Y dificulta mucho el cotejo de estos datos. Se procede, por corroborar, a mostrar las gráficas de los dos siguientes perfiles biométricos. Primero se revisa la inclinación, en las Figuras 41, 42, 43, 44, 45 y 46:

Figura 41: Cotejo del perfil biométrico de inclinación entre dubitada y primera indubitada

Figura 42: Cotejo del perfil biométrico de inclinación entre dubitada y segunda indubitada

Figura 43: Cotejo del perfil biométrico de inclinación entre dubitada y tercera indubitada

Figura 44: Cotejo del perfil biométrico de inclinación entre dubitada y cuarta indubitada

Figura 45: Cotejo del perfil biométrico de inclinación entre dubitada y quinta indubitada

Figura 46: Cotejo del perfil biométrico de inclinación entre dubitada y sexta indubitada

Y, finalmente, los datos, en gráfica de cotejo, del perfil biométrico de la velocidad, en las Figuras 47, 48, 49, 50, 51 y 52:

Figura 47: Cotejo del perfil biométrico de velocidad entre dubitada y primera indubitada

Figura 48: Cotejo del perfil biométrico de velocidad entre dubitada y segunda indubitada

Figura 49: Cotejo del perfil biométrico de velocidad entre dubitada y tercera indubitada

Figura 50: Cotejo del perfil biométrico de velocidad entre dubitada y cuarta indubitada

Figura 51: Cotejo del perfil biométrico de velocidad entre dubitada y quinta indubitada

Figura 52: Cotejo del perfil biométrico de velocidad entre dubitada y sexta indubitada

Como se observa, no hay una correlación directa entre los puntos de la FEM dubitada y los de las FEM indubitadas. Es por eso por la que se procede con la normalización de los datos biométricos de estos tres perfiles.

5.4.4.1.1. Ajustes de Interpolación Polinomial (Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial - PCHIP).

Como se especifica en la metodología, rara vez no se necesitará un ajuste temporal a ajustar las gráficas de cotejo entre dubitada e indubitadas, puesto que lo normal es que no comiencen y terminen en el mismo "instante" del eje X. En base a los perfiles biométricos existentes, sólo se aplicaría este ajuste a:

- Presión
- Inclinación
- Velocidad

Como ya se ha indicado en el proceso metodológico, que teniendo en cuenta las conclusiones del artículo de Vishvjit Singh Nalwa (4), y aplicando las recomendaciones del profesor Fernando Vadillo (6), este ajuste se realiza mediante la función **interp1** de MATLAB, y utilizando, como ya se ha explicado, el método PCHIP en función de las conclusiones indicadas en el estudio de Emanuela L. Dan, Mihaela Dînşoreanu y Raul C. Mureşan (7).

De esta manera se preserva la forma de la gráfica, dado que el método PCHIP crea una curva suave que pasa por los puntos de datos, pero a diferencia de otros métodos, asegura que la forma original de la señal se mantenga. Esto es crítico para los perfiles biométricos, ya que las crestas y valles (los puntos de máxima presión, velocidad o cambio de inclinación) son características idiosincrásicas del firmante.

Y, además, se generan puntos intermedios, entre los existentes, en base al proceso PCHIP, antes explicado, creando una nueva serie de datos de igual tamaño a la gráfica a cotejar, puesto que este método divide la gráfica en trozos, estima la derivada en cada punto y construye un polinomio cúbico para cada trozo.

En base al código PCHIP que implementa **interp1**, se procede a mostrar las gráficas de estos perfiles biométricos anteriores (presión, inclinación y velocidad) una vez normalizados los datos de estos perfiles.

Se presentan los datos del perfil biométrico de presión, en cotejo, una vez normalizados con PCHIP, en las Figuras 53, 54, 55, 56, 57 y 58:

Figura 53: Cotejo del perfil biométrico de presión aplicado PCHIP entre dubitada y primera indubitada

Figura 54: Cotejo del perfil biométrico de presión aplicado PCHIP entre dubitada y segunda indubitada

Figura 55: Cotejo del perfil biométrico de presión aplicado PCHIP entre dubitada y tercera indubitada

Figura 56: Cotejo del perfil biométrico de presión aplicado PCHIP entre dubitada y cuarta indubitada

Figura 57: Cotejo del perfil biométrico de presión aplicado PCHIP entre dubitada y quinta indubitada

Figura 58: Cotejo del perfil biométrico de presión aplicado PCHIP entre dubitada y sexta indubitada

Ahora se puede observar cierta concordancia entre ambas gráficas, con más o menos ajustes, pero, al menos, se pueden cotejar más fácilmente.

Se procede con los dos perfiles biométricos siguientes. Veamos el cotejo de la inclinación, en las Figuras 59, 60, 61, 62, 63 y 64:

Figura 59: Cotejo del perfil biométrico de inclinación aplicado PCHIP entre dubitada y primera indubitada

Figura 60: Cotejo del perfil biométrico de inclinación aplicado PCHIP entre dubitada y segunda indubitada

Figura 61: Cotejo del perfil biométrico de inclinación aplicado PCHIP entre dubitada y tercera indubitada

Figura 62: Cotejo del perfil biométrico de inclinación aplicado PCHIP entre dubitada y cuarta indubitada

Figura 63: Cotejo del perfil biométrico de inclinación aplicado PCHIP entre dubitada y quinta indubitada

Figura 64: Cotejo del perfil biométrico de inclinación aplicado PCHIP entre dubitada y sexta indubitada

En este cotejo se puede observar mucho mejor la similitud entre ambas, cuando anteriormente, en la presentación del cotejo de los datos sin normalizar con PCHIP, se dificultaba dicho proceso. Finalmente, se presentan las gráficas de cotejo de velocidad en las Figuras 65, 66, 67, 68, 69 y 70:

Figura 65: Cotejo del perfil biométrico de velocidad aplicado PCHIP entre dubitada y primera indubitada

Figura 66: Cotejo del perfil biométrico de velocidad aplicado PCHIP entre dubitada y segunda indubitada

Figura 67: Cotejo del perfil biométrico de velocidad aplicado PCHIP entre dubitada y tercera indubitada

Figura 68: Cotejo del perfil biométrico de velocidad aplicado PCHIP entre dubitada y cuarta indubitada

Figura 69: Cotejo del perfil biométrico de velocidad aplicado PCHIP entre dubitada y quinta indubitada

Figura 70: Cotejo del perfil biométrico de velocidad aplicado PCHIP entre dubitada y sexta indubitada

En el código MATLAB implementado, por determinar el funcionamiento de éste, se identifica la firma con el mayor número de puntos y se utiliza su longitud como referencia. La otra firma se interpola para que su nueva longitud de vector coincida con la de la referencia.

El resultado es que ambas gráficas, aunque originalmente tenían duraciones diferentes, ahora pueden ser cotejadas visualmente en el mismo eje X, permitiendo identificar similitudes y discrepancias en su forma. Como se puede observar en las gráficas presentadas de estos tres perfiles biométricos, el ajuste de puntos para cotejo, a través del método PCHIP, es bastante preciso, pero no siendo, todavía, un ajuste óptimo.

Además, para corroborar este ajuste PCHIP se efectúa una visualización de las indubitadas juntas, para cotejo entre éstas, como se puede observar en la Figura 71. Así como efectuar un cotejo entre éstas, una a una (aunque se expondrá, en este documento, sólo un par de cotejos, por no extender el trabajo). Se opta por los cotejos de las indubitadas más diferenciadas entre sí y las más similares entre sí, por tener representación de ambos extremos.

Si se cotejan únicamente las indubitadas, comenzando por la presión:

Figura 71: Cotejo de presión entre las seis indubitadas

Y si se cotejan las más similares, siendo la indubitada 2 y la indubitada 3 las que más se parecen, observando el cotejo en la Figura 72; y las más diferenciadas, siendo la indubitada 1 y la indubitada 5 las que más difieren entre sí, observando el cotejo en la Figura 73:

Figura 72: Cotejo de presión de las indubitadas más similares

Figura 73: Cotejo de presión de las indubitadas que más difieren

Como se puede observar, entre las indubitadas existe una similitud que, aún en el caso de las que más difieren entre sí, no llega a observarse una discrepancia tan significativa como se observa en los cotejos de dubitada con el resto de indubitadas.

Si se presentan los cotejos de las indubitadas de inclinación, en el caso de cotejo de todas en conjunto, como puede observarse en la Figura 74, la similitud es evidente:

Figura 74: Cotejo de inclinación entre las seis indubitadas

Si se procede con el cotejo entre las dos usadas anteriormente (la segunda con la tercera y la primera con la quinta), como se observa en la Figura 75 y entre las que más difieren, en la Figura 76. Y se aprecia una similitud (más evidente entre las indubitadas similares) que atestigua este proceso de ajuste PCHIP:

Figura 75: Cotejo de inclinación de las indubitadas más similares

Figura 76: Cotejo de inclinación de las indubitadas que más difieren

Aunque, es verdad que el perfil de inclinación, en el cotejo de dubitada con indubitadas, no implica discrepancias destacables.

Y, para finalizar, se presenta el cotejo del perfil biométrico de la velocidad. Se presenta la gráfica con el cotejo de todas las indubitadas en la Figura 77:

Figura 77: Cotejo de velocidad entre las seis indubitadas

Y, como se viene efectuando hasta ahora, se presenta, en las Figuras 78 y 79, el cotejo entre las dos indubitadas más similares y las que más difieren:

Figura 78: Cotejo de velocidad de las indubitadas más similares

Figura 79: Cotejo de velocidad de las indubitadas que más difieren

Este perfil es el más característico en casos de falsificación de FEM, pero veremos esta característica más adelante. Se deja claro que, en este ajuste PCHIP se efectúa una aproximación en los datos de las gráficas de estos tres perfiles biométricos, aunque no llega a ser el óptimo. Y es por ello por lo que se procede con un alineamiento DTW de los puntos de las gráficas, para poder facilitar un cotejo visual de cada parte significativa de la FEM.

5.4.4.1.2. Alineamiento por Dynamic Time Warping (DTW).

Se implementa el algoritmo de Dynamic Time Warping (DTW), una técnica para medir la similitud entre dos secuencias temporales que pueden variar en velocidad. En la Figura 80 se representa el objetivo de esta técnica.

Figura 80: Ajuste de gráficas con "Dynamic Time Warping"

Se pone el valor el proceso de ajuste efectuado por Rami Al-Hmouz, Witold Pedrycz y Khaled Daqrouq⁶⁰ en el que usan la distancia DTW para establecer el umbral de validación de firmas manuscritas.

60 (23) AL-HMOUZ, R., PEDRYCZ, W., DAQROUQ, K. et al. "Quantifying dynamic time warping distance using probabilistic model in verification of dynamic signatures". *Soft Comput* 23, 407–418 (2019).

Aunque el enfoque usado para entrenamientos de modelos ocultos de Markov (HMM) es interesante, en este estudio se opta por usar DTW para establecer analogías (que se corroboran manualmente) entre dubitada e indubitadas. Este alineamiento se efectúa sobre los datos ajustados por interpolación PCHIP. Y ésto se efectúa porque se consigue una normalización de longitud de los puntos de cotejo de cada FEM. O sea, que al “forzar” a ambas series a tener la misma longitud, se crea un punto de partida equitativo, algo crítico para la generación de la matriz de distancias del DTW (como se verá más adelante).

También, PCHIP efectúa un suavizado de la curva generada, eliminando posibles ruidos, algo determinante para trabajar con DTW, que, por lo revisado, es muy sensible a cada punto de la serie, y un suavizado previo puede mejorar la precisión del alineamiento. Y, además, el propósito de DTW no es efectuar un ajuste temporal para obtener el mismo número de puntos (no es objetivo del mismo, aunque se han visto cálculos DTW que lo efectúan). Si se facilitan los datos ya ajustados a través de la interpolación PCHIP, se facilita el trabajo del DTW. A diferencia de correlaciones lineales, DTW permite un “estiramiento” o “compresión” no lineal de una secuencia para alinearla con otra, minimizando la distancia acumulada entre ellas. Este proceso es fundamental para comparar los datos de cada perfil biométrico de la FEM, donde la velocidad de ejecución ya se constata que no es constante o idéntica.

A estas alturas, se destaca que el uso de la función de alineamiento DTW nativa de MATLAB no está diseñada para devolver el “camino de alineamiento” (warping path) directamente con tantas salidas (debido a la cantidad de datos de cada perfil biométrico). Esta función DTW estándar de MATLAB (o las versiones más antiguas/básicas del Signal Processing Toolbox) generalmente solo devuelve la distancia. Incluso se detecta esta carencia en la función creada por Quan Wang, en su versión 2.2⁶¹ y se usa, también, como apoyo, la definida por Jeremy Zhang⁶².

Puesto que, dentro del proceso de cotejo, además de proceder con el cálculo de la distancia en los puntos de similitud, lo ideal será representar la gráfica de ajuste o camino óptimo, para efectuar un cotejo visual de forma sencilla.

61 Se descarga de <https://es.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/43156-dynamic-time-warping-dtw>.

62 (22) ZHANG, Jeremy (14 de febrero de 2020). “Dynamic Time Warping”.

Pero, este particular es complicado. Se ha encontrado un método de generación del camino óptimo en un artículo del Centro de ayuda de MATLAB⁶³ que representaría la línea trazada de la matriz de distancias acumuladas (o sea, el camino óptimo u “optimal warping path” u owp, como el nombre de la función que se usará). Se opta por empezar con el código propuesto en este post, como método de generación de este camino. Este código de esta función sería el siguiente:

```
function [pathij] = owp(d)
%The function calculates the Optimal Warping Path for dtw
%
%Output:   Pathij   Optimal Warping Path Matrix
%
%Input:    d        dtw matrix
pathij = []; %setting up the path array
[i, j] = size(d);
while (i > 1) && (j > 1)
    if i == 1
        j = j - 1;
    elseif j == 1
        i = i - 1;
    else
        if d(i-1,j) == min(min(d(i-1,j),d(i,j-1)),d(i-1,j-1))
            i = i - 1;
        elseif d(i,j-1) == min(min(d(i-1,j),d(i,j-1)),d(i-1,j-1))
            j = j - 1;
        else
            i = i - 1;
            j = j - 1;
        end
        pathij = [pathij; i j];
    end
end
end
```

Por ello, se opta por crear un nuevo método “dtw.m” que tiene como base el creado por Quan Wang, y al que se le añade esta función para generar, además, el camino óptimo para cotejo con los datos de la dubitada. Además, el camino óptimo determinará el funcionamiento del alineamiento DTW, puesto que, en las pruebas que se efectúan, se encuentran “discordancias” que hay que sopesar (y solventar). Facilitando, en cualquier caso, el cotejo entre perfiles biométricos de las FEM.

63 Como se puede observar en la URL:
<https://es.mathworks.com/matlabcentral/answers/703192-how-to-plot-cost-matrix-and-accumulated-cost-distance-matrix-for-dynamic-time-warping>

Además, también se hace uso del camino óptimo en el artículo de Rami Al-Hmouz, Witold Pedrycz y Khaled Daqrouq, antes mencionado (aunque no se usa MATLAB en este caso, dado que su objetivo reside en el entrenamiento de modelos de decisión).

Con todo esto, el código implementado en MATLAB utiliza el ajuste PCHIP para que las series de tiempo para el cálculo DTW tengan la misma longitud. Esto es útil para establecer una base común y realizar el cálculo de la matriz de distancias en DTW, ya que el alineamiento DTW, en función de los estudios revisados, necesita series discretas para operar. Sin embargo, este ajuste PCHIP, por sí solo, no revela la verdadera relación de tiempo no lineal entre las firmas. Simplemente las fuerza a ocupar el mismo espacio temporal.

Por ello, posteriormente, se configura MATLAB para que no genere excepciones al usar ambas librerías. Es un problema porque MATLAB ya dispone de librería nativa para DTW. Aunque la versión de Quan Wang sea la elegida, por ciertas mejoras, ambas realizan la misma función. Ahora que se mejora para devolver el camino óptimo, ésta habrá de ser la que se use. Y hay que configurar MATLAB para que no proceda con la librería DTW nativa. Se puede observar, en la Figura 81, que MATLAB ya no carga la librería nativa para el DTW, sino la agregada al directorio de scripts usado para tal fin. Se desactiva la nativa y se indica que use la descargada de Quan Wang modificada (“dtw.m”, que se ubica en el directorio de los módulos que se usan en este aplicativo⁶⁴).

```
Command Window
>> which dtw -all
/media/chema/DATOS/UNED/24-25/TFM/APP_matlab/Scripts/dtw.m
/usr/local/MATLAB/R2025a/toolbox/signal/signal/dtw.m      % Shadowed
>> |
```

Figura 81: Detalle de carga de librería DTW en MATLAB

Según la explicación de Quan Wang en su descripción del módulo, éste ejecuta las siguientes acciones:

- Recoge dos secuencias numéricas (de los vectores de cada perfil biométrico) como entrada.

64 Dado que el código empezó a tener una relevancia reseñable, se optó por generar módulos independientes en directorio específico, con funcionalidad muy concreta, facilitando el soporte del código y la mejora evolutiva del mismo (aunque, este autor, no considera este desarrollo todavía como un aplicativo viable, sino como código de apoyo al análisis forense).

- Construye una matriz de distancia donde cada celda (i,j) representa la distancia entre el i-ésimo punto de la primera secuencia y el j-ésimo punto de la segunda.
- Calcula la distancia acumulada óptima a través de la matriz, siguiendo restricciones de continuidad y monotonicidad.
- Calcula el camino óptimo que define la correspondencia entre los puntos de ambas series de tiempo. Este camino es una secuencia de pares de índices (i, j), donde i es el índice de un punto en la primera firma y j es el índice de un punto en la segunda.
- Efectúa un cotejo representando las gráficas en función del camino óptimo calculado (creando una nueva serie con los puntos reordenados según el orden de índices del camino óptimo). Y se visualiza el cotejo de estas dos nuevas series reordenadas. Ambas se han transformado de la misma manera para que sus picos y valles más similares procuren quedar alineados, revelando así la correlación temporal que el DTW ha descubierto entre ellas.

Este ajuste, conforme a las investigaciones revisadas, es el corazón del análisis comparativo, permitiendo la superación de variaciones temporales naturales en la ejecución de firmas, un desafío común en pericias de esta índole. Por ello, en función de este ajuste, se presentan las gráficas de cada perfil biométrico de la FEM dubitada junto con los de cada indubitada.

Se presentan los cotejos de presión para la dubitada con las seis indubitadas en las Figuras 82, 83, 84, 85, 86 y 87:

Figura 82: Cotejo del perfil biométrico de presión aplicado DTW entre dubitada y primera indubitada

Figura 83: Cotejo del perfil biométrico de presión aplicado DTW entre dubitada y segunda indubitada

Figura 84: Cotejo del perfil biométrico de presión aplicado DTW entre dubitada y tercera indubitada

Figura 85: Cotejo del perfil biométrico de presión aplicado DTW entre dubitada y cuarta indubitada

Figura 86: Cotejo del perfil biométrico de presión aplicado DTW entre dubitada y quinta indubitada

Figura 87: Cotejo del perfil biométrico de presión aplicado DTW entre dubitada y sexta indubitada

Se observa, con este ajuste para el alineamiento DTW, teniendo presente que se trabaja sobre los valores ya ajustados (tras aplicación de PCHIP), que no ofrece un resultado viable, a efectos de cotejo. Aplicar este ajuste DTW, es crucial en estos tipos de estudios, ya que alinea los grupos de datos para que las gráficas puedan cotejarse, sin lugar a dudas, y debe aplicarse en cualquier trabajo de esta índole (se aplique o no PCHIP). En pruebas previas, se realizan alineamientos DTW sobre datos sin ajuste PCHIP; pero los resultados, sin considerar que éstos sean válidos, eran bastante menos precisos.

Dado que el alineamiento DTW, como se ha indicado ya anteriormente, se efectúa ajustando los valores de cada FEM a un camino óptimo, es lógico presentar cómo efectúa el cálculo de este camino óptimo, donde quedaría constancia del proceso de alineamiento entre ambos grupo de valores. Se presentan las gráficas, en este caso, para el perfil biométrico de la presión, con el camino óptimo para el cotejo de cada indubitada con la dubitada, en las Figuras 88, 89, 90, 91, 92 y 93.

De esta manera se puede observar si hay anomalías en la determinación de este camino óptimo (puesto que los resultados antes presentados no son viables para determinar alguna similitud):

Figura 88: Cálculo del camino óptimo en base a la matriz de distancias calculadas entre la FEM dubitada y la primera FEM indubitada

Figura 89: Cálculo del camino óptimo en base a la matriz de distancias calculadas entre la FEM dubitada y la segunda FEM indubitada

Figura 90: Cálculo del camino óptimo en base a la matriz de distancias calculadas entre la FEM dubitada y la tercera FEM indubitada

Figura 91: Cálculo del camino óptimo en base a la matriz de distancias calculadas entre la FEM dubitada y la cuarta FEM indubitada

Figura 92: Cálculo del camino óptimo en base a la matriz de distancias calculadas entre la FEM dubitada y la quinta FEM indubitada

Figura 93: Cálculo del camino óptimo en base a la matriz de distancias calculadas entre la FEM dubitada y la sexta FEM indubitada

Como se observa, se generan múltiples de caminos óptimos en algunos puntos críticos de cada FEM. Obviamente, esta falta de alineamiento indica que al sistema (aplicación en MATLAB que genera el camino óptimo en función de la matriz de distancias calculadas por DTW) es incapaz de obtener valores concretos, teniendo tantas opciones que no establece una concordancia entre el punto i (de la dubitada) con el j (de la indubitada). O sea, que todo apunta a que la firma no podría certificarse (asegurar su no repudio).

Esta peculiaridad no es infrecuente a la hora de efectuar este cálculo, puesto que siempre se juega con algún margen de viabilidad, pero esta cantidad de incertidumbre no es viable para establecer una correlación concreta entre ambas gráficas. A la hora de efectuar el cálculo del camino óptimo en base a las distancias calculadas entre ambos grupos de puntos, suelen generarse puntos con variabilidad en alternativas, que podría no determinar un camino óptimo en ese punto concreto. Pero esta variabilidad no suele ser, ni muy frecuente ni suele contener gran cantidad de alternativas, por lo que se suele determinar un camino óptimo, a pesar de esta incongruencia.

Obviamente, en este caso concreto de la presión, no se puede determinar que se efectúa alineamiento entre los datos normalizados (con PCHIP) de la dubitada con los de las indubitadas.

Visto lo cual se procede a corroborar el funcionamiento del código de alineamiento DTW, puesto que es crucial determinar que el algoritmo usado para este fin es viable (y no determinar dicha viabilidad a los datos a certificar, sino corroborarlo con datos ya certificados) aplicando éste a valores con similitud certificada (entre indubitadas).

Por lo tanto, siguiendo el mismo criterio que anteriormente, se procede a cotejar las indubitadas que más se parecen y las indubitadas que más difieren.

Puede observarse este cotejo en las siguientes figuras, en la Figura 94 teniendo el cotejo entre las indubitadas más similares y en la Figura 95, el camino óptimo para el alineamiento de estas indubitadas similares:

Figura 94: Cotejo del perfil biométrico de presión aplicado DTW entre indubitada similares

Figura 95: Cálculo del camino óptimo en base a la matriz de distancias calculadas entre indubitadas similares

Ya se observa en el cotejo de las indubitadas más similares que este ajuste es viable para el análisis (aunque haya algún punto con varias alternativas) pero se procede a presentar el mismo cotejo entre las indubitadas que más difieren, por corroborar. Presentando el cotejo en la Figura 96 y el camino óptimo en la Figura 97:

Figura 96: Cotejo del perfil biométrico de presión aplicado DTW entre indubitadas que difieren

Figura 97: Cálculo del camino óptimo en base a la matriz de distancias calculadas entre indubitadas que difieren

En este particular se observan un par de puntos en los que la determinación del camino óptimo genera varias alternativas. Esta variabilidad es normal debido a la diferencia entre los datos biométricos en FEM efectuadas por la misma persona, pero el resultado final obtenido, en el peor de los casos, arroja ya cierta viabilidad sobre el algoritmo usado para generar estos datos (y estas gráficas). Se procede, a continuación, a presentar las gráficas con los datos de inclinación. Estos datos no difieren tanto como la presión o la velocidad puesto que, en el caso de una falsificación de un trazo, éste suele mantener la forma (a grandes rasgos) y, por lo tanto, mantener grados de inclinación en su trazo bastante similares.

Se presentan los cotejos de inclinación para la dubitada con las seis indubitadas, en las Figuras 98, 99, 100, 101, 102 y 103:

Figura 98: Cotejo del perfil biométrico de inclinación aplicado DTW entre dubitada y primera indubitada

Figura 99: Cotejo del perfil biométrico de inclinación aplicado DTW entre dubitada y segunda indubitada

Figura 100: Cotejo del perfil biométrico de inclinación aplicado DTW entre dubitada y tercera indubitada

Figura 101: Cotejo del perfil biométrico de inclinación aplicado DTW entre dubitada y cuarta indubitada

Figura 102: Cotejo del perfil biométrico de inclinación aplicado DTW entre dubitada y quinta indubitada

Figura 103: Cotejo del perfil biométrico de inclinación aplicado DTW entre dubitada y sexta indubitada

Se observa que, para este perfil biométrico (inclinación), con este ajuste para el alineamiento DTW y teniendo presente que se trabaja sobre los valores ya ajustados (tras aplicación de PCHIP), que ya ofrece un resultado viable, a efectos de cotejo.

En cualquier caso, se presentan las gráficas para el perfil biométrico de la inclinación, con el camino óptimo para el cotejo de cada indubitada con la dubitada; para observar si hubiera anomalías en la determinación de este camino óptimo, que se genera, a priori, de forma viable para la inclinación.

En principio se presentan estas gráficas para seguir con la estructura definida en el trabajo. Es importante determinar porqué se genera un camino óptimo de forma viable en el caso de la inclinación y no se ha generado de forma viable en el caso de la presión. Igualmente se procederá a presentar las gráficas de cotejo entre las indubitadas más similares y las que más difieren para mantener, como antes se ha indicado, la estructura del estudio. Así, también en este caso, se corrobora el uso del algoritmo DTW (concretamente la generación del camino óptimo) para tal efecto.

Se presentan en las Figuras 104, 105, 106, 107, 108 y 109:

Figura 104: Cálculo del camino óptimo de inclinación entre la FEM dubitada y la primera FEM indubitada

Figura 105: Cálculo del camino óptimo de inclinación entre la FEM dubitada y la segunda FEM indubitada

Figura 106: Cálculo del camino óptimo de inclinación entre la FEM dubitada y la tercera FEM indubitada

Figura 107: Cálculo del camino óptimo de inclinación entre la FEM dubitada y la cuarta FEM indubitada

Figura 108: Cálculo del camino óptimo de inclinación entre la FEM dubitada y la quinta FEM indubitada

Figura 109: Cálculo del camino óptimo de inclinación entre la FEM dubitada y la sexta FEM indubitada

Se observa en el cotejo con el camino óptimo que, este alineamiento DTW es viable para el análisis en este perfil biométrico de inclinación (aunque haya algún punto con varias alternativas).

En cualquier caso, se procede a presentar el cotejo entre las indubitadas para corroborar, presentando el cotejo entre las indubitadas más similares en la Figura 110 y el camino óptimo en la Figura 111:

Figura 110: Cotejo del perfil biométrico de inclinación aplicado DTW entre indubitadas similares

Figura 111: Cálculo del camino óptimo de inclinación entre indubitadas similares

Y se presenta el cotejo entre las indubitadas que más difieren en la Figura 112 y el cálculo del camino óptimo en la Figura 113:

Figura 112: Cotejo del perfil biométrico de inclinación aplicado DTW entre indubitada que más difieren

Figura 113: Cálculo del camino óptimo de inclinación entre indubitadas que más difieren

Se puede observar, en la Figura 113, que la generación del camino óptimo, en este caso, ofrece un resultado muy limpio. Este resultado corrobora el algoritmo usado para el proceso de alineamiento por DTW.

Se procede, a continuación, a presentar las gráficas con los datos del perfil biométrico de la velocidad. En este perfil biométrico ya se ha observado una gran discrepancia en los datos. Además, esta discrepancia viene dándose en todas las FEM que se intentan falsificar puesto que la velocidad para la ejecución siempre disminuye drásticamente.

Se presentan los cotejos de velocidad para la dubitada con las seis indubitadas en las Figuras 114, 115, 116, 117, 118 y 119:

Figura 114: Cotejo del perfil biométrico de velocidad aplicado DTW entre dubitada y primera indubitada

Figura 115: Cotejo del perfil biométrico de velocidad aplicado DTW entre dubitada y segunda indubitada

Figura 116: Cotejo del perfil biométrico de velocidad aplicado DTW entre dubitada y tercera indubitada

Figura 117: Cotejo del perfil biométrico de velocidad aplicado DTW entre dubitada y cuarta indubitada

Figura 118: Cotejo del perfil biométrico de velocidad aplicado DTW entre dubitada y quinta indubitada

Figura 119: Cotejo del perfil biométrico de velocidad aplicado DTW entre dubitada y sexta indubitada

Se observa, en este caso, con este ajuste para el alineamiento DTW para el perfil biométrico de la velocidad, teniendo presente que se trabaja sobre los valores ya ajustados (tras aplicación de PCHIP), que, al igual que ocurre con la presión, no ofrece un resultado viable, a efectos de cotejo. Dado que el alineamiento DTW, como se ha indicado ya anteriormente, se efectúa ajustando los valores de cada FEM a un camino óptimo, se procede a presentar el cotejo con el cálculo de este camino óptimo, donde quedaría constancia del proceso de alineamiento entre ambos grupo de valores.

Se presentan las gráficas, en este caso, para el perfil biométrico de la velocidad, con el camino óptimo para el cotejo de cada indubitada con la dubitada, en las Figuras 120, 121, 122, 123, 124 y 125. De esta manera se podrá observar las anomalías en la determinación de este camino óptimo (puesto que, como ya se ha indicado, los resultados antes presentados no son viables para determinar alguna similitud):

Figura 120: Cálculo del camino óptimo de velocidad entre la FEM dubitada y la primera FEM indubitada

Figura 121: Cálculo del camino óptimo de velocidad entre la FEM dubitada y la segunda FEM indubitada

Figura 122: Cálculo del camino óptimo de velocidad entre la FEM dubitada y la tercera FEM indubitada

Figura 123: Cálculo del camino óptimo de velocidad entre la FEM dubitada y la cuarta FEM indubitada

Figura 124: Cálculo del camino óptimo de velocidad entre la FEM dubitada y la quinta FEM indubitada

Figura 125: Cálculo del camino óptimo de velocidad entre la FEM dubitada y la sexta FEM indubitada

Como se observa, al igual que ocurre con la presión, se generan múltiples de caminos óptimos en algunos puntos críticos de cada FEM. Y esta cantidad de incertidumbre no es viable para establecer una correlación concreta entre ambas gráficas.

Obviamente, en este caso concreto de la velocidad, no se puede determinar que se efectúa alineamiento entre los datos normalizados (con PCHIP) de la dubitada con los de las indubitadas. Visto lo cual se procede a corroborar el funcionamiento del algoritmo DTW aplicando éste a valores con similitud entre indubitadas.

Siguiendo el mismo criterio que anteriormente, se procede a cotejar las indubitadas que más se parecen y las indubitadas que más difieren. Se presenta el cotejo entre indubitadas similares en la Figura 126 y el cálculo del camino óptimo entre éstas en la Figura 127:

Figura 126: Cotejo del perfil biométrico de velocidad aplicado DTW entre indubitadas similares

Figura 127: Cálculo del camino óptimo de velocidad entre indubitadas similares

Y se presenta el cotejo entre indubitadas que más difieren en la Figura 128 y el cálculo del camino óptimo entre éstas en la Figura 129:

Figura 128: Cotejo del perfil biométrico de velocidad aplicado DTW entre indubitadas que más difieren

Figura 129: Cálculo del camino óptimo de velocidad entre indubitadas que más difieren

En este particular de la velocidad se observa en el cotejo de las indubitadas más similares para este ajuste, incluso en el caso de las indubitadas que más difieren, se observa un resultado limpio y aceptable en caso de requerir cotejo.

Por ello, el no obtener un camino óptimo viable para efectuar un cotejo de las FEM, es indicio de una posible falsificación en el trazo. Aún así, por rigurosidad, se debe proceder con el cotejo por segmentos, en es siguiente punto.

5.4.4.1.3. Segmentación por puntos.

Como se está corroborando con los perfiles biométricos de presión y de velocidad, dadas las diferencias entre las FEM indubitadas con la dubitada impide la generación de un camino óptimo que permita un alineamiento DTW para ajuste de las gráficas de estos perfiles. Obviamente, esta imposibilidad ya apunta a una supuesta falsificación de la FEM dubitada o, al menos, no asegurar el no repudio de la misma. Pero dado el carácter riguroso que ha de seguir el perito informático en su análisis forense, proceder con alineamiento DTW por segmentos, para estos dos perfiles biométricos, es la estrategia más lógica y avanzada en este escenario.

Una firma no es una sola unidad homogénea, sino una secuencia de trazos (o segmentos). Las diferencias entre una firma dubitada y una indubitada pueden no estar en toda la firma, sino en gestos específicos o en el ritmo de ciertos trazos. Por ello, un enfoque de DTW por segmentos implica dividir la firma en sus trazos o segmentos lógicos (aquellos que el perito informático exprese durante el análisis forense) para aplicar un ajuste en el alineamiento DTW, individualmente a cada par de trazos correspondientes (trazo 1 de la firma 1 vs. trazo 1 de la firma 2, y así sucesivamente). Este método permite:

- Alinear segmentos similares sin que las grandes diferencias en otros segmentos distorsionen el resultado.
- Identificar con precisión en qué parte de la firma se encuentran las discrepancias significativas.
- Obtener distancias de alineamiento más representativas y menos "forzadas".

En resumen, las gráficas que subiste reflejan con claridad las dificultades de un cotejo global.

La alta densidad de líneas grises concentradas en puntos específicos, como se ha visto en figuras anteriores, expresa que el alineamiento global no es ideal, y que un análisis por segmentos probablemente proporcionaría una visión más precisa de las similitudes y diferencias entre los perfiles biométricos de presión y velocidad de las FEM indubitadas y de la FEM dubitada.

El quid de la cuestión estriba en determinar qué segmentos se ha de cotejar. Y éste es un aspecto que queda en manos del perito informático. Por ello, se determina una segmentación manual en base a los puntos biométricos recogidos por el prestador de servicios de confianza (FIRMIO en este caso). Si se reflejan los puntos biométricos que se recogen (por posicionar los puntos x,y) sobre el trazo efectuado, se podrá visualizar la opción de segmentación de cada FEM. De esta manera, se podrá indicar al sistema (en este caso, MATLAB) que efectúe una segmentación en base a los puntos indicados por el perito informático y que refleje los cotejos para dichos segmentos, entre dubitada e indubitadas.

Si se revisa la FEM dubitada con sus puntos biométricos, presentada en la Figura 130:

Figura 130: Trazo de FEM dubitada con sus puntos biométricos

Se determina efectuar una segmentación en los siguientes puntos:

- Segmento 1: del punto 1 al punto 21
- Segmento 2: del punto 22 al punto 37
- Segmento 3: del punto 38 al punto 47
- Segmento 4: del punto 48 al punto 60
- Segmento 5: del punto 61 al punto 74
- Segmento 6: del punto 75 al final (punto 98)

Y se realiza una segmentación de las indubitadas en base a los segmentos determinados en la dubitada.

Es crucial que el número de segmentos elegidos sea el mismo para las indubitadas que se van a cotejar, ya que cada segmento de la firma dubitada se cotejará de forma directa con su correspondiente segmento de la firma indubitada. Se presentan los trazos de las indubitadas con sus puntos biométricos en las Figuras 131, 132, 133, 134, 135 y 136:

Figura 131: Trazo de primera indubitada con sus puntos biométricos

Figura 132: Trazo de segunda indubitada con sus puntos biométricos

Figura 133: Trazo de tercera indubitada con sus puntos biométricos

Figura 134: Trazo de cuarta indubitada con sus puntos biométricos

Figura 135: Trazo de quinta indubitada con sus puntos biométricos

Figura 136: Trazo de sexta indubitada con sus puntos biométricos

Se puede observar, antes de efectuar la segmentación que, al respecto de la cantidad de los puntos biométricos, en todas las indubitadas, este valor es mucho menor. Esta característica viene dada en todos los casos que se han probado con FEM falsificadas. Se han efectuado pruebas con gran cantidad de FEM falsificadas y, en todos los casos, siempre se detecta una velocidad de trazado mucho menor y, por lo tanto, una recogida de mayor números de puntos biométricos.

Por ello, en base a los segmentos definidos para la dubitada, se procede con la segmentación de cada indubitada (se definen los puntos de segmentos para éstas):

- Para el segmento 1:
 - Indubitada 1: del punto 1 al punto 6
 - Indubitada 2: del punto 1 al punto 7
 - Indubitada 3: del punto 1 al punto 7
 - Indubitada 4: del punto 1 al punto 6
 - Indubitada 5: del punto 1 al punto 7
 - Indubitada 6: del punto 1 al punto 6
- Para el segmento 2:
 - Indubitada 1: del punto 7 al punto 13
 - Indubitada 2: del punto 8 al punto 13
 - Indubitada 3: del punto 8 al punto 13
 - Indubitada 4: del punto 7 al punto 12
 - Indubitada 5: del punto 8 al punto 14
 - Indubitada 6: del punto 7 al punto 13
- Para el segmento 3:
 - Indubitada 1: del punto 14 al punto 17
 - Indubitada 2: del punto 14 al punto 19
 - Indubitada 3: del punto 14 al punto 18

- Indubitada 4: del punto 13 al punto 15
- Indubitada 5: del punto 15 al punto 17
- Indubitada 6: del punto 14 al punto 18
- Para el segmento 4:
 - Indubitada 1: del punto 18 al punto 24
 - Indubitada 2: del punto 20 al punto 29
 - Indubitada 3: del punto 19 al punto 26
 - Indubitada 4: del punto 16 al punto 22
 - Indubitada 5: del punto 18 al punto 24
 - Indubitada 6: del punto 19 al punto 28
- Para el segmento 5:
 - Indubitada 1: del punto 25 al punto 27
 - Indubitada 2: del punto 30 al punto 32
 - Indubitada 3: del punto 27 al punto 29
 - Indubitada 4: del punto 23 al punto 27
 - Indubitada 5: del punto 25 al punto 29
 - Indubitada 6: del punto 29 al punto 31
- Para el segmento 6:
 - Indubitada 1: del punto 28 al final (punto 37)
 - Indubitada 2: del punto 33 al final (punto 41)
 - Indubitada 3: del punto 30 al final (punto 37)
 - Indubitada 4: del punto 28 al final (punto 35)
 - Indubitada 5: del punto 30 al final (punto 38)
 - Indubitada 6: del punto 32 al final (punto 39)

De esta forma se establece una relación entre segmentos similares que facilitará el cotejo de datos biométricos de forma más detallada. Este aspecto podrá determinar la similitud entre las gráficas de los perfiles biométricos de presión, inclinación y velocidad, aplicando, de forma local a cada segmento los ajustes PCHIP y la alineación DTW.

Dado el número de gráficas generadas para cada FEM, que requiere cotejo, puesto que se han determinado 6 segmentos de cotejo para cada comparación entre FEM. Por cada segmento se presenta el cotejo del trazo completo, con los segmentos definidos (para corroborar que cuadren), el cotejo de trazos de cada segmento (seis cotejos) y los cotejos de cada perfil biométrico, reflejando los ajustes PCHIP y DTW), que serían 12 gráficas por cada perfil. Esto arroja un total de 43 figuras que extiende la memoria más de lo deseado. Por ello se opta por presentar únicamente las gráficas de cotejo de los segmentos de dos indubitadas con la dubitada (se opta por la indubitada 3, usada para cotejo de indubitadas similares con la 4, y la indubitada 5, usada para cotejo de indubitadas que más difieren, con la 1), además de presentar las gráficas de cotejo entre indubitadas, para corroborar resultados. Es crucial seguir presentando las gráficas de cotejo entre las indubitadas que más difieren (indubitada 1 con la indubitada 5) y las más similares (indubitada 2 con la indubitada 3). Igualmente, se han efectuado pruebas de cotejo con todas las FEM indubitadas (y con más de las indicadas), así que estos resultados quedan a disposición de quién los requiera para seguir con la investigación. En casos de FEM más complejas, y teniendo en cuenta que esta certificación se presenta en proceso judicial, efectuar una segmentación más completa (con segmentos más pequeños) conlleva a disponer de datos más exactos que aseguren el Dictamen del perito informático.

Se procede, a continuación a la generación de las gráficas de cotejo para cada segmento de las FEM que se seleccionan.

5.4.4.1.3.1. Gráficas de cotejo de SEGMENTOS de FEM DUBITADA con TERCERA FEM INDUBITADA:

Para poder determinar conclusiones fehacientes en el cotejo de las FEM, se procede a presentar las gráficas de cotejo entre la dubitada y la tercera indubitada. De inicio, se presenta el trazo completo de ambas con los puntos que definen cada segmento, como puede observarse en la Figura 137:

Figura 137: Trazos de dubitada y tercera indubitada con segmentación definida

Y puede observarse que la similitud entre los segmentos es obvia en el trazo. Puesto, que se ha segmentado, el paso siguiente consiste en efectuar un cotejo visual de cada segmento (de cada FEM que se coteja).

Presentación del TRAZO:

Por ello, se presentan los trazos de cada segmento en cotejo con el homólogo de la FEM a cotejar. Podrá observarse, de esta manera, las diferencias en el trazo, o las similitudes en el mismo (que determinará si hay correlación en forma para esta parte concreta de la FEM. Por ello, se presentan los cotejos de los trazos de cada segmento de las FEM a cotejar en las Figuras 138, 139, 140, 141, 142 y 143:

Figura 138: Cotejo de trazos del primer segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 139: Cotejo de trazos del segundo segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 140: Cotejo de trazos del tercer segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 141: Cotejo de trazos del cuarto segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 142: Cotejo de trazos del quinto segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 143: Cotejo de trazos del sexto segmento entre dubitada y tercera indubitada

Se ha optado por presentar el trazo de cada segmento dentro del trazo de cada FEM.

Así se podrá tener una visión completa (y centrada) para proceder con el cotejo. En algunos trazos se observa cierta similitud, puesto que la forma general de ambas FEM son similares, aunque se verá más adelante. Por ello, se procede con la presentación de las gráficas de cotejo de cada perfil biométrico (presión, inclinación y velocidad) que requieren ajustes (PCHIP y DTW), para cada segmento determinado. Cada ajuste se efectúa sobre los resultados del anterior, como se viene efectuando en todo el proceso de cotejo (PCHIP aplica sobre los datos sin normalizar y DTW aplica sobre los datos normalizados con PCHIP).

Cotejo de PRESIÓN

Se presentan los cotejos de PRESIÓN, con ajuste PCHIP, para cada segmento, en las Figuras desde la 144 a la 149:

Figura 144: Cotejo de presión con PCHIP para el primer segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 145: Cotejo de presión con PCHIP para el segundo segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 146: Cotejo de presión con PCHIP para el tercer segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 147: Cotejo de presión con PCHIP para el cuarto segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 148: Cotejo de presión con PCHIP para el quinto segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 149: Cotejo de presión con PCHIP para el sexto segmento entre dubitada y tercera indubitada

Ya se observa más detalle entre dubitada y la tercera indubitada.

Aún así, esta visualización a detalle, aunque ya permite determinar cambios sutiles que determinarán si son aceptables o indican una falsificación, será tras el alineamiento DTW cuando se pueda llegar a conclusiones al respecto. Es posible que no se efectúe un alineamiento concreto sobre el segmento específico, pero también será factor determinante este hecho, puesto que no habrá posibilidad de alineamiento por falta de similitud. Realmente, para ser sinceros, en algunos casos cabría la posibilidad de concretar más el segmento. Para este estudio se ha determinado una segmentación de la FEM en seis partes, por no extender esta memoria, aunque podría haberse efectuado en algunas más, siendo, si cabe, todavía más concretos.

Se presentan, a continuación, los datos de las gráficas de cotejo de presión, por segmentos, tras efectuar un alineamiento DTW, que será determinarte en las Figuras desde la 150 a la 155:

Figura 150: Cotejo de presión con DTW para el primer segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 151: Cotejo de presión con DTW para segundo segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 152: Cotejo de presión con DTW para el tercer segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 153: Cotejo de presión con DTW para el cuarto segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 154: Cotejo de presión con DTW para el quinto segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 155: Cotejo de presión con DTW para el sexto segmento entre dubitada y tercera indubitada

Tras este ajuste, serán estas gráficas de cotejo de presión las usadas para determinar la similitud entre ambas, con respecto al perfil biométrico de la presión. Se efectuará un estudio de las gráficas, atendiendo a las anomalías o similitudes encontradas, y determinando si mantienen algún patrón de similitud o, por el contrario, éstas no guardan relación entre ellas.

También se efectúa el mismo proceso, al respecto de la inclinación, aunque este perfil biométrico ya quedara prácticamente determinado en el cotejo global.

Cotejo de INCLINACIÓN

Se presentan los cotejos de INCLINACIÓN, con ajuste PCHIP, para cada segmento, en las Figuras 156, 157, 158, 159, 160 y 161:

Figura 156: Cotejo de inclinación con PCHIP para el primer segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 157: Cotejo de inclinación con PCHIP para el segundo segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 158: Cotejo de inclinación con PCHIP para el tercer segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 159: Cotejo de inclinación con PCHIP para el cuarto segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 160: Cotejo de inclinación con PCHIP para el quinto segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 161: Cotejo de inclinación con PCHIP para el sexto segmento entre dubitada y tercera indubitada

Al igual que se efectúa con la presión, se procede con el alineamiento DTW en las Figuras desde la 162 a la 167:

Figura 162: Cotejo de inclinación con alineamiento DTW para el primer segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 163: Cotejo de inclinación con alineamiento DTW para el segundo segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 164: Cotejo de inclinación con alineamiento DTW para el tercer segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 165: Cotejo de inclinación con alineamiento DTW para el cuarto segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 166: Cotejo de inclinación con alineamiento DTW para el quinto segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 167: Cotejo de inclinación con alineamiento DTW para el sexto segmento entre dubitada y tercera indubitada

Como ya se ha indicado antes, tras este ajuste, serán estas gráficas de cotejo de inclinación, alineadas tras el DTW, las usadas para determinar la similitud entre ambas, con respecto a este perfil biométrico. Se procede, a continuación, con el ajuste de las gráficas de cotejo de la velocidad para cada segmento.

Cotejo de VELOCIDAD

Se presentan los cotejos de **VELOCIDAD**, con ajuste PCHIP, para cada segmento. En este caso, la velocidad también es muy determinante dado que, en el cotejo global, ya se apreciaba una falta de similitud importante. Y esta característica es común a todas las pruebas de FEM falsificadas efectuadas. Se observa en las Figuras desde la 168 a la 173:

Figura 168: Cotejo de velocidad con PCHIP para el primer segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 169: Cotejo de velocidad con PCHIP para el segundo segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 170: Cotejo de velocidad con PCHIP para el tercer segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 171: Cotejo de velocidad con PCHIP para el cuarto segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 172: Cotejo de velocidad con PCHIP para el quinto segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 173: Cotejo de velocidad con PCHIP para el sexto segmento entre dubitada y tercera indubitada

Y, como anteriormente, se procede con el alineamiento DTW, como puede observarse en las Figuras desde la 174 a la 179:

Figura 174: Cotejo de velocidad con DTW para el primer segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 175: Cotejo de velocidad con DTW para segundo segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 176: Cotejo de velocidad con DTW para el tercer segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 177: Cotejo de velocidad con DTW para el cuarto segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 178: Cotejo de velocidad con DTW para el quinto segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 179: Cotejo de velocidad con DTW para sexto segmento entre dubitada y tercera indubitada

Como ya se ha indicado antes, serán estas gráficas las usadas para determinar la similitud entre ambas, con respecto a este perfil biométrico.

Aunque ya sea bastante determinante en el cotejo global.

Para ampliar el estudio se procede con el siguiente cotejo con la dubitada (se opta por la quinta indubitada por elegir entre las que ya se han usado para cotejo entre indubitadas). Como ya se ha indicado, no se implementarán todos los cotejos, en esta memoria, por no extender el mismo, pero sí se ha de efectuar a efectos de elaboración de informe pericial para su presentación en proceso judicial.

5.4.4.1.3.2. Gráficas de cotejo de SEGMENTOS de FEM DUBITADA con QUINTA FEM INDUBITADA:

Para continuar con el estudio comparativo entre dubitada e indubitadas (aunque no sean todas) se procede a presentar las gráficas de cotejo entre la dubitada y la quinta indubitada. Como se ha efectuado ya con el cotejo de la tercera indubitada (cotejo anterior) se presenta, de inicio, el trazo completo de ambas con los puntos que definen cada segmento, para poder determinar dónde ubica cada segmento. Puede observarse la definición de cada segmento en la Figura 180:

Figura 180: Trazos de dubitada y quinta indubitada con segmentación definida

Y puede observarse que, también en este caso, la similitud entre los segmentos es obvia en el trazo. Puesto, que se ha segmentado, el paso siguiente consiste en efectuar un cotejo visual de cada segmento (de cada FEM que se coteja).

Presentación del TRAZO:

Por ello, y como se viene haciendo hasta ahora, se presentan los trazos de cada segmento en cotejo con el homólogo de la FEM a cotejar. Podrá observarse, de esta manera, las diferencias en el trazo, o las similitudes en el mismo (que determinará si hay correlación en forma para esta parte concreta de la FEM. Por ello, se presentan los cotejos de los trazos de cada segmento de las FEM a cotejar en las Figuras desde la 181 a la 186:

Figura 181: Cotejo de trazos del primer segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 182: Cotejo de trazos del segundo segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 183: Cotejo de trazos del tercer segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 184: Cotejo de trazos del cuarto segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 185: Cotejo de trazos del quinto segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 186: Cotejo de trazos del sexto segmento entre dubitada y quinta indubitada

Como en el cotejo de la FEM anterior, se opta por presentar el trazo de cada segmento dentro del trazo de cada FEM. Así se podrá tener una visión completa (y centrada) para proceder con el cotejo. En algunos trazos se observa cierta similitud, puesto que la forma general de ambas FEM son similares (como ya se ha indicado, se expondrán conclusiones al respecto cuando se efectúe el cotejo visual de todas las gráficas de cotejo). Por ello, se procede con la presentación de las gráficas de cotejo de cada perfil biométrico (presión, inclinación y velocidad) que requieren ajustes (PCHIP y DTW), para cada segmento determinado. Cada ajuste se efectúa sobre los resultados del anterior, como se viene efectuando en todo el proceso de cotejo (PCHIP aplica sobre los datos sin normalizar y DTW aplica sobre los datos normalizados con PCHIP).

Cotejo de PRESIÓN

Se presentan los cotejos de PRESIÓN, con ajuste PCHIP, para cada segmento, en las Figuras desde la 187 a la 192:

Figura 187: Cotejo de presión con PCHIP para el primer segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 188: Cotejo de presión con PCHIP para el segundo segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 189: Cotejo de presión con PCHIP para el tercer segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 190: Cotejo de presión con PCHIP para el cuarto segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 191: Cotejo de presión con PCHIP para el quinto segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 192: Cotejo de presión con PCHIP para el sexto segmento entre dubitada y quinta indubitada

Ya se observa más detalle entre dubitada y esta quinta indubitada. Aún así, se procede con el alineamiento DTW para poder llegar a conclusiones al respecto, como puede observarse en las Figuras desde la 193 a la 198:

Figura 193: Cotejo de presión con DTW para el primer segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 194: Cotejo de presión con DTW para segundo segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 195: Cotejo de presión con DTW para el tercer segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 196: Cotejo de presión con DTW para el cuarto segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 197: Cotejo de presión con DTW para el quinto segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 198: Cotejo de presión con DTW para el sexto segmento entre dubitada y quinta indubitada

Tras este ajuste, serán estas gráficas de cotejo de presión las usadas para determinar la similitud entre ambas, con respecto al perfil biométrico de la presión. Se efectúa un estudio de las gráficas, atendiendo a las anomalías o similitudes encontradas, y determinando si mantienen algún patrón de similitud o, por el contrario, éstas no guardan relación entre ellas.

También se efectúa el mismo proceso, al respecto de la inclinación, aunque este perfil biométrico también quedó prácticamente determinado en el cotejo global.

Cotejo de INCLINACIÓN

Se presentan los cotejos de INCLINACIÓN, con ajuste PCHIP, para cada segmento en las Figuras desde la 199 a la 204:

Figura 199: Cotejo de inclinación con PCHIP para el primer segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 200: Cotejo de inclinación con PCHIP para el segundo segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 201: Cotejo de inclinación con PCHIP para el tercer segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 202: Cotejo de inclinación con PCHIP para el cuarto segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 203: Cotejo de inclinación con PCHIP para el quinto segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 204: Cotejo de inclinación con PCHIP para el sexto segmento entre dubitada y quinta indubitada

Al igual que se efectúa con la presión, se procede con el alineamiento DTW, en las Figuras desde la 205 a la 210:

Figura 205: Cotejo de inclinación con DTW para el primer segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 206: Cotejo de inclinación con DTW para el segundo segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 207: Cotejo de inclinación con DTW para el tercer segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 208: Cotejo de inclinación con DTW para el cuarto segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 209: Cotejo de inclinación con DTW para el quinto segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 210: Cotejo de inclinación con DTW para el sexto segmento entre dubitada y quinta indubitada

Como ya se ha indicado antes, tras este ajuste, serán estas gráficas de cotejo de inclinación, alineadas tras el DTW, las usadas para determinar la similitud entre ambas, con respecto a este perfil biométrico.

Se procede, a continuación, con el ajuste de las gráficas de cotejo de la velocidad para cada segmento.

Cotejo de VELOCIDAD

Se presentan los cotejos de **VELOCIDAD**, con ajuste PCHIP, para cada segmento. Como se ha indicado anteriormente, la velocidad también es muy determinante dado que, en el cotejo global, ya se apreciaba una falta de similitud importante. Y esta característica es común a todas las pruebas de FEM falsificadas efectuadas. Se presenta el cotejo en las Figuras desde la 211 a la 216:

Figura 211: Cotejo de velocidad con PCHIP para el primer segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 212: Cotejo de velocidad con PCHIP para el segundo segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 213: Cotejo de velocidad con PCHIP para el tercer segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 214: Cotejo de velocidad con PCHIP para el cuarto segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 215: Cotejo de velocidad con PCHIP para el quinto segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 216: Cotejo de velocidad con PCHIP para el sexto segmento entre dubitada y quinta indubitada

Y, como anteriormente, se se procede con el alineamiento DTW, en las Figuras desde la 217 a la 222:

Figura 217: Cotejo de velocidad con DTW para el primer segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 218: Cotejo de velocidad con DTW para segundo segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 219: Cotejo de velocidad con DTW para el tercer segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 220: Cotejo de velocidad con DTW para el cuarto segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 221: Cotejo de velocidad con DTW para el quinto segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 222: Cotejo de velocidad con DTW para sexto segmento entre dubitada y quinta indubitada

Como ya se ha indicado antes, serán estas gráficas las usadas para determinar la similitud entre ambas, con respecto a este perfil biométrico. Aunque ya sea bastante determinante en el cotejo global.

Para ampliar el estudio se procede con el cotejo entre indubitadas. Se opta por el cotejo entre las indubitadas que más difieren (primera indubitada y quinta indubitada) y las indubitadas más similares (segunda indubitada y tercera indubitada).

5.4.4.1.3.3. Gráficas de cotejo de SEGMENTOS de indubitadas que más DIFIEREN (PRIMERA FEM INDUBITADA con QUINTA FEM INDUBITADA):

Para corroborar el proceso de cotejo, se procede con el estudio comparativo, esta vez entre las indubitadas que más difieren. Siendo éstas la primera y la quinta indubitadas. Efectuar este cotejo sólo determina la viabilidad del proceso de ajuste temporal, no siendo usados para las conclusiones (aunque sí podría servir de apoyo).

Como se ha efectuado ya con los cotejos con la dubitada (cotejos anteriores) se presenta, de inicio, el trazo completo de ambas con los puntos que definen cada segmento, en la Figura 223, para poder determinar dónde ubica cada segmento:

Figura 223: Trazos de primera y quinta indubitadas con segmentación definida

Y puede observarse que, también en este caso, la similitud entre los segmentos es mucho más obvia que en los casos anteriores. Puesto, que se ha segmentado, el paso siguiente consiste en efectuar un cotejo visual de cada segmento (de cada FEM que se coteja).

Presentación del TRAZO:

Por ello, y como se viene haciendo hasta ahora, se presentan los trazos de cada segmento en cotejo con el homólogo de la FEM a cotejar.

Podrá observarse, de esta manera, las diferencias en el trazo, o las similitudes en el mismo (que determinará si hay correlación en forma para esta parte concreta de la FEM. Por ello, se presentan los cotejos de los trazos de cada segmento de las FEM a cotejar, en las Figuras desde la 224 a la 229:

Figura 224: Cotejo de trazos del primer segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 225: Cotejo de trazos del segundo segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 226: Cotejo de trazos del tercer segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 227: Cotejo de trazos del cuarto segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 228: Cotejo de trazos del quinto segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 229: Cotejo de trazos del sexto segmento entre primera y quinta indubitada

Como en el cotejo de la FEM anterior, se opta por presentar el trazo de cada segmento dentro del trazo de cada FEM. Así se podrá tener una visión completa (y centrada) para proceder con el cotejo. En este caso ya se observa bastante similitud, puesto que la forma general de ambas FEM son muy similares. Por ello, se procede con la presentación de las gráficas de cotejo de cada perfil biométrico (presión, inclinación y velocidad) que requieren ajustes (PCHIP y DTW), para cada segmento determinado. Cada ajuste se efectúa sobre los resultados del anterior, como se viene efectuando en todo el proceso de cotejo (PCHIP aplica sobre los datos sin normalizar y DTW aplica sobre los datos normalizados con PCHIP).

Cotejo de PRESIÓN

Se presentan los cotejos de PRESIÓN, con ajuste PCHIP, para cada segmento. Se presentan, éstos, en las Figuras desde la 230 a la 235:

Figura 230: Cotejo de presión con PCHIP para el primer segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 231: Cotejo de presión con PCHIP para el segundo segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 232: Cotejo de presión con PCHIP para el tercer segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 233: Cotejo de presión con PCHIP para el cuarto segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 234: Cotejo de presión con PCHIP para el quinto segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 235: Cotejo de presión con PCHIP para el sexto segmento entre primera y quinta indubitada

Ya se observa la similitud entre ambas FEM. Aún así, se procede con el alineamiento DTW para poder determinar la viabilidad de este proceso, en las Figuras desde la 236 a la 241:

Figura 236: Cotejo de presión con DTW para el primer segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 237: Cotejo de presión con DTW para segundo segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 238: Cotejo de presión con DTW para el tercer segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 239: Cotejo de presión con DTW para el cuarto segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 240: Cotejo de presión con DTW para el quinto segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 241: Cotejo de presión con DTW para el sexto segmento entre primera y quinta indubitada

Tras este ajuste, en esta caso de la presión, se observa que los puntos críticos de cada curva se alinean entre ellos. Deja patente la similitud entre ambas FEM, con respecto a este perfil biométrico. Por ello, el ajuste temporal, aplicado sobre estas FEM, al respecto de este perfil biométrico, es viable para poder determinarse como procedimiento ante un proceso judicial.

También se efectúa el mismo proceso, al respecto de la inclinación, por mantener el procedimiento seguido hasta ahora.

Cotejo de INCLINACIÓN

Se presentan los cotejos de INCLINACIÓN, con ajuste PCHIP, para cada segmento, en las Figuras 242, 243, 244, 245, 246 y 247:

Figura 242: Cotejo de inclinación con PCHIP para el primer segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 243: Cotejo de inclinación con PCHIP para el segundo segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 244: Cotejo de inclinación con PCHIP para el tercer segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 245: Cotejo de inclinación con PCHIP para el cuarto segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 246: Cotejo de inclinación con PCHIP para el quinto segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 247: Cotejo de inclinación con PCHIP para el sexto segmento entre primera y quinta indubitada

Al igual que se efectúa con la presión, se procede con el alineamiento DTW en las Figuras desde la 248 a la 253:

Figura 248: Cotejo de inclinación con DTW para el primer segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 249: Cotejo de inclinación con DTW para el segundo segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 250: Cotejo de inclinación con DTW para el tercer segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 251: Cotejo de inclinación con DTW para el cuarto segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 252: Cotejo de inclinación con DTW para el quinto segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 253: Cotejo de inclinación con DTW para el sexto segmento entre primera y quinta indubitada

Como ya se ha indicado antes con el perfil biométrico de la presión, el alineamiento de las curvas, sobre todo en sus puntos críticos, es bastante acertado. Por ello, con respecto a este perfil biométrico, se puede determinar la viabilidad de este proceso de ajuste temporal como procedimiento en proceso judicial.

Se procede, a continuación, con el ajuste de las gráficas de cotejo de la velocidad para cada segmento.

Cotejo de VELOCIDAD

Se procede, a continuación, con los cotejos de **VELOCIDAD**, habiendo efectuado el ajuste PCHIP, para cada segmento.

Se presentan estos cotejos en las Figuras desde la 254 a la 259:

Figura 254: Cotejo de velocidad con PCHIP para el primer segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 255: Cotejo de velocidad con PCHIP para el segundo segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 256: Cotejo de velocidad con PCHIP para el tercer segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 257: Cotejo de velocidad con PCHIP para el cuarto segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 258: Cotejo de velocidad con PCHIP para el quinto segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 259: Cotejo de velocidad con PCHIP para el sexto segmento entre primera y quinta indubitada

Y, como anteriormente, se se procede con el alineamiento DTW, en las Figuras desde la 260 a la 265:

Figura 260: Cotejo de velocidad con DTW para el primer segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 261: Cotejo de velocidad con DTW para segundo segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 262: Cotejo de velocidad con DTW para el tercer segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 263: Cotejo de velocidad con DTW para el cuarto segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 264: Cotejo de velocidad con DTW para el quinto segmento entre primera y quinta indubitada

Figura 265: Cotejo de velocidad con DTW para sexto segmento entre primera y quinta indubitada

Como ya se ha indicado antes, este ajuste temporal también determina la viabilidad del procedimiento para este perfil biométrico.

Por lo tanto, los proceso de ajuste temporal, tanto PCHIP como DTW, se certifican como válidos para proceder con un cotejo de los resultados y determinar la similitud o no de FEM.

Para ampliar el estudio, y por disponer de algún dato que certifique la viabilidad antes indicada, se procede con el cotejo entre segunda indubitada y tercera indubitada (que serían las más similares entre sí).

5.4.4.1.3.4. Gráficas de cotejo de SEGMENTOS de indubitadas más SIMILARES (SEGUNDA FEM INDUBITADA con TERCERA FEM INDUBITADA):

Por finalizar y para corroborar el proceso de cotejo, se procede con el estudio comparativo entre las indubitadas, esta vez entre las más similares. Siendo éstas la segunda y la tercera indubitadas.

Como ya se ha indicado, efectuar este cotejo adicional corrobora, sin lugar a duda alguna, la viabilidad del proceso de ajuste temporal.

Como se ha efectuado ya con los cotejos anteriores, se presenta, de inicio, el trazo completo de ambas con los puntos que definen cada segmento, para poder determinar dónde ubica cada segmento, en la Figura 266:

Figura 266: Trazos de segunda y tercera indubitadas con segmentación definida

Y puede observarse que, también en este caso, la similitud entre los segmentos es, todavía, mucho más obvia que en el caso anterior.

Puesto, que se ha segmentado, el paso siguiente consiste en efectuar un cotejo visual de cada segmento (de cada FEM que se coteja).

Presentación del TRAZO:

Por ello, y como se viene haciendo hasta ahora, se presentan los trazos de cada segmento en cotejo con el homólogo de la FEM a cotejar.

Podrá observarse, de esta manera, las diferencias en el trazo, o las similitudes en el mismo (que determinará si hay correlación en forma para esta parte concreta de la FEM).

Por ello, se presentan los cotejos de los trazos de cada segmento de las FEM a cotejar en las Figuras desde la 267 a la 272:

Figura 267: Cotejo de trazos del primer segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 268: Cotejo de trazos del segundo segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 269: Cotejo de trazos del tercer segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 270: Cotejo de trazos del cuarto segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 271: Cotejo de trazos del quinto segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 272: Cotejo de trazos del sexto segmento entre segunda y tercera indubitada

Como en el cotejo de la FEM anterior, se opta por presentar el trazo de cada segmento dentro del trazo de cada FEM. Así se podrá tener una visión completa (y centrada) para proceder con el cotejo. En este caso ya se observa bastante similitud, puesto que la forma general de ambas FEM son muy similares. Por ello, se procede con la presentación de las gráficas de cotejo de cada perfil biométrico (presión, inclinación y velocidad) que requieren ajustes (PCHIP y DTW), para cada segmento determinado. Cada ajuste se efectúa sobre los resultados del anterior, como se viene efectuando en todo el proceso de cotejo (PCHIP aplica sobre los datos sin normalizar y DTW aplica sobre los datos normalizados con PCHIP).

Cotejo de PRESIÓN

Se presentan los cotejos de PRESIÓN, con ajuste PCHIP, para cada segmento en las Figuras desde la 273 a la 278:

Figura 273: Cotejo de presión con PCHIP para el primer segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 274: Cotejo de presión con PCHIP para el segundo segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 275: Cotejo de presión con PCHIP para el tercer segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 276: Cotejo de presión con PCHIP para el cuarto segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 277: Cotejo de presión con PCHIP para el quinto segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 278: Cotejo de presión con PCHIP para el sexto segmento entre segunda y tercera indubitada

Ya se observa la similitud entre ambas FEM. Aún así, se procede con el alineamiento DTW para poder determinar la viabilidad de este proceso, en las Figuras desde la 279 a la 284:

Figura 279: Cotejo de presión con DTW para el primer segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 280: Cotejo de presión con DTW para segundo segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 281: Cotejo de presión con DTW para el tercer segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 282: Cotejo de presión con DTW para el cuarto segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 283: Cotejo de presión con DTW para el quinto segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 284: Cotejo de presión con DTW para el sexto segmento entre segunda y tercera indubitada

Tras este ajuste, en esta caso de la presión, se observa que los puntos críticos de cada curva se alinean entre ellos. Deja patente la similitud entre ambas FEM, con respecto a este perfil biométrico. Por ello, se corrobora el ajuste temporal, aplicado sobre estas FEM, al respecto de este perfil biométrico, para poder determinarse como procedimiento ante un proceso judicial.

También se efectúa el mismo proceso, al respecto de la inclinación, por mantener el procedimiento seguido hasta ahora.

Cotejo de INCLINACIÓN

Se presentan los cotejos de INCLINACIÓN, con ajuste PCHIP, para cada segmento en las Figuras 285, 286, 287, 288, 289 y 290:

Figura 285: Cotejo de inclinación con PCHIP para el primer segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 286: Cotejo de inclinación con PCHIP para el segundo segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 287: Cotejo de inclinación con PCHIP para el tercer segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 288: Cotejo de inclinación con PCHIP para el cuarto segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 289: Cotejo de inclinación con PCHIP para el quinto segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 290: Cotejo de inclinación con PCHIP para el sexto segmento entre segunda y tercera indubitada

Al igual que se efectúa con la presión, se procede con el alineamiento DTW en las Figuras desde la 291 a la 296:

Figura 291: Cotejo de inclinación con DTW para el primer segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 292: Cotejo de inclinación con DTW para el segundo segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 293: Cotejo de inclinación con DTW para el tercer segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 294: Cotejo de inclinación con DTW para el cuarto segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 295: Cotejo de inclinación con DTW para el quinto segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 296: Cotejo de inclinación con DTW para el sexto segmento entre segunda y tercera indubitada

Como ya se ha indicado antes, el alineamiento de las curvas, sobre todo en sus puntos críticos, es bastante acertado.

Por ello, con respecto a este perfil biométrico, se puede determinar la viabilidad de este proceso de ajuste temporal como procedimiento en proceso judicial.

Se procede, a continuación, con el ajuste de las gráficas de cotejo de la velocidad para cada segmento.

Cotejo de VELOCIDAD

Se presentan los cotejos de velocidad, con ajuste PCHIP, para cada segmento, en las Figuras 297, 298, 299, 300, 301 y 302:

Figura 297: Cotejo de velocidad con PCHIP para el primer segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 298: Cotejo de velocidad con PCHIP para el segundo segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 299: Cotejo de velocidad con PCHIP para el tercer segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 300: Cotejo de velocidad con PCHIP para el cuarto segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 301: Cotejo de velocidad con PCHIP para el quinto segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 302: Cotejo de velocidad con PCHIP para el sexto segmento entre segunda y tercera indubitada

Y, como anteriormente, se se procede con el alineamiento DTW en las Figuras desde la 303 a la 308:

Figura 303: Cotejo de velocidad con DTW para el primer segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 304: Cotejo de velocidad con DTW para el segundo segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 305: Cotejo de velocidad con DTW para el tercer segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 306: Cotejo de velocidad con DTW para el cuarto segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 307: Cotejo de velocidad con DTW para el quinto segmento entre segunda y tercera indubitada

Figura 308: Cotejo de velocidad con DTW para sexto segmento entre segunda y tercera indubitada

Como ya se ha indicado antes, este ajuste temporal también determina la viabilidad del procedimiento para este perfil biométrico. Además, queda patente que este sistema recoge los cambios significativos y los presenta sin alteración, como puede observarse, por ejemplo, en estos últimos cotejos de velocidad (algo que es común en la realización de varias firmas, puesto que no se mantiene, por defecto, una misma velocidad o presión).

Por lo tanto, los procesos de ajuste temporal, tanto PCHIP como DTW, se certifican como válidos para proceder con un cotejo de los resultados y determinar la similitud o no de FEM. Y, por ello, se procede con el cotejo de cada perfil biométrico.

5.4.4.2. Cotejo de cada perfil biométrico.

A continuación, una vez que ya se han determinado los cotejos que se usarán para tal efecto, se procede con dicho proceso. Ya se tienen preparados los datos y las gráficas correspondientes.

En esta parte se establece ya una conclusión al respecto, determinando la legitimidad o no de la FEM dubitada y asegurando, o no, por lo tanto, su no repudio.

Por ello, se procede, a continuación, con el cotejo visual de cada perfil biométrico, conforme el proceso definido en la metodología propuesta en el punto “4.1.2.2. Proceso metodológico de certificación gráfica”.

5.4.4.2.1. Tamaño del trazo.

El análisis del tamaño constituye un elemento fundamental en la evaluación de la autoría de una firma.

Mediante la comparación de las dimensiones de altura y anchura de la firma dubitada con el patrón de variabilidad natural de las firmas indubitadas, se busca identificar cualquier desviación que no sea atribuible a la fluctuación inherente al acto de escribir.

Una inconsistencia significativa en estas proporciones podría ser un indicio de una falsificación por imitación, donde el falsificador intenta replicar el modelo sin la fluidez ni el automatismo del gesto original. Por el contrario, la similitud en el tamaño y la proporción de las firmas fortalece la hipótesis de que han sido realizadas por la misma mano. El análisis del tamaño se ha realizado mediante la comparación visual de las dimensiones de altura y anchura en un gráfico de barras. La consistencia o variabilidad de este parámetro, evaluado en la firma dubitada y las indubitadas, ofrece indicios sobre la estabilidad del gesto gráfico y la posible existencia de irregularidades que sugieran una manipulación en su ejecución. Si se analiza la gráfica que representa todos los tamaños, de ancho y alto, de cada FEM (tanto de la dubitada como de las indubitadas usadas en el proceso), reflejando, para cada una, la diferencia con los valores medios de anchura y altura de las FEM indubitadas, como se observa en la Figura 309, se tiene:

Figura 309: Valores de anchura y altura de cada FEM cotejado con los valores de media de las indubitadas

Que, con respecto a la FEM dubitada, la diferencia en anchura no representa un valor significativo, pero sí siéndolo en la altura.

Si se revisan los datos en cifras, se tienen los siguientes valores:

- Valores de DUBITADA:
 - Ancho: 134.00 píxeles
 - Alto: 157.02 píxeles
- Valores de las INDUBITADAS:
 - INDUBITADA_1:
 - Ancho: 156.39 píxeles
 - Alto: 320.35 píxeles
 - INDUBITADA_2:
 - Ancho: 142.75 píxeles
 - Alto: 347.17 píxeles
 - INDUBITADA_3:
 - Ancho: 174.05 píxeles
 - Alto: 324.62 píxeles
 - INDUBITADA_4:
 - Ancho: 178.37 píxeles
 - Alto: 333.78 píxeles
 - INDUBITADA_5:
 - Ancho: 179.05 píxeles
 - Alto: 299.20 píxeles
 - INDUBITADA_6:
 - Ancho: 171.18 píxeles
 - Alto: 297.79 píxeles

Si se calculan los valores de la MEDIA, de ancho y alto, de las FEM indubitadas:

- Valor de media de ancho: 166.96 píxeles
- Valor de media de alto: 320.48 píxeles

Si se revisa, a detalle, el cotejo entre los valores de media y los de la FEM dubitada, se obtiene una diferencia significativa en la altura.

Puede observarse dicha diferencia en la Figura 310:

Figura 310: Cotejo de valores de anchura y altura de la FEM dubitada con los valores de media de las indubitadas

Éstos valores de diferencias entre la media y cada FEM serían, en cifras, los siguientes:

- Diferencia en DUBITADA:
 - Diferencia anchura: 32.97 píxeles
 - Diferencia altura: 163.46 píxeles
- Diferencia en INDUBITADAS
 - INDUBITADA_1:
 - Diferencia anchura: 10.57 px
 - Diferencia altura: 0.14 px
 - INDUBITADA_2:
 - Diferencia anchura: 24.22 px
 - Diferencia altura: 26.68 px
 - INDUBITADA_3:
 - Diferencia anchura: 7.08 px
 - Diferencia altura: 4.13 px
 - INDUBITADA_4:
 - Diferencia anchura: 11.41 px
 - Diferencia altura: 13.30 px
 - INDUBITADA_5:
 - Diferencia anchura: 12.08 px
 - Diferencia altura: 21.28 px
 - INDUBITADA_6:
 - Diferencia anchura: 4.22 px
 - Diferencia altura: 22.69 px

Aún teniendo la FEM dubitada cierta similitud en anchura, con respecto a los valores de anchura del resto de FEM indubitadas, éste supera los valores de diferencia de cada una de las indubitadas con respecto a sus valores de media. Obviamente, con respecto a la altura, el valor de la dubitada, supera, ampliamente, los valores de diferencia de las indubitadas.

Teniendo los valores de la media de las diferencias de las FEM indubitadas:

- Anchura: 11.60 píxeles
- Altura: 14.70 píxeles

Y los valores de diferencia de la FEM dubitada serían:

- Diferencia anchura: 32.97 píxeles
- Diferencia altura: 163.46 píxeles

Existe diferencia en ambos valores, teniendo, por lo tanto, con respecto a este perfil biométrico, indicios de FALSIFICACIÓN.

5.4.4.2.2. Presión.

La presión ejercida por el útil de escritura es un rasgo biométrico de gran valor forense, ya que refleja la fuerza y el dinamismo del gesto gráfico, que son de carácter subconsciente y difíciles de imitar. El cotejo se ha realizado a través de un análisis exhaustivo de los perfiles de presión, tanto a nivel global como de los datos de cada segmento del trazo.

Para la preparación de este cotejo se han utilizado procesos de ajuste PCHIP para suavizar y normalizar los datos (a una misma longitud, en variabilidad de datos); y, posteriormente, sobre los datos normalizados, el proceso de alineamiento DTW, para comparar con precisión las crestas y valles de ambos perfiles. Las similitudes o divergencias encontradas en la secuencia de picos y depresiones de la gráfica de presión, que representan los momentos de mayor y menor carga sobre el útil, proporcionan evidencia técnica sobre la homogeneidad o disimilitud entre las firmas cotejadas. Si se exponen las gráficas de cotejo de presión (una vez ajustadas y alineadas), se destacan desajustes en el alineamiento DTW debido a una diferenciación significativa de los datos (como se ha dejado patente en el punto “5.3.4.1.2. Alineamiento por Dynamic Time Warping (DTW)”), como se observa en las Figuras desde la 311 a la 316:

Figura 311: DETALLE de cotejo del perfil biométrico de presión aplicado DTW entre dubitada y primera indubitada

Figura 312: DETALLE de cotejo del perfil biométrico de presión aplicado DTW entre dubitada y segunda indubitada

Figura 313: DETALLE de cotejo del perfil biométrico de presión aplicado DTW entre dubitada y tercera indubitada

Figura 314: DETALLE de cotejo del perfil biométrico de presión aplicado DTW entre dubitada y cuarta indubitada

Figura 315: DETALLE de cotejo del perfil biométrico de presión aplicado DTW entre dubitada y quinta indubitada

Figura 316: DETALLE de cotejo del perfil biométrico de presión aplicado DTW entre dubitada y sexta indubitada

Se observa (destacado en cada gráfica), que este ajuste para el alineamiento DTW no ofrece un resultado viable, a efectos de cotejo. Esta peculiaridad, que ya se ha explicado, es debido a la diferencia tan significativa entre los datos de cotejo y, como también se ha explicado, se corrobora efectuando cotejos entre indubitadas.

Es, por lo tanto, un indicio de FALSIFICACIÓN, con respecto a este perfil biométrico. Pero se opta por ser más riguroso ampliando el cotejo a segmentos de cada FEM, cotejando segmentos similares entre sí. Si se opta por la segmentación indicada en el punto anterior, se destacan los segmentos de cotejo entre la FEM dubitada y las indubitada tercera y quinta, que son las elegidas en este estudio para el cotejo (por no efectuar el análisis a todas las indubitadas, puesto que extendería el trabajo demasiado). Pero, en análisis forense para un informe pericial, que se presenta en proceso judicial, se ha de efectuar un análisis forense completo.

Se presentan, a continuación, los datos de las gráficas de cotejo de presión, por segmentos, entre la dubitada y la tercera indubitada, tras el alineamiento DTW, en la que se detallan las peculiaridades de cada alineamiento, que será determinante para llegar a la conclusión si es o no una falsificación, en las Figuras 317 y 318 se presentan los cotejos para el primer y segundo segmento de ambas FEM:

Figura 317: DETALLE de cotejo de presión para el primer segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 318: DETALLE de cotejo de presión del segundo seg. entre dubitada y tercera indubitada

Se siguen generando valores constantes, debido a la diferencia significativa de los datos de cotejo. Todavía se aprecian valores constantes que son fruto de una imposibilidad de determinación del camino óptimo.

Aún así, se obtienen menos de éstos valores constantes. Pero la diferencia de presión entre ambos segmentos sí es bastante significativa (sobre todo, cuando el cotejo entre las indubitadas, efectuado en el punto “5.4.4.1.3.3. Gráficas de cotejo de SEGMENTOS de indubitadas que más DIFIEREN (PRIMERA FEM INDUBITADA con QUINTA FEM INDUBITADA)” no lo es.

Si se revisan los cotejos del tercer y cuarto segmento de ambas FEM (en Figuras 319 y 320), se observa que no se presentan valores constantes, siendo indicativo de una definición del camino óptimo con facilidad:

Figura 319: DETALLE de cotejo de presión para el tercer segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 320: DETALLE de cotejo de presión para el cuarto segmento entre dubitada y tercera indubitada

En estos dos segmentos no se observan valores constantes, como se ha indicado ya, pero sí se observa una diferencia significativa en la presión entre ambos segmentos. Y, además, se detectan valores dispares de cambio de presión en la indubitada, que no se reflejan en la dubitada. A continuación se presentan los cotejos para el quinto y sexto segmento, en las Figuras 321 y 322:

Figura 321: DETALLE de cotejo de presión con DTW para el quinto segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 322: DETALLE de cotejo de presión con DTW para el sexto segmento entre dubitada y tercera indubitada

En este caso, se observan, no sólo valores constantes que atestiguan una diferencia significativa en los datos de cotejo, sino que también cambios de presión en la dubitada no reflejada en la indubitada. Además de la ya reseñada diferencia de presión entre ambas.

En base a estos datos de cotejo se puede indicar que, con respecto a este perfil biométrico, existen indicios de FALSIFICACIÓN.

En cualquier caso, se procede con el segundo cotejo, con la quinta indubitada, por corroborar esta afirmación. Por lo tanto, se presentan, a continuación, los datos de las gráficas de cotejo de presión, por segmentos, entre la dubitada y la quinta indubitada, tras el alineamiento DTW, en la que se detallan las peculiaridades de cada alineamiento, que será determinante para llegar a la conclusión si es o no una falsificación. Se presentan los dos cotejos de los dos primeros segmentos de las FEM, en las Figuras 323 y 324:

Figura 323: DETALLE de cotejo de presión para el primer segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 324: DETALLE de cotejo de presión para segundo segmento entre dubitada y quinta indubitada

En este cotejo se observan valores constantes, indicativos de diferencia significativa de datos de cotejo, y una diferencia en los valores de presión, también significativa. A continuación, los dos siguientes segmentos en las Figuras 325 y 326:

Figura 325: DETALLE de cotejo de presión para el tercer segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 326: DETALLE de cotejo de presión para el cuarto segmento entre dubitada y quinta indubitada

En este cotejo se observa una diferencia significativa en los valores de presión y, también cambios de presión en la indubitada no reflejado en la dubitada. Así como cambios de dirección en la gráfica que no concuerdan.

Se procede, a continuación, con el cotejo entre los dos últimos segmentos, en las Figuras 327 y 328:

Figura 327: DETALLE de cotejo de presión para el quinto segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 328: DETALLE de cotejo de presión para el sexto segmento entre dubitada y quinta indubitada

Finalmente, en estos cotejos, también se observan valores constantes, indicativos de diferencia significativa de datos de cotejo; una diferencia en los valores de presión, también significativa y cambios de presión en la indubitada no reflejados en la dubitada. Tras este cotejo se puede afirmar que, con respecto a este perfil biométrico, existen indicios de FALSIFICACIÓN.

5.4.4.2.3. Inclinación del trazado.

El estudio de la inclinación del trazo es un criterio morfológico esencial en la identificación de la autoría. Este perfil biométrico revela el ángulo de escritura habitual del individuo, un hábito que tiende a ser muy estable y, por tanto, un factor de cotejo de gran fiabilidad. Aún así, si la forma del trazo no es compleja, es fácilmente reproducible, aunque, en trazos complejo, éste sufre una mayor variabilidad, por la dificultad de imitar toda inclinación.

En este caso se obtienen valores de inclinación entre un punto y el siguiente consecutivo. De esta manera se obtiene un grupo de valores de inclinación en cada parte del trazo, pudiendo representar éstos en gráfica para cotejo.

El análisis de éstas gráficas de inclinación, una vez se aplican los ajustes PCHIP y el alineamiento DTW, permite evaluar no solo la inclinación general, sino también la uniformidad y los cambios angulares a lo largo del trazo. La consistencia en este perfil indica una fluidez y un automatismo en la escritura, mientras que las variaciones bruscas o erráticas en la firma dubitada en comparación con las indubitadas podrían sugerir una ejecución lenta y vacilante, típica de un acto de falsificación.

Se procede con el cotejo de la inclinación del trazo, primero a nivel global y, si fuera necesario, analizando el cotejo de cada segmento definido del trazo, para examinar la uniformidad y el hábito en el trazo. El análisis comparativo, facilitado por las gráficas normalizadas con PCHIP y alineadas con DTW, permiten detectar la homogeneidad en la dirección y la fluidez en el movimiento, elementos clave para establecer la autoría o determinar una falsificación (a efectos de este perfil biométrico).

Es por ello que se procede con el análisis de las gráficas de cotejo de presión (una vez ajustadas y alineadas), conforme con el proceso metodológico llevado en el perfil biométrico anterior. Se procede, entonces, con los cotejos de inclinación para la dubitada con las seis indubitadas. A continuación se presentan los cotejos entre la dubitada y las dos primeras indubitadas, en las Figuras 329 y 330:

Figura 329: DETALLE de cotejo del perfil biométrico de inclinación entre dubitada y primera indubitada

Figura 330: DETALLE de cotejo del perfil biométrico de inclinación entre dubitada y segunda indubitada

Se observa una similitud destacable entre estas dos indubitadas. Se detectan pequeñas variaciones, pero no son relevantes. A priori, los valores de inclinación, son coherentes entre dubitada y estas dos primeras indubitadas. Se destacan pequeñas anomalías, que se valoran como aceptables dados los ajustes de los datos.

Se procede con las dos indubitadas siguientes, en las Figuras 331 y 332:

Figura 331: DETALLE de cotejo del perfil biométrico de inclinación entre dubitada y tercera indubitada

Figura 332: DETALLE de cotejo del perfil biométrico de inclinación entre dubitada y cuarta indubitada

En este cotejo se aprecia exactamente lo mismo. Valores de cotejo coherentes entre dubitada y las dos indubitadas, salvando pequeñas anomalías. Finalmente, se procede con los cotejos entre la dubitada y las dos últimas indubitadas, en las Figuras 333 y 334:

Figura 333: DETALLE de cotejo del perfil biométrico de inclinación entre dubitada y quinta indubitada

Figura 334: DETALLE de cotejo del perfil biométrico de inclinación entre dubitada y sexta indubitada

Y, en estos últimos cotejos, se vuelve a repetir la coherencia en la inclinación, salvando pequeñas anomalías sin carácter representativo. Es por ello, que, en base a los datos cotejados, no es relevante aplicar un proceso más exhaustivo de cotejo de segmentos dado que se aprecia una similitud significativa entre la inclinación de la FEM dubitada y la de las FEM indubitadas.

Es verdad que esta inclinación es fácilmente reproducible en un proceso de falsificación (si no reproducirla, determinar valores con diferencias poco significativas), por lo que este perfil biométrico tiene su relevancia, pero no la misma que otros como la velocidad, la presión, la forma o los gestos tipo, entre otros.

Por ello, y aunque se detectan picos diferenciados, pero son poca carga significativa, en general se guarda una concordancia dentro de los márgenes aceptables. Es, por tanto, que se puede indicar que, con respecto a este perfil biométrico, NO SE DETECTAN indicios de FALSIFICACIÓN.

5.4.4.2.4. Continuidad del trazado.

La continuidad del trazado, definida por el número de levantamientos del útil de escritura, es un reflejo directo del automatismo y la fluidez del acto de firmar. En el contexto forense, un menor número de estos levantamientos en una firma auténtica indica un gesto ágil y automatizado, mientras que un número excesivo de interrupciones en una firma cuestionada puede ser un indicio de una ejecución insegura o fragmentada, características comunes en el intento de imitar una firma ajena.

Es por eso que el estudio de la continuidad del trazado (basado en el número de movimientos continuos, o strokes) efectuando el cotejo de este parámetro en el gráfico de barras permite evaluar la fluidez, la espontaneidad y el grado de automatismo del gesto, proporcionando una base sólida para este cotejo.

Es verdad que, como en el caso del perfil biométrico anterior, conseguir un número similar de trazos en una firma es relativamente sencillo. Este perfil biométricos de análisis dependerá, obviamente, de la complejidad del trazo de la FEM.

En casos generales, en base a las pruebas efectuadas para este estudio, simular el número de trazos suele ser un proceso viable (teniendo en cuenta que se dedica especial atención a todos los perfiles biométricos para análisis, conociéndolos y procurando reflejarlos en su totalidad).

Se procede, por lo tanto, con el gráfico que muestra el número de trazos efectuados en cada FEM.

Este gráfico se presenta en la Figura 335:

Figura 335: DETALLE de cotejo del número de trazos de cada FEM (dubitada e indubitadas)

Se observa, fácilmente, que el número de trazos de la FEM dubitada (3) coincide con el número de trazos de cada FEM indubitada (también 3). Por lo tanto, con respecto a este perfil biométrico, **NO SE DETECTAN** indicios de FALSIFICACIÓN.

5.4.4.2.5. Forma del trazo.

El análisis de la forma constituye una parte muy relevante del cotejo caligráfico, aunque también es la parte que más se centra en imitar, en el caso de una falsificación de firma. Se examina la estructura, la fluidez y la homogeneidad de las figuras y trazos que componen la firma, tanto a nivel general como en sus detalles. La superposición visual de los trazos (complementada con el análisis de los perfiles de inclinación), permite detectar la presencia de bucles, ángulos, curvaturas y conexiones. O sea, la forma de elaborar la gráfica de inclinación permite determinar si existe similitud en la forma del trazo (ya sea globalmente o del segmento en cuestión).

La consistencia en estos elementos entre la firma dubitada y las indubitadas es una prueba irrefutable de la identidad gráfica, mientras que las discrepancias, como la presencia de “paradas” o “queiebros”, podrían ser indicativas de una falta de soltura o de un intento de reproducción.

Es por ello que este cotejo se lleva a cabo de forma manual, mediante la superposición de los trazos y, complementando, este cotejo visual, con el análisis de los perfiles de inclinación (que también son relevantes a la hora de determinar la firma del trazo). Esta evaluación visual y de datos se centra en la estructura, la fluidez, la presencia de curvas y ángulos, y la regularidad de los trazos, permitiendo identificar patrones gráficos característicos que definen la autoría de la FEM dubitada.

A priori, teniendo en cuenta el resultado de la inclinación, se tiene de base que la FEM dubitada mantendrá la forma, con respecto a las FEM indubitadas. Pero se efectúa un cotejo visual de los trazos, en conjunto con la dubitada, para determinar similitudes, de forma manual. Si se revisan los trazos de cada indubitada en cotejo con la dubitada, comenzando con los cotejos de la dubitada con las dos primeras indubitadas, que se presentan en las Figuras 336 y 337:

Figura 336: Cotejo del trazo entre dubitada y primera indubitada

Figura 337: Cotejo del trazo entre dubitada y segunda indubitada

Entre los trazos de la dubitada y estas dos indubitadas se observa una similitud en la inclinación de cada parte del trazo, pero, aún manteniendo una cierta similitud, hay diferencias destacables. Sobre todo en el comienzo del trazo, al efectuar el primer cambio de sentido (destacado en las Figuras anteriores). Se observa un cruce, a modo de golpe de látigo, al efectuar el primer cambio de dirección que no se ve reflejado en la dubitada. Este factor es significativo, pero será analizado cuando se trabaje con este perfil biométrico. Aún así, determina un cambio en la forma que podrá ser relevante si persiste en las demás indubitadas.

Por ello, se procede con el cotejo de las siguientes dos indubitadas, en las Figuras 338 y 339:

Figura 338: Cotejo del trazo entre dubitada y tercera indubitada

Figura 339: Cotejo del trazo entre dubitada y cuarta indubitada

En estos dos siguientes cotejos se aprecia exactamente lo mismo que los cotejos anteriores, con las dos primeras indubitadas: una forma general similar, pero, en el trazo de la dubitada no se aprecia la misma característica de inicio que se observa en el trazo de las indubitadas.

Se procede, entonces, con las dos últimas indubitadas, en las Figuras 340 y 341:

Figura 340: Cotejo del trazo entre dubitada y quinta indubitada

Figura 341: Cotejo del trazo entre dubitada y sexta indubitada

Y, en estos dos últimos, vuelve a repetirse la misma característica que en los cotejos anteriores. Ese cambio brusco que no se aprecia en la dubitada.

Es verdad que, en este caso, la réplica de la forma era fácil de imitar (motivo por el cual se opta por esta FEM, para disponer de trazos, a priori, similares, en falsificación, para determinar la viabilidad del procedimiento), y como tal, la falsificación de la FEM dubitada se considera fácil de ejecutar. Y, como se puede apreciar en los cotejos de inclinación, si se analizan los datos en gráfica, éstos reflejan una similitud en su forma.

Además, se denota una forma mucho más estilizada en los trazos de todas las FEM indubitadas, no siendo así en el de la FEM dubitada.

Para disponer de un cotejo más concreto, a efectos de determinar diferencias visuales, de forma más sencilla, se presentan los trazos ajustados en inicio. Además, se opta por separar los diferentes trazos de cada FEM para facilitar la visualización de cada trazo, presentando una gráfica de cotejo de la dubitada con cada indubitada, para determinar diferencias. Se presentan, como se viene haciendo, el cotejo de la dubitada con las dos primeras indubitadas en las Figuras 342 y 343:

Figura 342: Cotejo de cada trazo ajustado entre dubitada y primera indubitada

Figura 343: Cotejo de cada trazo ajustado entre dubitada y segunda indubitada

En este caso, teniendo los trazos superpuestos, se observa claramente las diferencias antes reseñadas, y las similitudes restantes (tanto para el final del primer trazo, como el segundo trazo).

Se procede con las siguientes dos indubitadas, en las Figuras 344 y 345:

Figura 344: Cotejo de cada trazo ajustado entre dubitada y tercera indubitada

Figura 345: Cotejo de cada trazo ajustado entre dubitada y cuarta indubitada

En estos dos siguientes cotejos se aprecia exactamente lo mismo, una forma general similar, pero, en el trazo de la dubitada no se aprecia la misma característica de inicio que se observa en el trazo de las indubitadas.

Finalmente, se presentan los dos últimos cotejos, con las dos últimas indubitadas, en las Figuras 346 y 347:

Figura 346: Cotejo de cada trazo ajustado entre dubitada y quinta indubitada

Figura 347: Cotejo de cada trazo ajustado entre dubitada y sexta indubitada

Y, en estos dos últimos, como en los cotejos anteriores, vuelve a repetirse la misma característica que no se aprecia en la dubitada.

Dado que esta característica es común a todas las indubitadas, se determina como significativa, a la hora de llegar a un criterios de falsificación. Por ello, tras este cotejo se puede afirmar que, con respecto a este perfil biométrico, existen indicios de FALSIFICACIÓN.

5.4.4.2.6. Velocidad.

La velocidad de ejecución es un parámetro dinámico sumamente relevante en el análisis de autenticidad de una firma. Un gesto auténtico se caracteriza por una velocidad variable, con aceleraciones y desaceleraciones en puntos concretos que son de naturaleza subconsciente, además de ser un valor alto debido a la automatización del gesto.

La comparación de los perfiles de velocidad en gráficas, procesadas con ajuste PCHIP y alineamiento DTW, para una alineación precisa en los puntos clave, revela si la FEM dubitada comparte el patrón de aceleración y desaceleración de las FEM indubitadas.

Además, de gorma global, la diferencia sustancial de velocidad del trazo será un indicador fehaciente de una falsificación, ya que el acto de imitación suele realizarse de manera más lenta y monótona.

Este análisis de la velocidad se ha efectuado mediante el cotejo de los perfiles biométricos, utilizando gráficas ajustadas con PCHIP y DTW, tanto para la firma completa como para los segmentos individuales.

Si se exponen las gráficas de cotejo de velocidad (una vez ajustadas y alineadas), se destacan desajustes en el alineamiento DTW debido a una diferenciación significativa de los datos (como se ha dejado patente en el punto “5.4.4.1.2. Alineamiento por Dynamic Time Warping (DTW)”).

Por ello, se presentan las gráficas de cotejo de velocidad entre la dubitada y las dos primeras indubitadas, en las Figuras 348 y 349:

Figura 348: DETALLE de cotejo del perfil biométrico de velocidad entre dubitada y primera indubitada

Figura 349: DETALLE de cotejo del perfil biométrico de velocidad entre dubitada y segunda indubitada

Al igual que ocurre con el alineamiento DTW de la presión, en el caso de este perfil biométrico, no se consiguen valores alineados, sino constantes por no disponer de similitud significativa entre los datos de cotejo. Es verdad que la diferencia entre los valores de la dubitada y los de las indubitadas son muy significativos, dado que la diferencia de velocidad es muy alta. Con estas dos indubitadas se aprecian valores constantes en intento de alineamiento, tanto en la dubitada al inicio como en las indubitadas al final, sin conseguir el objetivo esperado. Por tanto, esta diferenciación es indicativo de posible falsificación.

Se procede con el cotejo de las dos siguientes indubitadas, en las Figuras 350 y 351:

Figura 350: DETALLE de cotejo del perfil biométrico de velocidad entre dubitada y tercera indubitada

Figura 351: DETALLE de cotejo del perfil biométrico de velocidad entre dubitada y cuarta indubitada

En el caso de los dos siguientes cotejos, el resultado es prácticamente el mismo. El intento de alineamiento por DTW no consigue ajustar los datos para un acercamiento viable, sino que genera datos constantes por no disponer de camino obvio. En estos casos, también se detecta posible falsificación.

Finalmente, se procede con el cotejo con las dos últimas indubitadas en las Figuras 352 y 353:

Figura 352: DETALLE de cotejo del perfil biométrico de velocidad entre dubitada y quinta indubitada

Figura 353: DETALLE de cotejo del perfil biométrico de velocidad entre dubitada y sexta indubitada

En los dos últimos cotejos, la dinámica seguida en los anteriores se repite (valores constantes en dubitada al inicio y en las indubitadas al final). Es por ello que se puede afirmar que existen indicios de posible FALSIFICACIÓN, con respecto a este perfil biométrico. Hay que tener en cuenta que, de inicio, la velocidad de las indubitadas y la de la dubitada arroja valores muy diferenciados. Ésta es una dinámica que se observa en todas las pruebas efectuadas con diferentes FEM recogidas de diferentes personas. Y con ejecuciones de falsificación de FEM por parte de personas distintas.

En todos los casos, existe un patrón de decremento de velocidad significativo. Donde menos se aprecia es sobre la falsificación de FEM sencillas (como la del caso práctico, que se está analizando). Pero, al igual que se realiza con el perfil biométrico de la presión, se opta por ser más riguroso ampliando el cotejo a segmentos de cada FEM, cotejando segmentos similares entre sí. Se opta por la segmentación indicada en el punto (“5.4.4.1.3. Segmentación por puntos”), y se destacan los segmentos de cotejo entre la FEM dubitada y las indubitada tercera y quinta, como se ha efectuado con el perfil biométrico de la presión.

Se procede, a continuación, con el cotejo de velocidad, por segmentos, entre la dubitada y la tercera indubitada, tras el alineamiento DTW, en la que se detallan las peculiaridades de cada alineamiento, que será determinante para llegar a la conclusión si es o no una falsificación. Se presentan los cotejos de los dos primeros segmentos en las Figuras 354 y 355:

Figura 354: DETALLE de cotejo de velocidad para el primer segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 355: DETALLE de cotejo de velocidad para el segundo segmento entre dubitada y tercera indubitada

En este cotejo inicial, se puede observar cierta similitud en aceleración o desaceleración que no se ha conseguido alinear (entendiendo que los datos a cotejar son significativamente diferentes, dado que la dubitada mantiene una constante bastante lenta y las indubitadas se ejecutan mucho más rápido), en el primer segmento. Pero, aún con esas posibles similitudes, existen diferencias claras de cambios de aceleración que no se reflejan en los datos de estos segmentos del perfil biométrico de la velocidad de la FEM dubitada. Se procede con el cotejo de los dos segmentos siguientes en las Figuras 356 y 357:

Figura 356: DETALLE de cotejo de velocidad para el tercer segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 357: DETALLE de cotejo de velocidad para el cuarto segmento entre dubitada y tercera indubitada

En estos segmentos, al igual que con el primero, algo de similitud podría asociarse, pero, ésta, es poco significativa contrastándola con las diferencias entre los datos. Existen puntos de desaceleración en la indubitada que corresponden con puntos de aceleración de la dubitada, incoherente para el cotejo. Y, finalmente, se procede con el cotejo de los dos últimos segmentos, en las Figuras 358 y 359:

Figura 358: DETALLE de cotejo de velocidad para el quinto segmento entre dubitada y tercera indubitada

Figura 359: DETALLE de cotejo de velocidad para el sexto segmento entre dubitada y tercera indubitada

Y, en estos últimos segmentos, la dinámica sigue igual. Con la salvedad del último segmento, cuyos datos no han podido efectuar un camino óptimo en el alineamiento, aún trabajando con datos parciales (de un segmento del trazo), como se puede observar en la gráfica del último segmento, donde el alineamiento de inicio es constante para la dubitada y el del final es constante para la indubitada. Por lo tanto, con respecto a los cotejos efectuados con esta tercera FEM indubitada, la relación entre los datos del perfil biométrico de la velocidad entre éstas y los de la dubitada son significativamente distintos.

Es por ello que, tras este cotejo inicial, se puede afirmar que, con respecto a este perfil biométrico, hay indicios de una posible falsificación. Por consiguiente, se efectúa el cotejo con los datos del perfil biométrico de la velocidad de la siguiente indubitada (quinta indubitada).

Se presentan, a continuación, los datos de las gráficas de cotejo de velocidad, por segmentos, entre la dubitada y la quinta indubitada, también, y tal y como se viene realizando, tras el alineamiento DTW, en la que se detallan las peculiaridades de cada alineamiento, y que, también, será determinante para llegar a la conclusión si es o no una falsificación, como se viene afirmando tras el cotejo con la tercera indubitada.

De inicio, se procede con el cotejo de los dos primeros segmentos en las Figuras 360 y 361:

Figura 360: DETALLE de cotejo de velocidad para el primer segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 361: DETALLE de cotejo de velocidad para el segundo segmento entre dubitada y quinta indubitada

Se aprecia, en un detalle de segmento, con más probabilidad de ajuste y alineamiento, que la similitud entre ambos es completamente inexistente.

Existen cambios de aceleración reflejados en la indubitada que no se realizan en la dubitada; y cuando pudiera asociarse alguna aceleración similar, ésta no mantiene la misma relación que en la indubitada.

Se continúa con el cotejo de los dos siguientes segmentos, presentados en las Figuras 362 y 363:

Figura 362: DETALLE de cotejo de velocidad para el tercer segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 363: DETALLE de cotejo de velocidad para el cuarto segmento entre dubitada y quinta indubitada

Como se sigue observando, con los segmentos siguientes, no sólo no hay similitud, sino que existen procesos de aceleración y desaceleración contrarios, algo incoherente para determinar que no hay falsificación. Por ello, esta peculiaridad constata que la firma no guarda relación con la que coteja. Indicios, por lo tanto, de una posible falsificación. Se procede, finalmente, con el cotejo de los últimos segmentos, para determinar si constata lo indicado y se presentan en las Figuras 364 y 365:

Figura 364: DETALLE de cotejo de velocidad para el quinto segmento entre dubitada y quinta indubitada

Figura 365: DETALLE de cotejo de velocidad para sexto segmento entre dubitada y quinta indubitada

Y, en estos últimos segmentos, la dinámica sigue igual. Por lo tanto, con respecto a los cotejos efectuados con esta quinta FEM indubitada, al igual que con la tercera indubitada, la relación entre los datos del perfil biométrico de la velocidad entre éstas y los de la dubitada son significativamente distintos. Por ello, tras este cotejo se puede afirmar que, con respecto a este perfil biométrico, existen indicios de FALSIFICACIÓN.

5.4.4.2.7. Dirección del trazo.

La dirección del trazo es un elemento proyectivo que denota el movimiento general de la firma respecto al eje horizontal. Su consistencia es un hábito gráfico de peso en estos análisis, pero, también, la imitación de este perfil biométrico es común en falsificaciones.

La visualización comparativa de las gráficas de dirección de la FEM dubitada con cada FEM indubitada, permite identificar si esta FEM dubitada mantiene el mismo recorrido, ya sea ascendente, descendente u horizontal, que las FEM indubitadas.

La evaluación de la dirección del trazo se efectúa a través de cotejo de grados de inclinación en una misma gráfica. Así se identifica si el recorrido general del trazo fuera ascendente, descendente u horizontal. Como se ha indicado con anterioridad, se efectúa un cálculo del ángulo de inclinación entre el primer punto biométrico y el último, en general.

Se procede, a continuación, con el cotejo de dirección entre la FEM dubitada y las FEM indubitadas. Se presentan los cotejos de las dos primeras indubitadas en las Figuras 366 y 367:

Figura 366: Cotejo de dirección entre dubitada y primera indubitada

Figura 367: Cotejo de dirección entre dubitada y segunda indubitada

Se aprecia una dirección muy similar entre ambas en los cotejos de las dos primeras indubitadas: inclinación descendente, alrededor de los 20° negativos. La dubitada inclina -20° aproximadamente, mientras que las dos indubitadas inclinan, ambas -26°, aproximadamente. Se procede, entonces, con el cotejo de las dos siguientes indubitadas en las Figuras 368 y 369:

Figura 368: Cotejo de dirección entre dubitada y tercera indubitada

Figura 369: Cotejo de dirección entre dubitada y cuarta indubitada

En estos dos casos existe más variabilidad. Mientras que la tercera indubitada inclina algo más que las anteriores, unos -30° , la cuarta inclina aún menos que la dubitada (alrededor de los -9°). Existe más variabilidad, en estos dos casos, entre las indubitadas, que entre éstas y la dubitada. Esta peculiaridad constata que la dirección que tendría la FEM dubitada entre dentro de los parámetros de variabilidad, si se tienen en cuenta los valores de dirección de las FEM indubitadas que se acaban de cotejar.

Finalmente, se presentan los cotejos de inclinación con las dos últimas indubitadas en las Figuras 370 y 371:

Figura 370: Cotejo de dirección entre dubitada y quinta indubitada

Figura 371: Cotejo de dirección entre dubitada y sexta indubitada

Y, en estos últimos cotejos, ocurre exactamente lo mismo: mientras la quinta indubitada también inclina menos (alrededor de los -9°), como la cuarta, la sexta inclina casi igual que la dubitada (unos -22°).

Por lo tanto, con respecto a los cotejos efectuados con este perfil biométrico, la dirección que toma la FEM dubitada entra dentro de los parámetros de variabilidad de inclinación, tomando como referencia las indubitadas.

Por ello, tras este cotejo se puede afirmar que, con respecto a este perfil biométrico, NO EXISTEN indicios de FALSIFICACIÓN.

5.4.4.2.8. Gestos tipo.

Los gestos tipo son particularidades subconscientes y automatizadas que actúan como "sellos de identidad" en una firma. Estos movimientos, como el golpe de látigo, el botón de tinta o las torsiones, son difíciles de imitar y, por lo tanto, tienen un valor probatorio importante en este tipo de certificaciones.

El análisis de la presencia y ubicación de éstos en el trazo completo de la FEM dubitada, en comparación con los gestos tipo detectados en el trazo de las FEM indubitadas, constituye una de las pruebas más sólidas en el proceso de cotejo, ya que su existencia corrobora la similitud, mientras que su ausencia o una ejecución inadecuada o diferente, pueden acreditar una falsificación. Obviamente, disponiendo de datos biométricos, en vez de trazo en papel, ciertos gestos tipo, como el botón de tinta se determina por el valor de éstos datos biométricos.

Es por ello que se automatiza la detección de estos gestos tipo: botón de tinta y torsiones (dado que ambos son relativamente sencillos de detectar). Se detectan los botones de tinta cuando la proximidad entre puntos es muy alta y se detecta, por lo tanto, paradas o paso de útil extremadamente lento. Se opta, en el caso del botón de tinta, de determinar una velocidad de paso lenta, atendiendo a la posibilidad de cotejar estos puntos con los de las indubitadas (además, si se usara una pluma en papel, a muy baja velocidad, todo el trazo podría considerarse como botón de tinta). En el caso de las torsiones, se detectan cuando existan cambios de dirección bruscos en el trazo.

Con respecto a los gestos como el golpe de látigo, en base a las pruebas efectuadas, automatizar esta característica no es viable dado que genera muchos falsos positivos, algo inviable en un procedimiento que quiere garantizarse a efectos judiciales. Por ello, los golpes de látigo y similares se detectarán manualmente en cotejo visual.

En base a lo indicado, se presentan las gráficas de las FEM (dubitada e indubitadas) con los gestos tipo detectados (botón de tinta y torsiones). Se presenta la FEM dubitada, de inicio y se presentan las seis indubitadas en parejas (por no extender el trabajo). A continuación, la dubitada en la Figura 372:

Figura 372: Gestos tipo detectados en FEM dubitada

Únicamente se detecta botón de tinta, y prácticamente en todo el trazo. Esto es indicativo de un trazo extremadamente lento.

Como se ha indicado antes, si se usara una pluma sobre papel, ésta generaría un trazo con una cantidad de tinta excesiva que denotaría un trazo extremadamente lento. Ya se ha expresado, con anterioridad, que se usa esta FEM dubitada debido al gran parecido con las indubitadas, para determinar un proceso complicado de certificar. Esto implica que, para conseguir este parecido en forma, se tuviera que disminuir la velocidad de trazado. Sí se destacan torsiones (que se destacan en la Figura anterior con flecha) que no se detectan de forma automatizada, dado que el sistema de generación de gráfica que se programa dispone de un umbral de detección bajo para no generar falsos positivos. Se procede, a continuación, a presentar los gestos tipo detectados en las indubitadas.

Las dos primeras en las Figuras 373 y 374:

Figura 373: Gestos tipo detectados en primera FEM indubitada

Figura 374: Gestos tipo detectados en segunda FEM indubitada

Se aprecian torsiones en ambas y un botón de tinta en el punto final de la primera indubitada. Es verdad que, visualmente, se podría considerar que faltan torsiones, que también se señalan en la Figura 373, que es en la que se detecta.

Se procede, a continuación a presentar las gráficas con los gestos tipo de las siguientes dos indubitadas, en las Figuras 375 y 376:

Figura 375: Gestos tipo detectados en tercera FEM indubitada

Figura 376: Gestos tipo detectados en cuarta FEM indubitada

En estos dos casos, la similitud a las anteriores indubitadas es obvia, pero no siendo así con la dubitada.

Se detectan torsiones en ambas similares a las detectadas en las dos anteriores, y también se añaden, en ambas, torsiones no detectadas automáticamente, para afinar el cotejo.

Finalmente, se presentan las dos últimas indubitadas en las Figuras 377 y 378:

Figura 377: Gestos tipo detectados en quinta FEM indubitada

Figura 378: Gestos tipo detectados en sexta FEM indubitada

Y, en estas dos últimas Figuras ocurre exactamente lo mismo que con las anteriores: se detecta una similitud evidente entre las indubitadas y no así entre éstas y la dubitada.

Por ello, tras este cotejo se puede afirmar que, con respecto a este perfil biométrico, existen indicios de FALSIFICACIÓN.

5.4.4.2.9. Rúbrica.

La rúbrica, al ser un elemento altamente personal y automatizado, es uno de los componentes más resistentes a la falsificación. El análisis se enfoca en la identificación, la forma, la dirección y la conexión de la rúbrica con el texto de la firma. La coherencia entre la rúbrica de la FEM dubitada y la de las FEM indubitadas en cuanto a su configuración, continuidad y fluidez, es un indicador de autenticidad.

El sistema dispone de opción de segmentación del trazo, que permitiría una separación visual del mismo para obtener únicamente la rúbrica de la firma (eliminando aquello que no corresponda con ésta).

Es por ello que el análisis de la rúbrica se ha efectuado mediante un cotejo visual del segmento de la rúbrica (separada del texto detectable). Se evalúa su carácter personal, la continuidad y la conexión con el nombre, elementos que, al ser a menudo un gesto automatizado y proyectivo, se consideran altamente resistentes a la falsificación y, por lo tanto, serán determinantes para determinar si hay falsificación.

El procedimiento consiste en efectuar un cotejo de trazo entre las rúbricas (separadas del texto), similar al cotejo de forma.

Dado que, en este caso, todo el trazo corresponde con la rúbrica (puesto que no se detecta texto legible), el proceso será exactamente el mismo. Y, por no repetir, se determina la misma conclusión que se tiene con ese perfil biométrico. Por ello, tras este cotejo se puede afirmar que, con respecto a este perfil biométrico, existen indicios de FALSIFICACIÓN.

5.4.4.2.10. Resultados del cotejo. Dictamen pericial y Conclusiones.

Una vez que se han efectuado todos los cotejos, ya se puede determinar, en base a las explicaciones tenidas en cada uno de éstos, una conclusión al respecto.

Si se exponen las conclusiones de los cotejos de cada perfil biométrico:

1. **Tamaño del trazo:** se detectan indicios de FALSIFICACIÓN.
2. **Presión:** se detectan indicios de FALSIFICACIÓN.
3. **Inclinación del trazado:** NO se detectan indicios de FALSIFICACIÓN.
4. **Continuidad del trazado:** NO se detectan indicios de FALSIFICACIÓN.
5. **Forma del trazo:** se detectan indicios de FALSIFICACIÓN.
6. **Velocidad:** se detectan indicios de FALSIFICACIÓN.
7. **Dirección del trazo:** NO se detectan indicios de FALSIFICACIÓN.
8. **Gestos tipo:** se detectan indicios de FALSIFICACIÓN.
9. **Rúbrica:** se detectan indicios de FALSIFICACIÓN.

Y, a la vista de estos resultados, teniendo claro que la FEM dubitada que se presenta no guarda ninguna similitud con las FEM indubitadas, se expone, a continuación, el informe ejecutivo (resumen del informe tras el análisis), el dictamen que debería reflejarse en un informe pericial que se presenta en proceso jurídico. Y se expone, también, las conclusión, al respecto (que deberá sustentar dicho Dictamen pericial).

5.4.4.2.10.1. Resumen ejecutivo.

Tras un análisis comparativo exhaustivo entre la firma dubitada y el conjunto de firmas indubitadas, se ha observado una discordancia significativa en la mayoría de los parámetros biométricos estudiados.

Si bien tres de los perfiles biométricos analizados (inclinación, continuidad y dirección del trazo) no arrojaron indicios de falsificación, debe señalarse que, precisamente estos tres parámetros son los más susceptibles de ser simulados, lo que reduce de manera significativa el valor de su aparente normalidad. En consecuencia, la ausencia de indicios de manipulación en los parámetros de dichos perfiles carece de peso probatorio relevante frente a la evidencia aportada por los restantes, cuya alteración resulta considerablemente más difícil de reproducir artificialmente. Por tanto, el conjunto de los resultados observados constituye un indicio sólido de la existencia de falsificación.

Específicamente, los cotejos han revelado indicios de falsificación en los siguientes aspectos:

- **Tamaño del trazo:** Se detectan notables diferencias en la altura y la anchura de la firma dubitada, lo que sugiere una ejecución ajena a los patrones motores del firmante habitual.
- **Presión:** La firma dubitada muestra patrones de presión inconsistentes con los de las firmas indubitadas, lo que indica un control del útil distinto al que el firmante ejerce de forma natural.
- **Forma del trazo:** Se aprecian variaciones en la morfología del trazo, en cruces y uniones, desviándose del estilo y la estructura característicos detectados en firmas auténticas.
- **Velocidad:** El perfil de velocidad del trazo dubitado difiere notablemente del de las firmas indubitadas. Esta irregularidad en la fluidez es un indicador frecuente de un proceso de falsificación, donde el falsario a menudo disminuye la velocidad para concentrarse en la imitación de la forma, perdiendo la espontaneidad del trazo auténtico.
- **Gestos tipo:** Se ha constatado la ausencia de gestos tipo que no se corresponde con el patrón constante observado en las firmas indubitadas. Esta falta de concordancia en elementos tan inconscientes del trazado constituye una fuerte evidencia de que el trazo no ha sido realizado por el firmante habitual.

- Rúbrica: La rúbrica exhibe patrones y movimientos que no se corresponden con los que el firmante utiliza de forma constante.

Las concordancias observadas en la inclinación, la continuidad y la dirección del trazo, si bien existen, no son suficientes para contrarrestar la solidez de las evidencias de falsificación detectadas en el resto de los perfiles. Un falsario experto puede concentrarse en imitar estos parámetros superficiales, pero resulta extremadamente difícil reproducir con exactitud la totalidad del patrón biométrico, especialmente en los elementos más inconscientes y dinámicos como la velocidad, la presión y los gestos tipo.

5.4.4.2.10.2. Dictamen pericial.

El perito informático firmante de este Dictamen Pericial

DECLARA

Que las conclusiones expresadas son el resultado de la aplicación de los conocimientos y experiencias adquiridas por este perito, con titulación universitaria en _____ y Colegiado número ___ del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Informáticos de _____, en su desempeño profesional y dentro de su leal saber y entender, quien somete su opinión a cualquier otra mejor fundada y nuevas aportaciones de información y/o evidencias.

Que el Dictamen ha sido emitido con arreglo a las informaciones aportadas por el cliente peticionario del Dictamen y otras fuentes a las que se le ha solicitado información, haciendo constar que la posible existencia de otros datos podría haber determinado un resultado distinto del expuesto en el Dictamen, en cuya elaboración, el que suscribe ha puesto su mejor voluntad, buena fe, lealtad y conocimiento.

Que hace constar que no concurre ninguna de las circunstancias que al amparo de los artículos 124 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 468 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sean causa de incompatibilidad como perito.

Que el presente Dictamen Pericial contiene, como mínimo, lo regulado en el artículo 347.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y mantiene las recomendaciones estructurales definidas en el artículo 478 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y las

indicaciones establecida en la normativa nacional recogidas en la UNE 197001:2011 y la UNE 197010:2015.

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 335.2 de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil y del artículo 474 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto de 14 de septiembre de 1882), jura que, cuanto antecede es verdad y que ha actuado, y en su caso actuará, con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes; y que conoce las sanciones penales en las que podrá incurrir si incumplieren su deber como perito.

Que no incurre en causa de recusación, según lo regulado en los artículos 468 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 124 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ni en tacha según el artículo 343 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Que el presente Dictamen se emite a los únicos efectos de ser utilizado para los fines necesarios, no autorizando su uso para otra finalidad que la prevista en el mismo, salvo autorización del Juez Actuario o de quien suscribe.

5.4.4.2.10.3. Conclusiones.

Según lo descrito en el presente informe, a juicio del perito informático firmante y, siempre a su juicio, bajo las reglas de su leal saber y entender y, dadas las evidencias y los documentos analizados facilitados por D./Dña. _____, peticionario del Dictamen, con domicilio en _____ y C.I.F. número _____, se pueden destacar las siguientes:

CONCLUSIONES:

1. Que la empresa FIRMIO TECH S.L., prestadora de los servicios de confianza, cumple con todos los criterios mínimos requeridos para la recogida de firmas electrónicas manuscritas.
2. Que las evidencias que presenta esta empresa, conteniendo los datos biométricos de la firma electrónica manuscrita a certificar mantiene los criterios de autenticidad e integridad, requeridos para el análisis forense.

3. Que, además, las evidencias electrónicas se presentan garantizada su trazabilidad para potencial prueba de contraste.
4. Que la recogida de las firmas electrónicas manuscritas se realiza por parte del peticionario del Dictamen, ante el Letrado de la Administración de Justicia, _____, del Juzgado _____.
5. Que los análisis efectuados detectan indicios de falsificación en la mayoría de los perfiles biométricos que se analizan, suficientemente sólidos y consistentes para dictaminar que la firma dubitada NO fue realizada por el peticionario del Dictamen, autor de las firmas indubitadas.

5.5. Resultados obtenidos.

Los resultados de esta investigación se articulan en tres grandes áreas: el análisis teórico del marco normativo, el desarrollo de la metodología para el análisis forense y la validación empírica a través de un caso práctico.

Los hallazgos obtenidos confirman la hipótesis de partida y establecen un camino claro para la certificación de la validez de la FEM en el ámbito judicial.

5.5.1. Resultados del análisis normativo.

El análisis exhaustivo de la legislación europea (Reglamento eIDAS) y española ha confirmado que, si bien la FEM avanzada goza de un estatus legal privilegiado, en análisis de la jurisprudencia actual, no se detecta la importancia de la biometría en la certificación de una FEM. Se ha observado que los tribunales, a menudo, se limitan a solicitar peritajes caligráficos sobre la mera imagen visual de la firma, una práctica que no ofrece la importancia que debiera a los datos biométricos de una FEM y compromete la fiabilidad del dictamen.

En este estudio, tras la investigación llevada a cabo, se demuestra que la mera imagen carece de la profundidad necesaria para un análisis forense riguroso. El cotejo sobre la imagen es deficiente al no poder evaluar parámetros críticos como la presión, la velocidad o los gestos tipo. Estos son elementos inherentes al proceso de firma y son invisibles a simple vista. En consecuencia, se certifica la necesidad de un procedimiento metodológico, el cual se desarrolla en este estudio, para abordar esta carencia en el proceso judicial.

5.5.2. Resultados del desarrollo del procedimiento metodológico.

Este estudio ha culminado en la creación de un procedimiento metodológico forense que no solo se alinea con la normativa vigente, sino que introduce un nivel de rigor técnico suficiente para la admisibilidad en un proceso judicial.

Los principales resultados metodológicos son los siguientes:

- Integración de la pericia informática: se determina la importancia del procedimiento que todo perito informático ha de seguir para la gestión de las evidencias electrónicas, desde su recolección hasta su análisis, garantizando la cadena de custodia y, por ende, la autenticidad, integridad y trazabilidad de los datos. Esta integración es vital para que las evidencias electrónicas, los datos biométricos de la FEM, puedan ser consideradas admisibles, como pruebas, en un proceso judicial.
- Análisis biométrico en base al contexto calígrafo: esta metodología propuesta usa nueve perfiles biométricos (tamaño, presión, inclinación, continuidad, forma, velocidad, dirección, gestos tipo y rúbrica) para obtener una evaluación holística de la firma. Se ha determinado que la concordancia o discordancia en estos perfiles ofrece una base sólida y cuantificable para el dictamen que certifique (o no) la FEM.
- Aplicación de técnicas de interpolación polinomial y alineamiento en gráficas:
 - CSPI (interpolación polinomial de spline cúbico): se ha demostrado que este método es altamente efectivo para la representación visual del trazo de la firma. Al generar una curva fluida que interpola los puntos discretos, se logra una réplica fiel del movimiento real de la pluma, superando la limitación de la simple unión de puntos. Esto facilita un cotejo visual y morfológico preciso, una vez que la pericial caligráfica tradicional se ve sobrepasada.
 - Interpolación PCHIP + alineamiento DTW: la aplicación de la interpolación PCHIP seguida del alineamiento DTW para los perfiles de presión, inclinación y velocidad suponen un resultado clave en este estudio. Esta combinación permite alinear los puntos críticos de las firmas a pesar de las diferencias en la velocidad de ejecución.

- Indicador de falsificación: se determina que, cuando el algoritmo de alineamiento DTW no es capaz de generar un camino óptimo de alineamiento y, en su lugar, produce una línea de coste constante, esto no debe interpretarse como un fallo técnico, sino como un indicador de una diferencia tan significativa entre los valores del perfil analizado que constituye una evidencia irrefutable de falsificación.
- Segmentación para ofrecer rigurosidad: se determina la necesidad de aplicar PCHIP + DTW a segmentos determinados de la FEM cuando el cotejo global arroja resultados no concluyentes (antes de determinar este hecho como evidencia de falsificación). Esta aproximación ha demostrado ser crucial para un análisis más profundo y riguroso, permitiendo identificar discrepancias sutiles que refuerzan las conclusiones finales.

5.5.3. Resultados del caso práctico.

La aplicación de la metodología propuesta a un caso real de cotejo de una FEM dubitada con seis indubitadas ha validado la eficacia de este procedimiento. En base a los resultados específicos obtenidos de este cotejo, se determina que existen indicios de falsificación en los perfiles biométricos siguientes: tamaño del trazo, presión, forma del trazo, velocidad, gestos tipo y rúbrica. Estos indicios proporcionan una evidencia sólida de falsificación. Este caso práctico valida los métodos CSPI para la generación del trazo, PCHIP + DTW para el alineamiento temporal de gráficas de datos de perfiles biométricos y la segmentación para la rigurosidad en cotejos generales no alineados. Añadiendo los cotejos de validación tanto a las FEM indubitadas más similares como a las que más diferían, demostró que el procedimiento es robusto y capaz de discriminar con precisión entre variaciones naturales y las anomalías propias de una falsificación.

5.5.4. Apreciación final.

En conclusión, este estudio no solo ha desarrollado una metodología forense completa, sino que ha validado empíricamente que, la combinación de un protocolo de gestión de evidencias electrónicas consolidado, junto con un análisis técnico que integre técnicas como PCSI, PCHIP, alineamiento DTW y análisis segmentado, determina un procedimiento fiable y riguroso para certificar la validez de una FEM avanzada y garantizar su admisibilidad en el ámbito judicial.

5.6. Discusión.

Se presenta, a continuación, el proceso de investigación que se ha llevado a cabo para la elaboración de este trabajo, y qué líneas de estudio se siguen y por qué. Cómo se resuelven las incidencias u obstáculos encontrados y qué ayuda, durante el proceso de investigación ha sido de utilidad para la elaboración de todo el trabajo.

De inicio se ha analizado toda la normativa en la que involucra una firma electrónica. Y se detalla cómo afecta a la FEM, concretamente la avanzada, y cómo debería presentarse en un proceso judicial. En base a todo esto, se analiza la jurisprudencia (española y europea). Se presenta analizada para que pueda usarse en referencia para trabajos periciales; un aspecto necesario para corroborar el uso del procedimiento propuesto.

Y aquí se ha de indicar que, en toda la jurisprudencia analizada, la sentencia se basa en resultados de cotejo calígrafo de una mera imagen (y no siempre se requiere dicho cotejo); cuando esta mera imagen, de por sí, no debería admitirse en un proceso judicial si no se acompaña por un análisis informático de los datos biométricos de la FEM (no sería suficiente elaborar una pericial caligráfica, en este caso no vale con un simple cotejo de letras). Además, no se analiza dónde se plasma dicha firma (la imagen de la FEM) y, si el documento mantiene los mínimos de aceptación en un proceso judicial. Sólo se basa en una norma del eIDAS, que indica que toda FEM debería aceptarse en un juicio; pero no entran a valorar que ésta ha de mantener ciertos mínimos de admisibilidad. Es crucial destacar que el procedimiento que se expone en este trabajo presenta todo el proceso que ha de seguirse para que la FEM pueda certificarse.

Y es por esto que se expone la necesidad de determinar un procedimiento que debiera considerarse como mínimo para la certificación de una FEM en un proceso judicial. No se pretende poner en duda la profesionalidad de los profesionales del ámbito jurídico, pero es de entender que el auge tecnológico actual abrume hasta tal punto de no poder abarcar todo avance aplicado al ámbito procesal. Y es aquí donde entra en valor la profesionalidad del perito informático. La actuación de éste junto con el apoyo a los profesionales de la justicia es crucial.

Además, así lo expresa OCTAVIO CÁMARA LARGO, ANTONIO en su artículo “La firma de contratos en pizarra digital como firma manuscrita” (2) y GRACIA GARCÍA, DAVID en su artículo “Sobre la validez y eficacia jurídica de la FEM, biométrica o dinámica” (1), en el que enfatiza la falta de actualización en los Tribunales de este tipo de procedimientos.

Se destaca, aparte de la jurisprudencia analizada, la Doctrina encontrada al respecto de la idoneidad del perito informático. Se destaca a Zarzalejos Nieto, con su artículo “El dictamen de peritos y el reconocimiento judicial en el proceso civil” (19), Castillejo Manzanares, con su artículo “La prueba pericial de inteligencia” (21) y Magro Servet, con su artículo “Casuística práctica de la prueba digital en el proceso civil y penal” (20) en el que se no atribuyen especial importancia a la titularidad del perito, pero sí tiene especial relevancia la pericia a la hora de efectuar un análisis forense. Y que ésta habrá de corroborarse con el proceso metodológico que en el informe se exponga.

A continuación se determina, de forma teórica, un procedimiento metodológico para la certificación de una FEM (avanzada). Se determinan varias fases en este procedimiento.

De inicio, se efectúa la gestión las evidencias electrónicas (en base a la normativa actual).

- Se determinan las condiciones mínimas del prestador de servicios de confianza no cualificado (puesto que si fuera cualificado ya no se requeriría certificación de la FEM) según el eIDAS.
- Se determina cómo se han de recabar las evidencias electrónicas para mantener su autenticidad e integridad.
- Se determina cómo se ha de efectuar la garantía de la cadena de custodia, para garantizar la trazabilidad de las evidencias electrónicas.
- Se determina cómo se han de recabar las FEM indubitadas (ante Fedatario Público, ya sea Notario o Letrado de la Administración de Justicia).

Seguidamente, se define cómo será el procedimiento de análisis (de los datos biométricos).

En este punto se señalan los estudios llevados a cabo por el Grupo de Reconocimiento Biométrico ATVS, actualmente Biometrics and Data Pattern Analytics (BiDA), del Dpto. de Ingeniería Informática, de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid. Pero se destaca que este grupo de investigación, así como los trabajos que se referencian en este estudio, de sus principales investigadores (Julian Fierrez Aguilar, Javier Ortega-Garcia, Daniel Ramos Castro Aythami Morales Moreno, Javier Galbally, etc.), de los cuales algunos de los analizados se referencian en este estudio, se orientan, básicamente, al reconocimiento biométrico basado en Modelos Ocultos de Markov (HMM), una técnica estadística comúnmente usada en reconocimiento de patrones y machine learning (11) (12) (13) (14) (15) y (16). Y se deja claro que, en un proceso judicial, la certeza debe ser total, no aceptando criterios de un modelo automatizado con una efectividad por debajo del 100%. Es por ello que se opta por un procedimiento manual que, si bien usa técnicas similares (si no las mismas) que las usadas para la determinación del modelo antes referido, éste se aplica para que el profesional (el perito informático) efectúe cada cotejo de forma visual (apoyándose en cálculo y gráficas de datos), pero siendo éste quién determine la conclusión.

También se analiza el contexto calígrafo para determinar qué perfiles biométricos serán los requeridos para la certificación de la FEM. En base al estudio realizado por, Laura Peña Sánchez y Pedro José Horcajo Gil, que tiene como resultado su “Informe caligráfico pericial. Comparación de las características del complejo firma rúbrica dubitado y de las características de los complejos firma rúbrica indubitados” (18), serán los siguientes: Tamaño, Presión, Inclinación, Continuidad del trazado, Forma, Velocidad, Dirección, Gestos tipo y Rúbrica. Y se opta por MATLAB para el proceso de generación de trazos y gráficas.

El primer paso para este proceso de análisis consiste en obtener un trazo viable para poder cotejar cada FEM (dubitada con cada indubitada). En base a diferentes pruebas, con simple uniones de puntos, se analiza el trabajo de Anirban Mukherjee Biswajit Kar y Dutta Pranab K. en su estudio "Stroke Point Warping-Based Reference Selection and Verification of Online Signature" (3), en el que se aplica interpolación polinomial de spline cúbico o CSPI (Cubic Spline Polynomial Interpolation) para determinar y suavizar los puntos de trazo de una firma (entre otras acciones con esta

técnica). Es por ello que la programación de este algoritmo (CSPI) en MATLAB genera un trazo exactamente como los efectuados por el firmante. Ya se dispone de trazos para cotejo, pudiendo determinar similitudes (o no) al respecto de la forma o la rúbrica.

En base a la necesidad de ajustes a posteriori, dadas las pruebas que se van realizando (sobre la programación que se va desarrollando sobre MATLAB) se detecta una necesidad de ajuste temporal en las gráficas de los perfiles biométricos de presión, inclinación y velocidad. El resto de perfiles biométricos no requieren ajuste alguno puesto que las gráficas que genera las obtiene de datos únicos (calculados). Éstas, las de presión, inclinación o velocidad son datos aplicados a cada punto (o momento de la ejecución de la firma) que generan una línea de datos que habrá de cotejarse (entre dos FEM).

El primer problema detectado fue comprobar que la velocidad de ejecución es variable (incluso entre las indubitadas). Y conllevaba un desajuste de las gráficas que dificultaban el cotejo. Aquí entiendo en valor el estudio de Bhushan V. Patil y Punam R. Patil, "An Efficient DTW Algorithm for Online Signature Verification" (9) que usaría la técnica de DTW para calcular la distancia de deformación para mejorar la distinción entre una firma genuina y una falsificación. También se pone en valor el estudio de Yurtman, A., Soenen, J., Meert, W. y Blockeel, H., "Estimating Dynamic Time Warping Distance Between Time Series with Missing Data" (8) que usa DTW para obtener estas distancias entre valores de cotejo similares. Pero no se trata de obtener las distancias sino de determinar un ajuste, en las gráficas de ambas FEM. Y esto mismo se efectúa en el proceso de ajuste efectuado por Rami Al-Hmouz, Witold Pedrycz y Khaled Daqrouq en su artículo "Quantifying dynamic time warping distance using probabilistic model in verification of dynamic signatures" (23) que usan la distancia DTW para establecer el umbral de validación de firmas manuscritas. Aunque el enfoque usado para entrenamientos de modelos ocultos de Markov (HMM) es interesante, la idea es usar DTW para establecer analogías.

Así que, para el caso que atañe a este estudio, el quid de la cuestión se encuentra en el estudio anterior, que determina la opción de generar un camino óptimo, en base a la matriz de distancias DTW, para la relación entre datos similares de ambas FEM.

Y ese sería el enfoque a usar, poder generar el camino óptimo para poder alinear las gráficas de datos de los perfiles biométricos de presión, inclinación y velocidad.

Pero el algoritmo DTW que se encuentra de forma nativa en MATLAB no genera el camino óptimo. Así que, tras una investigación, incluso, tras actualizar el algoritmo DTW con una versión más actualizada, de Quan Wang desde la página de ayuda de Mathworks⁶⁵, se encuentra un método de generación del camino óptimo en un artículo del Centro de ayuda de MATLAB, "How to plot cost matrix and accumulated cost/distance matrix for dynamic time warping"⁶⁶, que representaría la línea trazada de la matriz de distancias acumuladas (o sea, el camino óptimo). Se opta por empezar con el código propuesto en este artículo, como método de generación de este camino.

Ahora bien, tras aplicar DTW, el alineamiento no ajustaba tan bien como se esperaba. En cotejos de indubitada sí se apreciaba un alineamiento en datos bastante similares, pero, aún con esa similitud, se generaban multitud de opciones a la hora de determinar un camino óptimo, generando muchos valores constantes que no ofrecían cotejos viables.

Es por esto que se amplía la investigación y se detectan dos técnicas distintas, usadas en varios estudios. De inicio, la distancia de Mahalanobis. No se profundiza en ella pero se propone para trabajos futuros. Y la Interpolación Polinomial, en base a un estudio clave que la usa: "Threshold Signature Scheme without Using Polynomial Interpolation", de Lein Harn y Feng Wang (5), en la que aplican técnicas de interpolación polinomial para la normalización de las gráficas. Útil en este contexto para el cotejo de gráficas.

Este artículo se detecta a través de referencia en el artículo, también interesante, de Vic (Vishvjit Singh) Nalwa, "Automatic on-line signature verification" (4), que discute cómo las características dependientes del tiempo, como la velocidad y la presión, deben ser normalizadas antes de ser procesadas por redes neuronales; para poder aplicar suavizados y ajustes de trazo.

Es por ello que se determina buscar un método de ajuste, basado en interpolación polinomial, que pueda normalizar el tiempo de ejecución del trazo.

65 <https://es.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/43156-dynamic-time-warping-dtw>.

66 <https://es.mathworks.com/matlabcentral/answers/703192-how-to-plot-cost-matrix-and-accumulated-cost-distance-matrix-for-dynamic-time-warping>.

O dicho de otra manera, que ajuste el inicio y el fin de la gráfica, permitiendo un cotejo de crestas y valles de la misma. Algo que se efectúa a través de la técnica de interpolación polinomial, pero descartando la ya usada, de spline cúbico, se caracteriza por los sobrepasos, o sea, en el que la curva generada se desvía más allá de los valores máximos o mínimos de los puntos de datos originales. En términos sencillos, la curva "se dispara" o "se va de la mano" entre un punto y otro. Es algo muy útil en la generación del trazo, puesto que simula el camino que recorrería el útil en su trazado, pero no podría aplicar en este ajuste, puesto que la curva ha de mantener su forma, en base a los puntos que se recogen durante el acto de la firma.

Visto lo cual, se procede a investigar qué método de interpolación polinomial se podría aplicar, y se consideran las conclusiones indicadas en el estudio de Emanuela L. Dan, Mihaela Dînşoreanu y Raul C. Mureşan, "Accuracy of Six Interpolation Methods Applied on Pupil Diameter Data" (7), en el que aplican seis métodos de interpolación polinomial (el método lineal, el método de los vecinos anteriores y cuatro interpolaciones cúbicas). Estas conclusiones determinan el método Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial (PCHIP) como el más adecuado para la estimación que construye nuevos datos a partir de valores existentes y vecinos, sin deformar el trazo. Con esta técnica en mente y, ampliando con ayuda del documento de "Notas de clase sobre Métodos Numéricos" del profesor Fernando Vadillo, "Una introducción a la interpolación polinomial" (6), se ofrece ayuda para aplicar esta interpolación usando MATLAB, se procede con un ajuste PCHIP de la gráfica. Y los resultados no fueron malos, pero no ajustaban tanto como debiera. Y ahí fue cuando se opta por probar una combinación de ambos. O sea, si se efectuaba un ajuste PCHIP a los datos de la gráficas, el alineamiento DTW podría ser más viable dado que los datos de cotejo se acercaban mucho más que de inicio. Y así fue. Los resultados que se obtienen son muy satisfactorios. Aún así, todavía existían puntos de cotejo con una generación del camino óptimo no viable. Es por ello que se pone en valor el artículo de Krzysztof Cpałka y Marcin Zalasiński, "On-line signature verification using vertical signature partitioning" (10), en el que usan una técnica llamada "vertical signature partitioning", que efectúa segmentación de perfiles biométricos de la firma, habiendo ya estudiado técnicas de verificación de firmas ya articuladas. Además, efectúa esta técnica sobre, lo que ellos llaman "características dinámicas de la firma", que son, manteniendo la

terminología usada en este estudio, perfiles biométricos de una FEM. Así pues, se determina efectuar una segmentación de la firma, para proceder con el ajuste PCHIP y posterior alineamiento DTW de los datos de cada segmento. Inicialmente se opta por intentar efectuar una segmentación en base a características comunes en los trazos de cada FEM, pero lo que funcionaba con algunas no lo hacía con otras. Por ello, tras intentos no satisfactorios con MATLAB, se procede a efectuar una segmentación "manual" en base a la definición de los inicio de cada segmento, para cotejo. Es decir, que se le indica al aplicativo qué segmentos serán los que se cotejen. Y, esta vez, tras el ajuste PCHIP+DTW, se generan gráficas de cotejo muy alineadas, que facilitan una conclusión, al respecto. Todavía existían datos de cotejo que no conseguían alinearse, pero, tras efectuar múltiples pruebas con FEM indubitadas, que diferenciaban significativamente, en todos los cotejos se conseguía un alineamiento viable. Por lo que se consigue concluir que la falta de determinación de este camino óptimo es indicativo de la diferencia muy significativa entre los datos de cotejo, o dicho de otra manera, indicativo de falsificación.

Finalmente, teniendo todo determinado, se opta por reflejar en este trabajo todas las pruebas efectuadas, a través de un caso práctico. Hay que decir que las pruebas se efectúan entre la dubitada y 10 indubitadas. Y los cotejos entre indubitadas se efectúan prácticamente entre todas. Además, las pruebas de segmentación se realizan con las 10 indubitadas. Pero, la cantidad tan enorme de gráficas que se genera, si se plasmaran en su totalidad, el documento sería el triple de largo. Y no es la idea. Se ha optado por una representación de indubitadas (6 indubitadas) y sólo se efectúan pruebas de cotejo entre las indubitadas que más se asemejan y las que más difieren entre sí. Además, la segmentación únicamente se aplica con dos indubitadas y se opta por segmentar en seis partes (pero debiera ser más ajustado). Esto es, que en un informe pericial, se ha de determinar cada cotejo, con todas las indubitadas y segmentando lo más ajustado posible. El resultado será un informe pericial demasiado extenso. Pero ya se dispone del informe ejecutivo y el dictamen con sus conclusiones para el Tribunal.

Y efectuar todo el proceso, una vez que se determina el procedimiento y se dispone de un aplicativo, como el resultante de este estudio (en MATLAB), el trabajo se agiliza enormemente.

6. Conclusiones y trabajos futuros

6.1. Conclusiones.

En este estudio se determina el procedimiento forense válido para certificar una FEM en el ámbito judicial.

La investigación, combinada con un análisis normativo exhaustivo y con un desarrollo de un procedimiento metodológico, junto con su aplicación práctica, determina las siguientes conclusiones.

6.1.1. Falta de aplicación en proceso jurídico en base al estudio jurisprudencial.

Se ha identificado, en base a la jurisprudencia española y europea (normativa estudiada y sentencias analizadas) que no existe una aplicación del rigor requerido a la hora de determinar la autoría de una firma electrónica dado que se acepta la imagen de la firma como única prueba a practicar. Si bien la legislación eIDAS reconoce la validez de la FEM avanzada, la práctica judicial (según la jurisprudencia analizada) se apoya en peritajes caligráficos efectuados sobre meras imágenes, ignorando que la base de la FEM se determina a través de sus datos biométricos subyacentes. Esta aproximación, a priori, se determina como errónea, ya que omite la información dinámica (velocidad, presión, etc.) que es crucial para un cotejo admisible.

El análisis forense que se realiza en este estudio, aplicando el procedimiento metodológico propuesto, demuestra que la clave para la admisibilidad de una FEM avanzada, como prueba judicial, no reside, únicamente, en la imagen del trazo, sino en el proceso de recolección y análisis de los datos biométricos.

No se trata únicamente de determinar un "parecido" visual, sino de considerar todo factor involucrado en la elaboración de la firma. Y presentar dichas evidencias en su debida forma para proceder con el análisis forense que certifique el no repudio de la FEM.

6.1.2. Determinación de un procedimiento metodológico probado y validado.

El trabajo de análisis efectuado en este estudio ha logrado determinar y formalizar un procedimiento metodológico para la certificación de una FEM avanzada.

Este protocolo abarca desde la gestión de evidencias electrónicas hasta su análisis forense, garantizando la autenticidad, integridad y trazabilidad de las mismas, elementos que son esenciales para su validez legal y, por lo tanto, para su admisibilidad en un proceso judicial.

De partida, se establecen los requisitos específicos para los prestadores de servicios de confianza no cualificados, conforme a las especificaciones de la normativa actual; se definen los mínimos necesarios para la adquisición de los datos biométricos de la FEM (siendo éstas evidencias electrónicas) y se determina la necesidad de un proceso de garantía de la cadena de custodia de estas evidencias electrónicas; dado que se consideran requisitos indispensables para la presentación de las evidencias electrónicas en un Tribunal.

Y, como punto principal, se propone un proceso metodológico técnico para el análisis forense de los perfiles biométricos de la FEM avanzada, en base a procedimientos calígrafos aplicados a la informática forense, que se valida en base a los resultados obtenidos de las pruebas efectuadas con casos prácticos reales. Todo este procedimiento metodológico en conjunto se determina como válido y suficiente, en base a toda la normativa actual, para proceder con la certificación de una FEM avanzada.

6.1.3. Las técnicas usadas en el análisis forense de los datos biométricos.

El grueso de esta investigación reside en el procedimiento técnico determinado para el análisis forense. Se ha demostrado la eficacia de un enfoque que va más allá del simple cotejo visual, utilizando herramientas matemáticas avanzadas que proporcionan una base objetiva y cuantificable para el dictamen pericial.

Estas serían:

- Interpolación polinomial de spline cúbico: o Cubic Spline Polynomial Interpolation, CSPI. La aplicación de esta técnica ha sido fundamental para recrear el trazo de la firma de manera fluida y precisa, tal como se ejecutaría de forma natural, permitiendo un cotejo visual fiable para los fines periciales.
- Interpolación polinomial en tramos cúbicos de Hermite: o Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial, PCHIP.

También, se opta por PCHIP para ajustar en inicio y fin de las gráficas de datos biométricos de los perfiles de presión, velocidad e inclinación. Esta técnica se determina como relevante, previa al paso de alineamiento DTW. Al ser un método que evita sobrepasos (no generando picos o valles donde no los hay), se asegura que los datos de estos perfiles biométricos reflejen comportamientos físicamente plausibles, tras el ajuste; algo requerido para determinar su fiabilidad en un proceso judicial.

- Alineamiento dinámico temporal: o Dynamic Time Warping, DTW. Este procedimiento propuesto (DTW tras PCHIP) ha se determinante para la obtención de conclusiones de no repudio al respecto de estos tres perfiles biométricos.

La aplicación del alineamiento DTW, aplicado tras el ajuste PCHIP, ha demostrado su valor al alinear las gráficas de cotejo de las firmas, compensando las variaciones en la velocidad de ejecución. Sin embargo, la investigación también determina que, cuando el alineamiento DTW no es viable para determinar un camino óptimo y, en consecuencia, genera trayectorias constantes, no debe interpretarse como un fallo metodológico, sino como una evidencia concluyente de la disparidad fundamental entre los datos biométricos de cotejo del perfil biométrico de cada FEM. Este resultado, lejos de invalidar el cotejo, se convierte en un indicio válido de falsificación.

El éxito de este método, corroborado en el caso práctico, al cotejar la dubitada con seis indubitadas y al comparar indubitadas entre sí, demuestra su robustez y aplicabilidad.

- Análisis segmentado: ante perfiles significativamente divergentes, la metodología propone una segmentación rigurosa y un cotejo PCHIP + DTW a nivel de segmento. Esta granularidad en el análisis ha permitido identificar con precisión los puntos de incongruencia, validando que incluso las firmas con discrepancias globales pueden ser analizadas con detalle para fundamentar las conclusiones periciales.

6.1.4. Procedimiento metodológico adecuado para proceso judicial.

Este trabajo ha desarrollado un procedimiento que engloba todo el proceso de un peritaje informático viable para un proceso judicial, desde la recopilación de las evidencias hasta el análisis forense que se requiere. Y, dado el estudio de la viabilidad del proceso técnico para el análisis forense, se ha validado este procedimiento metodológico que podrá servir como estándar para la certificación de una FEM avanzada y la presentación del informe que lo englobe, en procesos judiciales.

Se determina que una FEM avanzada puede ser admitida, como prueba, en proceso judicial si y solo si se presenta acompañada de un informe pericial informático que:

- Se haya elaborado por un profesional cualificado, con titulación oficial y acreditada experiencia en el tema que atañe.
- Certifique la autenticidad e integridad de las evidencias electrónicas: que analice el origen de los datos biométricos de la FEM, el procedimiento de recogida de la misma y las condiciones del prestador de servicios de confianza (no cualificado) con respecto a la normativa actual.
- Garantice la trazabilidad de las evidencias electrónicas: garantizando la cadena de custodia de las mismas para permitir la correspondiente prueba de contraste.
- Lleve detallada una metodología de análisis biométrico que contemple el método grafístico que englobe todas las características biométricas de la FEM.
- Detalle cada técnica avanzada usada y justificada para fundamentar las conclusiones del Dictamen. Técnicas como PCSI, PCHIP, alineamiento DTW y el análisis segmentado, para el cotejo de gráficas con datos biométricos.
- Exponga un Dictamen, con sus conclusiones en base a los resultados del análisis forense, en el que aplica las técnicas anteriores, efectuado.

El desarrollo de este procedimiento metodológico proporciona un marco claro y preciso que facilitará la comprensión y aceptación de la FEM avanzada por parte de los Tribunales, elevando el nivel de la pericia informática y asegurando que la tecnología biométrica pueda ser utilizada con la máxima garantía jurídica.

6.2. Trabajos futuros.

También se proponen las siguientes investigaciones para la continuación y mejora del estudio:

6.2.1. Ampliación de pruebas de cotejo.

Ampliación de las pruebas de cotejo. En este estudio se expone un caso práctico que efectúa pruebas de cotejo de diez FEM indubitadas efectuadas por el autor de este estudio, con una FEM dubitada, efectuada por una persona distinta, intentando que sea lo más parecida posible a la auténtica (tras muchos intentos). Realmente se han efectuado pruebas de cotejo con unas 50 FEM indubitadas distintas y con unas 10 FEM dubitadas falsificadas. Pero sólo han servido para determinar el procedimiento más adecuado en base a ensayos y pruebas de cotejo.

Para que el estudio alcance más rigor científico, lo ideal sería plasmar casos prácticos de opciones más diversas, tales como:

- a) Recogida de FEM dubitada y FEM indubitadas de la misma persona y obtención de resultados para disponer de situación de firma auténtica.
- b) Recogida de FEM dubitada de persona distinta de la que efectúa las FEM indubitadas. De, al menos, tres personas distintas para disponer de más posibilidades que determinen la viabilidad del procedimiento.
- c) Ampliar, en todos los casos prácticos, el uso de FEM indubitadas, a un mínimo de 10 a 20 firmas. De esta manera, los resultados serán más consistentes.

6.2.1.1. Caso particular: *personas mayores*.

Se ha detectado un caso particular (y complejo de resolver): las FEM efectuadas por personas mayores. Ya no es el hecho de la dificultad de realización de un trazo similar sino que el uso de dispositivos electrónicos dificulta el proceso.

Se han efectuado pruebas recogiendo FEM de personas mayores. Una vez que se detectó esta problemática, se optó por efectuar una recogida de FEMS de diferentes personas, aplicando un criterio de rango de edad. Y se detecta, en la mayoría de los casos, que efectuar ajustes DTW y generar el camino óptimo entre indubitadas de las FEM de personas con más de 70 años lleva tanta dificultad como el cotejo con una dubitada falsificada. Y este factor dificulta el proceso.

La generación de las gráficas de cotejo de las indubitadas no son viables en el alineamiento DTW, pero sí arroja resultados significativos al efectuar el ajuste por interpolación polinomial usando PCHIP. Y podría ser el camino a seguir.

Este es el motivo por el cual se propone una vía de trabajo para continuar con el estudio: efectuar mejoras de cotejo para personas mayores de 70 años (o aplicando una horquilla viable a tal efecto).

6.2.1.2. Caso particular: personas con dificultad neuromotora.

Puesto que se propone el caso particular anterior, es lógico proponer ampliar el estudio con la recogida de FEM de personas con algún tipo de dificultad neuromotora que implique datos no similares en las indubitadas. Ya no solamente en el alineamiento DTW sino con el ajuste PCHIP.

El autor de este estudio está colaborando con el Grupo de Investigación de Sistemas Sensoriales (GISS) de la Universidad de Extremadura en otros proyectos (de cierta similitud) y propone una colaboración con este grupo de investigación ya que están efectuando un estudio para la detección neurodegenerativa usando dispositivos wereables. Por lo que ya dispondrían de población de interés para poder efectuar pruebas. Aunque este camino no se ha iniciado, se considera objetivo relevante para completar este estudio.

6.2.2. Mejora del aplicativo de MATLAB.

Mejora del aplicativo de ayuda para la generación de trazos y gráficas, usado MATLAB. El autor de este estudio pretendía usar esta herramienta como apoyo para la generación de trazos y gráficas, de forma puntual.

Conforme se requerían más pruebas, este aplicativo incrementaba su código, llegando, al final de este estudio, a ser un pseudo-programa que efectúa una serie de tareas con un fin concreto.

Pero, sería interesante disponer de un aplicativo bien desarrollado, elaborado siguiendo metodología específica (de la cual el autor de este estudio recomienda “Proceso Unificado” por ser una metodología ágil, muy adecuada a esta tipología de desarrollos). De esta manera se obtendrá un resultado acorde con la calidad mínima esperada para ello.

Dado que el fin de este estudio no englobaba el desarrollo de un aplicativo y que, dada la necesidad se ha incrementado tanto el código de MATLAB que tendría que tratarse como tal, el autor de este estudio podría ofrecer, como parte de la primera versión de dicho aplicativo, el desarrollo elaborado hasta ahora; dado que éste no se incluye en este trabajo.

En el caso que se optase por un desarrollo de este aplicativo, ya tendría que efectuarse un análisis de requerimientos adecuado, establecer los casos de uso correspondientes, que abarcaran más allá que el procesamiento de los datos biométricos de una única empresa (dado que el código actual se ha desarrollado para trabajar con los archivos generados por FIRMIO) y que ofreciera interfaces de usuario al respecto (de lo que carece el desarrollo actual).

6.2.3. Cotejo con distancia de Mahalanobis

Como ya se ha expuesto en el punto 4.1.3.6., efectuar un cotejo de las indubitadas con la dubitadas conllevaría corroborar los resultados.

Debido a la falta de tiempo para implementar este cotejo con MATLAB, y dado que se proponen opciones a futuro, se tendría que sopesar disponer de un sistema que corroborase el resultado obtenido con el procedimiento propuesto. Es verdad que puede no tener viabilidad, dado que no se han efectuado las pruebas correspondientes (repito por falta de tiempo), pero sí podría ampliarse este estudio con esta vía de investigación. Y ampliar la aplicación MATLAB en consecuencia.

Para este estudio se requerirían dos pasos fundamentales:

6.2.3.1. Creación del Modelo de Variabilidad (Matriz de Covarianza) con los datos de las firmas indubitadas

El primer paso es construir un modelo estadístico de la variabilidad de las firmas indubitadas. Esto implica:

- Alineamiento de Firmas Indubitadas: Usando DTW, se alinean todas las firmas indubitadas entre sí. Esto crea un "camino" o "línea de tiempo" común para el conjunto de firmas de referencia. Para cada punto en este camino alineado, se recopilan los valores de las características biométricas de todas las firmas indubitadas (velocidad, presión, inclinación, dirección, etc.).

- Cálculo de la Media y la Covarianza: Para cada punto del camino alineado, se calcula:
 - Vector de Medias (μ): La media de los valores de cada característica (ej. la velocidad media, la presión media) en ese punto.
 - Matriz de Covarianza (S): Una matriz que describe la variabilidad y la correlación entre las características biométricas en ese punto. Un valor alto de covarianza entre la velocidad y la presión, por ejemplo, indicaría que cuando la velocidad aumenta, la presión tiende a hacerlo también, y viceversa. La matriz de covarianza captura la "forma" de la nube de puntos de datos en ese instante temporal.

6.2.3.2. Cálculo de la Distancia de Mahalanobis para la firma dubitada

Una vez que se tiene el modelo de variabilidad, se puede analizar la firma dubitada punto a punto. Para ello, se siguen los siguientes pasos:

- Alineamiento de la Firma Dubitada: La firma dubitada se alinea, utilizando DTW, con la línea de tiempo común de las firmas indubitadas.
- Cálculo de la Distancia: Para cada punto del perfil biométrico de la firma dubitada (representado por el vector de características x), se calcula la distancia de Mahalanobis a la distribución de las firmas indubitadas en el punto correspondiente.

La fórmula, según el estudio de Colin M. Stutz y John T. Hrynuik (17), es la siguiente:

$$D_M(x)^2 = (x - \mu) \Sigma^{-1} (x - \mu)'$$

Donde:

- x es el vector de características biométricas de un punto de la firma dubitada (ej. [velocidad, presión, inclinación, dirección]).
- μ es el vector de medias de las características de las firmas indubitadas en el mismo punto.
- Σ^{-1} es la inversa de la matriz de covarianza de las firmas indubitadas en ese punto.

Efectuar las pruebas necesarias para determinar la viabilidad de esta técnica para el cotejo de los datos de cada perfil biométrico de la dubitada con los de cada indubitada es crucial. Porque si se determinara la viabilidad del mismo, podría ampliarse el procedimiento agregando este proceso de certificación al procedimiento determinado en este estudio.

Y agregar dicho proceso al aplicativo MATLAB.

6.2.4. Mejora del alineamiento usando Stroke Point Warping (SPW).

En este estudio se aplican técnicas de interpolación polinomial (como, por ejemplo, la técnica CSPI para la generación del trazo) en base al estudio de Lein Harn y Feng Wang, "Threshold Signature Scheme without Using Polynomial Interpolation" (5) en el que aplican técnicas de interpolación polinomial para la normalización de las gráficas pero no para el ajuste temporal. Este estudio no aplica PCHIP para este ajuste temporal, útil en este contexto para el cotejo de gráficas, y efectúa a un alineamiento, tras la normalización, con DTW. En cambio, en el trabajo que presenta este autor, se efectúa un ajuste temporal PCHIP (Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial) previa al alineamiento DTW.

Pero, tras la obligación de tener que efectuar ajustes DTW para conseguir un alineamiento en las gráficas, este autor se pregunta si se recomienda efectuar ajustes usando la interpolación polinomial basada en la deformación de los puntos del trazo (Stroke Point Warping o SPW), que es la usada para conseguir plasmar el trazo de la firma en una gráfica, según el estudio efectuado por Biswajit Kar, Anirban Mukherjee y Pranab K. Dutta en su estudio "Stroke Point Warping-Based Reference Selection and Verification of Online Signature" (3).

La técnica SPW dispone de un enfoque basado en funciones.

En este enfoque, los puntos del trazo se emparejan, primero mediante DTW y, posteriormente, los segmentos de trazo se alinean mediante estiramiento y desplazamiento mediante interpolación spline cúbica (la que se usa en este trabajo para determinar la forma suavizada del trazo de la FEM). La coincidencia de puntos de trazo consiste en una estimación de correspondencia biunívoca de los trazos de las firmas de referencia y de prueba.

Es verdad que este estudio certifica el funcionamiento del procedimiento llevado a cabo (PCHIP + DTW), muy similar al indicado, pero hay que tener en consideración que en las conclusiones del estudio antes referido reflejan la gran mejora de rendimiento con el uso del ajuste por SPW.

Eso sí, este estudio se centra en presentar cotejos viables entre FEM dubitada con indubitadas y el estudio de Biswajit Kar, Anirban Mukherjee y Pranab K. Dutta (3) usan firmas certificadas de un mismo firmante.

Pero es un método que sería conveniente probar y descartar o no a efectos de certificación de FEM ante un proceso judicial. Al menos para disponer de alternativas en el análisis forense (recomendando efectuar cotejos de resultados, por evaluar cada procedimiento).

7. Referencias y Bibliografía. Fuentes de información.

1. GRACIA GARCÍA, DAVID. "Sobre la validez y eficacia jurídica de la FEM, biométrica o dinámica". Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, ISSN 0210-2161, Nº. 8, 2017, págs. 1071-1082.
<https://www.gtt.es/boletinjuridico/sobre-la-validez-y-eficacia-juridica-de-la-firma-electronica-manuscrita-biometrica-o-dinamica/>
2. OCTAVIO CÁMARA LARGO, ANTONIO. "La firma de contratos en pizarra digital como firma manuscrita". Actualidad Jurídica (1578-956X), 2013, Issue 34, pág. 89.
<https://www.uria.com/documentos/publicaciones/3805/documento/foro01.pdf?id=4599>
3. KAR, B., MUKHERJEE, A. AND DUTTA, P. K., "Stroke Point Warping-Based Reference Selection and Verification of Online Signature" in IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 67, nº. 1, págs. 2-11, Enero. 2018, doi: 10.1109/TIM.2017.2755898,
<https://doi.org/10.1109/TIM.2017.2755898>
<https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8062820>
4. NALWA, V. S., "Automatic on-line signature verification" in Proceedings of the IEEE, vol. 85, no. 2, págs. 215-239, Feb. 1997, doi: 10.1109/5.554220,
<https://ieeexplore.ieee.org/document/554220>
<https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=554220>
5. HARN, L., WANG, F., "Threshold Signature Scheme without Using Polynomial Interpolation". Department of Computer Science Electrical Engineering, University of Missouri-Kansas Cit, College of Mathematics and Physics, Fujian University of Technology. International Journal of Network Security, Vol.18, No.4, págs. 710-717, Julio 2016,
<https://h.web.umkc.edu/harnl/papers/2015j1.pdf>

6. VADILLO, F. "Una introducción a la interpolación polinomial". Facultad de Ciencia y Tecnología UPV/EHU, Universidad de Valladolid. Departamento de Matemáticas. Notas de clase sobre Métodos Numéricos,
<https://www.ehu.eus/~mepvaarf/ficheros/interpolacion.pdf>
7. DAN, E. L., DÎNȘOREANU, M., MUREȘAN, R. C., "Accuracy of Six Interpolation Methods Applied on Pupil Diameter Data" 2020 IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics (AQTR), Cluj-Napoca, Romania, 2020, págs. 1-5, doi: 10.1109/AQTR49680.2020.9129915,
<https://ieeexplore.ieee.org/document/9129915>
<https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9129915>
8. YURTMAN, A., SOENEN, J., MEERT, W., BLOCKEEL, H. (2023). "Estimating Dynamic Time Warping Distance Between Time Series with Missing Data". In: Koutra, D., Plant, C., Gomez Rodriguez, M., Baralis, E., Bonchi, F. (eds) Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases: Research Track. ECML PKDD 2023. Lecture Notes in Computer Science(), vol 14173. Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-031-43424-2_14.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-43424-2_14
<https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-031-43424-2.pdf>
<https://rdcu.be/eBBEZ> (artículo concreto).
9. PATIL, B.V., PATIL, P.R., "An Efficient DTW Algorithm for Online Signature Verification" 2018 International Conference On Advances in Communication and Computing Technology (ICACCT), Sangamner, India, 2018, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICACCT.2018.8529614,
<https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8529614>
10. CPAŁKA, K., ZALASIŃSKI, M., "On-line signature verification using vertical signature partitioning", Expert Systems with Applications, Volume 41, Issue 9, 2014, Págs. 4170-4180, ISSN 0957-4174,
<https://doi.org/10.1016/j.eswa.2013.12.047>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417414000062>

11. JULIÁN FIERREZ, JAVIER ORTEGA-GARCÍA, DANIEL RAMOS, JOAQUÍN GONZÁLEZ-RODRÍGUEZ, “HMM-based online signature verification: Feature extraction and signature modeling”, Pattern Recognition Letters, Volume 28, Issue 16, 2007, págs. 2325-2334, ISSN 0167-8655,
<https://doi.org/10.1016/j.patrec.2007.07.012>.
(<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167865507002395>)
12. JAVIER GALBALLY, MOISÉS DÍAZ-CABRERA, MIGUEL A. FERRER, MARTA GÓMEZ-BARRERO, AYTHAMI MORALES, JULIÁN FIERREZ, “Online signature recognition through the combination of real dynamic data and synthetically generated static data”, Pattern Recognition, Volume 48, Issue 9, 2015, págs. 2921-2934, ISSN 0031-3203,
<https://doi.org/10.1016/j.patcog.2015.03.019>.
(<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003132031500120X>)
13. FIERREZ, J., ORTEGA-GARCÍA, J. (2008). “Online Signature Verification”. In: Jain, A.K., Flynn, P., Ross, A.A. (eds) Handbook of Biometrics. Springer, Boston, MA. Print ISBN 978-0-387-71040-2,
https://doi.org/10.1007/978-0-387-71041-9_10
14. A. GILPEREZ, F. ALONSO-FERNÁNDEZ, S. PECHARROMÁN, J. FIERREZ, AND J. ORTEGA-GARCÍA, “Off-line Signature Verification Using Contour Features”, in Proceedings: eleventh International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition, Montréal, Québec - Canada, August 19-21, 2008,
<https://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Ahh%3Adiva-21245>
15. N. HOUMANI, A. MAYOUE, S. GARCIA-SALICETTI, B. DORIZZI, M.I. KHALIL, M.N. MOUSTAFA, H. ABBAS, D. MURAMATSU, B. YANIKOGLU, A. KHOLMATOV, M. MARTINEZ-DIAZ, J. FIERREZ, J. ORTEGA-GARCÍA, J. ROURE ALCOBÉ, J. FABREGAS, M. FAUNDEZ-ZANUY, J.M. PASCUAL-GASPAR, V. CARDEÑOSO-PAYO, C. VIVARACHO-PASCUAL, “BioSecure signature evaluation campaign (BSEC'2009): Evaluating online signature algorithms depending on the quality of signatures”, Pattern Recognition, Volume 45, Issue 3, 2012, págs. 993-1003, ISSN 0031-3203,

<https://doi.org/10.1016/j.patcog.2011.08.008>.

(<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031320311003220>)

16. J.M. PASCUAL-GASPAR, “Uso de la Firma Manuscrita Dinámica para el Reconocimiento Biométrico de Personas en Escenarios Prácticos”, Ph.D. Thesis, Departamento de Informática, Universidad de Valladolid, Enero 2010,

<http://uvadoc.uva.es/handle/10324/130>

17. COLIN M. STUTZ, JOHN T. HRYNUK, “On the use of Mahalanobis distance in particle image velocimetry post-processing”, Aerospace Science and Technology, Volumen 158, 2025, 109935, ISSN 1270-9638,

<https://doi.org/10.1016/j.ast.2025.109935>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1270963825000082>

18. PEÑA SÁNCHEZ, LAURA Y HORCAJO GIL, PEDRO JOSÉ. “Informe caligráfico pericial. Comparación de las características del complejo firma rúbrica dubitado y de las características de los complejos firma rúbrica indubitados”. Psicopatología Clínica Legal y Forense, ISSN 1576-9941, Vol. 19, Nº. 1, 2019, págs. 22-57, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7983819>

19. ZARZALEJOS NIETO, J. “El dictamen de peritos y el reconocimiento judicial en el proceso civil”, ed. Aranzadi La Ley, 2019, Colección 20 años LEC 2000. págs. 32-39. <https://www.aranzadilaley.es/MK/PDF/La-prueba-en-el-proceso-civil/files/assets/common/downloads/publication.pdf#:~:text=El%20dictamen%20de%20peritos%20y%20el%20reconocimiento,su%20paso%20por%20uno%20u%20otro%20procedimiento>.

20. MAGRO SERVET, V. “Casuística práctica de la prueba digital en el proceso civil y penal”, op. Cit., ISSN 0213-7100, Actualidad Civil, N.º 1, Enero 2020. Análisis metodológico sobre la proposición y práctica de la prueba digital y la forma y método de acceso al proceso judicial. Fases de la prueba digital. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7400340>.

21. CASTILLEJO MANZANARES, R., “La prueba pericial de inteligencia”, en Diario La Ley, nº 7756, Madrid, 2011, págs. 3-12.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3787854>
22. ZHANG, Jeremy (14 de febrero de 2020). “Dynamic Time Warping”.
<https://towardsdatascience.com/dynamic-time-warping-3933f25fcdd/>
23. AL-HMOUZ, R., PEDRYCZ, W., DAQROUQ, K. et al. “Quantifying dynamic time warping distance using probabilistic model in verification of dynamic signatures”. Soft Comput 23, 407–418 (2019),
<https://doi.org/10.1007/s00500-017-2782-5>
<https://rdcu.be/eB41p>

ANEXO – Estructura del código MATLAB

En este anexo se expone la estructura del código desarrollado y un enlace a GitHub para acceder al mismo⁶⁷. Este repositorio es privado, por lo que se deberá solicitar acceso a través de petición vía email.

La estructura del código sería la siguiente (se usa el archivo “README.md” del repositorio):

Hisshin: Análisis Forense de Firmas Electrónicas Manuscritas

Este repositorio contiene el código fuente de una aplicación desarrollada en MATLAB para el análisis forense de Firmas Electrónicas Manuscritas (FEM). El objetivo principal del proyecto es proporcionar una metodología integral y científicamente válida para evaluar la autenticidad, integridad y no repudio de una FEM avanzada, con el fin de validar su uso como evidencia en procesos judiciales.

El aplicativo se centra en el análisis de los datos biométricos dinámicos subyacentes a la firma, superando las limitaciones de los métodos tradicionales basados únicamente en el cotejo de imágenes estáticas.

Estructura del Proyecto

El proyecto está organizado en una estructura modular y clara, compuesta por un script principal (main.m) que orquesta el flujo de trabajo y una carpeta (Scripts/) que contiene todas las funciones auxiliares.

main.m

Este script es el punto de entrada de la aplicación. Su función es actuar como el controlador principal del análisis forense. Realiza las siguientes tareas clave:

- Carga de Datos: Inicializa el proceso cargando las firmas dudosas (dubitadas) y el conjunto de firmas auténticas (indubitadas).
- Procesamiento: Llama a los diferentes scripts de la carpeta Scripts/ en una secuencia lógica para extraer, procesar y analizar los datos biométricos.

⁶⁷ El enlace de acceso al código sería: <https://github.com/chemaviera/hisshin>.

- Generación de Resultados: Produce los gráficos y visualizaciones necesarios para el cotejo forense y genera los resultados finales del análisis.

Scripts/

La carpeta Scripts/ contiene un total de 35 funciones especializadas, cada una diseñada para realizar una tarea específica dentro del proceso de análisis. Estas funciones se pueden agrupar en las siguientes categorías:

- I. Extracción y Preprocesamiento de Datos:
 1. loadAndProcessSignatures.m: Carga y prepara los datos de las firmas desde los archivos de origen.
 2. extractXYCoordinates.m: Extrae las coordenadas X e Y de la trayectoria del trazo.
 3. extractPressureData.m: Extrae los datos de presión de la tableta digitalizadora.
 4. extractSpeedData.m: Extrae los datos de velocidad de la ejecución de la firma.
 5. extractInclinationData.m: Extrae los datos de inclinación de la herramienta de firma.
 6. calculateSignatureDirection.m: Calcula la dirección del trazo en cada punto.
- II. Técnicas de Ajuste y Alineamiento: Estos scripts aplican los algoritmos clave para el análisis forense y el cotejo de los perfiles biométricos
 1. alignAndPlotDTW.m: Aplica el algoritmo de Alineamiento Dinámico Temporal (Dynamic Time Warping o DTW) a los perfiles biométricos y genera las gráficas de cotejo. Esta técnica permite alinear las series de datos, salvando la variabilidad temporal entre diferentes ejecuciones de la misma firma.
 2. alignAndPlotPCHIP.m: Utiliza la Interpolación Polinomial Cúbica de Hermite (PCHIP) para ajustar y suavizar las gráficas de los perfiles biométricos, facilitando su comparación visual y analítica.

3. dtw.m: Es la implementación principal del algoritmo DTW.

III. Análisis de Perfiles y Cotejo:

1. detectGestosTipo.m: Identifica y analiza gestos característicos y patrones recurrentes en la firma.
2. plotCotejoDirection.m: Genera un gráfico de cotejo para el perfil de dirección del trazo.
3. plotCotejoInclination.m: Genera un gráfico de cotejo para el perfil de inclinación del trazo.
4. plotCotejoPressure.m: Genera un gráfico de cotejo para el perfil de presión.
5. plotCotejoSpeed.m: Genera un gráfico de cotejo para el perfil de velocidad.
6. plotCotejoTraces.m: Genera un gráfico para cotejar los trazos completos de las firmas.
7. plotCotejoSegment.m: Compara segmentos específicos de los perfiles biométricos de firmas dubitadas e indubitadas.
8. plotCotejoSegmentosAlineados.m: Visualiza los segmentos de los perfiles biométricos después de ser alineados.
9. plotCotejoSegmentosSeparados.m: Muestra los segmentos de los perfiles sin alineamiento para fines de comparación.
10. plotBiometricSegmentCotejos.m: Genera gráficos para cotejos segmentados de los perfiles.

IV. Visualización y Gráficos:

1. plotAllDTWProfiles.m: Visualiza todos los perfiles de firmas alineados por DTW.
2. plotAllDirections.m: Genera gráficos de los perfiles de dirección de todas las firmas.
3. plotAllInclinationProfiles.m: Genera gráficos de los perfiles de inclinación de todas las firmas.

4. plotAllPCHIPProfiles.m: Visualiza todos los perfiles de firmas ajustados por PCHIP.
5. plotAllPressureProfiles.m: Genera gráficos de los perfiles de presión.
6. plotAllSpeedProfiles.m: Genera gráficos de los perfiles de velocidad.
7. plotSignatureTraces.m: Genera los trazos visuales de las firmas.
8. plotSingleInclinationProfile.m: Genera las gráficas de Inclinación de cada firma.
9. plotSinglePressureProfile.m: Genera las gráficas de Presión de cada firma.
10. plotSingleSignatureTrace.m: Genera el trazo de cada firma. Usa la interpolación polinomial de spline cúbico (CSPI) para la generación del trazo.
11. plotSingleSpeedProfile.m: Genera las gráficas de Velocidad de cada firma.
12. plotSizeProfiles.m: Genera un gráfico del tamaño del trazo.
13. plotContinuityProfiles.m: Analiza y grafica la continuidad del trazo.
14. plotGestosTipo.m: Visualiza los gestos característicos identificados.
15. plotSegmentedTrace.m: Genera el trazo visual segmentado para un análisis más detallado.
16. rgb.m: Una función auxiliar para la gestión de colores en las visualizaciones.